

جامعة الإسكندرية
ALEXANDRIA
UNIVERSITY

ICT IN OUR LIVES

INFORMATION SYSTEMS IN A CONNECTED WORLD

2016 PROCEEDINGS

ISSN 2314 - 8942

CONFERENCE CHAIR: DR. GHADA EL KHAYAT

Preface

The Information Systems and Computers Department, Faculty of commerce, Alexandria University launched a conference series in 2011 under the name "**ICT in our lives**". The conference theme changes yearly. This year's theme is: *Information Systems in a Connected World*.

This theme was chosen as the number of Internet-connected things continues to evolve resulting in the continuous generation of huge amounts of data. This reality brings new business prospects. The Internet of things (IoT) will revolutionize our lives and current business models. Connected smart products will open doors to new disruptive ideas and business opportunities involving things yet to be named, and markets yet to be discovered and resulting in considerable global benefit. However, IoT presents significant challenges ranging from technology architectural choices to security concerns. Organizations and governmental bodies must have insights on how to overcome these challenges. This will be realized through developing and implementing smart solutions and applications.

This conference aims to disseminate research findings in this important field to different stakeholders allowing them to capitalize on tremendous opportunities made available in an ICT connected world. The conference is expected to help develop collaborations around various research programs primarily supporting applied research areas presented in the conference. It will also enable developing relations with industry and government.

The research papers presented in the conference are included in these proceedings. We hope they will provide you new knowledge and insights. Enjoy reading them.

Table of Contents

Keynote Speakers	1
Dr. Heba Saleh.....	2
Mr. Ahmed El Sobky.....	3
Prof. Yousry Elgamal	4
Eng. Hossam Saleh	5
Eng. Bassem Boshra	6
Dr. Haitham Hamza	7
Dr. Nagi Gebraeel.....	8
Ghada El Khayat.....	9
Dr. Tamer Fouad.....	10
Eng. Mohamed Gohar.....	11
GM. Mohsen El Shoura	11
Mr.Omar Shawky	11
Ms. Omneya Shaker.....	12
Eng. Khalil Hassan Khalil	13
Research Papers	14
Process Mining Case Study for Customer Relationship Management System	15
An Application of Differential Evolution Algorithm in Optimizing Network Reliability and Cost in Large Scale Distribution Network.....	20
A Suggested Novel Application for the Development of an Electronic Government Portal in Egypt.....	27
Hybrid Approach for Websites Recommender System.....	32
A Government Decision Analytics Framework Based on Citizen Opinion (Gov-DAF): Elaboration of the Knowledge Base Component.....	36
CANTrack: Enhancing Automotive CAN Bus Security Using Intuitive Encryption Algorithms.....	42
Evaluation of a Portable Interactive iLearning Tool for On-board Maritime Education & Training.....	47
Transformation of the fresh graduate from indoctrination stage to production stage by database application	53
Fanzo Influencer Index Measuring Influence Index on Facebook	60
Enterprise Model for Smart Information Technology Environment	64
The Current Situation of Electronic Commerce in Egypt: Challenges and Opportunities	69
Assessment of Cloud based Business Process Management Solutions	78
Which Technology Acceptance Models for Ubiquitous Computing Environments?.....	83

الحوسبة السحابية ودورها في تطوير التعليم العالي.....	90
نحو بناء مؤشر مصري لحكومة تكنولوجيا المعلومات.....	95
دراسة محاكاةMincerمقارنه بعض طرق تقدير معلمة المتغير التفسيري الداخلى فى نموذج.....	102
أثر التكامل بين نظام معلومات التكاليف على أساس الأنشطة ونظرية القيود على اتخاذ قرارات تشكيلة المنتجات.....	113
دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الإرتقاء بكفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية : دراسة حالة "تطبيق ميناء دمياط للإدارة الإلكترونية".....	120
مدى إمكانية الاعتماد على معلومات النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت فى اتخاذ القرارات الاحتمالية.....	128
دوائر المعرفة المصرية: الفرص والتحديات وخيارات المستقبل.....	134
Tutorials.....	142
Enterprise systems and Business Technologies in a Connected World.....	143
Tools for a more Effective e-Learning	144
Poster Presentation.....	145
Technology Acceptance Models and Theories Contributing to UTAUT	146

Keynote Speakers

Heba Saleh

H. Saleh currently is the chairman of the Information Technology Institute ITI, which is the main training affiliate of the Egyptian Ministry of Communications and Information Technology. ITI mission is the human cadres development to actively participate in the Egyptian ICT sector and the international market as a result of extensive experience in the field of human capacity building and development.

H. Saleh has a Bachelor degree in Engineering from Cairo University by 1996 and earned her Master degree in computer science from the University of Louisville, USA, also has PhD from the University of Sunderland in the United Kingdom by 2014.

During 20 years of successful professional life, being a key contributor in the field of human capacity building and development. She played a pivotal role in the development, formulation and implementation of several national strategies for human capacity building and development in ICT sector.

At the African level, she is one of the first sector leaders that sought to joint strategic cooperation with African countries through the establishment of a mutual partnership in the framework of the preparation and qualification of human resources and development of the African government capacity.

H. Saleh is a member of the Egyptian computer science committee, the Supreme Council of Egyptian Universities.

On the other level, H. Saleh published numerous research and scientific publications in the field of business intelligence and data mining practices focusing on the capacity-building field and it models.

Dr. Heba's talk title is "ICT for Life"

Ahmed El Sobky

Mr. Ahmed El-Sobky is the Vice President for IT Markets Development at the Information Technology Industry Development Agency (ITIDA). Besides, Mr. El-Sobky holds the responsibility of the implementation and development of the national project of spreading the technology parks across the country.

Earlier, Mr. El-Sobky has worked in various fields related to the information technology and investment since 1985.

Before joining ITIDA, El-Sobky worked as the Director of Strategic Projects at the Ministry of Investment and participated in managing a number of e-government projects implemented under the umbrella of Egypt's ministry of State for Administrative Development "MSAD".

On the African level, El-Sobky participated in the development of e-learning strategy for both Nile Basin and COMESA countries as an Egyptian expert who participated in implementing the first e-learning master degree in the Middle East in collaboration with "Middlesex" University in UK and in establishing the Egyptian node for the Global Distance Learning Network of the World Bank (GDLN).

As a member of the Arab Workforce Group preparing the 1st phase of WSIS, he contributed to formulating the document entitled "Towards a Pan Arab Information Society- A Joint Action Plan". Additionally, he participated in the drafting committee of the "High Level Arab Conference" to prepare for the first phase of the WSIS, which was held in Cairo in June 2003. Also, he participated in reviewing a regional document called: "Towards Activating the Geneva Plan of Action: A Regional Vision to Promote and develop the Information Society in the Arab region" which was submitted in the second phase of the WSIS held in Tunis. In 2014, El-Sobky led a national workgroup of multi-stakeholders experts (governmental, private, and NGOs), under the umbrella of the Ministry of Communications and Information Technology, to prepare the national strategic plan of ICT in Egypt. Mr. El-Sobky is a member of a national workgroup of multi-stakeholders experts to develop the eLearning in Egypt. Additionally, El-Sobky led a national workgroup steered by Egypt's MCIT to issue "Egypt ICT Golden Book" which shows the projects undertaken by different Egyptian stakeholders in the field of "Information for Development - ICT4D" as one of Egypt's efforts in the implementation and follow-up of the WSIS 2 phases, Geneva, and Tunis.

He also contributed largely to the implementation of the "National Contest of the e-Content" led by ITIDA through his membership of the competition executive committee. In addition, he participated as a jury member in the second round of the competition in 2007 in the field of "e-learning". Mr. El-Sobky drafted a number of papers submitted in international, regional, and local conferences in the areas of e-Learning, e-Content e-Government and the Knowledge Society. In addition, he authored a book in Arabic language called: "A Guide for Information Technology and Systems Security".

He is a member of the "Board of Information Technology and Communication – Internet Security Workgroup", Academy of Scientific Research and Technology, Egypt. He participated in formulating the initial draft of "Cyber Security Law" through his membership of "Laws Formulation Committee" at the Ministry of Communications and Information Technology.

Mr. El Sobky's talk is "**Role and Impact of New Technology parks**".

Yousry Elgamal

Prof. Yousry Elgamal, Chairman, Board of Trustees, Egypt Japan University of Science, and Technology (E-JUST), also chairs the Computer Scientific Society (CSS), Alexandria-Egypt.

He served as The Minister of Education of Egypt 2005-2010.

He is a Professor of Computer Engineering, and the senior consultant of the National Telecommunications Institute of Egypt.

Elgamal has also served in a number of capacities at The Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport including Vice-President for Education and Research, Founding Dean of College of Engineering and Technology, Founding Chairman of Electronics and Communication Department, and Assistant to the President for Informatics. He served also as a Lecture of Nuclear Electronics at The Atomic Energy Agency (IAEA). He received his B.Sc. in Electrical Engineering from the University of Alexandria 1968, his M.Sc. form Ain-Shams University 1977.

Prof. Elgamal holds a D.Sc. in Computer Science from the George Washington University 1985, and a recipient of Richard Merwin Award 1984.

He is an active member of the Civil Society of Alexandria as a chairman of The Society of Friends of Music and Arts, and Advisor to the Governor for Development.

Prof. Elgamal's talk is "**The 4th Industrial Revolution, Are We Ready?**". The first industrial revolution (1760's – 1900) was provoked by the use of steam and mechanically driven products. The second industrial revolution (1900 – 1970's) was characterized by the use of electric power, mass production, and division of labor. The third industrial revolution (1970's – today) was triggered by the extensive use of controls, IT, and electronics for an automated and high productivity environment. We now stand on the brink of a 4th industrial revolution based on the integration of virtual and physical production systems (Cyber Physical Systems). This transformation will be unlike anything human kind has experienced before, and the response to it must be integrated and comprehensive, involving all stakeholders from the public and private sectors to academia and civil society.

Hossam Saleh

Hossam is a leading business executive. He spent more than 27 years in leading positions with reputable organizations. Hossam used to be the Country Senior Office at Alcatel Lucent Egypt and the Regional Manager at Cisco. Regional Manager at Sandvine & Earlier at AT&T. He was the Strategy & Commercial Director of TE Data. He led the business in several local and multinational organizations. He Carries a B.Sc. in Engineering with major of Data Communication. He had several post-graduate studies in different fields including business process, business execution. As an entrepreneur, he is the founder of several companies in the field of technology and business consultancy.

Currently he is a Senior Officer at Egyptian Media (The holding company). Hossam serves as non-executive Vice Chairman of NOOR advanced Technologies. He is the Vice President of Cairo ICT Conference & Exhibition Organizer. Hossam is Board member in Xceed, Presentations Sport, Misr for Cinema, and Managing Board Member at ONTV Network He is a senior accredited International Consultant & certified international facilitator in Business Planning, Execution, Leadership, and Business Acumen. He works as Senior Business Facilitator with major training providers and prominent universities.

On his capacity, as independent business consultants he provided services to multi-sectors in Egypt including the Government, Oil& Gas, Manufacturing, Banking, Investment, Insurance, Telecommunications, Real Estate, Media, and SMEs. Hossam has an eye on the region through different consultancy assignments that he took part of in Yemen, UAE, Kuwait, and Sudan. Hossam is part of International Consultancy team that takes place in different projects within the European Union, Canada, USA, and the United Nations different organizations.

Hossam has a long experience as volunteer for community services. He is the General Secretary of the Middle East Council for Entrepreneurship and Small Projects (MCSBE), Ex-Chairman of Internet Society of Egypt, Ex-Board Member of the Egyptian Junior Business Association (EJB), Ex-Deputy Chairman of the CIT chamber in the Egyptian Federation of Industrialization. Hossam has an active regional role within Rotary International for more than 20 years. He is the Vice Chairman in Maadi Lovers charity organization.

Eng. Hossam's talk title is "TMT, The Future Common View of the World". The technology, media, and telecom (TMT) sector, sometimes also referred to as technology, media, and communications (TMC), is an industry sector used by investment bankers, investors, traders and other market participants. At a glance, Facebook may be viewed as either Internet or media, and Apple as Internet, hardware, software and media - depending on who is judging the company. Other examples that cross sub-sectors are Hulu, Amazon and Netflix. Last month, AT&T (The Telecom Giant) is in the process to acquire Time Warner (The Media Giant) in media mega-deal of \$85 billion deal -- one of the biggest media tie-ups ever. During this session, we will explore how technology, media, and telecom sector with its wide range of products and services, they are interrelated. We will discuss the future forecast of that sector.

Bassem Boshra

Eng. Bassem Boshra has 20 years of Professional career path in Software industry in multinational Telecom network provider and multinational Banking solutions provider with a globally recognized certifications & Awards and supported by multiple professional postgraduate studies.

Eng. Bassem has graduated from faculty of Electronic Engineering in 1995. Before graduation he has gained many prizes in software development from international magazines (PC World). As recognition of his early achievements in Software development, he has been awarded, by the head of Cabinet IDSC (Information Decision Support Center), a scholarship in ITI in 1996. He has graduated from ITI Intake 8 with a pioneering graduation project "Haneen" that he developed with two of his colleagues. Haneen was the first social media portal on the internet and it was dedicated to serve Egyptians living abroad. Haneen gained lots of

internationally recognized awards including best Arabic web site on the internet in 1997 and finalist award in "Stockholm Challenge" as best social and community service web portal in 1999. Since his graduation, he has been working in Software development creating applications to serve individuals, companies and corporates taking various ranks in different organizations. He has worked in ITI as web application development instructor until 1998.

In 1998, He joined in NCR "National Cash Register" as internet banking developer where he developed the 1st internet banking application in Middle East for Bank Misr in 1999, then the platform was sold to many banks in the Middle East.

He joined Ericsson in 2002 as an Expert for mobile internet software development then took various leadership roles in Ericsson North Africa until 2007 when he established Ericsson Software development center, known as CAC, that invented CADE (Customer Adaptation Deployment Environment) software platform that is being used in many mobile network backend systems. CADE platform has been added to Ericsson portfolio and sold to many mobile operators world-wide and still serving millions of mobile subscribers managing their prepaid credit balance, credit and rewards points.

In 2009, Eng. Bassem became the regional director for Multimedia innovation centers in Africa and lead Egypt center to become a world-wide delivery organization in 2010.

In 2013, Eng. Bassem decided to establish his own company "SpimeSenseLabs" that is specialized in developing Internet of Things applications and invented the IoT platform MasterOfThings in cooperation with ITI. SpimeSenseLabs is also cooperating with ITI to build highest caliber IoT competences for ITI graduates who will build IoT industry in Egypt and rest of the Arabic world.

Eng. Bassem's talk title is **IoT Applications and its Impact on Our Life and Business** it starts by introducing IoT (Internet Of Things) and clarifies its 4 major impacts 1-Impact on Application development: 5 IoT application development challenges and how to solve them using IoT Application Enablement Platforms solve them, 2-Impact on wireless connectivity and network operators, 3-Impact on Business Process (CRM, Supply Chain, etc.), and 4-Impact on employment opportunities with focus on "Impact on Application Development". The talk is targeting business people and technical people involved in IoT applications development including Network Operators, Consulting companies, System Integration companies and software companies.

Haitham Hamza

Haitham S. Hamza is the R&D Department Manager at the Software Engineering Competence Center (SECC) of ITIDA. He is currently managing the FP7 Project entitled REinforcing COoperation CApacity of Egypt in embedded ubiquitous computing (RECOCAPE) that is coordinated by SECC-ITIDA in a consortium that contains Tecalia of Spain, VTT of Finland, and UNIBO of Italy. The project aims at transferring emerging IT technologies to the SME market in Egypt to enable and support innovation in ICT. Dr. Hamza has delivered several consultation services to IT companies in Egypt and abroad in various areas related to IT service management (ITIL), CMMI for development and services, and software architectures and reuse.

Dr. Hamza is an Associate Professor of Information Technology at Cairo University, Egypt. He received the B.S. (Honors) and the M.S. degree in Electronics and Communication Engineering from Cairo University, Cairo, Egypt, in 1998 and 2001, respectively. He received the M.S. and the PhD degrees in Computer Science from the University of Nebraska-Lincoln (UNL), USA in 2002 and 2006, respectively. He is a Fling fellow to the University of Nebraska-Lincoln. Dr. Hamza is the recipient of the Best Paper Award in the Optical Symposium of Broadnets in 2005. He is the recipient of the Graduate Teaching Assistant Award for the Collage of Art and Science in 2005, and the Outstanding Teaching Assistant Award in the Computer Science and Engineering department at UNL for Years 2003–2004 and 2004–2005. He also received the Graduate Research Assistant Award for the Collage of Art and Science in 2006.

He has more than 90 papers published in international conferences and journals including IEEE/ACM Transaction on Networking, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, IEEE Globecom, IEEE ICC, IEEE PIRMC, SEKE, SPLC in various areas in IT including computer and communication networks, software engineering, and computer science education issues. His current research interests include software modularity theory and Internet-of-Things (IoT) cross-layer analysis and optimization.

Eng. Haitham's talk title is “ **EGYPT IoT Forum: Its role, and How to Participate**”. Internet of Things (IoT) has quickly emerged to become a business line in almost all IT industries around the world. The fundamental novelty in IoT is in the business value that it our daily live. As such, defining and realizing a real business value for IoT is the key enabler to rollout such technology in the local market. IoT Egypt Forum was established in early 2014 to identify and support the realization of business of IoT in Egypt. The forum steering committee consists of members representing government, local IT and international IT industry, telecom operators, and academia. The objective is to establish and foster an ecosystem for IoT in Egypt and to help define and implement real business value for IoT that impact our society and improve the quality of our lives. This talk aims at introducing the IoT Egypt Forum, its structure, and objectives. The talk will highlight progress and activities performed by the forum to date and explain how you can participate and make a change to the IoT ecosystem in Egypt.

Nagi Gebraeel

Nagi Gebraeel is a Georgia Power Associate Professor in the Stewart School of Industrial & Systems Engineering at Georgia Tech.

Dr. Gebraeel's research interests are in (1) equipment prognostics and diagnostics for improving reliability, maintainability, and availability by leveraging degradation-based sensor data streams, and (2) the integration of these results in subsequent maintenance, operational and logistical decision making. His specific focus is on tackling these problems in Big Data settings involving massive amounts of data streams and large equipment fleets. From the standpoint of application domains, Dr. Gebraeel has a general interest in the energy industry with a focus on power generation, and the manufacturing industry with a focus on discrete and continuous manufacturing.

Dr. Gebraeel currently serves as an associate director at Georgia Tech's Strategic Energy Institute with the responsibility of identifying and promoting research activities and thought leadership at the intersection of Data Science and Energy. He is also the director of the Analytics and Prognostics Systems laboratory at Georgia Tech's Manufacturing Institute. He is a member of the Institute of Industrial Engineers (IIE), Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), and The American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). He was the former president of the the IIE's Quality Control and Reliability Engineering Division. He received his MS and PhD from Purdue University in 1998 and 2003, respectively.

Dr. Nagi's talk title is "Industrial Predictive Analytics and its Impact on Enabling a Reliable Power Generation Infrastructure". Today many high-value power generating assets (such as, gas, steam, hydro turbines) are instrumented with hundreds and sometimes thousands of sensors that are used to monitor the condition and performance of these assets. Generally, the goal is to leverage sensor information to detect an impending fault and provide some advance warning. This is a classic application for "Industrial" Predictive Analytics. In fact, the volume and dimensionality of asset monitoring data generated by today's power generation industry is prohibitive. There are sensors that generate 600 gigabytes/day—almost 7 times the Twitter daily volume. Yet, industrial (Big Data) analytics is still in its infancy relative to other applications, such as social media and retail domains.

This presentation attempts to highlight some of the unique characteristics that distinguish Industrial Big Data analytics, especially as it pertains to the Power Generation industry. We specifically focus on the Big Data challenges that stem from the massive amounts of sensor data streams that need to be analyzed, in (near) real-time, to predict asset (e.g. gas turbine) health. We also examine the challenges relates to solving the subsequent large-scale optimization models necessary to transform these predictions into cost-optimal operational and maintenance decisions in Big Data settings; where the number of assets being considered is very large, and frequent updates as new sensor observations become available, require re-solving these models.

Ghada El Khayat

Dr. Ghada El Khayat holds a Bachelor Degree in Communications Engineering from Alexandria University (1989), a Masters Degree in Project Management from Senghor University (1995) and a Ph.D. in Industrial and Systems Engineering from Ecole Polytechnique de Montréal, Canada (2003). Currently, she is an Associate Professor and the Chairperson of the Information Systems and Computers Department at the Faculty of Commerce, Alexandria University.

Dr. El Khayat has worked, full time, in different international big projects where she had both technical tasks involving the implementation and testing of new systems and project management tasks involving planning, cost estimating and cost control. In her career as a university professor, she taught a variety of courses at the undergraduate, Masters, Ph.D, MBA, and EMBA levels in Egypt, Canada and a number of Arab and Middle Eastern countries. These include Operations

Management, Scheduling, Project Management, Product Development Management, Technology Management, Supply Chain and ERP Systems, Decision Support Systems, Artificial Intelligence, Expert Systems and Data Mining. She is also a consultant and a trainer to the industry in areas of Information Systems Project Management, Information Technology Strategy and Decision Making.

Dr. El Khayat has supervised over 30 graduation projects in Faculties of Commerce and Engineering. She also supervised research for over 10 Ph.D. and Master's Thesis. Dr. El Khayat has published over 30 papers in peer reviewed conferences and journals in addition to a couple of book chapters published internationally. She is currently the principal investigator of a research project on Location Analysis for Smart Cities in Egypt, funded by Alexandria University and the coordinator of Alexandria University for the European Tempus Project: Distance Learning and Pedagogical Innovations.

Dr. El Khayat works closely with the Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) in a number of International Projects including faculty training, using technology in education and learning, technology incubation and entrepreneurship development. She also acted as a close collaborator to Chaire Marianne Maréchal, Montreal, Canada in promoting women in Science and Engineering.

Dr. Ghada's talk title is "**Competency Based Learning and Education in ICT**". The talk discusses the following points: What is a competency?, competency based learning in higher education, the evolving role of ICT in higher education, the role of needs analysis in developing competency based curricula, competency based education, challenges to competency based education, competency based education models, methodology for competency based curriculum development, frameworks and data collection tools, creating catalogs of competencies, developing a competency based curriculum and the final structure of competency based curriculum.

Tamer Fouad

Tamer F. Mabrouk received the B.Sc. in Computer Engineering from Arab Academy for Science & Technology and Maritime Transport (AASTMT) in 1997. He held the M.Sc. degree in Information Technology from the Institute of Graduate Studies and Research (IGSR), Department of Information Technology, Alexandria University in 2004. He received his Ph.D. degree from Alexandria University for a thesis in Multi-Agent System and Business Intelligence in 2009. His present research interests are currently focused on Database Management, Business Intelligence, Cloud Computing and Artificial Intelligence. He has published in journals and conferences and served as TPC of many international conferences. Since Sept. 2014, he is the head of

Department of Computer engineering, Alexandria Higher Institute of Engineering & Technology, AIET.

Dr. Tamer's talk title is "The Future of IoT: Possible Applications and Key challenges". Many industry experts and excited consumers have considered The Internet of Things (IoT) as the next Industrial Revolution or the Next Internet. Why? Because it will be the future of the way businesses, governments, and consumers interact with the physical world to cover a wide spectrum of applications including homes, cities, transportation, energy, manufacturing, agriculture, etc. Yet, there are several concerns about the implementation of IoT. The talk will discuss the definition of IoT, architecture, technologies behind it, applications and the major challenges that faces IoT.

Mohamed Gohar

Mohamed Gohar is Telecommunications Engineer with 16+ years of International Experience (Europe & MEA) in Telecoms and IT industries. Mohamed is currently working as Senior Telecom Industry Consultant at Teradata with focus on Customer Experience Management, Advanced Analytics and Internet of Things. Previously, Mohamed was working at Vodafone Group (Germany), Vodafone Egypt and Nokia Siemens Networks where he has held different senior positions in technical, sales, project & service management.

Mohamed's current objective is to help businesses unlock the value of Information using analytics & insights.

Mohamed has a B.Sc. of Electronics & Communications from Cairo University. He is certified in IoT from Massachusetts Institute of Technology, MIT Professional Education "Internet of Things: Roadmap to a Connected World" and he has certificates in Analytics from University of Pennsylvania.

Eng. Gohar's talk title is "How IoT Will Shape Our Future".

Mohsen El Shora

GM. Mohsen Kamal El Shora M.Sc. in political science –FEPS-CAIRO UNIVERSITY

Diplomatic representation in London Embassy – Defense Attache
Faculty member in the military Technical college.
Post Diploma in HR Helwan University. Graduated from the military Academy in 1979 Prompted up to Major General.

GM. El Shora talk title is "Utility Data Center Role in Decision Making"

Omar Shawky

Omar holds a BSc from the American University of Cairo and an MSc from King Abdullah University for Science and Technology. He joined SAP in 2012 as a business process consultant helping companies change their IT landscape in countries like the UK, US, Belgium, South Africa, Egypt, Qatar, UAE and Saudi.

Omar's talk title is "Cloud Solutions Success Factors". He will focus on how the Cloud (SaaS mainly) is changing the Enterprise resource planning solutions and implementation process.

Omneya Shaker

Appuyée par une solide formation universitaire en ingénierie au Caire (Egypte) puis une spécialisation en sciences de l'informatique à l'Université Américaine (Egypte), en ingénierie de la formation à distance à l'Université Strasbourg (France), en recherche en sciences de l'éducation, spécialité technologies éducatives Université Cergy Pontoise (France), complétée par de nombreux stages, Omneya Shaker est directrice du département Formations à distance et TIC de l'Université Senghor et responsable du Campus numérique Francophone de l'AUF en Egypte.

Son action consiste à relayer en Egypte les programmes de l'AUF, contribuer au soutien des filières francophones dans les universités du pays, animer des formations et aider au déploiement des Technologies de l'information et de la communication dans le milieu universitaire. Elle est la référente du pôle numérique & CNF au Bureau Moyen Orient de l'AUF.

Elle assure également un certain nombre de cours et formations sur les TIC, gère le Master professionnel à distance « Gestion des systèmes éducatifs » proposé par l'Université Senghor.

En raison de ses multiples activités en tant qu'expert en TICE, de ses compétences dans le domaine pour le soutien des filières francophones en Egypte et de son appui pour la création de plusieurs formations à distance francophones proposées par les universités égyptiennes, Omneya Shaker a été nommée en février 2013 chevalière dans l'ordre des Palmes académiques, sur décision du Ministre de l'éducation nationale de France

Ms. Omneya's talk title is "**Hybrid Models in e-Learning**", the talk will be presented in French.

خليل حسن خليل

رئيس مجلس ادارة شركة وينر تريد للاستيراد والتوكيلات والعضو المنتدب لشركة وينر براندز عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية بأتحاد الصناعات المصرية ١٩٨٦. أول رئيس لمجلس ادارة شعبة الحاسبات بالغرفة التجارية بالاسكندرية من ١٩٩٢ وحتى ٢٠٠٦ -أول رئيس لمجلس ادارة الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد العام للغرف التجارية من ٢٠٠١ وحتى الان.

المهندس خليل هو عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية منذ عام ٢٠٠٢ وحتى ٢٠١٥ وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من ١-٧-٢٠١٥ ورئيس لجنة تطوير الاتحاد العام والغرف التجارية وعضو اللجنة العليا لمبادرات توفير الحاسبات للمجتمع بوزارة الاتصالات. وهو ايضا عضو اللجنة العليا لحقوق الملكية الفكرية وعضو لجنة السياسات بمشروع حاسب لكل بيت بوزارة الاتصالات من اهم اعماله مشروع اسكندرية مدينة اليكترونية لمحو امية ٢٥٠٠٠ مواطن سكندري ومشروع حاسب لكل بيت بالاشتراك مع وزارة الاتصالات والمعلومات والخريطة الجغرافية للغرفة التجارية بالاسكندرية وتوقيع اسس المحاسبة الضريبية لشركات الحاسب الالى وتوقيع برتوكول مع وزارة التربية والتعليم لاتاحة تملك الحاسبات وحلولها للمدرسين وموظفي وطلاب المدارس وبالشراكة مع صندوق تطوير التعليم وبنك مصر تحت اسم مبادرة تنوير وايضا توقيع بروتوكول توطين تكنولوجيا الدفع الالكتروني ومن خلال أجهزة المحمول والشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة مع فيزا العالمية.

Eng. Khalil's talk title is "The Role of Business Organizations in the implementation of Technology in Various Economic and Social Sectors and the Development of Small and Emerging Companies". The talk will be presented in Arabic.

Research Papers

Process Mining Case Study for Customer Relationship Management System

Ahmed Fares

Master degree in Data Analytics
Faculty of Economics
University of Porto
Porto, Portugal
201401925@fep.up.pt

João Gama

Laboratory of Artificial Intelligence and Decision Support,
and Faculty of Economics
University of Porto
Porto, Portugal
jgama@fep.up.pt

Abstract— Process Mining aims to extract useful information from event log by discovering and evaluating the As-Is process in an accurate and straightforward way. Also, organizational perspective is being considered in Process Mining by extracting and studying social networks regarding resources performing the process. This case study describes how Process Mining was used to detect and improve Customer Relationship Management process and social network regarding National Institute of Statistics of Portugal (INE).

Keywords—Process Mining; Mining Social Networks; organizational perspective; Customer Relationship Management

I. INTRODUCTION

Process Mining is the link between traditional process model analyses and data-oriented analysis of Data Mining and Machine Learning, and it's focusing on processes (end to end processes) using the real data [1].

Nowadays almost all enterprise information systems store relevant events in more or less structured form using one or more software systems like Enterprise Resource Planning systems (ERP) and Customer Relationship Management (CRM) systems. There is a standard definition of the structure of the saved event log, even if it is being referred by different names, e.g. transaction log, audit trail, history, etc. The high-level structure of any of these logs could be explained in the form of "Case" and "Activity." The case is the process instance which has beginning, intermediate and ending activities. Moreover, as most of the activities are performed by resources, event logs also would contain information about these resources that executing or initiating the activities.

An example of event log [2] is presented in Fig. 1 involving 19 events, five activities, and six originators. This event log works as input to be able to extract process model in Fig. 2 and social network in Fig. 3 as output. Considering Case 1, it has activities A, B, C and D that are being performed in the same sequence by originators John, Mike, John, and Pete respectively. From process model in Fig. 2 we can see that Case 1 is perfectly fit in the model starting with activity A then B and C in parallel and ending with activity D. Also, the social network in Fig. 3 shows the relationships between originators based on the handover of work, e.g. John and Mike have a two-way relation as each one is handing the work over to each other, on the other hand, John is always handing over the work to Pete but not vice versa

Case id	Activity id	Originator	Timestamp
Case 1	Activity A	John	9-3-2004:15.01
Case 2	Activity A	John	9-3-2004:15.12
Case 3	Activity A	Sue	9-3-2004:16.03
Case 3	Activity B	Carol	9-3-2004:16.07
Case 1	Activity B	Mike	9-3-2004:18.25
Case 1	Activity C	John	10-3-2004:9.23
Case 2	Activity C	Mike	10-3-2004:10.34
Case 4	Activity A	Sue	10-3-2004:10.35
Case 2	Activity B	John	10-3-2004:12.34
Case 2	Activity D	Pete	10-3-2004:12.50
Case 5	Activity A	Sue	10-3-2004:13.05
Case 4	Activity C	Carol	11-3-2004:10.12
Case 1	Activity D	Pete	11-3-2004:10.14
Case 3	Activity C	Sue	11-3-2004:10.44
Case 3	Activity D	Pete	11-3-2004:11.03
Case 4	Activity B	Sue	14-3-2004:11.18
Case 5	Activity E	Clare	17-3-2004:12.22
Case 5	Activity D	Clare	18-3-2004:14.34
Case 4	Activity D	Pete	19-3-2004:15.56

Figure 1. Example of event log

Figure 2. Control-flow process model

Figure 3. Social network based on handover-of-work

Of course, for only five cases, this information are too clear do be caught but considering larger data sets it will not be that easy to capture the primary and detailed roles in an organization.

II. RELATED WORK

There are some theoretical researches, and practical case studies had been done in order to proof the applicability of Process Mining and Mining Social Networks in real life. Reference [3] was the first paper proof the applicability to extract social structure from event logs. Also, it defines the basic metrics and develops a tool to mine social networks from event logs (MiSoN) which have been embedded in ProM [4] which is the most powerful an extensible framework that is entirely pluggable environment used mainly for discovering, enhancing and doing a conformance checking for the process models. Later, case studies have been done especially in the healthcare [5] and industrial [2] domains in different perspectives: process perspective, organizational perspective, and case perspective. This paper's focus on the applicability of Process Mining in the customer service domain considering organizational perspective

III. INE CASE STUDY

INE stands for Instituto Nacional de estatística in Portuguese and the English translation is "National Institute of Statistics." INE is responsible for preparing and publishing official statistical information regarding several sectors in Portugal e.g. health sector, environment sector, economic sector, etc. It was created in 1935 with a head office in Lisbon and four delegations in the main cities Évora, Faro, Coimbra, and Porto [6].

A. Data and Pre-processing

The data is related to Customer Relationship Management system that INE uses in recording all communications with clients requesting data or information. The process of CRM starts when customer service resource receives a request from a client regarding some information. Then, he/she reply to the client with feedback in case the request was within his/her knowledge and authority. Otherwise, the request is being forwarded to one of the internal department resources based on the type of the request. Later, customer service resource is forwarding the response from internal department to the client.

The event log file has all requests received during the year 2015. There were 5811 requests with 18 unique activities and 81 originators. The numbers of activities per case vary from 3 to 18 with the mean value of 4. All cases started with activity "Record the request," but only 98% of cases ended with activity "Close the request." We can categorize the cases with the irregular behavior of closing the request into two categories. (1) When a client asks for clarification after INE considering the request is closed, which could be a minor problem. (2) When receiving a response from the internal department after closing the request, which is a major problem that needs a further investigation.

B. Questions

During our work we were trying to answer the following questions:

- How is the real process looks like based on the actual data?
- What activities have to be included in the model?
- What activities could be ignored from the model without causing a significant impact on the quality of the model?
- Does the process take so much time? And what are the causes?
- Which performers are deeply involved? And how are they related to each other?

C. Process Discovery

The primary function of Process Mining is to discover the process model using the real data. We had tried several algorithms in order to know the best of them to describe our process model taking into consideration the balance between the four quality forces fitness, simplicity, precision, and generalization. Also, the generated model should be sound (bug-free) which could be validated by satisfying the three properties Loops of length 1, option to complete and proper completion [1,7]. Starting from the most basic algorithms i.e. Alpha algorithm and Heuristics miner until the most advanced algorithms i.e. Evolutionary Tree Miner.

1) *Alpha algorithm*: Is the first algorithm that fit the gap between event logs, and process models [1]. The major flaw of the Alpha algorithm that it does not consider frequencies, so all connections between activities is presented even if it just happened only one time. Because of that, the model was very complicated and even after filtering out the less frequent activities from the original log file, the generated model was not sound because it was not able to figure out Loops of length one as it has an isolated transition "Response from Internal Department."

2) *Heuristics miner* is an improvement of the Alpha miner, especially on three issues [8]. It takes frequencies into account so that it can filter out a noisy behavior or infrequent behavior, it's able to detect short loops, and it allows skipping of single activities. However, it still does not guarantee sound process models. The model generated using Heuristics miner had overcome loops of length 1, but the model still not sound because the proper completion problem still exists as some transitions produce two tokens, one of them is consumed through the model and reach the end stat while the second token is stuck in the model.

3) *Evolutionary tree mine*: ETM algorithm always guarantees to generate sound models as it uses process trees which reduce the search space so unsound models will not be considered [7,9]. On the other hand, it gives users the flexibility of choosing the preferred balance between quality criteria using one of two ways. The first way is to define relative weights for the quality criteria, and ETM miner will search for the optimal model satisfying the balance between quality criteria according to user-defined weights. The second way is to define a set of constraints for the desired qualities for each criterion independently, and ETM will return a set of models satisfying these constraints. Then the user can preview and select the best

model in case he is not able to define relative weights between quality criteria.

In the first way, we had defined the relative weights as following: Fitness = 10, Precision = 5, Simplicity = 1, Generalization = 1. The algorithm has reached the best model with overall fitness of 0.967 as shown in Fig. 4. The process tree makes a lot of sense in modeling the actual behavior of the process in a simple way by representing the most important (or most frequent) activities. The process tree has nine nodes or activities, starts with "Record the request" activity, then having a non-exclusive choice (OR) between 3 activities on the first hand that either "Request is not feasible" or exclusive choice loop with "Budget accepted" or "Response from Int.dep.". Normally the process instant has one "Budget accepted" event and one or more "Response from Int.dep." which in most of the cases followed itself because the system does not record the event of sending the request to an internal department and just record the response from the internal department. Also, there could be several responses from the internal department for the same request as the client could be not satisfied by the response or he had changed his requirements during the same request. On the other hand of the non-exclusive choice, there could be one of the 2 activities "Sending clarification of link" or "General communication with the client." Then the process goes to an exclusive choice (XOR) between either "Request is duplicated" or "Sending final answer" as the last step before reaching the end of the process by "Close the request" activity.

Figure 4. Process tree Produced by ETM miner

In a second way, we had used the following constraints: Minimum 0.85 for fitness and precision, minimum 0.75 for simplicity and generalization and 1000 maximum number of generations. As the primary quality dimension is replay fitness, we had chosen the best five models with the highest fitness values but also considering the business requirements of the desired model as some models return unacceptable results, e.g. having the option to start with activities other than "Record the request" which cannot be accepted. The results are shown in TABLE 1, ordered by the average quality assuming equal weights for all dimensions. Although numbers in TABLE 1 are very close to each other, the models represented in process trees are quite different e.g. models 1, 3 and 5 have ten nodes but models 2 and 4 have just nine nodes, and some nodes are not in common. Another example of the differences between models is that models 1,3 and 4 do not have a parallel relation (AND) but models 2 and 5 have a parallel relation between activities "General communication with the client" and "Budget accepted" that 2 activities are represented in the rest of models by non-

exclusive relation. These differences proof that quality dimensions are helping to filter the candidate models but the opinion of business experts and business process requirements will always have the final decision.

The major drawback of ETM miner is not in the generated model but in time consumed in generating that model. As ETM is a genetic algorithm, it is building models based on repeating the following cycle until one or more stopping criteria are satisfied, this could be a maximum number of generations, a maximum time consumed and/or number of steady states. The cycle starts with generating random models, evaluate each model by computing overall quality based on the user defined weights, select the best candidates and add them to the new generated random models [10], and then repeat the cycle. After satisfying the stopping criteria, the best model for the last generation will be selected.

Table 1. Results ordered by the average quality

Seq.	Fitness	Precision	Generalization	Simplicity	Overall quality
1	0.962	0.907	0.967	1.000	0.959
2	0.962	0.895	0.974	1.000	0.958
3	0.966	0.895	0.967	1.000	0.957
4	0.968	0.862	0.975	1.000	0.951
5	0.971	0.853	0.972	1.000	0.949

D. Conformance Checking

The alignment-based approach is the most advanced conformance checking approach [1]. It starts with aligning observed behavior from the log with the modeled traces (by choosing the trace in the model which is the best-matched to the behavior from the log). In the case of not having a perfect match (Synchronous move), the most similar trace would be chosen based on the cost function. (Cost function: giving a cost to each move happening in log only and does not have a similar move in the model and another cost for move in the model only which does not have a similar move in the log). The total cost defines which alignment should be considered (which trace should be considered for a particular behavior). There could be more than one alignment solution (equals cost), so fitness and other quality measures will be used to decide the best alignment solution.

First, we had to convert process tree into a Petri net and coding activities in letters for easier readability. A=Record the request, B=Request is not feasible, C=Response from internal department, D=Budget accepted, E=Sending clarification or link, F=General communication with the client, G=Sending final answer, H=Request is duplicated, I=Close the request, S=Silent transition which is not an activity but it is being used to handle multiple paths between activities [1]. Later, we had projected the Petri net with alignment as shown in Fig. 5, where each rectangle (Transition) represent an activity and each circle (Place) used to control firing transitions. The color of transitions and arrows show the frequency of cases going through this transition. The size of places shows moves on log frequency (traces in the log which couldn't be aligned to the model).

For example, transition E has a high number of traces going through it, and all of them are entirely aligned with the model (100% Synchronous) with a total number of cases went through

it 4083. On the other hand, Transition F have a total of 1035 moves in the model, 425 of them moved in the model only without occurrence in the original log, and 610 moves were Synchronous in both model and log.

Finally, most activities have a perfect match between log and model except for activities B, F and H. Where cases had deviated in these three activities and algorithm had to make some moves on the model in order to align these traces to the closest path.

E. Performance analysis

activity). If we also had the starting time, we could distinguish between waiting time and execution time of activity. The color of transitions shows the relative time consumed in order to perform each activity, e.g. activity C has the longest time as it appears with very dark color which means it is taking so much time to be accomplished comparing with the rest of activities. Also, we had discovered that it takes on average 5.59 days to be performed while the whole cycle takes on averaged 5.41 days, so we can say that there is a potential bottleneck in activity C which needs further analysis with the cooperation of business

Figure 5. Performance analysis using time perspective

Figure 6. Petri net after projected with alignment

We had generated the same process model (Petri net) but now it is projected with time consumed in each transition as shown in Fig. 3 which allows us to detect the bottlenecks in the process by discovering which activity takes much time to be performed. Using the alignments, we know exactly how to relate events to the process model, and we can annotate activities with the times at which it has been observed. For now, we only know the completion times, and we had no clue when they had started. So the time has been calculated for each activity as the difference between its completion time and the previous activity's completion time (which leads to the current

owners in order to know the origin of the problem.

F. Social Network Analysis

All organizations establish a formal social structure where all the hierarchical relationships between employees are defined. However, in most cases, the relationships that exist in the organizations have some gaps with the predefined structure [11].

During this section, we will focus on organizational perspective, more precisely in the extracting social network from event logs and makes it available for further SNA.

As events are being executed and/or initiating by resources, so it is natural to collect information about these resources while recording the activities details [12].

The social network in Fig. 4 has been inferred from the event log, where each node represents a resource, connection represents a handover of work between two resources in the same case and the arrow shows the direction of handover. Also, there are two types of resources, customer service resources (Agentxx) and internal department resources (Consxx).

Agents with very high number of connections with Cons. are centralized, while resources on the edges (most of them are Cons.) are only communicating with a particular Agents. e.g. Cons39 is connected with just four resources, but always receiving tasks from 3 of them (Agent01, Agent03, Agent08) and handover tasks to two resources (Agent01, Cons41).

It is not normal to have two resources with the same type connected to each other (Cons39 and Cons41) which needs a further investigation.

Figure 7. Mine for a handover-of-work Social network

There are some drawbacks in ProM social network package which scientists and developers are currently working on like Social network results are just presented in a graphical form, so the relations between nodes cannot be extracted in a numerical way to be used in any further analysis.

IV. CONCLUSIONS AND FUTURE STUDY

Process Mining techniques can be applied to analyze and improve any operational processes in a variety of domains as it is very relevant for today's organizations because almost all enterprise information systems are storing relevant events in some structured form (ERP, CRM, WFMS, etc.).

The final process model that has been extracted during this work based on the real log history helped INE to have a clear model that only include the most relevant activities, and ignore the rest of activities that will not have a significant impact on the model quality. Also, a potential bottleneck has been discovered, but it needs further analysis using detailed row data with some information regarding the time when the task is assigned to a resource and when it has been accomplished. So we will be able to define the root of the problem.

On the other hand, INE assumes that any internal department resource can be contacting with any customer service agent.

During this work, we had proof that this assumption is not correct and some resources are only receiving tasks from specific resources. Also, it has been proof that some resources have a dual role and can act as a customer service and internal department resource at the same time.

For a future study, we will need to extract more detailed row data that will allow us to analyze the time perspective deeper, in order to focus more on detecting real bottleneck and recourses response time. Also, currently scientists and developers are working on Social Network package in ProM software in order to be able to extract social network in a numerical form which could be an advance to be used in our work.

REFERENCES

- [1]Van der Aalst, W. (2011). *Process Mining: Discovery, Conformance, and Enhancement of Business Processes*. Springer.
- [2]W.M.P. van der Aalst, H.A. Reijers, A. W. and Others (2007). Business process mining: An industrial application. *Information Systems*, 32(5):713–732.
- [3]Van der Aalst, W., and Song, M. (2004). Mining social networks: uncovering interaction patterns in business processes. In *International Conference on Business Process Management (BPM 2004)*, Berlin, Germany.
- [4]Prom (2010). Prom 6 tutorial. <http://www.promtools.org/prom6/downloads/prom-6.0-tutorial.pdf>.
- [5]R. S. Mans, M. H. Schonenberg, M. Song and Others (2009). Application of Process Mining in Healthcare – A Case Study in a Dutch Hospital. *Biomedical Engineering Systems and Technologies*, 25: 425-438.
- [6]INE (2015). *Statistics* Portugal. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE.
- [7]Buijs, J. C. A. M., van Dongen, B. F., and van der Aalst, W. M. P. (2012). On the Role of Fitness, Precision, Generalization and Simplicity in Process Discovery, pages 305–322. *Springer Berlin Heidelberg*, Berlin, Heidelberg.
- [8]Weijters, A. J. M. M. and Ribeiro, J. T. S. (2011). Flexible heuristics miner (fhm). In *Computational Intelligence and Data Mining (CIDM), 2011 IEEE Symposium on* (pp. 310–317).
- [9]Van Eck, M. L., Buijs, J. C. A. M., and van Dongen, B. F. (2015). Genetic Process Mining: Alignment-Based Process Model Mutation, pages 291–303. *Springer International Publishing*, Cham.
- [10]Van Eck, M. L., Buijs, J. C. A. M., and van Dongen, B. F. (2015). Genetic Process Mining: Alignment-Based Process Model Mutation, pages 291–303. *Springer International Publishing*, Cham.
- [11]CROSS, R. (2001). Knowing what we know: Supporting knowledge creation and sharing in social networks. *Organizational Dynamics*, 30:100–120.
- [12]Song, M. and van der Aalst, W. (2008). Towards comprehensive support for organizational mining. *Decis. Support Syst.*, 46(1):300–317.

An Application of Differential Evolution Algorithm in Optimizing Network Reliability and Cost in Large Scale Distribution Network

Ahmed R.Abdelaziz

Faculty of Engineering, Alexandria University, Electrical
Engineering Department
Alexandria, Egypt
araz59@gmail.com

Ahmed M.Fathy

Alexandria Higher Institute of Engineering & Technology
(AIET), Electronic & Communication Department
Alexandria, Egypt
ahmed.fathy@aiet.edu.eg

Abstract- This Paper presents an application of the Differential Evolution Algorithm (DEA) as a Meta-Heuristic Approach in optimizing the Reliability and cost of Distribution Network. The cost and reliability of the distribution network is becoming an essential factor in the determination of network reinforcement and expansion projects due to the impact of electricity utility deregulation and market competition. The optimization objective function is modelling the distribution network reliability. An objective function in terms of reliability indices and their target values is selected. These indices depend mainly on failure rate and repair time of a section present in a distribution network. A cost is associated with the modification of failure rate and repair time. The proposed methodology has been tested intensively for distribution network with dimensions that are significantly large. The basic approach is to minimize a total cost composed of the overall investment cost and the customer damage cost. DEA can determine the set of optimal non-dominated solution, allowing the planner to obtain the optimal location and size of the feeder that achieve the best network reliability with the lowest expansion cost. Network studies conducted on a part of Alexandria Electricity Distribution Network that provides insight into the variation of the indices with different network factors. Thus, the reduced computation work makes the DEA suitable for designing of large, reliable distribution network. The present approach is significantly fast.

Keywords— *Differential Evolution; Customer Damage Function; Reliability Indices; Reliability of Network Flow.*

I. INTRODUCTION

As the distribution network provides final links between transmission and end customers, it is one of the important part of the power system, thus, in the developing countries where the growing power demands provides needs for the substation expansion of power distribution network [1]. The optimal design of the distribution network has usually as the minimization of a single objective (mono-objective) unction which represents the economic cost of the global system expansion. The main purpose of modern distribution network planning is to satisfy the growing and changing system load demand during the planning period and within operation constrains, reliability and safely by making optimized decision on the following: voltage level of the distribution network; location , size servicing area, load and building or expanding schedules of the substation, routes, conductors, type of load and building schedules of sub-transmission lines and feeders; other

important issues such as the type and locations of the switching devices, load voltage levels and network load reliability levels, etc [1]. For systems to meet its design objective, reliability of the network describing the various components and their connections is an important measure, which gives the probability that the system will perform satisfactorily for at least a given period. Of course, the reliability of the system depends on both the reliabilities of its components and the ways the components are connected. Therefore, one can increase the system reliability by several means. The simplest way is to increase the reliability of the connections between components using parallel redundancy for the links. However, this method to improve system reliability will consume more resource and a better way is needed to achieve a balance between system reliability and resource consumption [2]. Indeed, the importance of network reliability in science and engineering can be seen from the history of journal specializing in reliability, such as IEEE Transaction on Reliability, which has been around for many decades. In the context of statistical physics, one can relate our network design problem is to the percolation processes in complex networks. If one randomly designates each edge either “open” or “closed”, then the studies of the various properties of the resulting patterns is a topic in percolation. With this in mind, our network design problem is related to the application of bond percolation to the question of network reliability. However, the economic evaluation of the reliability worth is a complex and often-subjective task. In this paper, the presented methodology, and the treatment of the reliability by using the concept of objective function, avoid having to evaluate such reliability economic values. Common papers about optimal distribution design do not include practical examples of a true multi-objective optimization of real distribution networks of significant dimensions, achieving with detail the set of optimal multi-objective Non-dominated solutions (true simultaneous optimization of the costs and the reliability)[3]. In this paper a wide discussion of reliability from different aspects and a number of objective function and equation for reliability calculations putting in concerns the economic cost that could help the planner to make and optimal design for network expansion with least cost and high reliability. The objective function of Reliability network flow is to determine where, how many and when new equipment or

links such as transmission lines must be added or rerouted to the network in order to make its operation viable for a pre-defined planning horizon at minimum cost. Recently, other methods based on artificial intelligence (AI) techniques have been also proposed to solve the Reliability problem. These AI techniques include genetic algorithms (GAs), simulated annealing (SA), tabu search (TS) and artificial neural networks (ANNs). In 2002, Al Saba and El- Amin applied several types of AI techniques, including GAs, TS and ANNs with linear and dynamic programming models, to solve this problem. The purpose of the distribution network was to minimize the investment costs needed to handle the increased load and the additional generation requirements in terms of circuit additions, power losses and customer damage cost. Even with the fast convergence of their approach, the obtained solution may not be optimal. Solving the reliability problem considering the dynamic model in one stage is too difficult; particularly in distribution network expansion where the initial topology has isolated areas, the solution might not be easy to achieve. As many optimization techniques and solution methods already used to solve reliability problem, local search heuristics[4] it does not explore all possible configuration of radial network, the classic optimization techniques[5] is not possible for the computational nature of the problem also exhaustive searching but it is impossible in practical and for large scale network because it search over all possible network and this will need a huge processing time and effort for moderate network what if we analyse large scale network[2]. The differential evolution algorithm (DEA) has been applied to optimize a wide range of electrical power system problems such as economic dispatch, short term scheduling of hydrothermal power system, power system planning. In a number of cases, DEA has proved to be more accurate, reliable and can provide optimum solutions within acceptable computational times [6]. This paper is organized as follows: in Section 2 the network reliability modelling and cost consideration; Section 3 a reliability evaluation, while in Section 4 the Differential Evolution algorithm and formation. In Section 5, the reliability problem formulation using DEA, while in Section 6 will discuss the result and the outcomes and concluding remarks are presented in Section 7.

II. RELIABILITY AND COST MATHEMATICAL MODEL

A) Basic Reliability Model

Quantitative reliability measurement is being recognized as necessary and is becoming feasible in the planning of distribution Network. The improvement in network reliability level or the decreasing of outage costs. Usually demands an increase in investment costs. The goal of the reliability optimization is to search for the minimal equilibrium, as indicated in Fig. 1.

Figure 1. Reliability Optimization [1]

The reliability optimization is incorporated into the overall optimization. Considering network planning first in this section. The objective function of the distribution system optimization can be written as;

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^{N_s+N_f} (F_i + C_i + R_i + \psi_i S_i) \quad (1)$$

where; Z considered the Total present value of system cost, N_s, N_f are the Total number of substations and feeders, respectively, F_i is the fixed cost of substation or feeder i , C_i is the variable cost of the substation of feeder i , R_i is the outage cost of substation or feeder i , ψ_i is the decision on switching devices in substation or feeder i , S_i is the investment cost of the switching device in substation or feeder i . A circuit breaker is considered as a switch, and ψ_i takes the values of 0 and 1 for no switch and with switch, respectively. The separation switches are not considered; otherwise, the switch operation time affects the computation of outage costs and complicates the reliability optimization [1]. The factors affecting outage costs include network configuration, network element reliabilities. The locations and reliability of switches, lost load and its capital value. When there is no switch in between, the outage cost of any branch i due to the outage of branch j can be written as (note the special case $i = j$, which indicates the outage cost of the branch as incurred by its own outage)

$$R_i = a\lambda_j P_i + bT_j P_i \quad (2)$$

Where; a is the outage cost per MW per outage, b is the outage per MW per hour, λ_j identified in this section as the average annual outage frequency of the branch j also some references refer to it as the failure rate, T_j is the average annual outage duration of the branch j , P_i is the average lost load of the branch i due to outage, in MW. Since outages in branches affect each other, further complicated by the switches, the computation of the outage costs warrants an integrated and systematic approach. From the previous, two function the general form for computing the cost of reliability (COR) can be described in equation 3; by using the failure frequencies and the duration distribution derived above, it is simple to compute COR,

$$\sum_{i=1}^N R_C(i) = \sum_{i=1}^N F_r(i)[C_I(i).P_I(i) + C_{IR}(i).P_{IR}(i)] \quad (3)$$

Letting:

$R_C(i)$: Expected cost of reliability due to failure at component or feeder i .

$F_r(i)$: Frequency of failure at feeder i .

$C_I(i)$: Cost of compensating customers when the time to isolate a fault at component i is greater than the threshold duration.

$C_{IR}(i)$: Cost of compensating customers when the time to isolate a fault at component i is less than the threshold duration, but the isolation plus repair time is greater than the threshold duration.

$P_I(i)$: $P_r(I > Q)$ Probability that the time to isolate a fault at component i is greater than the threshold duration.

$P_{IR}(i)$: $P_r(I < Q \cap I + R > Q)$ Probability that the time to isolate a fault at component i is less than the threshold duration, but the isolation plus repair time is greater than the threshold duration.

N is the total number of components, the calculation of the expected COR is straightforward except in the case of the term $P_{IR}(i)$ which is the convolution integral [4].

One of the important parameter that must be considered during calculation of the cost is the interruption cost and interruption duration, for this a collected data from Alexandria electricity company (AEC) can represent this two factors in a concept of customer damage function. A customer damage function (CDF) provides the interruption cost versus interruption duration for a specified group of customers. Table 1 shows interruption cost data in the form of sector CDF. Five sectors were identified for data collection. The five sectors are: industrial, commercial, government& institutions, residential and agricultural.

Table 1. Sector CDF Expressed in LE/kW [6]

User Sector	Interruption Duration				
	1 min	20 min	1h	4h	8h
Industrial	6.26	13.82	37.48	96.87	205.65
Commercial	1.26	9.47	23.05	86.12	232.84
Gov. and Inst.	0.19	1.64	6.73	29.94	114.58
Residential	0.01	0.26	1.59	12.16	34.51
Agriculture	0.23	1.30	2.53	8.17	15.63

The five sectors are graphically represented in Fig.2

Figure 2. Sector Customer Damage Functions (LE/kW) [6]

The Composite Customer Damage Function (CCDF) represents the total interruption cost as a function of the interruption duration for the combined customers in a particular service area. The CCDF for a service area is obtained by weighting the sector CDF by the customer load composition for that area.

B) Reliability Constraints

Reliability optimization aims at the reduction of the overall outage costs for the system. It is necessary to meet the reliability requirements of individual loads, by checking certain reliability indices for the loads, such as annual outage rates, average outage duration and annual outage duration. Though these specifications are not covered in this paper, the formula that is used to evaluate the overall reliability level of the optimized network is given below, for Average Supply Availability Indices (ASAI):

$$ASAI = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^M n_i U_i}{8760 \sum_{i=1}^M n_i} \right) * 100\% \quad (4)$$

Where, M is the total number of loads, n_i is the number of loads on the node i , U_i is the annual outage duration of node i .

C) Performance Indices

The failure of the network components affect the services provided by network in several forms.

Many of these effects can be formalized with the following General expressions:

$$NPI = \frac{E(Perf)}{Perf_{max}} = \frac{\sum_{S_n \in S} perf(S_n) p_r(S_n)}{Perf_{max}} \quad (5)$$

Where:

NPI denotes the network performance index, the expected relative network performance.

$E(Perf)$ denotes the expected value of the network performance.

$Perf_{max}$ denotes the maximum value of the network performance provided that all network components are in the up state.

$perf(S_n)$ denotes the performance of the network in state S_n .

Equation 13 can be interpreted in a lot of manner depending on the definition of *Perf* some examples for the definition of *perf*(S_n) are as follows:

- The connectivity of the graph representing the network in state S_n between the node pairs $s - t$.
- The available capacity in the graph representing the network in state S_n between the node pairs $s - t$.
- The available capacity in the network in state S_n between the node pairs $s - t$.
- The total throughput of the network in state S_n .

III. EVALUATION OF THE RELIABILITY PROBLEM

Before we can search for the best topology in terms of reliability, we need to evaluate the network reliability R for a given robustness parameter p and a given topology. As we focus on the simplest undirected and un-weighted networks with no redundant links between two nodes, we can describe their topology with a special adjacency matrix A . Initially, all the nodes of the network are labelled from 1 to N and the adjacency matrix A of a network with N nodes is a $N \times N$ matrix with entry $A_{ij} = 1$ if the node i and node j are connected by a link, and $A_{ij} = 0$ otherwise. This matrix representation is useful in evaluating the network reliability numerically when we incorporate the robustness parameter into the network. In order to evaluate the reliability of the network with adjacency matrix A and robustness parameter p , we introduce a random matrix A_{rand} in Algorithm 1 to compute the reliability $R = R(p; N, L)$ of A using Monte Carlo Method.

Algorithm 1 [2] Evaluate network reliability for a given matrix A with a given robustness

```

n_exp: = number of experiment
n_success: = 0
for n = from 1 to n_exp do
let A_rand be a random N×N matrix whose entries are
random number in the interval [0, 1]
if the ijth entries of A_rand is smaller than p and the
corresponding ijth of A is 1
then let the ijth entries of A_rand be 1
else let the ijth entries of A_rand be 0

if A_rand is connected
then let n_success = n_success + 1
end for
R = n_success/n_exp

```

In this algorithm, we need to check if the network with adjacency matrix A is connected, in other word, its path-connectedness. The ij^{th} entry of A^n is the number of paths of length n connecting node i and node j . Thus, when the ij^{th} entry of A^n is 0, there is no path of length n connecting node i and node j and we say that node i and node j are not path connected by a path of length n . If node i and node j are not path connected of length n for all possible n (which can be $1, 2, \dots, N$, since the maximum length of path between two nodes is N), then we can

say that node i and node j has no connected path (i.e., node i and node j are *not* path-connected). Mathematically, this means that when the ij^{th} entry of the summation of A^i for i running from 1 to N is zero, node i and node j are *not* path connected. The number of paths between node i and node j is given by the ij^{th} entry of the following matrix

$$A_{path} = \sum_{i=1}^N A^i = (I - A^{N+1})(I - A)^{-1} \quad (6)$$

where I is an $N \times N$ identity matrix. To check if a network is connected, we check for its path-connectedness by Algorithm 2.

Algorithm 2 [2] Check the path-connectedness of the network

```

if (I - A) is not singular
then let A_path be the matrix (I - AN+1)(I - A)-1
else A_path := summation of Ai for i from 1 to N
if all entries of A_path are nonzero
then the network is connected

```

After using Algorithm 2 to check if A in Algorithm 1 is connected, we can complete all steps in Algorithm 1 and obtain the reliability of the given network A . Note that the evaluation of network reliability contains random error. This error can be reduced by increasing the number of experiment, n_{exp} . From these two algorithms, we see that the evaluation of reliability consumes substantial computational resource.

IV. DEA APPROACH

Evolutionary Algorithms (EAS), DEA is a population-based stochastic optimizer that starts to explore the search space by sampling at multiple, randomly chosen initial points. It is a kind of float point encoding evolutionary optimization algorithm. AT present, there have been several variants of DEA [11]. One of the most promising schemes, DE/rand/1/bin (DE/best/1/bin) scheme of Storn & Price, is presented in detail. The pseudo code of DEA is given as follows:

Initial Population Generation

REPEAT

Mutation Operator

Crossover Operator

Selection Operator

UNTIL (termination criteria are met)

- DEA operates directly on floating point vectors while CGA relies mainly on binary strings. CGA relies mainly on recombination to explore the search space, while DEA uses a special form of mutation as the dominant operator; DEA is an abstraction of evolution at individual behavioural level, stressing the behavioural link between an individual and its offspring, while CGA maintains the genetic link.

There are also a number of significant advantages when using DEA, which were summarised by Price.

- Ability in many cases to find the true global minimum regardless of the initial parameter values; Fast and simple with regard to application and modification; requires few control parameters; Parallel processing nature and fast convergence. Capable of providing multiple solutions in a single run; Effective on integer, discrete and mixed parameter optimisation; Ability to find the optimal solution for a nonlinear constrained optimisation problem with penalty functions.
- Although DEA has many advantages as above explanation, there are also a number of disadvantages of DEA that are as follows: DEA does not always produce an exact global optimum (premature convergence); DEA may require tremendously high computation time since a large number of complicated fitness evaluations. DEA is a parallel direct search method that employs a population P of size N_p , consisted of floating point encoded individuals or candidate solutions (7).

At every generation G during the optimization process, DEA maintains a population $P^{(G)}$ of N_p vectors of candidate solutions to the problem at hand

$$P^G = [X_1^{(G)}, \dots, X_i^{(G)}, \dots, X_{N_p}^{(G)}] \quad (7)$$

Each candidate solution X_i is a D-dimensional vector, containing as many integer-valued parameters (7) as the problem decision parameters D

$$X_i^{(G)} = [x_{1,i}^{(G)}, \dots, x_{j,i}^{(G)}, \dots, x_{D,i}^{(G)}, i = 1, 2, \dots, N_p] \quad (8)$$

A) Generation of Initial Population

The DEA starts with the initializing target population $X = (x_{ij})_{m \times n}$ with the population size N_p and the dimension D, which is generated by the following way.

$$x_{ij}(0) = x_j^l + rand(0,1)(x_j^u - x_j^l) \quad (9)$$

Where $i=1, 2 \dots N_p$, $j=1, 2 \dots D$, x_j^u denotes the upper constraints, and x_j^l denotes the lower constraints.

B) Mutation Operator

For the scheme DE/rand/1/bin, each target vector x_i ($i=1, 2 \dots m$), a mutant vector is produced by formula (10a),

$$h_i(t+1) = x_{r1} + F(x_{r2} - x_{r3}) \quad (10a)$$

Where $i, r1, r2 \in \{1, 2, \dots, N_p\}$ are randomly chosen and which $r1 \neq r2 \neq r3 \neq i$. X_{r1} , X_{r2} , and X_{r3} are selected anew for each parent vector. And F is the scaling factor which has an effect on the difference between the individual x_{r1} and x_{r2} . Basically, scheme DE/best/1/bin works the same way as DE/rand/1/bin except that it generates the vector $h_i(t+1)$ according to formula (10b):

$$h_i(t+1) = x_{best} + F(x_{r2} - x_{r3}) \quad (10b)$$

Where x_{best} is the best solution in the current generation.

C) Crossover Operator

DE employs the crossover operator to add the diversity of the population. The approach is given below.

$$u_i(t+1) = \begin{cases} h_i(t+1), & \text{if } rand \leq CR \text{ or } j = rand(i) \\ x_i(t), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (11)$$

where $i=1, 2, \dots, N_p$, $j=1, 2, \dots, D$, $CR \in [0,1]$ is crossover constant and $rand(i) \in \{1, 2, \dots, n\}$ is the randomly selected index. In other words, the trial individual is made up with some of some components of the mutant individual, or at least one of the parameters randomly selected, and some of other parameters of the target individual.

D) Selection Operator

To decide whether the trial individual $u_i(t+1)$ should be a member of the next generation, it is compared to the corresponding $x_i(t)$. The selection is based on the survival of the fitness between the trial individual and the corresponding one such that:

$$x_i(t+1) = \begin{cases} u_i(t+1), & \text{if } f(u_i(t+1)) < f(x_i(t)) \\ x_i(t), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (12)$$

The DEA optimization process is repeated across generations to improve the fitness of individuals. The overall optimisation process is stopped whenever maximum number of generations is reached.

V. PROBLEM FORMULATION USING DEA

The basic idea behind the development of the proposed algorithm is to exploit the number of nodes of a given network, which are generally much less than the number of links. These nodes are used to generate node-sets, or node-combinations, starting from order 1 to order n from the sequentially numbered nodes of the network. To check a node-set that will yield a valid cut-set, some simple rules are formulated. Once the valid node-sets of different order become available, the node-sets corresponding to the desired reliability measures are extracted, and converted to either undirected or directed link-cut-sets. In this paper, KDH88-SDP [7] and MIE techniques have been used to evaluate these measures. The general assumptions used in this paper are:

- The nodes are perfectly reliable, and
- The edges can fail s-independently of each other with known probability.
- All edges can carry the demand of the network.

Given a general graph $G = (V, E)$ consists of n nodes and e edges. If an edge connects two vertices i and j ; j is said to be adjacent to i . The n nodes in the graph are assigned number 1, 2, 3 ... n sequentially. The e number of edges of the network can be arbitrarily and sequentially assigned numbers. With this graph model, depending on the state (working or failed) of

vertices (or nodes) and / or edges (or links) with specified probability, the network can be considered either working or failed with estimated probability. One of the essential and first step is to use the flow graph to convert the bus system into graph model as represented in Figures 3 and 4.

Figure 3. Diagram of the 34 Bus Test System [8]

Figure 4. the Graph Model of 34 Test System

As it appear that the Graph model make more obvious and easy to calculate reliability and identify the links and nodes that will be used. After that, the objective function formulation that present the main model. In model formulation the following quantities play a key role [9]:

$G = (V, E)$: graph representing the network

V : set of nodes

E : set of edges

K : set of commodities, where a commodity $k \in K$ is associated to a node pair $(s_k, t_k) \in V \times V$, and corresponds to a node-to-node demand with value $d(k)$ between s_k and t_k

P : set of paths in G , where an $[u, v]$ path $p \in P$ in graph G is sequence of consecutive nodes and edges of G containing no repetition and connecting u and v ,

Set of components: $C = \{C_i\}$, each component is assigned to one node or edge, and can be assigned to one or a group of subnetworks.

State of network component C_i :

$$S(C_i) = \begin{cases} 1, & \text{if the component is in up (failure free) state} \\ 0, & \text{if the component is in down (failed) state} \end{cases} \quad (13)$$

$S = \{S_n\}$: set of the failure states of the network, a combination of the states of the components.

$P_r(S_n)$: the probability of the network state S_n .

Methodology using DEA [10]:

Step 1. Data input V, E, K, P, C .

Step 2. Initialization: Generate a population of size ‘M’ for failure rate k and repair time r each, where each vector of respective population consists of failure rate and repair time of each component respectively. These values are obtained by sampling uniformly between lower and upper limits.

Step 3. Evaluate NPI as described previously

Step 4. Calculate value of objective function for all vectors in the population.

Step 5. Based on the value of objective function, identify the best solution vector X_{best} . This is selected as base vector.

Step 6. Set generation counter $k = 1$.

Step 7. Select target vector, $i = 1$.

Step 8. Select two random vectors X_p and X_q where $p \neq q \neq i \neq best$.

Step 9. Generate mutated vector $v_i^{(K)}$ using relation (10).

Step 10. Apply relation (12) so as to bring the value of components of mutated vector within limits if some of them have violated the bounds on decision variables.

Step 11. Apply uniform crossover using relation (11) to get trial vector $t_i^{(K)}$.

Step 12. Increase target vector $i = i + 1$. If $i \leq M$, repeat from Step 8 otherwise increase generation count $k = k + 1$.

Step 13. Repeat from step 7 if the desired optimum value is not found or $k \leq k_{max}$

VI. RESULT AND DISCUSSION

In The proposed DEA procedures were implemented in Matlab R2012b and run on intel core™2 CPU@250GHZ and tested on the Reliability of 34 bus-distribution network in [7, 8], also the proposed algorithm is tested on flow graph of the same distribution network where solve the paths enumeration. The proposed DEA method was run 100 times in order to determine appropriate value for DEA parameter which is presented in Table 2;

Table 2. DEA Parameters used in the Approach

Sr. No	Parameter of DEA	Values of the parameter
1	Population size (D)	15
2	Step size (F)	0.8
3	Crossover rate(C_r)	0.5
4	Max generation specified(k_{max})	$5 * D$

At the curve presented in the following figure, Fig 5, it shows enumerated lines that can be redundant also appears the iterations VS the fitness function and the best fitness is obvious.

Figure 5. Iteration Vs Fitness and Redundant Lines
As for the reliability calculation, it will be presented in the following figure, Fig 6 that shows the value of optimal reliability also the exact flow graph for the tested network.

Figure 6. Reliability Value

For summarizing the result, Table 3 will contain the convergence time that was used by CPU to calculate the result for the DEA and the reliability value.

Table 3. Results

<i>Technique</i>	<i>DEA</i>
<i>CPU time in (ms)</i>	12.2031
<i>Reliability</i>	0.99866
<i>Best Fitness</i>	0.4650

VII. CONCLUSION AND FUTURE WORK

In this paper, it is suggested that all the above-mentioned values can be optimized considering an allocated budget. Comparatively higher optimized values will be obtained for lower value of budget and vice versa. DE has been implemented to achieve Reliability value and cost of each section and the related flow graph. Also, this paper proposed an efficient approach to enumerate all possible cut sets, which are used to compute all reliability measures of large networks with modest memory and time requirement. The proposed approach was compared with some recent cut set based algorithms in terms of their enumeration time to prove its simplicity and performance through its application on several examples considered by researchers.

As a future work for this paper will be applying another algorithm to solve the reliability problem in a convergence time faster than this algorithm, also consider the relocation of the components in the network that provide more minimization for the cost more.

REFERENCES

- [1] Y. Tang, "Power distribution system planning with reliability modeling and optimization," *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 11, no. 1, pp. 181–189, 1996.
- [2] H. T. Lam and K. Y. Szeto, "Optimization of Reliability of Network of Given Connectivity."
- [3] C. E. Chuka, M. C. Ogonna, A. State, and B. Engineering, "Optimum Reliability and Cost of Power Distribution System : a case of Power Holding Company of Nigeria," vol. 3, no. 8, pp. 6671–6683.
- [4] K. Singh, "Electricity Network Reliability Optimization."
- [5] K. Pardeep and D. K. Chaturvedi, "a Heuristic Method for Reliability Redundancy," vol. 1, no. 25, pp. 69–77, 2012.
- [6] N. G. Eassa, "C i r e d 21," no. 0116, pp. 6–9, 2011.
- [7] A. R. Abdelaziz and A. F. El-agamy, "Cut-Sets Identification in Large Scale Power Networks."
- [8] S. Kanokbannakorn and K. Audomvongseree, "Cost-based Reactive Power Planning in," *Electr. Eng. Comput. Telecommun. Inf. Technol. (ECTI-CON), 2011 8th Int. Conf.*, no. 1, pp. 824–827, 2011.
- [9] L. Jereb, "Network Reliability: Models, Measures and Analysis," *Proc. 6th IFIP Work. Perform. Model. Eval. ATM Networks*, pp. T02/1–10, 1998.
- [10] K. B. Kela and L. D. Arya, "Reliability Optimization of Radial Distribution Systems Employing Differential Evolution and Bare Bones Particle Swarm Optimization," *J. Inst. Eng. Ser. B*, vol. 95, no. 3, pp. 231–239, 2014.
- [11] A. R. Abdelaziz and A. M. Fathy, "Optimizing Transmission Network Expansion Planning with the mean of Chaotic Differential Evolution Algorithm," vol. 1, no. 1, 2016.
- [12] J. Martinez-Velasco and G. Guerra, "Reliability Analysis of Distribution Systems with Photovoltaic Generation Using a Power Flow Simulator and a Parallel Monte Carlo Approach," *Energies*, vol. 9, no. 7, p. 537, 2016.

A Suggested Novel Application for the Development of an Electronic Government Portal in Egypt

Hesham Mahmoud

*Department of Information Systems Management
Modern academy MA'ADI*

For Computer science and management technology

dr.heshammahmoud122@gmail.com

Abstract - The ideas on which Electronic Portals are regularly built are constantly changing; a matter that requires reconsidering the current performance of currently used sites and its comparison with new ideas, then judging such performance. This led to the reassessment of the idea of the development of one site for the Electronic Government system of each State in favour of the development of many electronic sites for each residential city; this means conversion from the idea of centrality to the decentralization of systems; a matter that reduces the flow to one site, on the one hand, and expands sites providing all the targeted state services on the other. Besides, it provides means of connection between people communicating with these sites and officials. This also can be applicable to all other nongovernmental services of the city; such as touristic, health, education, transportation, polling and voting and recruitment services. These services also include getting people acquainted with each other. This provides a means for citizens of the city to get acquainted with one another and form interest groups. At the same time, this way of web building improves the governmental system and allows more people to share in decision making, and this eventually causes citizens to be satisfied with the performance of the government of their city and leads to an increase in their shouldering social responsibility with the government. This paper starts from the idea that we can, with very low costs, achieve the highest return, and through employment of Egyptian workers, we can bring the idea of non-central government sites to the current electronic government system applied today.

Keywords- *Electronic Government Portal, A suggested Idea, Experiences from countries around the world, Applied Case Study.*

I. INTRODUCTION

It is improbable today to think of cities development without paying close attention to information systems and their resources. Measuring work inside cities is no long a matter of the building density of an area. Works now are measured according to the efficiency of information exchange and the ability of technological infrastructure networks to cope with changes in this era [1].

- The Issue discussed in this research:

The Egyptian government success in executing the electronic government program is one of the important determinants of progress and the improvement of governmental services provision and one of the means to

attain satisfaction of those who have dealings with the government.

Despite Egypt's success in the application of the unified electronic government portal, the portal performance can be improved by turning it into many peripheral sites in a novel way to serve both the public and private sectors at the same time and to include all Egyptian cities.

- The research objectives:

The research objectives can be divided into the following:

A) *General Objectives:*

Finishing off bureaucracy and routine and minimizing procedures that waste time, and cause pressure on the transport and crowding on the road networks, and the reduction of the rates of using energy; a matter that reduces pollution. At the same time, the study aims at increasing the ability of citizens to obtain governmental services on the net; a matter that will lead to a rise in economic growth and improves the efficiency of the flow of investment funds through borders and will enhance social justice. This will also help in improving security, and all along it will improve communities' lives and lives of different residential groups [2].

B) *Objectives related to Egypt:*

New innovative ways for improving the utilization of the electronic government system, and increasing the benefits of those who deal with the system achievement, and keeping pace with the advancement of the developed countries in the field of information technology. This also can help improve cities touristic promotion and integration with the world system.

II. THE ELECTRONIC GOVERNMENT IN EGYPT

The Egyptian government came to realize the volume and consequences of changes throughout the world and their impact on administrative work in Egypt. Therefore, it realized that it should develop State systems' work, improve hierarchical legislative regulations to elevate the level of the governmental administrations as to performance, used mechanisms and systems and cadres to keep pace with the changes and achieve integration in the world universal system [3].

1. Date of the Foundation of the Electronic Government System:

The date of the foundation of the electronic government system in Egypt is as follows:

- First Phase (2001-2006)
- Second phase (2007-2012).
- Third phase (2012-2017).
- Fourth phase (2018-2022)

2. Objectives of the Electronic Government

The foundation of the electronic government (e-gov) system in Egypt can be delineated as follows [4]:

- Provision of distinguished services for citizens, foreigners, businessmen, companies, and investors with the following advantages; with the minimum of effort, the fastest of pace, and with proper means, reactivity, and responsiveness.
- Saving time and effort whether for applicants to obtain a service or the assigned employee responsible for their provision.
- Improvement of governmental work mechanisms and raising the efficiency of the performance of ministries and authorities using communication and information technology.
- Tightening government spending using new mechanisms for governmental purchases and storage management and the best utilization of available resources.
- Provision of accurate updated information for decision makers and evaluation of the performance of the institutions affiliated to the ministries.
- Qualifying governmental organizations to be integrated in the universal system [5].

3. Constituents of the Electronic Government Program:

The Electronic Governmental Program in Egypt includes three main factors as illustrated in figure 1.

Figure 1. The Three Main Features of the Electronic Government Program in Egypt

3.1. Development of Government Services:

The vision of the program shows itself in the reengineering of work cycles of all government services on the central level and on the level of the local administrations in all their diverse phases in a way that facilitates access to such

services through service provision vendors that give citizens, whether those who are capable of handling computers, or those who don't, easy access to all services provided. The program also aims at establishing the principle that citizens are the clients of the government that has to seek their satisfaction.

3.2. Program of State Resources Management:

Enterprise Resource Planning & Back Office Automation Program

This program aims at developing better government work mechanisms, reduce government spending and automate work cycles in government organizations through the use of technology and scientific applications; a matter that provides the highest levels of accuracy and efficiency as well as secrecy and security while exchanging information and documents between government entities [7].

3.3. Program of linking and integrating national and economic databases:

The program aims at the development of national databases and linking them together in a way that unifies the basic data of each citizen and investor and achieves easy exchange of data between different entities and organizations. This will regularly provide accurate and updated information to all and that will help decision makers.

4. The Electronic Government Portal in Egypt:

The e-gov portal in Egypt provides all electronic services that have been automated and it deals with whoever wishes to have automated government service <https://www.egypt.gov.eg>.

III. E- CITIES (DIGITAL)

The increasing advancement in information technology led to the emergence of e- cities (digital). The e-city is the beginning of a new era and new thinking that wasn't known before, since the idea of the e-city can be simply summed up as an integration of all documents of the city activities in one site on the web, so that it will be that city electronic representation, and in a way that comprises many electronic services and activities linked up together through e-links in a way that covers all the city services.

Therefore, the e-city is not a city related to geography (and not the geographical hypothesis of a city); it is a city the customers of which are regular people, and it is not a city where computer and computer networks specialists are the only clients. One of the incentives that led to the emergence of the phenomenon of the e-city is the maturity of the technology of geographical information systems that helped link residential communities together.

1. Electronic City History:

In 1994, the term "e-city" emerged in the European Conference of E-city. In 1996, European authorities adopted Amsterdam as an e-city. Amsterdam was followed by Helsinki and many digital cities appeared in the U. S. and Japan. They all depend on the Information Super Highway.

2. Definition of the term "E-city":

Boyd Cohen, 2001 defined the e-city that it is the city of communicative links and network engineering governed by the information technology sector to execute information exchange processes. Helen Coucleils, 1992 defined the cellular city that it is a comprehensive simulation that depends on the web technology to carry out regular jobs of city dwellers in an electronic way. The cellular city jobs will be executed by ordinary people in an ordinary city.

From these definitions, it becomes clear to us that constituents of the e-city are: the geographic area itself, the city citizens and the city comprehensive infrastructure including equipment, programs, databases and information exchange between the city dwellers.

3. E-city Jobs:

E-city jobs don't differ much from the jobs and activities practiced by ordinary citizens in an ordinary city; this means that diverse information technology helped to cause the electronic execution of the majority of knowledge jobs in ordinary cities. Therefore, the e-city site on the net should contain the following information:

Table 1. E-city jobs

Field	Jobs
Provision of Fixed Information	Such as the provision of maps, news, occasions, services, information on the fields of recreation, trade, electronic shopping, tourism, hotels, bookings, mail services and communications.
(Online Services)	City information, application filling, timely governmental transactions, e-mail exchanges, downloading applications, files and operation programs from sites run by the city, and other services such as polling and survey sites and online education sites.
Real-time information	Such as weather forecasts, traffic and crowding information, emergencies, first aid and police rescue operations, and timely information about the stock market, real-estate, .. Etc. and other information that should be included in the e-city site.
Exchange of social information:	Like chat applications of all types, groups dedicated to all subjects, dialogue groups, political opinion groups, social support groups such as boy scouts, volunteers for all causes, activists' groups, neighbourhoods protection groups, electronic auction sales, ...etc.
Relationship with the external world:	Exchanging the aforesaid tasks with other cities of the same country and all around the world.

One of the main remarks on the aforesaid table that some of the e-city factors overlap with the electronic government concepts and practices.

– Therefore, maximization of the e-gov system can be made through developing links of e- cities within the e-gov portal.

4. Benefits and Positive Aspects of the E-city:

- Minimizes the costs of government procedures through performance improvement.
- Speedy execution of the work with the simplification of procedures for government and municipal services applicants and making these services more efficient, beside acceleration of the achievement of all types of transactions between the public and private sectors.
- Performance of work around the clock without raising costs.
- Improving education and training among workers in the public and private sectors.
- Achieving more accuracy and minimizing mistakes in the service provision through using automatic systems.
- Constant control of the work execution and follow up.
- Improving government and municipal entities performance of their services and achieving transparency.
- Encouraging improvements of the information technology sector.

5. Management of the E-city Website:

The vision of the work of e- cities is based on four aspects that are inseparable from one another, to the extent that they are handled as one group rather than separate units. The rational vision of the e-city frame is delineated as follows:

5.1. The Legal Aspect:

The legal aspect addresses the legitimacy of information and electronic services, protection of electronic information and the safety of services presented through the e-city site.

5.2. The Technical Aspect:

The technical aspect reveals the need for a safe national and international communication network infrastructure that links all governmental administrations within the country and outside it, and the unification of data resources through the foundation of data centres for governmental operations and the endorsement of a national identity card or a personal smart ID card for all citizens, in addition to the unification of commercial standards and signs of the electronic government applications (Portals or internet sites), and the classification of governmental sites on the net and index services.

5.3. The Service Aspect:

Securing solutions for direct services such as payment for subscription and invoice services – payment for power, water, gas, telephone and other utilities. These services are necessary for everyday life needs.

5.4. The Capabilities Building Aspect:

Training of government employees and employees of municipalities and secretariats on electronic services provision and dealing with e-sites.

6. *Building the E-city is A Continuous Mission:*

Building the electronic government and the e-city should be viewed as a continuous mission for many reasons such as:

- Society information management needs are constantly changing, so are the means of their exchange.
- Information and communication technologies are constantly changing, and they play a pivotal role in directing the rudder of information technology in societies.

7. *The most important problems and technology Impediments against the application of e- cities:*

- Little attention and awareness of some of the electronic government officials of the component of the e-city as a part of the concept of electronic government application or as a separate concept.
- The scattering of the efforts aiming at actualizing the e-city between many organizations; each claiming the sole responsibility for this important project.

8. Future of E- cities:

Future Trends of the e-city can be summed up in the following features as illustrated in figure no. (2):

- (Info) In depth application of information and communications' technology in the economic and financial fields.
- (Bio) Turning to biotechnology and information technology.
- (Nano) Commercial marketing and utilization of nanotechnology.

Figure 2. The Three Main Axes of E- cities Future

IV. EXPERIENCES OF WORLD COUNTRIES CONCERNING E- CITIES

1. *Experience of the United States of America (The State of North Carolina):*

The State of North Carolina (N. C.) is located on the shore of the Atlantic Ocean at the East of the U. S. It is bounded on the south by the state of South Carolina. It is contiguous to the state of Georgia on the South West, the state of Tennessee to the West and it is adjacent to Virginia on the North.

The state of North Carolina provided a unique model as an e-city. The e-gov site is merged with the e-city site to provide a distinguished site that exhibits all the state coordinates and at the same time, that site provides all the state e-gov services. Therefore, frequenters of the site of that state don't feel that they are dealing with two sites. They enter into one site where they can find all their demands in a civilized and advanced way <http://www.ncgov.com>.

2. *Malaysia Experience – The City of Putrajaya:*

This city lies in the middle of the advanced multimedia access M. S. C. 25 kms away from the capital, Kuala Lumpur and 20 miles to the North International Airport (KLIA). The city position is close to the first capital of the country in a way that allows benefitting from the capital distinguished features. That city is served by a network of fast and good local roads. It has strong infrastructure, and it is close to the international airport and the west ports of the country. Therefore, they are surrounded by many developed areas in a way that promotes the city growth and progress.

The general idea is that the establishment of a technology growth axis that depends on information and communication technology to achieve comprehensive growth; i. e. economic and social growth on the national Malaysian level. This is called a Multimedia Super Corridor or M. S. C. in abbreviation.

This axis extends to attach the centre of the first city, Kuala Lumpur, the current capital and KLIA international airport with the length of 50 kilometres and the width of 15 kms to form an area of 750 square kilometres. On the road between the two sites, there are two technology cities; Putrajaya, which is the new political capital and cyberjaya, the information city. <http://www.electronic-city.in/>

3. *The Indian Model (The City of Bangalore):*

Bangalore is a city that lays to the south of Karnataka State (The South of India) 1.670 kms away from the capital, New Delhi. The city regional area is about 2190 kms. The city itself has the area of 475 kms. The city population equals about 6.5 million. Bangalore was chosen to be the first model of the Indian Silicon Valley and its site was chosen upon the following advantageous features: <http://www.elcia.in/>

- A clean environment devoid of dust.
- High Standard of Living.
- The presence of a distinguished research university STSC
- The presence of many Engineer training schools.
- Political support from both the central and local governments.
- Its position is close to large maritime ports and international airports.

V. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ELECTRONIC GOVERNMENT WITH E-CITIES

The technical advancement and establishment of the electronic government in a country is usually followed directly by the establishment of e-cities. Authorities overseeing architectural development such as municipalities can provide complete databases about the chosen city and its different areas. They could update them continuously. Local problems and the administrative organizations capabilities of dealing with technology in an effective way should decide the level of technologies used. Therefore,

there is usually a positive relationship between the building of electronic governments and the establishment of e- cities.

VI. THE STUDY CONTRIBUTIONS

The study suggests the addition of four axes to the axes of the execution of the electronic government system in Egypt. This axis should be concerned with the establishment of e- cities. In replacement of current situation, which is that all people enter into one site which is www.Egypt.gov.eg; a central site of one electronic webpage, the new suggested situation is for each city to have its website, and in that case the system will be non-central.

An Applied Model for the Idea:

This study introduces a new website as a model to turn the city of Sharm Elshaikh to be an e-city. Sharm Elshaikh (the City of Peace) was chosen as a sample for many cities in the Arab Republic of Egypt for the following reasons:

- It is an international tourist city that has 250 hotels and tourist resorts. It provides prospects for many types of tourism (Beach, religious, safari, conferences, .. etc.)
- To turn Sharm Elshaikh into an e-city, this will confer a civilized appearance on the city to attract more tourists and for tourism to flourish and grow.

The suggested site benefits all residents of the city, whether they are Egyptians, tourists or other people benefiting from dealing with the city. It provides them with the following advantages [7].

- All electronic government services.
- Knowing the city news; such as timely information about the state of the traffic, the weather, the sea, roads closed temporarily for maintenance, times of electricity blackouts, temporary weakness of drinkable water flow to some areas, ... etc. The site can also inform the city population and tourists of new traffic openings such as new bridges, paved roads, ..etc.
- It can give interested persons a tour of the city; informing them of places of diving, parks, markets, diverse tourist attractions, hotels, restaurants, the latest safari trips, ... etc.)
- Facilitation of communication with places of public services; giving people who access the site the chance to communicate with hospitals, the police, emergency, first responders and fire squads, ..etc.
- On the suggested site, there could be links to achieve the following:

** Linking all consulates available in the city with the website, so that tourists can immediately access the consulate in case of their losing their passports or facing a problem.

** Linking the site with the Governor's office, workers at the municipality and the environment administration to allow people to offer suggestions or complaints.

** Linking the site with social media; allowing the city residents to chat or get introduced to one another.

VII. SUMMARY AND FINAL CONCLUSIONS

From the foregoing, it is obvious that this research shed light on basic points pertaining to the dimensions of the concept of the e-city and the possibility of their application in Egypt, especially after such website communication was successful in the first and second phases of the electronic government program. These points can be summed up into the following:

- 1- Definition of the concept of the e-city and its relationship with ordinary cities, and shedding light on those who are interested in accessing the e-city services.
- 2- The e-city can solve accumulated problems in traditional cities.
- 3- The e-city represents a unique opportunity for the Egyptian government to bridge the very wide gap with developed countries.
- 4- Benefits of the system of electronic government applied currently in Egypt can be maximized by turning ordinary Egyptian cities to e- cities.
- 5- A website was built for the city of Sharm Elshaikh to turn it into an e-city.

REFERENCES

- [1] Hesham Mahmoud, Conversion of Sharm El – Sheikh to Electronic City " Applied Model" ,Egyptian Computer Science journal, Volume/39, Number/3, June 2015, pp. 36-48.
<http://ecsjournal.org/JournalArticle.aspx?articleID=471>
- [2] Hesham Mahmoud, *Proposal for introducing Green information technology into the Electronic Government system in Egypt application on the current status*, International Conference on ICT in our lives " Information Systems For Development," Alexandria university ,Egypt December, 2015.
- [3] Hesham Mahmoud & Ahmed Attia, (New Quality Function Deployment Integrated Methodology for Design of Big Data E-Government System in Egypt), Big Data Conference, Harvard University, USA, December 14-16, 2014.
<http://www.ase360.org/handle/123456789/169>
- [4] Hesham Mahmoud & Salah Alian, "Novel model to maximize the performance (G to C) Of the Electronic Government System in Egypt " . Third International Conference on ICT in our lives "Information Systems Serving the Community," Alexandria University, Egypt December 21st -23rd, 2013. www.Egypt.gov.eg5.
- [5] Kenneth C . Laudon & Jane p.Laudon, *Management Information Systems*, (Pearson Education Limited –England -2012) .
- [6] Hesham Mahmoud, *Electronic Government* (Cairo Occupational experiences administration center- Bambic library-2012) Tamdk /978-977-337-448-4
- [7] An Electronic Government Portal in Egypt , 27/11/2016 <<http://www.Egypt.gov.eg>

Hybrid Approach for Websites Recommender System

Assem A. Alsawy
 Department of Information system
 Alexandria Academy of Management And Accounting
 Almontazah, Alexandria, Egypt
 asem_issr@yahoo.com

Abdulrahman K. Mahmoud and Ramy H. Ebrahim
 Department of Information system
 Alexandria Academy of Management And Accounting
 Almontazah, Alexandria, Egypt
 mr.abdo.kh3ms@gmail.com & rahmed181@gmail.com

Abstract - In the Internet age, information is available on the internet in the different formats through large number of websites, people use internet information for their different purposes but it is very essential for every internet user to reach to the internet resources that satisfies his needs and accomplishes his tasks. This paper presents a novel hybrid recommender system that recommends a set of websites according to user profile and website content criteria to be attached to any internet browser.

Index Terms -recommender, recommendation system, user profile, browser, website.

I. Introduction

Recommendation systems provide suggestions for items that are of potential interest for a user [1, 2]. These systems are applied for answering questions such as which book to buy? [3], and which financial service to choose? [4], this research tries to answer the question: which web site to visit next? Recommendation systems changed the way inanimate websites communicate with their users. rather than providing behavior of static experience in which users search for and potentially buy products, recommender systems increase interaction to provide a richer experience, Recommender systems identify recommendations autonomously for individual users based on past purchases, searches, and on users', or product similarities.

II. Recommender system approaches

Recommender systems typically produce a list of recommendations in one of two ways – through collaborative filtering and content-based filtering or the personality-based approach [5]. First approach that called collaborative filtering approach builds a model from a user's past behavior (items previously purchased or selected and/or numerical ratings given to those items) as well as similar decisions made by other users. This model is used to predict items (or ratings for items) that the user may have an interest in [6]. Other approach called content-based filtering approach utilizes a series of discrete characteristics of an item in order to recommend additional items with similar properties [7-8]. These approaches are often combined in hybrid approach. Next subsections illustrate the basic approaches of recommender systems.

A. Collaborative Filtering

One approach to the design of recommender systems that has wide use is collaborative filtering [9]. Collaborative filtering methods are based on collecting and analyzing a large amount of information on users' behaviors, activities

or preferences and predicting what users will like based on their similarity to other users. A key advantage of the collaborative filtering approach is that it does not rely on machine analyzable content and therefore it is capable of accurately recommending complex items such as movies without requiring an "understanding" of the item itself. Many algorithms have been used in measuring user similarity or item similarity in recommender systems. For example, the k-nearest neighbor (k-NN) approach [10], and the Pearson correlation as first implemented by Allen [11]. Collaborative filtering is based on the assumption that people who agreed in the past will agree in the future, and that they will like similar kinds of items as they liked in the past.

When building a model from a user's behavior, a distinction is often made between explicit and implicit forms of data collection.

TABLE I
 Example of movies data table

User/ movie	Avatar	Flash	Escape plan
User#1	Yes	No	Yes
User#2	Yes	Yes	No

In the example shown in table1, user #1 and user #1 liked the same movie, so we can recommend the movie "avatar" to the third user.

B. Content-Based Filtering

Another common approach when designing recommender systems is content-based filtering. Content-based filtering methods are based on a description of the items and a profile of the user's preference [12]. In a content-based recommender system, keywords are used to describe the items and a user profile is built to indicate the type of item this user likes. In other words, these algorithms try to recommend items that are similar to those that a user liked in the past (or is examining in the present). In particular, various candidate items are compared with items previously rated by the user and the best-matching items are recommended. This approach has its roots in information retrieval and information filtering research.

To abstract the features of the items in the system, an item presentation algorithm is applied. A widely used algorithm is the TF-representation also called vector space representation. To create a user profile, the system mostly focuses on two types of information: 1. A model of the user's preference.

2. A history of the user's interaction with the recommender system.

Basically, these methods use an item profile (i.e., a set of discrete attributes and features) characterizing the item within the system. The system creates a content-based profile of users based on a weighted vector of item features. The weights denote the importance of each feature to the user and can be computed from individually rated content vectors using a variety of techniques. Simple approaches use the average values of the rated item vector while other sophisticated methods use machine learning techniques such as Bayesian Classifiers, cluster analysis, decision trees, and artificial neural networks in order to estimate the probability that the user is going to like the item [13].

Direct feedback from a user, usually in the form of a like or dislike button, can be used to assign higher or lower weights on the importance of certain attributes (using Rocchio classification or other similar techniques).

A key issue with content-based filtering is whether the system is able to learn user preferences from users' actions regarding one content source and use them across other content types. When the system is limited to recommending content of the same type as the user is already using, the value from the recommendation system is significantly less than when other content types from other services can be recommended. For example, recommending news articles based on browsing of news is useful, but would be much more useful when music, videos, products, discussions etc. from different services can be recommended based on recent browsing.

Recent research has demonstrated that a hybrid approach, combining collaborative filtering and content-based filtering could be more effective in some cases [14]. Hybrid approaches can be implemented in several ways: by making content-based and collaborative-based predictions separately and then combining them; by adding content-based capabilities to a collaborative-based approach (and vice versa); or by unifying the approaches into one model [14]. Several studies empirically compare the performance of the hybrid with the pure collaborative and content-based methods and demonstrate that the hybrid methods can provide more accurate recommendations than pure approaches.

III. Proposed Hybrid Recommender System

This system attempts to predict websites that a user may be interested in by applying two filters in sequence manner, as shown in Fig. #1.

Fig. 1 Suggested websites recommender system

The inputs of this system are all possible websites that can be grabbed. This system consists of two phases, each phase applies one filter; first phase applies collaborative filtering which is based on user behavior by calculating the statistical correlation between the internet users profiles using Spearman correlation factor by considering the number of

visits to various websites for each user to estimate the type and the strength of correlation among users. Second phase applies content based filtering according to the content of websites by computing the relative similarity between each pair of websites and build a pairwise comparison matrix to find the most nearby websites to the most visited users websites. Next subsections illustrate briefly the two phases of this system.

A. First Phase: Collaborative Filtering (User Profile – Based)

The recent researches that use this type of filtering in prediction websites to certain user always use explicit data collection method such as asking users to rate the websites they visited, in practical this method doesn't work and bothers the people, this research adopted the implicit data collection method which indicated the rate of website from user action which is number of visits to each website, that number of visits is easy to be found in internet browser history, applying Spearman statistical method is a proper way of finding the users that have a common behavior Spearman correlation factor can be calculated from the following equation

$$r = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Since n: number of studied websites

d: the different between ranks of the same website for two users u_i and u_j . The following illustrated example that presented in table #2 shows the user based filter by given the number of visits in seven websites for two users u_i and u_j , and asking whether or not website#5 can be recommended to user u_i .

TABLE II

THE NUMBER OF VISITS IN SEVEN WEBSITES FOR TWO USERS u_i AND u_j

User/web	Site#1	Site#2	Site#3	Site#4	Site#5	Site#6	Site#7	Site#8
u_i	15	17	11	7	---	28	70	3
u_j	22	18	12	30	17	22	15	5

Applying Spearman correlation method requires the associated table that shown in table #3, this method depends on comparing the ranks of visits of websites for both users rather than comparing numbers of visits themselves which is suitable for this type of problems.

TABLE III

ASSOCIATED TABLE FOR SPEARMAN CORRELATION METHOD

u_i	u_j	Rank (u_i)	Rank (u_j)	D	d^2
15	22	4	2.5	1.5	2.25
17	18	3	4	-1	1
11	12	5	6	-1	1
7	30	6	1	5	25
28	22	2	2.5	-0.5	0.25

70	15	1	5	-4	16
3	5	7	7	0	0

$$\sum d^2 = 45.5$$

$$r = 1 - \frac{6 \cdot 45.5}{8 \cdot (8^2 - 1)} = 0.458$$

This factor indicates a direct medium correlation. Then the website #5 can be output of first phase which be input of second phase.

B. Second Phase: Content-Based Filtering (Website-Based)

The input of this filter is the output of previous phase. This type of filter is extensively use in literature to predict items to users [3], researchers always determine the similarity between websites by counting the words of the main pages and applying one of the data mining techniques to find the category to which website belongs. In modern websites designs, this method is misleading and it is not quit perfect to compute the similarity of each pair of websites. This research adopted five criteria to set the similarity of each couple of websites as following:

- **Category:** the websites can be in many categories such as: com, net, gov, mil, edu, org,.....etc
- **Service:** the service that the website offer such as: social media, sports, official, educational, news, videos, music,etc.
- **Language:** the languages that the website support such as: western languages (English, French, Italian, Spanish, German, Greek,....etc.), Eastern languages (Arabic, Turkish, Persian,....etc.) and other languages (Nepali,Thai,...etc.).
- **Rating:** is a tool to measure visitors Satisfaction about that website and its content the measuring is from 1 to 5; "five" indicates to being fully satisfied about that web sites but "one" indicates to completely dislike that web sites or its contents.
- **Interactive:** whether or not that websites allow user to share its contents, comment on the contents or upload to the websites.

So, any website is five dimensions element and has a value for each criterion of websites suggested criteria.

Fig. 2 Euclidian distance between two websites X and Y

Fig. #2, shows the Euclidian distance between two 5-dimensions websites X and Y which is the technique of estimate the deviation between websites.

$$\text{distance}(y, x) = \sqrt{\sum (y_i - x_i)^2}$$

For normalization purpose, we proposed the relative distance formula, that is more appropriate for this case, which is regularly ≤ 1 .

$$\text{relative distance}(y, x) = \frac{\sqrt{\sum (y_i - x_i)^2}}{\sum y_i}$$

The following formula is proposed to evaluate the similarity of two websites that depends on the relative distance, according to the values of each criterion for the two websites.

$$\text{similarity}(y, x) = 1 - \frac{\sqrt{\sum (y_i - x_i)^2}}{\sum y_i}$$

The last equation expresses whether and how much two websites are similar; the most similar websites (top ten as example) are the most proper websites to be recommended to users.

IV. The New About This Research

- Using two filtering methods collaborative filtering and content based filtering in sequence manner for more accuracy.
- Using implicit data collection method to indicate the rate of website for certain user instead of using explicit data collection method such as asking users to rate the websites they visited, the new method is more satisfied for the users.
- Spearman correlation method that depends on the ranks numbers of visits of websites rather than numbers of visits themselves is more proper for website recommendation.

- Computing similarities via comparison of website-five criteria between each pair of websites is quiet sufficient despite the classic method which depends one criterion such as the category of websites.
- The proposed similarity formula depending on Euclidian distance is a general formula, that cover the similarities of all aspect the may be interested by the users.
- Spearman correlation method and the proposed similarity formula is a low complexity mathematical methods and don't require a special arrangement of hardware.

V. CONCLUSION

Proposed hybrid recommender system for websites offers a new methodology to predict websites that may be interesting to the users, the proposed system is more accurate and meets users satisfactory, the new system doesn't need any effort to be done by the users, the mathematical methods that used in this approach is much optimized and don't require a high configuration of hardware. Applying the hybrid recommender system on internet contents such as articles, videos, audios, newspapers and books is a future work for this research.

REFERENCES

- [1] Hosein Jafarkarimi; A.T.H. Sim and R. Saadatdoost "A Naïve Recommendation Model for Large Databases", *International Journal of Information and Education Technology*, June 2012
- [2] Prem Melville and Vikas Sindhwani, "Recommender Systems", *Encyclopedia of Machine Learning*, 2010.
- [3] R. JI. Mooney & L. Roy (1999). "Content-based book recommendation using learning for text categorization". In *Workshop Recom. Sys.: Algo. and Evaluation*.
- [4] R. Burke, A. Felfernig, and M. Goeker. "Recommender systems: An overview". *AI Magazine*, 32(3):13–18, 2011.
- [5] D. Jannach, M. Zanker, A. Felfernig, and G. Friedrich. "Recommender Systems – An Introduction". Cambridge University Press, 2010.
- [6] G. Linden, B. Smith, and J. York. "Amazon.com Recommendations – Item-to-Item Collaborative Filtering". *IEEE Internet Computing*, 7(1):76–80, 2003.
- [7] M. Pazzani and D. Billsus. "Learning and revising user profiles: The identification of interesting web sites". *Machine Learning*, 27:313–331, 1997.
- [8] John S. Breese; David Heckerman & Carl Kadie (1998). "Empirical analysis of predictive algorithms for collaborative filtering". In *Proceedings of the Fourteenth conference on Uncertainty in artificial intelligence (UAI'98)*.
- [9] Sarwar, B.; Karypis, G.; Konstan, J.; Riedl, J. (2000). "Application of Dimensionality Reduction in Recommender System A Case Study"
- [10] Macedo AA, Pollettini JT, Baranauskas JA, Chaves JC (2016). "A Health Surveillance Software Framework to deliver information on preventive healthcare strategies". *J Biomed Inform.* 62: 159–70. doi:10.1016/j.jbi.2016.06.002. PMID 27318270.
- [11] Fernandez-Luque L, Karlsen R, Vognild LK (2009). "Challenges and opportunities of using recommender systems for personalized health education.". *Stud Health Technol Inform.* 150: 903–7. PMID 19745443.
- [12] Adomavicius, G.; Tuzhilin, A. (June 2005). "Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions". *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.* 17 (6): 734–749. doi:10.1109/TKDE.2005.99.
- [13] Robin Burke , " Hybrid Web Recommender Systems", pp. 377–408, *The Adaptive Web*, Peter Brusilovsky, Alfred Kobsa, Wolfgang Nejdl (Ed.), *Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 4321, May 2007, 978-3-540-72078-2.
- [14] Alexander Felfernig and Robin Burke. "Constraint-based Recommender Systems: Technologies and Research Issues", *Proceedings of the ACM International Conference on Electronic Commerce (ICEC'08)*, Innsbruck, Austria, Aug. 19-22, pp. 17-26, 2008.

A Government Decision Analytics Framework Based on Citizen Opinion (Gov-DAF): Elaboration of the Knowledge Base Component

Mohamed Adel Rezk^{1,2}, Adegboyga Ojo², Ghada El Khayat¹, Safaa Hussien¹

¹Department of Information Systems and Computers,
Alexandria University,
Alexandria, Egypt

ghadaek@gmail.com, safaa26bedo@yahoo.com

²Insight Centre for Data Analytics,
National University of Ireland,
Galway, Ireland

mohamed.rezk@nuigalway.ie, adegboyega.ojo@nuigalway.ie

Abstract- Citizens’ satisfaction index towards public policies is a core political research question. Seeking agile and efficient public policies, public policy makers are perpetually investigating how to measure citizens’ satisfaction towards their policies, in order to overhaul faulty public policy aspects or topics that outcome a negative citizens’ satisfaction index. Bearing in mind that a correct calculation will grant a significant success for the public policy and the public policy makers. Our perspective is that nevertheless the index was well calculated or not it is always too late, public policy is already issued and citizen reactions are ensue. Hence, we previously proposed a public policy satisfaction prediction framework. This framework reckons on a knowledge base that allows formulating the prediction formulae. To develop this knowledge base we extend the Core Public Policy Vocabulary (CPPV), apply Named Entity Recognition and Topic Modeling, in parallel, for keywords extraction and semantic similarity measuring in order to relate the detected keywords with the pre-defined public policy aspects. The mentioned methods will allow an automated population of the prediction knowledge base.

Keywords— Citizens’ Satisfaction Index; Core Public Policy Vocabulary; Public Policies; Policy Satisfaction Prediction; Citizen Reactions; Topic Detection; Semantic Similarity; Automated Ontology Population; Policy Aspects.

I. INTRODUCTION

To achieve citizen’s satisfaction measurement multiple automated and manual citizen’s satisfaction index calculation methods are applied [1]–[10]. In 2012 Bandari et al [11] introduced their news article popularity forecasting model. In this model, the news article popularity variable is measured by the number of news article url sharing in twitter. They used four independent variables to build the predictive model; those variables are news source, news category, article subjectivity and named entities mentioned in the news article. In our Government Decision Analytics Framework Based on Citizen Opinion (Gov-DAF), we are building two predictive models for forecasting the actual public policy acceptance rate as a dependent variable. This variable is quantified using Actual

Satisfaction Rate function in figure 1, against the independent variable in this case which is Social Media Public Policy Acceptance quantified using Micropost Satisfaction Rate function that uses the sentiment analysis of the tweets as the scoring method as shown in figure 1.

Gov-DAF is contributing and extending multiple algorithms and tools for building a solution to analyze the tweets sentiments in order to solve the Micropost Satisfaction Rate equation.

$$\begin{aligned} \text{Microposts satisfaction rate} &= \frac{\sum_{k=0}^{k=n} \text{positive tweets}}{\sum_{k=0}^{k=n} \text{positive tweets} + \sum_{k=0}^{k=n} \text{negative tweets} + \sum_{k=0}^{k=n} \text{neutral tweets}} \\ \text{Actual satisfaction rate} &= \frac{\sum_{k=0}^{k=n} \text{positive survey}}{\sum_{k=0}^{k=n} \text{positive surveys} + \sum_{k=0}^{k=n} \text{negative surveys} + \sum_{k=0}^{k=n} \text{neutral surveys}} \end{aligned}$$

Fig. 1. Mathematical Representation of the Gov-DAF Analysis Model ($k = \text{keyword within public Policies}$)

Table 1. Gov-DAF [12], [13]

Public Policy Ontology Modeling	Computational Analysis of Citizen Opinions and Sentiments	Knowledge base Population	Prediction
<ul style="list-style-type: none"> Investigated public policy. Origin and branch keyword extraction from Policy document. Linking keywords to policy aspect. 	<ul style="list-style-type: none"> Harvesting citizen contents from Twitter. Opinion mining. 	<ul style="list-style-type: none"> Populating our ontology with keywords. Attaching Citizen Opinions. 	<ul style="list-style-type: none"> Mining the accumulated knowledge to calculate citizen satisfaction rates towards policy aspects. Producing citizen satisfaction insights.

Gov-DAF knowledge base pipeline implementation adopted the following vocabulary and two methodologies: (1) CPPV [14]. (2) Initial approach “Named Entity Recognition Based Methodology” of building the Gov-DAF knowledge base pipeline as introduced in [13], [12]. (3) Enhanced approach “Topic Modeling Based Methodology”. Finally, we evaluated both methodologies against each other and results are presented in this paper.

Through both methodologies, the following vocabularies, algorithms and tools are extended and/or adopted as detailed below:

A. Structured Public Policy Indexing using CPPV and CKAN

Gov-DAF reckons on the mined keywords exists in public policies as assets for achieving the ultimate target of obtaining meaningful insights about public policies that help public policymakers. Thus, semantically structured collection and indexing of public policies or assets for Gov-DAF analytical purposes was one of the main motivations of creating CPPV [14] as part of the research. CPPV offers semantic indexing of

public policies’ (assets) metadata Fig. 2, and CKAN “Comprehensive Knowledge Archive Network” [15] the world’s leading open-source data portal platform offers public policy physical documents indexing.

Within Gov-DAF Knowledge base building pipeline we extended CPPV with the public policy analytics classes (cppv-ext:AnalyticalAspect, :Keyword), and properties (cppv-ext:type, :occorance_count, :extends, :composed_of) as the Gov-DAF knowledge base elements that will enable opinion harvesting and analysis in later phases Table 1.

B. Public Policy Text Analysis by Named Entity Recognition using Stanford NER and Topic Modeling using LDA

To populate Gov-DAF knowledge base with keywords extracted from public policies we applied two text analysis methods and measured their accuracy indices in our usage domain, which does not necessarily indicate their overall accuracy in other usage domains. This is discussed in section 3.

The first method applied for public policy text analysis is Named Entity Recognition using stanford NER [16] where Gov-DAF uses stanford NER to extract persons, places and organizations that are composing the public policy. The second method applied for public policy text analysis is Topic Modeling using Mallet implementation of LDA “Latent Dirichlet Allocation” [17]. Here Gov-DAF applies Mallet LDA to cluster keywords composing the public policy into topics vector and then NER is applied to discover keywords types with the possibility to apply Stanford Entity Resolution Framework [18].

C. Semantic Relatedness using DISCO

Semantic relatedness is used in two cases in this work. The first use case is when NER Methodology is applied as Gov-DAF uses Semantic Relatedness through Extracting DIStributinally related words using CO-occurrences (DISCO) [19], [20] for generating branch keywords Fig. 4.

Fig. 2. CPPV Conceptual Design [14]

The second use case is just before applying opinion harvesting, sentiment analysis and satisfaction estimation according to Gov-DAF *Table 1*. Gov-DAF first relates keywords back to certain public policy aspects for deeper public policy analysis. In other words, for a multi-level satisfaction estimation, Gov-DAF applies Semantic Relatedness using DISCO “Extracting DIstributionally Related words using CO-occurrences” for the target of relating extracted public policy keywords with public policy aspects using the semantic relatedness based algorithm illustrated in [13], [12].

Fig. 3. CPPV Policy Analytics Extension

II. GOV-DAF KNOWLEDGE BASE BUILDING PIPELINE

Gov-DAF follows the initial approach “Named Entity Recognition Based Methodology” [13], [12], and also the new enhanced approach “Topic Modeling Based Methodology” for designing Gov-DAF knowledge base building pipeline. Named Entity Recognition based Methodology was the initial methodology that we presented

previously which uses Stanford NER for public policy text analysis *Fig. 4*.

Topic Modeling based Methodology alter the initial Gov-DAF knowledge base building pipeline in public policy text analysis phases, as it uses Mallet LDA for topic modeling to recognize and cluster keywords *Fig. 5*.

Gov-DAF knowledge base building pipeline has two implementations as discussed above. Following is an overall presentation of the Gov-DAF knowledge base building pipeline components:

A. Approach independent Gov-DAF knowledge base building pipeline stages

1) Input Public Policy

Gov-DAF inputs or assets are the public policies required to be analyzed along with the public policy analytical aspects i.e. public policy objectives entered by the domain experts. A policy can be either an old public policy that is under analysis or a new public policy that is under discussion to be introduced. Public policy documents can be input in many document formats e.g. pdf.

Input public policy is divided into sentences to suit Mallet LDA analysis according to the Topic Modeling Methodology. Public Policy aspects reflect the main components of a public policy. Aspects are defined and fed into the developed system by domain experts and decided upon by the user during public policy input phase. A public policy raw text, sentences, and aspects vector are the output of this phase.

2) Relate Public Policy Keywords to Aspects

Public Policy aspects are to be connected to a set of origin and branch keywords or topic clusters. This set should be strongly descriptive of the aspect. Keywords will be used for both citizen opinions collection and analysis. Automating this process is carried out using semantic similarity score approach by calculating the semantic relatedness score between public policy aspects and public policy keywords then nominating top related keywords for every aspect. This process quality is measured and reported in section 3.

3) Extend CPPV and Populate Gov-DAF Knowledge Base

The CPPV is extended with public policy analytics extension (cppv-extended) with Class (cppv-extended: Keyword). The keywords are extracted from the public policy either using NER method or Topic Modeling method. It is also extended by properties (cppv-extended:type,

Public policy text contains places, persons and organizations within its sentences. All these elements or entities are possible candidates for being the main public policy actors. Using Stanford NER, entities are recognized and tagged with its type for possible multidimensional

Fig. 4. Gov-DAF Knowledge Base Building Pipeline using Named Entity Recognition Based Methodology

occurrence_count) as shown in Fig. 3, and Table 2. Then the Gov-DAF knowledge base is populated with public policy aspects i.e. objectives defined by domain experts and Gov-DAF users.

correlation analysis. Filtering redundant occurrences of those keywords hold their occurrence score to use it as a

TABLE II. “SIMPLIFIED” REPRESENTATION OF GOV-DAF KNOWLEDGE BASE IN TURTLE

cppv and cppv-ext	Sample KB entries
cppv:Policy	ex:BioStrategy a cppv:Policy ;
cppv:Vision	ex:vision1 a cppv:Vision; ex:policy1 cppv:hasVision ex:vision1;
cppv:Objective	ex:O1 a cppv:Objective; ex:vision1 cppv:constructs ex:o1;
cppv-ext:AnalyticalAspect	ex:AA1 a cppv-ext:AnalyticalAspect; ex:O1 cppv-ext:extends ex:AA1;
cppv-ext:Keyword	ex:Education a cppv-ext:Keyword; ex:AA1 cppv-ext:composed_of ex:Education;
cppv-ext:type	ex:Education cppv-ext:type “Person”;
cppv-ext:occurrence_count	ex:Education cppv-ext:occurrence_count “100”;

B. Named Entity Recognition Methodology dependent pipeline stages Fig. 5

1) Extract Origin Keywords

Fig. 5. Gov-DAF Knowledge Base Building Pipeline using Topic Modeling Based Methodology

significance weight of the keyword, sort keywords based on the significance weight and finally use top 20 keywords as the possible main policy keywords candidates.

2) Generate Branch Keywords

After origin keywords recognition and filtration process, a keywords network exploration process is started using DISCO library to extract distributional related words using co-occurrences. DISCO is founded over the similar words clustering algorithm introduced in [21]. The keywords network is then relaxed and expanded by nominating the top 20 related branch keywords to every origin keyword according to their semantic relatedness score calculated by DISCO library.

C. Topic Modeling Methodology dependent pipeline stages
Fig. 6

- Detect Topics Clusters

Using Mallet LDA topic modeling methodology [17] over public policy sentences extracted in phase one, will allow for an enhanced approach for Public policy text analysis and keywords extractions and clustering.

III. TESTING AND RESULTS

To test Gov-DAF knowledge base building pipeline accuracy, the aforementioned methodologies were applied over two different public policy sample documents (UK Bioenergy Strategy and Irish National Plan for Equity of Access to Higher Education [22], [23]) for keywords extraction and keywords clustering around manually extracted public policy aspects i.e. objectives. The extracted keywords using both methods were related back to objectives using human evaluation to test both entity recognition accuracy of NER and Mallet LDA, and the classification accuracy of DISCO. The following performance measures used in machine learning domain [24] were calculated to assess the results Fig 6.

As shown in Table 3, and Fig. 7, Topic Modeling Methodology appears to prove better performance compared to Named Entity Recognition Methodology as it has higher Accuracy, Precision, Recall, F measure and lower Error rate. Depending on those results Gov-DAF knowledge base pipeline will adopt and enhance Topic Modeling Methodology in the coming phases of this research.

TABLE III. ACCURACY MEASURES

	NER		Topic Modeling	
	Policy A	Policy B	Policy A	Policy B
Accuracy	0.3	0.51	0.82	0.74
Error Rate	0.7	0.49	0.18	0.26
F measure	0	0	0.75	0.62

Fig. 7. Accuracy Measures Compared

$$Classification\ Accuracy = \frac{(TP+TN)}{(TP+TN+FP+FN)}$$

$$Error\ Rate = \frac{(FP+FN)}{(TP+TN+FP+FN)}$$

$$Precision = \frac{TP}{(TP+FP)}$$

$$Recall = \frac{TP}{(TP+FN)} \quad f\ measure = \frac{2PR}{(P+R)}$$

Fig. 6. Accuracy Measures Equations Adopted from [24]

	NER		Topic Modeling	
	Policy A	Policy B	Policy A	Policy B
Precision	0	0	1	1
Recall	0	0	0.6	0.45

IV. CONCLUSION AND FUTURE WORK

Gov-DAF was proposed in [13], [12], Gov-DAF is addressing the problem of lack of tools to support critical government decision making in which knowledge of citizen opinions expressed on social media constitute a critical input. In this paper, Gov-DAF knowledge base component was presented, named “Gov-DAF knowledge base building pipeline” and implemented. Gov-DAF Knowledge base building pipeline was implemented using two methods; Named Entity Recognition Based Methodology, and Topic Modeling Based Methodology. Both Methods implementation details are reported and accuracy measures are presented. Reckoning to the accuracy indices results, Gov-DAF will adopt and enhance the Topic Modeling Based Methodology for the next phases of Gov-DAF implementation; namely (Opinion Harvesting, Opinion Mining and Satisfaction Estimation).

REFERENCES

- [1] J. M. Kelly and D. Swindell, “A multiple--indicator approach to municipal service evaluation: correlating performance measurement and citizen satisfaction across jurisdictions,” *Public Adm. Rev.*, vol. 62, no. 5, pp. 610–621, 2002.
- [2] S. L. Percy, “Response time and citizen evaluation of police,” *J. Police Sci. Adm.*, vol. 8, no. 1, pp. 75–86, 1980.
- [3] G. G. Van Ryzin, “Expectations, performance, and citizen satisfaction with urban services,” *J. Policy Anal. Manag.*, vol. 23, no. 3, pp. 433–448, 2004.
- [4] W. G. Skogan, “Citizen satisfaction with police encounters,” *Police Q.*, vol. 8, no. 3, pp. 298–321, 2005.
- [5] B. Stipak, “Citizen satisfaction with urban services: Potential misuse as a performance indicator,” *Public Adm. Rev.*, pp. 46–52, 1979.
- [6] D. Swindell and J. M. Kelly, “Linking citizen satisfaction data to performance measures: A preliminary evaluation,” *Public Perform. Manag. Rev.*, pp. 30–52, 2000.
- [7] E. W. Welch, C. C. Hinnant, and M. J. Moon, “Linking citizen satisfaction with e-government and trust in government,” *J. public Adm. Res. theory*, vol. 15, no. 3, pp. 371–391, 2005.
- [8] J. M. Kelly, “Citizen Satisfaction and Administrative Performance Measures Is there Really a Link?,” *Urban Aff. Rev.*, vol. 38, no. 6, pp. 855–866, 2003.
- [9] G. G. Ryzin, D. Muzzio, S. Immerwahr, L. Gulick, and E. Martinez, “Drivers and consequences of citizen satisfaction: An

- application of the American customer satisfaction index model to New York City,” *Public Adm. Rev.*, vol. 64, no. 3, pp. 331–341, 2004.
- [10] S. de Walle and G. G. Van Ryzin, “The Order Of Questions In A Survey On Citizen Satisfaction With Public Services: Lessons From A Split-ballot Experiment,” *Public Adm.*, vol. 89, no. 4, pp. 1436–1450, 2011.
- [11] R. Bandari, S. Asur, and B. A. Huberman, “The Pulse of News in Social Media: Forecasting Popularity,” *arXiv Prepr. arXiv1202.0332*, 2012.
- [12] M. Adel Rezk, A. Ojo, G. A. El Khayat, and S. Hussein, “A Government Decision Analytics Framework Based on Citizen Opinion,” in *Proceedings of the 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 2016.
- [13] M. Adel Rezk, A. Ojo, G. A. El Khayat, and S. Hussein, “A Proposed Government Decision Support System Based on Citizens Interactions over Social Networks,” in *Proceedings of the FIFTH International Conference on Information and Communication Technology in Our Lives 2015*, 2015.
- [14] M. Adel Rezk, M. H. Aliyu, H. Bensta, and A. Ojo, “Core Public Policy Vocabulary.”
- [15] The Open Knowledge Foundation, “Ckan - The open source data portal software.” [Online]. Available: <http://ckan.org/>. [Accessed: 09-Nov-2016].
- [16] J. R. Finkel, T. Grenager, and C. Manning, “Incorporating non-local information into information extraction systems by gibbs sampling,” in *Proceedings of the 43rd Annual Meeting on Association for Computational Linguistics*, 2005, pp. 363–370.
- [17] A. K. McCallum, “MALLET: The Machine Learning for Language Toolkit.” [Online]. Available: <http://mallet.cs.umass.edu/>. [Accessed: 09-Nov-2016].
- [18] S. E. Whang, D. Marmaros, and H. Garcia-Molina, “Pay-as-you-go entity resolution,” *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, vol. 25, no. 5, pp. 1111–1124, 2013.
- [19] P. Kolb, “Disco: A multilingual database of distributionally similar words,” *Proc. KONVENS-2008, Berlin*, 2008.
- [20] P. Kolb, “Experiments on the difference between semantic similarity and relatedness,” in *Proceedings of the 17th Nordic Conference on Computational Linguistics-NODALIDA'09*, 2009.
- [21] D. Lin, “Automatic retrieval and clustering of similar words,” in *Proceedings of the 17th international conference on Computational linguistics-Volume 2*, 1998, pp. 768–774.
- [22] U. Government, “UK Bioenergy Strategy,” 2012.
- [23] H. E. Authority, “National Plan for Equity of Access to Higher Education 2015-2019,” 2015.
- [24] F. Guillet and H. J. Hamilton, *Quality measures in data mining*, vol. 43. Springer, 2007.

CANTrack: Enhancing Automotive CAN Bus Security Using Intuitive Encryption Algorithms

Wael A. Farag

*Cairo University, Egypt
American University of the Middle East (AUM),
Kuwait.*

wael.farag@cu.edu.eg

Ahmed El-Nahass and Mohamed Mahmoud

*Brightskies Technologies,
Alexandria, Egypt*

ahmed.elnahass@brightskiesinc.com

Abstract - In this paper, the proposed CANTrack solution is described and its implementation is thoroughly explained. CANTrack is a sophisticated Computer Aided Design (CAD) tool that supports the entire development process for automotive networked systems. CANTrack differentiates itself from other competitive tools; by not only supporting planning, development, testing and finally starting-up; but also incorporating the unique features of CAN bus security enhancement and tool customization upon customer needs. The Controller Area Network (CAN) bus security feature is implemented using an intuitive algorithm that encrypts the 8-byte payload data using a symmetric key that is being dynamically changed using synchronized key generators across all nodes. This algorithm makes the encrypted message unique at any instance of time to avoid replay attacks. The algorithm is tested thoroughly on an experimental setup using Vector Canoe; with the results of two use cases presented.

Index Terms – CAD, CAN, Automotive, Security, Encryption.

I. INTRODUCTION

Vehicular network [1] security established itself as an intense research topic in the last few years. Remarkable research papers from Koscher [2] and later Checkoway [3] showed that vehicles can be easy targets for malicious adversaries.

While most of previous research was focused on vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure communication there seem to be only a few results for assuring security on communication buses inside vehicles. There are several reasons behind this. First, the relevance of security inside vehicles was decisively shown only in the last four years. Second, the design principles used by manufacturers are somewhat out of reach for the academic community, being hard in this way to understand many assertions behind protocol design. Third, which is relevant for our research here, intra-vehicle communication is subject to constraints and specifications that are quite different from other well studied protocols. Most of the approaches advocate the use of secure gateways between different ECUs (Electronic Control Unit) or sub-networks and rely on basic building blocks from cryptography (encryptions, signatures, ... etc.). However,

none of these approaches is meant specifically for assuring broadcast

authentication on CAN which is still the most common communication bus in automotive industry.

The more communications between vehicles and the surrounding infrastructures, the more risks on the security of car busses. Therefore, any presence of unauthentic information on the CAN bus of the car will expose the whole car security to risks and hacking.

In this respect, two main results in assuring CAN security can be found so far, one of them is based on the well-known TESLA protocol [4, 5] and the other proposes a new paradigm which closely follows CAN specifications. Van Herrewege et al. [6] design a backward compatible message authentication protocol “CANAuth” from scratch and clearly noted that the constraints of CAN “eliminate all the authentication protocols published so far”. We do agree with this conclusion in the sense that we believe that standard authentication approaches, may cover only some of the application areas for CAN; therefore, new approaches (even non-standard) are needed.

In Previous propositions, TESLA like protocols [4, 5] proved to be highly effective in sensor networks and so far are the most efficient alternative for assuring broadcast authentication with efficient Message Authentication Codes (MAC). However, when it comes to CAN bus, this protocol family has one drawback that is critical for automotive: delays, which by the nature of TESLA are unavoidable [6]. Delays in the order of milliseconds or below, as shown to be achievable are satisfactory for many applications, but such delays do not appear to be small enough for intra-vehicle communication. There is no obvious way to improve on these delays further [6]. Of course one alternative is in using a bus with a higher throughput, more computational power and better electronic components (e.g., oscillators) but this will greatly increase the cost of components, nullifying in this way the cost effectiveness of CAN.

Hazem et al. [7] proposed and implemented a lightweight message source authentication protocol. According to the authors, it is only required to append a magic number to the message that can be verified by the receiver. This magic number can be only selected by the

sender and verified by the receiver. The process of generating this magic number is based on the one-way hash function employed in TESLA protocol. The sender selects a random number then applies a transformation function multiple times.

TABLE I CANTrack main features

Feature	Supported in current version
General	
Bus Types	CAN
Bus analysing and monitoring	
Trace Window: Detail, Difference and Statistics views for displaying the time flow of events	YES
Data Window: Momentary display of bus signals, environment and system variables	YES
Graphic Window: Graphic display of signal responses	YES
Analysis Filter in Trace Window: Temporarily reduce the displayed data	YES
Offline Mode: Replay a logged measurement	No
Data Export: Use the logged data in other programs: *.txt, *.ascii, *.CSV	YES
Stimulation, Simulation, and Modeling	
Interactive Generator	YES
Replay: Replay a logged measurement in parallel to a running simulation	No
Define/access Environment Variables	YES
Execute Simulation Models	YES
CAPL	
CAPL programming/execution/debugging	YES
CAPL functions for bus access	No
Import CAPL code	YES
Panels	
Create/execute display panel	YES
Create/execute control panel	YES
Import panels	YES
Additional Options	
Supported HW devices	CANCaseXL VN16xx series

The result is used in reverse order. The last generated value of the chain is communicated initially to each receiver. Each receiver can verify the message by applying the transformation function on the current received value and compare it to the previous value. Keeping in mind that the

payload of a CAN message is only 8 bytes, not much overhead should be added. The proposed length of the magic number is 2 bytes. The protocol does not require any hardware modifications to be done in the CAN network. Also, it does not add much overhead to the embedded software of the ECUs. Moreover, it tends to avoid any modifications from being done to the existing CAN message sets that are being exchanged between ECUs..

Udea et al. [8] proposed a monitoring system which uses Message Authentication Code (MAC) that is the generally effective against spoofing. The objective of the proposed security monitoring system is to prepare against spoofing attacks. In particular, a monitoring node authenticates each ECU and verifies the message authentication codes assigned to the CAN messages. However, in the proposed method, it is essential to install a special purpose CAN controller in the monitoring node. The special purpose CAN controller uses an error frame to overwrite spoofed messages on a real time basis. It could be considered an advantage of the proposed security monitoring system is that the only new hardware required is the monitoring node on the CAN bus. For other ECUs, only the software for node authentication and key exchange needs to be modified.

In this paper, our proposed simple and intuitive algorithm is based on using a dynamic key for encrypting CAN messages. The key is generated as function of the counter of the messages sent on the bus; and thus, messages are always unique at a given instance. Therefore, using this method will ensure that messages become unrecognizable and un-understandable by any receiver without the encryption key, as well as this method has the capability of preventing replay attacks [9].

II. CANTRACK

CANTrack is a Windows-based high-performance tool that supports the entire development process for automotive networked systems. It supports planning, development, testing and finally starting-up. Our main idea is to provide most of the features provided by our competitors' products while adding CAN bus security features as well as empowering the tool with the capability of customizing it upon customer needs.

CANTrack is developed to interface with different existing CAN hardware and represent the bus messages in a user friendly way that gives the user the ability to customize the look and feel of the window, and signals, in addition to importing and designing the user's own panels. CANTrack incorporates CAN bus security features, that are much needed in the industry today for in-vehicle security, as well as vehicle-vehicle communication. In addition, CANTrack provides flexible licensing options such as floating and standalone licenses, different versions of the software Basic and Pro versions according to the supported features. Moreover, developing a cloud service model is into perspective, and offering a "Pay As You Go" option will be provided as well. **Error! Reference source not found.** lists

the features that are supported by CANTrack showing Bus analyzing and monitoring features; stimulation, simulation, modeling functions, CAPL support and various panels. Figure 1 depicts the architecture of the Solution. Moreover, Figures 2-6 shows samples of the intuitive windows provided by CANTrack to users with modern and simple look enabling straight forward usability and easy navigation.

Fig. 1 CANTrack architecture.

Fig. 2 CANTrack main window.

Fig. 3 CANTrack Trace window.

Fig. 4 CANTrack Data window.

Fig. 5 CANTrack Graphics window.

Fig. 6 CANTrack interactive generator.

III. PROPOSED SECURITY ALGORITHM

It is well known that any physical presence on the bus for any untrusted element will expose payload data and messages IDs to be captured and understood. Messages sent on the bus

doesn't include any info about the source of the messages, so messages sent by an intruder will not be ignored and will be treated as if they are from a trusted node.

Therefore, the required approach is to encrypt messages so they become unrecognized and non-understandable, besides preventing replay attacks as well.

However, some limitations have to be accommodated within the proposed algorithm as follows:

- We are using hardware APIs to send physical messages on the bus; so we can't edit the CAN message frame.
- The payload data can't be extended to include more data bytes.
- The messages IDs are used for setting the priorities of messages on the bus where for example a message of ID "0" is of highest priority; so we can't change or encrypt them.

Therefore, based on the above limitations, the following are the steps of the implementation methodology:

- The 8-byte payload data will be encrypted using a symmetric key.
- The encrypted message should be unique at any instance of time to avoid replay attacks.

Accordingly, synchronized key generators are used on each node. Keys must change dynamically without being shared over the bus, and this can be done in two steps:

- Add a counter for each incoming encrypted message for each ID and by this old sent messages will be ignored in case of replay attacks.
- Use timestamps in key generation (in case of the same timestamp on all nodes is guaranteed).

The current implementation for CANTRACK is based on the following points:

- Encryption of messages is optional, the user is allowed to select either to deal with encrypted or non-encrypted messages.
- Implementation is based on dynamic key for encrypting messages, the key is generated as function of the counter of the messages sent on the bus, and thus, messages are always unique at a time.
- Currently for just proving the idea the dynamic key generated is XORed with the payload data of the message, more complexity could be used for encrypting messages using the generated dynamic key.

IV. TESTING THE ALGORITHM

The test methodology adopted here is based on using a third-party application "Vector CANoe" [11] which interacts with CAN bus and reads messages. Our solution CANTrack is used to send encrypted messages on the hardware connected to one CAN channel and Vector CANoe is used to receive these encrypted messages on another channel as shown in Figure 8. That is to prove that the data is continuously changing over time and the actual payload is not transparent to any intruder.

The test bench is set-up as follows:

1. Connect one channel of the CAN network to CANTrack.
2. Connect Vector Canoe to another channel.
3. Join both channels together (send from CANTrack and receive on Vector CANoe).

Several test cases have been developed to verify the functions this algorithm. The following are some samples:

1. Use Case #1: Start sending messages from channel 1 and receive them on channel 2 in CANTrack. Messages sent on channel 1 were received correctly on channel 2 and the payload data is decrypted as it should and appearing as transmitted.
2. Use Case #2: Start sending messages from channel 1 from CANTrack and receive them on channel 2 in Vector CANoe. Messages sent on channel 1 were received as random changeable data on channel 2 and the payload data is not decrypted in CANoe as shown in Figure 8.

Fig. 7 CANTrack encryption flowcharts.

Fig. 8 Real experimental setup.

Fig. 9 CANTRACK sending encrypted message to CANoe and it couldn't be recognized.

V. CONCLUSION AND FUTURE WORK

The developed solution CANTrack is thoroughly described. CANTrack is a sophisticated CAD tool that supports the entire development process for automotive networked systems. CANTrack differentiates itself from other competitive tools; by incorporating the unique features of CAN bus security enhancement, which is implemented using an intuitive algorithm that encrypts the 8-byte payload data using a symmetric key that is being dynamically changed using synchronized key generators across all nodes. This algorithm makes the encrypted message unique at any instance of time to avoid replay attacks. The algorithm is tested thoroughly on an experimental setup using Vector Canoe; with the results of two use cases presented. The tests were done successfully and the messages became unrecognized and un-understandable to any 3rd party application or ECU and replay attacks are stopped by using changeable encryption key.

Several improvement proposals for CANTrack are taken into consideration as a future work. The following are a subset of them:-

- Adding the handshaking procedures when adding new node to the Network.
- Handling-out of Synchronized nodes.
- Increasing the complexity of the key generation function for encryption.
- Increasing the complexity of Encryption using the generated key.

Implement the generation of key using timestamps (in case of time synchronized nodes) and compare the results with the message counters methodology.

ACKNOWLEDGMENT

This work was supported by the Egyptian Information Technology Industry Development Agency (ITIDA), under ITAC Program CFP # 98.

REFERENCES

- [1] CAN Specification, Robert BOSCH GmbH Std. Version 2.0, 1991.
- [2] K. Koscher, A. Czeskis, F. Roesner, S. Patel, T. Kohno, S. Checkoway, D. McCoy, B. Kantor, D. Anderson, H. Shacham, and S. Savage, "Experimental security analysis of a modern automobile," in Security and Privacy (SP), 2010 IEEE Symposium on, Oakland, CA, USA, May 2010, pp. 447–462.
- [3] S. Checkoway, D. McCoy, B. Kantor, D. Anderson, H. Shacham, S. Savage, K. Koscher, A. Czeskis, F. Roesner, and T. Kohno, "Comprehensive experimental analyses of automotive attack surfaces," in Proceedings of the 20th USENIX conference on Security, Berkeley, CA, USA, aug 2011.
- [4] Perrig, R. Canetti, J. D. Tygar, and D. X. Song, "Efficient Authentication and Signing of Multicast Streams over Lossy Channels," in IEEE Symposium on Security and Privacy, 2000, pp. 56–73.
- [5] Perrig, D. Song, R. Canetti, J.D. Tyger, B. Bariscoe, "Timed Efficient Stream Loss-Tolerant Authentication (TESLA): Multicast Source Authentication Transform Introduction", Network Working Group, The Internet Society (2005). Available at <https://www.ietf.org/rfc/rfc4082.txt>.
- [6] Van Herrewewe, D. Singelee, and I. Verbauwhede, "CANAuth - a simple, backward compatible broadcast authentication protocol for CAN bus", in 9-th Embedded Security in Cars Conference, 2011.
- [7] Hazem, and H.A.H. Fahmy, "LCAP - A Lightweight CAN Authentication Protocol for Securing In-Vehicle Networks", 10th escar Embedded Security in Cars Conference, Berlin, Germany, 2012.
- [8] Ueda, R. Kurachi, H. Takada, T. Mizutani, M. Inoue and S. Horiyama, "Security Authentication System for In-Vehicle Network", SEI Technical Review, No. 81, Oct. 2015.
- [9] Available at : https://en.wikipedia.org/wiki/Replay_attack.
- [10] Available at : https://vector.com/vi_canoe_en.html
- [11] M. Wolf, A. Weimerskirch, and C. Paar, "Secure in-vehicle communication", Embedded Security in Cars, pages 95–109, 2006.
- [12] Mina Nagiub, Wael Farag, "Automatic selection of compiler options using genetic techniques for embedded software design", in the proceedings of the 2013 IEEE 14th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI), Budapest, Hungary, November 19, 2013, ISBN: 978-1-4799-0194-4.
- [13] Karim Mansour, Wael Farag, "AiroDiag: A Sophisticated Tool that Diagnoses and Updates Vehicles Software Over Air", in the proceeding of the 2012 IEEE International Electric Vehicle Conference (IEVC), TD Convention Center Greenville, SC, USA, March 4, 2012, ISBN: 978-1-4673-1562-3.

Evaluation of a Portable Interactive iLearning Tool for On-board Maritime Education & Training

Ahmed Mohamed Youssef

Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport

Ahmed.youssef@aast.edu

Abstract- Seafarers, including deck officers and engineers, operate merchant ships around the world. Each one of these marine practitioners has specific, multiple, and varied duties and responsibilities to perform. The needs for a well-trained, skilful, and reliable workforce to operate ships resulted in the creation of education, training and certification systems. (Alop, 2004). Sea training onboard a ship is a must for all seafarers. It plays an essential role in Maritime Education and Training (MET). In this era, development of technological tools to assist in the delivery of the syllabus and develop the cadet's practical knowledge during training on-board the training ship and/or merchant ships is highly required. The proposed work is to create a generic, interactive self-study tool. iLearning MET Interactive Self Study Program (ISSP) is developed to enhance learning and training onboard. iLearning Interactive Learning Program as a tool in Maritime Education and Training is a new approach to implement the interactive personalized e-learning for the students providing the proper tools and environment for students to maximize the information gained through the self-study process. Technology Enhanced Learning (TEL) aspect is used to form the iLearning tool intended to turn the training ship AIDA IV into a Virtual Learning Environment (VLE). Perceived Resources and Technology Acceptance Model (PRATAM), the extended technology acceptance model (ETAM) and a questionnaire is used to predict variables needed to evaluate the user acceptance to validate the proposed technological tool.

Keywords- Maritime Education and Training, Maritime Training, Shipboard Training, Virtual Learning Environment, i-Learning, e-Learning, m-Learning, Course Management System, Technology Enhanced Learning, Self-Study.

I. INTRODUCTION

Academies and maritime universities contribute to the development of human resources used for marine transportation. The research examines the use of TEL to assist in the delivery of the syllabus and develop the cadet's practical knowledge during training on-board the training ship. This will help to create quality educated trained officers, who will be familiar with new technologies on-board ships.

This paper considers the relationship between academic maritime education and on board training and technological development as an interactive relation.

Due to limited capacity of the Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport (AASTMT) training ship AIDA IV and the increasing challenges concerning conducting an up to date hands on training for cadets, the challenges for maintaining high quality cadet's

training are considerable, not only in Egypt, but apparently also in other countries even were dedicated training vessels are not used but training is left to hard pressed officers on commercial ships.

In the case of UK MET, attrition is highlighted by Gekara (2009). Attrition is one possible explanation of the failure to increase the absolute number of officers from the UK. The aim therefore is to consider the ways in which cadet attrition can be minimize, as it presents a major obstacle to rebuilding the UK national pool of officers as cadet training in the UK has traditionally been the responsibility of ship-owners.

A series of behavioural changes in student attitude in dealing with technology and video games was highlighted by Iordănoaia (2009). The question is how to turn a video game student into a responsible well trained marine officer. The solution must therefore not be individual. The Information Technology must guide them toward the games with a marine thematic (Iordănoaia, 2009).

II. MARITIME EDUCATION AND TRAINING

Maritime accidents are not new phenomena; they have been happening for a very long time. We should be clear that the reason why accidents continue to befall ships is, in the vast majority of cases, because somebody, somewhere along the line, did not take proper action to avert a problem, or did something wrong (Neil, 2003).

In 2010 the International Maritime Organization (IMO) issued amendments for the Standards Training, Certification and Watch keeping for seafarers (STCW) Convention and Code (STCW, 2010) in Manila, Philippines. The STCW amendments include:

- Introduction of Modern Training Methodology Regulation I/6: Guidance on e-learning;
- New competencies required to be built and curriculum to be updated with modern developments and real life needs;
- Regulation I/14: Companies responsible for refresher training of seafarers on their ships;
- Promotion of technical knowledge, skills, and professionalism of seafarers;
- Refresher training may take the form of e-learning, shipboard drills and training or shore based training.

This demonstrates that there are no standards were set for the implementation of e-learning in the MET, as the

term TEL / “mobile learning (m-learning)” has not been widely applied in the MET.

2.1 *Standardization of Maritime Education and Training*

The international maritime community has engaged for long time with the requirement for standardization of MET. In 1936, the first international convention on training standards required for seafarer was drafted by the International Labour Organization. But the convention was not implemented by most countries worldwide (Islam, 1995).

In 1948 an international conference in Geneva adopted a convention formally establishing the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, IMCO, (changed in 1982 to IMO). The IMCO Convention came into force in 1958 and the Organization started on 1959.

The purposes of the IMO are to provide machinery for cooperation among Governments in the field of governmental regulation and practices relating to technical matters of all kinds affecting shipping engaged in international trade, with the aim to encourage and facilitate the general adoption of the highest standards in matters concerning maritime safety, efficiency of navigation and prevention and control of marine pollution from ships (IMO, 1948).

One of the overall interests of the organization was the standards of maritime training. In 1960 the International Conference on Safety of Life At Sea (SOLAS) recommended that IMO and ILO, in collaboration with the member states, are to set standards aiming to raise the efficiency of MET worldwide. Until the early 1970s there was **no any** international MET system, although statistics showed that the main contributory factor in maritime accidents and incidents was and continued to be the human element. In 1964, the IMO-ILO Training Committee prepared guidance concerning the MET for masters, deck officers and seamen. The Sub-Committee on Standard of Training and Watch keeping was established as a result of the 1971 IMO General Assembly Article A.248. 1973–1978. The committee drafted a new convention aimed to set standards of education and training. In 1978, the international Conference on Training and Certification was held in London. The International Convention on Standards of Training, Certification and watch keeping for Seafarers (STCW 1978) was the first to establish basic requirements on training, certification and watch keeping for seafarers on an international level.

Regarding maritime education and training, previous research has been very helpful. The IMO report (MSC, 2006) identified three major deficiencies:

- That the STCW is the minimum requirement and not the desirable criteria;
- There are failures due to automation on-board vessels and;
- There is compelling evidence that deficiencies in English language competences are a cause for concern (Ziarati, 2006).

The changes on the STCW significantly affect the MET. The MET communities have already started to redesign their education programmes and systems to meet the new requirements. These efforts together with multinational cooperation are supported in different parts of the world. For instance, Global-MET is working on the subject in Asia-

Pacific Area while the MET community in Europe and MarEdu are working on UniMET projects to achieve the same goal. (UniMET 2010 – 2012). But so far standardizing and harmonizing the on-board MET still not considered.

2.2 *MET and the Innovative concepts*

Developing maritime human skills has depended on primitive tools. Presently, new technologies have become essential tools for enhancing maritime human skills through better provision of information and informatics MET systems. MET methodologies have been impacted and becoming more adaptive to cope with current rapid technological advances, whereas MET in the past had been characterized by stability and resistance to change (Davis, 1977).

The increased use of technology in MET, on ships and in shipping have partly changed teaching methods and brought MET closer to shipboard reality at institutes which can afford the purchase of costly simulators and computer systems. These changes have had an impact on MET for some time already. They have led to the closing of MET institutions and have also resulted in more adaptive actions and shortcomings. (METHAR, 2000)

Within the context of the education of deck and engine officers, maritime education and training systems in the wake of IMO requirements are subject to crucial updates especially in regards to developments in computer technology. Amendments to the STCW 78, adopted by the STCW 1995 and 2010 Conferences, have created new requirements for, and placed new demands on, administrations, ship-owners and maritime academies. At the same time, new concepts in maritime training have seen a shift from a knowledge-based to competency-based orientation in the development of ship personnel.

2.3 *Online learning*

E-learning systems have several names which basically mean the same: Virtual Learning Environment (VLE), Learning Management System (LMS), Course Management System (CMS), Learning Content Management System (LCMS), Managed Learning Environment (MLE), Learning Support System (LSS) and Learning Platform (LP). In Europe the term VLE is mostly used, but in the United States the term CMS is favoured over others (Kanninen, 2008).

In the literature, the explanation of online learning has used different terminologies. Because of this, it is difficult to develop a generic definition. Terms that are commonly used include e-learning, Internet learning, distributed learning, networked learning, tele-learning, virtual learning, computer-assisted learning, Web-based learning, and distance teaching. There are many definitions which reflect the diversity of practice and associated technologies of online learning (Anderson & Elloumi, 2004).

It can be said that in online learning the learner is at a distance from the tutor or instructor and the learner uses some form of technology to access the learning materials. (Ally 2004) Online learning can be divided into three categories:

- Contact learning supported by the net
- Multiform learning in the net
- Self studying in the net

Online learning in this paper is an approach to a TEL, employing a self-regulated method with the aid of a portable handheld learning device, which utilizes information and communication technology to maximize the acquisition and processing of the knowledge in a VLE within a learner centred educational framework.

2.4 *Self-studying portable learning*

Our conception of portable learning based education and training is that it should help students to develop their personalities and to cope with the tasks and challenges that arise from their environments. More formally, education should assist young people in developing meaningful goals and provide them with the knowledge and skills to achieve these to the extent that they manage to monitor and control the activities to reach their goals and self-regulate these activities (Steffens, 2006).

The online environment calls for students to demonstrate self-regulated learning (Ally, 2004). Dabbagh (2007) characterized successful online learners as those who exhibited self-directed learning skills. Self-regulated learning has been framed in the online education context by Carson's (2012) research as an active, constructive process whereby learners set goals for their learning and then attempt to monitor, regulate and control their motivation and behaviour, guided and constrained by their goals (Bandura, 2001; Zimmerman, 2002).

III. RATIONALE FOR THE RESEARCH

This paper is concerning the proposed iLearning Maritime Education and Training as an Interactive Self Study Program (ISSP) to enhance learning and training. The term "iLearning" stands for an interactive, intelligent learning tool that will allow cadets to refresher and upgrading training to be carried out onboard ship, which currently requires seafarers to attend the courses ashore. The opportunity for the seafarer's private study at sea could become reality as Internet links become common on board ship (METHAR, 2000).

This research focuses on using aspect of Technology Enhanced Learning in form of m-learning (mobile learning), as the iLearning tool is intended to turn the training ship AIDA IV into a Virtual Learning Environment. Quality controlled Maritime Education and Training (MET) process can be achieved for onboard training by using such systems. Training tool can expand to other training facilities and is not limited to the Maritime universities training ships and laboratories. Merchant ships and offshore facilities can also implement such systems to familiarize, train and refresh the knowledge and skills of their employees.

The research proposed iLearning software can be used by a portable handheld learning device (a smart phone/tablet). Hands on training under interactive physical and behavioural realism will allow cadets to acquire the appropriate practical knowledge, especially in the areas of seamanship and deck work training, lifesaving appliances training, firefighting equipment training and ship stability.

IV. ORIGINALITY OF THE RESEARCH

The proposed work for this research is to create a generic, interactive self-study tool. It refers to the capability of the learner to improve their knowledge by regularly

repeating the same lessons and providing self-assessment in an interactive way.

Furthermore, cadets can choose their preferred learning style in order to maximize learning. Interactive portable learning via the use of learning device and the consideration of learning styles are two aspects that have never been included in the onboard Maritime Education and Training, neither individually nor collectively.

The aim is to cover the cadets' training requirements concerning shipboard seamanship and deck work in addition to the watch keeping task, consequently increasing the quality and productivity of the Education and Training process. It is hoped that the tool will ensure quality standards concerning the operational techniques and activities to ensure that quality control are met.

Perceived Resources and Technology Acceptance Model (PRATAM) is used for this research, which was developed from a construct based on Davis' (1986) Technology Acceptance Model (TAM) and the extended technology acceptance model (ETAM) by Mathieson et al. (2001). Aiming at predicting the following variables:

- Perceived usefulness of iLearning tool
- Perceived Ease of use of iLearning tool
- Perceived resources expected in iLearning tool
- Attitude toward using iLearning tool
- Behavioural intention toward iLearning tool

V. PROPOSED ILEARNING TOOL CONCEPT

iLearning as a tool in Maritime Education and Training, Interactive Learning Program is a new approach to implement the interactive personalized e-learning for the students, which had been developed by the researcher in the Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport.

The main technological advance in this proposed solution is the interactive self-study concept through Learning by Doing. The challenge is in providing the proper tools and environment for students to maximize the information gained through the self-study process.

The main idea of an iLearning tool is attaching NFC passive tags within different objects onboard the training ship. Students' learning style will be considered in the system. A future goal will be fine tuning the tool in relation to the cadet's learning style preferences through a case-based reasoning process which uses students' behaviour and actions in the iLearning tool as source. The handheld device runs multimedia educational software including different materials (text, images, audio, and video), NFC has shown vulnerable in several aspects such as identification of communications parties as in this paper (Stefan, 2015).

As the student passes by an equipment to learn about, the integrated NFC reader within the student's handheld device detects the nearby passive tag and is able to identify the object. Upon object identification, the installed software on the handheld device starts to display information in a rich presentation media about that object nearby. An educational database is stored in a server onboard and transmitted via Wireless Local Area Network (WLAN) to simplify the update process. Instructors will monitor the student's activities and progress through the teacher portal.

VI. PERCEIVED RESOURCES AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL

Based on Technology Acceptance Model (TAM) constructed by Davis (1986), TAM is “specifically meant to describe computer usage behaviour across a broad range of end user computing technologies and user populations” (Davis, et al., 1989). The Perceived Resources and Technology Acceptance Model (PRATAM) extended the TAM to include the perceived resources aspect identified by Mathieson et al. (2001), which takes into consideration the cadets’ general perception of the resources in using an online learning system as the iLearning tool proposed in this research.

The PRATAM contains six variables (perceived usefulness, perceived ease of use, perceived resources, attitude toward using, behavioural intention to use and actual system use), where arrows indicate the relationships suggestions by Mathieson et al. (2001) as shown in figure (1).

Furthermore, researchers stated that users’ understanding of resources such as PRATAM might be a key element toward learning with information systems (Guimaraes, Gupta, & Rainer, 1999; Lee, 2008).

VII. PAPER QUESTIONS

1. To what extend does the portable iLearning tool support the cadets in meeting training outcomes?
2. Evaluating the usefulness applied in iLearning?

VIII. METHODOLOGY

A predominant quantitative approach is adopted as the primary research. Onwuegbuzie and Leech (2005) further assert that the choice of research methodology should be dependent upon the research questions.

Questionnaire survey is carried out to explore and evaluate cadets’ onboard views in which specific training areas the proposed iLearning tool contributes onboard the training ship, and correlating cadets’ learning preferences with their views. This, in turn, will help to determine MET ISSP effectiveness, advantages, and its limitations.

The area of the research is on board the AASTMT training ship “AIDA IV”.

Data description:

Data collection was carried out by introducing a questionnaire to the cadets. Data was collected through questionnaire respondents of 106 out of 120 cadets onboard the ship representing the whole population, questionnaire participation was on voluntary bases, representing the whole population of cadets onboard the training ship AIDA IV.

The questionnaire survey was carried out to explore and evaluate cadets’ onboard views in which a specific area iLearning tool was used to contribute to the training process onboard the training ship. This, in turn, will help to determine the iLearning tool effectiveness, advantages and its limitations. The questionnaire was analysed with the aid of SPSS 17.

IX. RESEARCH MODEL

The research model Perceived Resources and Technology Acceptance Model (PRATAM) was introduced

as a construct that is based on Davis’ (1986) Technology Acceptance Model (TAM) and the extended technology acceptance model developed by Mathieson et al. (2001). Variable parameters were selected from the questionnaire conducted to cadets.

Fig.1 PRATAM Model

Accordingly, deriving a figure about the system’s perceived resources, expectations, limitations and the technology acceptance for the stakeholders, based on triangulation among the affiliated sides with cadets’ competency, from Maritime Education sector.

Questionnaire results:

The Cronbach’s alpha for the questionnaire collected data is 0.794, which shows good internal consistency in the questionnaire data.

Table 1. Calculated Cronbach Alpha

Cronbach's Alpha	N of Items
.794	6

Also the correlations between the different studies variables by Pearson correlation show that the correlation between the actual use dependent variable and the variables U, E, R, A and B were significantly correlated. Furthermore, a significant correlation between variable R and U, E, A and B in addition to the Actual use. As shown in table (2)

Where:

Variable (U) Perceived Usefulness

Variable (E) Perceived ease of use

Variable (R) Perceived Resources

Variable (A) Attitude toward Using

Variable (B) Behavioral Intention to Use

Table 2. Measured Correlations

		Actual use	U	E	R	A	B
Actual use	Pearson Correlation	1	.827**	.671**	.891**	.494**	.169
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.084
U	Pearson Correlation	.827**	1	.353**	.706**	.302**	.189
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.002	.052
E	Pearson Correlation	.671**	.353**	1	.421**	.391**	-.068
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.491
R	Pearson Correlation	.891**	.706**	.421**	1	.260**	.002
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.007	.988
A	Pearson Correlation	.494**	.302**	.391**	.260**	1	.017
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.007		.860
B	Pearson Correlation	.169	.189	-.068	.002	.017	1
	Sig. (2-tailed)	.084	.052	.491	.988	.860	

The perceived resources of the iLearning tool is found as 86% of the questionnaire respondents' indicated that implementing iLearning tool onboard the training ship will be beneficial for training onboard. While 79% think that an iLearning tool will improve the Officer of Watch (OOW) duties training. Also 79.2% believe that an iLearning tool will improve the Lifesaving and firefighting equipment training and 73.6% expressed that iLearning tool will improve the seamanship training.

Moreover, 84.9% say that iLearning tool will improve the Maritime English education, consequently will be an advantage to their career as the training material shall be in English language in order to force the cadets to use the English language for training purposes.

X. CONCLUSIONS

- The cadets' MET learning experience can be enhanced through the proposed system as it directly relevant to create an interactive Virtual Learning Environment for the Maritime Education and Training activities on-board training ship AIDA IV

- Technologies have become essential tools for enhancing maritime human skills through better provision of information and informatics MET systems.
- Education should assist young people in developing meaningful goals and provide them with the knowledge and skills to achieve these to the extent that they manage to monitor and control the activities to reach their goals and self-regulate these activities
- Quality controlled Maritime Education and Training (MET) process can be achieved for onboard training by using Virtual Learning Environment (VLE) through m-learning (mobile learning), as iLearning tool.
- The cadets' MET learning experience can be enhanced through the proposed system as it directly relevant to create an interactive Virtual Learning Environment for the Maritime Education and Training activities on-board training ship AIDA IV .
- The perceived resources questionnaire indicated that implementing of iLearning tool onboard the training ship will be beneficial for training onboard, improve the Officer of Watch (OOW) duties training, Lifesaving & firefighting equipment training, seamanship training and Maritime English education.

Predicted system limitations:

- Requires a minimum knowledge of Computer skills at the student and lecturer sides.
- Requires a specific operating system as it operates only on smart mobile/tablet.
- The system is not safe in the hydrocarbon gases and hazardous areas onboard oil/ gas carriers.

XI. Recommendations

- Setting standards in the International conventions for the e-learning onboard to achieve the required skills via a standard onboard training scheme.
- Joint efforts needed through international collaboration between the Maritime institutes in order to develop the TEL in the MET
- Further work has to be undertaken by marine lecturers, marine professionals, I.T specialists and Education specialists to get the iLearning tool from the prototype phase to the full version.
- Further enhancements can be added to iLearning tool in the adaptive learning styles integrated with available open source Adaptive Educational Hypermedia Systems (AEHS)
- Further enhancement can be added to iLearning tool in identifying objects with the aid of the new technology as google glasses as such technology will enhance objects identification whether these objects are in the vicinity of the ship as well as onboard objects.

REFERENCES

- [1] Ally, M. (2004). Foundations of educational theory for online learning. Theory and practice of online learning, 3-32.
- [2] Alop, A., (2004) 'Education and training or training contra education', in (ed.) Proceedings of the 13th international conference on maritime education and training (pp. 5-12).. St. Petersburg: IMLA, pp. 5-12.

- [3] Anderson, T., & Elloumi, F. (eds.). (2004). *Theory and Practice of Online Learning*. Athabasca University, Available at: http://cde.athabasca.ca/online_book/pdf/TPOL_book.pdf [Accessed: December 2012].
- [4] Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. *Annual Review of Psychology*, 52(1), 1-26.
- [5] Carson, L. 2012. An Exploration of Metacognition and its Interplay with other forms of Conscious through Processing in Independent Learning at Tertiary Level. Ph.D. Dublin City University.
- [6] Dabbagh, N. (2007). The online learner: Characteristics and pedagogical implications. *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 7(3), 217-226.
- [7] Davis, F. D. (1986). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems : theory and results. Massachusetts Institute of Technology, Boston, MA.
- [8] Davis, Ivory K (1977) *The Management of Learning*, Maidenhead, Berkshire: Mc Grow – Hill, Book Company Limited.
- [9] Gekara, V., 2009. Understanding attrition in UK maritime education and training. *Globalisation, Societies and Education*, 7(2), pp.217-232. Available at: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14767720902908190> [Accessed December 13, 2011].
- [10] Guimaraes, T., Gupta, Y. P., & Rainer, R. K. (1999). Empirically Testing the Relationship Between End-User Computing Problems and Information Center Success Factors. *Decision Sciences*. [Accessed: December 2015].
- [11] IMO (1948) (Article 1(a) of the IMO Establishing Convention, Available at: www.imo.org [Accessed: 2013].
- [12] Iordănoia, F., 2009. How Could an Addicted Video-game Student Turn into a Marine Officer. *Revista Academiei Fortelor Terestre*, 1(1), pp.27-38.
- [13] Islam, E. (1995) *Technology in Maritime Education & Certification*, Unpublished Dissertation for Master Degree, UK: Maritime Faculty, Southampton Institute.
- [14] Kanninen, E. 2008. *Learning Styles and E-Learning*. Master of Science. Tampere University of Technology.
- [15] Lee, Y.-C. (2008). The role of perceived resources in online learning adoption. *Computers & Education*, 50(4), 1423-1438.
- [16] Mathieson, K., Peacock, E., & Chin, W. W. (2001). Extending the technology acceptance model: the influence of perceived user resources. *ACM SIGMIS Database*, 32(3), 86 - 112.
- [17] METHAR (2000) 'WP 1.1 Survey of national MET systems, schemes and programmes', The European Commission Project METHAR Report, Work Package 1, The 4th Framework Programme, The World Maritime University (WMU), Malmo. Available at: <http://www.transport-research.info/Upload/Documents/200310/methar.pdf> [Accessed: Retrieved at July 2013].
- [18] METHAR, WP 5 (2000) 'Recommendation for Improving Present European MET', The European Commission Project METHAR Report, Work Package 5, The 4th Framework Programme, The World Maritime University (WMU), Malmo. Available at: <http://www.transport-research.info/Upload/Documents/200310/methar.pdf> [Accessed: Retrieved at Aug 2013].
- [19] Neil, O' (2003) 'The Human Elements in Shipping', *WMU Journal of Maritime Affairs*, 2 (2), pp. 95-97 [Online]. Available at: <http://link.springer.com/article/10.1007%2FBFB03195037?LI=truc#page-2> [Accessed: July 2013].
- [20] Stefan, M., Radio Frequency Identification Security and Privacy Issues, 11th International Workshop, RFIDsec 2015 [Accessed: January 2016].
- [21] Steffens, K., 2006. Self-Regulated Learning in Technology-Enhanced Learning Environments: lessons of a European peer review. *European Journal of Education*, 41(3-4), pp.353-379. Available at: <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1465-3435.2006.00271.x>. [Accessed: November 2012].
- [22] UniMET (2010-2012) Unification of Marine Education and Training EU Project, Available at: www.unimet.pro [Accessed: June 2013]
- [23] Ziarati R. (2006) 'Safety at Sea-Applying Pareto Analysis', , *Commercial Shipping, Proceedings of World Maritime Technology Conference (WMTC 06)*, Queen Elizabeth Conference Centre, UK.
- [24] Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into Practice*, 41(2), 64-70.

Transformation of the fresh graduate from indoctrination stage to production stage by database application

Mahmoud Farouk
 King Marriott Academy – Alexandria,
 High Institute for Computer
 Alexandria, Egypt
 kopitan13@gmail.com

Abstract— This research developed and tested the idea that the ability of new university graduates to join the labor market had improved through continuous training. The charming city of Arab Republic of Egypt which is Aswan was chosen for the application of this research and the study population was Aswan military hospital. Database of all recruits who enlisted from members of the armed forces to the hospital was built related to their “major and minor” specialties and then they distributed for relative departments according to their specialties to take their training program. The performance of these trained recruits within the hospital was recorded for the period of conscription and a quantitative analysis was used to measure the efficiency of the trained recruits. The possibility of applying this research on all state institutions was studied.

Keywords— Aswan military hospital, chi square

I. INTRODUCTION

Entering the labor market poses great challenges for young people in developing countries. Using of information technology like databases helps in distributing conscripts according to their specialties and training program for the university graduates was developed to make the transition mode from university to work. Promoting a successful transition from university to work not only prevents long-term negative consequences of early phases of youth unemployment and idleness, but it also enhances individual professional careers, earnings increases, economic productivity and social cohesion. Training is an important element as it can link young people’s competences with employers’ needs. This research is about the creation of university graduates suitable for the labor market using database application and measuring their progress through the chi-squared test.

II. THE IMPORTANCE OF THIS STUDY

1. Suitable training of youth graduates with their specialties accentuate their creativity.
2. Creating a new generation belongs to the nation and its armed forces and loyal to his university.
3. After the end of the period of compulsory recruitment for this generation, we present a new conscious

generation which has ability to take responsibility for the labor market.

III. RESEARCH GOALS

1. We needed to identify the personnel specialty and how to take advantage of these disciplines in the various departments of the hospital (and due to the nature of the city of Aswan and its distance from the capital so, we were obliged to take advantage of all available resources, whether persons – equipment - material resources to ensure the continuation of efficient hospital work).
2. Creating high morale of members of conscripts by employing them in the field of specialization (especially after the revolution of January 25, 2011).
3. Training young graduates recruited to work with the latest equipment and devices on the Aswan military hospital.
4. Young recruits graduates have a direct communication with real market during the training departments of the hospital and they have the chance to keep up with the outside community.

IV. THEORETICAL FRAMEWORK FOR RESEARCH

A simple database was built by language Microsoft SQL server 2010 to record new conscripts by their major and minor specialties after that, the program distribute them according to minor specialty and if faced any restrictions, the major one would be selected.

V. EGYPT UNEMPLOYMENT RATE

Unemployment Rate in Egypt is reported by the CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics), Egypt. Its averaged 10.83 percent from 1993 until 2016.

reaching an all-time high of 13.40 percent in the third quarter of 2013 and a record low of 8.10 percent in the second quarter of 1999. [1]

VI. EVALUATION ON UNEMPLOYMENT POLICIES

Unemployment policies are designed to[2]:-

1. Improve skills / human capital to make people more flexible in the workplace.

2. Provide stronger incentives to look for and accept work.
3. Increase the occupational and geographical mobility of labor.
4. Maintain a sufficiently high level of demand to create enough new jobs.
5. Encourage entrepreneurship and innovation as a way of creating new products and market demand which will generate new employment opportunities.

VII. CASE STUDY

This study aims to contribute to the training of young graduates who had the privilege of performing military service in Aswan military hospital which lies in southern military region. The audience of (military personnel, civilians, and foreign patients) gave their opinions in the service level provided to them by these young people (in the medical specialties and non-medical).

A. THE STUDY POPULATION

The study population consisted of all patients attending the Aswan military hospital in the period from 1/7/2011 until 30/6/2012 and who were aged between (18-65) years.

B. The study sample

A sample of this study represented by a normal random sample with 200 patients of both sexes aged between (18-65) years because of the ability of older age to provide a correct (information, data, and opinions).

C. HOW TO DISTRIBUTE YOUNG GRADUATES IN DIFFERENT DISCIPLINES IN HOSPITAL?

We distributed conscripts at various departments of the hospital, according to their major and minor specialization through database which was built specifically to serve this research, The following are part of the entity relationship diagram [3] of this database as shown in Fig. 1.

Figure 1. Part of ERD of Aswan military hospital DB

Model questionnaire was built and distributed to patients to follow-up the performance of individuals within the hospital departments in case of medical specialties like (human doctor – pharmacists – and dentists) and various management disciplines like (engineers – accountant–and others).

D. Model Form

Model was built by reference to the educational literature and finalized by the next "If the service provided by the

individual" 1-acceptable , 2-good , 3- very good , and 4-excellent.

E. Processing of statistical data

After the completion of the collection of studying data, data were coded and entered into the computer, then processed, analyzed and extraction of statistical results. Were resorting to transactions following statistical tests in the study data analysis: simple sequence repeat, percentage, moving averages, coefficient rank correlation (Spearman), and chi square test. [4]

F. RESULTS

To determine acceptance or rejection of null hypothesis, let's examine the distribution of chi square and the values in table as follows:-

(When the degree of freedom equal to 3 “because we have four rows”and the significance level=0.01).

As shown in the following table (I) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of July 2011:

TABLE I. THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN OBTAINED DURING JULY 2011

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O-e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	14	7.0	50	-36	1296	25.92
Very Good	46	23.0	50	-4	16	0.32
Good	46	23.0	50	-4	16	0.32
Sufficient	94	47.0	50	44	1936	38.72
Total	200	100.0	200	Zero		$\chi^2 = 65.28$

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (65.28) is much larger than the 11.345 which is located in the area of rejection , the decision is : the rejection of null hypothesis . (It means to refuse the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency) and accept the alternative that the setting is not homogeneous imposition due to qualifications are not at the same level of efficiency.

And that the significance level of 0.01 (ie the error probability of this resolution does not exceed 1%) .

It is seen from the above table that the efficiency of the individual in a specialized represented in the first month as below:-

Proficiency acceptable level ranked first by 47.0 % due to the lack of experience of the individuals and the lack of familiarity with the new graduates with instruments and equipment available at the hospital , followed by a direct two-tier good proficiency and a very good 23.0% and efficiency

is excellent by 7.0 % and by reference to this the result found that some individuals were working during their studies.

As illustrated in the following table (II) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of August 2011:

TABLE II
THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN OBTAINED DURING AUGUST 2011

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O-e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	28	14.0	50	-22	484	9.68
Very Good	57	28.5	50	7	49	0.98
Good	34	17.0	50	- 16	256	5.12
Sufficient	81	40.5	50	31	961	19.22
Total	200	100.0	200	Zero	•	$X^2 = 35$

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (35) is much larger than the 11.345 which is located in the area of rejection , the decision is : the rejection of null hypothesis .

(It means to refuse the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency) and accept the alternative that the setting is not homogeneous imposition due to qualifications are not at the same level of efficiency and that the significance level of 0.01 (ie the error probability of this resolution does not exceed 1%) .

It is seen from the above table that the efficiency of the individual in a specialized represented in the 2nd month as follow:-

An acceptable level of proficiency ranked first at 40.5 % , followed by direct proficiency level is very good by 28.5 % , and a good level of competence by 17.0 % and finally an excellent efficiency level by 14.0 % .

As derived in the following table (III) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of September 2011:

TABLE III
THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN OBTAINED DURING SEPTEMBER 2011

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O-e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	40	20.0	50	-10	100	2
Very Good	65	32.5	50	15	225	4.5
Good	46	23.0	50	- 4	16	0.32
Sufficient	49	24.5	50	-1	1	0.02
Total	200	100.0	200	Zero	•	$X^2 = 6.84$

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (6.84) is less than the 11.345 which is located in the area of acceptance , the decision is : the accept of null hypothesis .

It means to accept the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency by the error probability of this resolution does not exceed 1% .

It is seen from the above table that the efficiency of the individual in a specialized represented in the 3rd month as written:-

Level of competence very good ranked first at 32.5 % , followed by direct proficiency acceptable level of 24.5% and efficiency is good 23.0% and finally efficiency is excellent by 20.0 % and due to train our children recruits for two consecutive months , which reflected the level of competence them.

As described in the following table (IV) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of October:

TABLE IV
THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN OBTAINED DURING OCTOBER 2011

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O-e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	33	16.5	50	-17	289	5.78
Very Good	42	21.0	50	-8	64	1.28
Good	53	26.5	50	3	9	.018
Sufficient	72	26.0	50	22	484	9.68
Total	200	100.0	200	Zero	•	$X^2 = 16.92$

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (16.92) is larger than the 11.345 which is located in the area of rejection , the decision is : the rejection of null hypothesis .

(It means to refuse the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency) and accept the alternative that the setting is not homogeneous imposition due to qualifications are not at the same level of efficiency and that the significance level of 0.01 (ie the error probability of this resolution does not exceed 1%) .

It is seen from the above table that the efficiency of the individual in a specialized represented in the 4th month as discussed:-

An acceptable level of proficiency ranked first at 36.0 % , followed by a good level of proficiency directly with 26.5 % efficiency level and then a very good rate of 21.0 % and finally an excellent efficiency level by 16.5 % and due to the reception of the hospital and some of the freshmen out of the completed military service.

As shown in the following table (V) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of November 2011:

TABLE V
THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN OBTAINED DURING NOVEMBER 2011

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O-e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	37	18.5	50	-13	169	3.38
Very Good	52	26.0	50	2	4	0.08
Good	63	31.5	50	13	169	3.38
Sufficient	48	24.0	50	-2	4	0.08
Total	200	100.0	200	Zero	•	X ² = 6.92

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that, and as the statistical value (6.92) is less than the 11.345 which is located in the area of acceptance , the decision is : the accept of null hypothesis. It means to accept the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency by the error probability of this resolution does not exceed 1% .

It is seen from the above table that the efficiency of the individual in a specialized in the fifth month were as follows:

Good level of proficiency ranked first by 31.5% , followed by direct proficiency level is very good rate of 26.0% and an acceptable level of proficiency increased by 24.0 % and finally an excellent efficiency level by 18.5 % .

As derived in the following table (VI) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of December 2011:

TABLE VI
THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN OBTAINED DURING DECEMBER 2011

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O-e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	42	21.0	50	-8	64	1.28
Very Good	57	28.5	50	7	49	0.98
Good	69	34.5	50	19	361	7.22
Sufficient	32	16.0	50	-18	324	6.48
Total	200	100.0	200	Zero	•	X ² = 15.96

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (15.96) is larger than the 11.345 which is located in the area of rejection , the decision is : the rejection of null hypothesis .

(It means to refuse the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency) and accept the alternative that the setting is not homogeneous imposition due to qualifications are not at the same level of efficiency and that the significance level of 0.01 (ie the error probability of this resolution does not exceed 1%) .

It is shown from the above table that the efficiency of the individual in a specialized in the sixth month were as follows :

Good level of proficiency came first , followed by 34.5% directly proficiency level is very good by 28.5 % and efficiency is excellent by 21.0 % and finally an acceptable level of proficiency increased by 16.0 % .

As shown in the following table (VII) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of January 2012:

TABLE VII
THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN OBTAINED DURING JANUARY 2012

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O-e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	35	17.5	50	-15	225	4.5
Very Good	48	24.0	50	-2	4	0.08
Good	60	30.0	50	10	100	2
Sufficient	57	28.5	50	7	49	0.98
Total	200	100.0	200	Zero	•	X ² = 7.56

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (7.56) is less than the 11.345 which is located in the area of acceptance , the decision is : the accept of null hypothesis .

It means to accept the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency by the error probability of this resolution does not exceed 1% .

From the previous table, data shows that the efficiency of the individual in a specialized in the seventh month were as follows :

Proficiency good level ranked first in 30.0% , followed by direct proficiency acceptable level of 28.5% and efficiency is very good at 24.0 % and finally efficiency is excellent by 17.5%. As illustrated in the following table (VIII) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of February 2012:

TABLE VIII
THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN OBTAINED
DURING FEBRUARY 2012

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O-e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	27	13.5	50	-23	529	10.58
Very Good	54	27.0	50	4	16	0.32
Good	56	28.0	50	6	36	0.72
Sufficient	63	31.5	50	13	169	3.38
Total	200	100.0	200	Zero	•	X ² = 11.3

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (11.3) is less than the 11.345 which is located in the area of acceptance , the decision is : the accept of null hypothesis .

It means to accept the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency by the error probability of this resolution does not exceed 1% .

From the previous table, data shows that the efficiency of the individual in a specialized in the eighth month were as follows :

An acceptable level of proficiency ranked first by 31.5 % , followed by direct proficiency good level at 28.0 % , then the level of competence very good rate of 27.0 % and finally an excellent efficiency level by 13.5 % .

As shown in the following table (IX) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of March 2012:

TABLE IX
THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN
OBTAINED DURING MARCH 2012

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O-e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	35	17.5	50	-15	225	4.5
Very Good	45	22.5	50	-5	25	0.5
Good	62	31.0	50	12	144	2.88
Sufficient	58	29.0	50	8	64	1.28
Total	200	100.0	200	Zero	•	X ² = 9.16

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (9.166) is less than the 11.345 which is located in the area of acceptance , the decision is : the accept of null hypothesis .

It means to accept the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency by the error probability of this resolution does not exceed 1% .

From above table data shows that the efficiency of the individual in a specialized in the ninth month were as follows:

Good level of proficiency came first , followed by 31.0% directly proficiency acceptable level by 29.0 % and efficiency is very good by 22.5 % and finally an excellent efficiency level by 17.5 % .

As shown in the following table (X) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of April 2012:

TABLE X THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN
OBTAINED DURING ABRIL 2012

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O-e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	42	21.0	50	-8	64	1.28
Very Good	54	27.0	50	4	16	0.32
Good	47	23.5	50	-3	9	0.18
Sufficient	57	28.5	50	7	49	0.98
Total	200	100.0	200	Zero	•	X ² = 2.76

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (2.76) is more less than the 11.345 which is located in the area of acceptance , the decision is : the accept of null hypothesis .

It means to accept the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency by the error probability of this resolution does not exceed 1% .

As discussed in above table, data shows that the efficiency of the individual in a specialized in the tenth month were as follows :

An acceptable level of proficiency ranked first by 28.5 % , followed by direct proficiency level is very good at 27.0 % , followed by a good level of competence by 23.5 % and finally an excellent efficiency level by 21.0 % . As shown in the following table (XI) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of May 2012

TABLE XI
THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN
OBTAINED DURING MAY 201

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O - e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	46	23.0	50	-4	16	0.32
Very Good	58	29.0	50	8	64	1.28
Good	52	26.0	50	2	4	0.08
Sufficient	44	22.0	50	-6	36	0.72
Total	200	100.0	200	Zero	•	X ² = 2.4

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (2.4) is more less than the 11.345 which is located in the area of acceptance , the decision is : the accept of null hypothesis .

It means to accept the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency by the error probability of this resolution does not exceed 1% .

From the previous table, data shows that the efficiency of the individual in a specialized in the eleventh month were as follows:

TABLE XII
THE ANALYSIS OF THE RESULTS THAT HAVE BEEN OBTAINED DURING JUNE 2012

Efficiency	Observed	Percentage	$e = \frac{200}{4}$	O - e	(O - e) ²	$\frac{(O - e)^2}{e}$
Excellent	41	20.5	50	-9	81	1.62
Very Good	52	26.0	50	2	4	0.08
Good	48	24.0	50	-2	4	0.08
Sufficient	59	29.5	50	9	81	1.62
Total	200	100.0	200	Zero	•	X ² = 3.4

Very good level of competence came first at 29.0 % , followed by a good level of proficiency directly by 26.0 % and efficiency is excellent by 23.0 % and finally an acceptable level of proficiency 22.0% .

As derived in the following table (XII) the efficiency of the recruiter in its specialized work during the month of June 2012:

Any acceptance area starting from scratch and even be 11.345 and the rejection region for values that are larger than that , and as the statistical value (3.4) is more less than the 11.345 which is located in the area of acceptance , the decision is : the accept of null hypothesis .

It means to accept the homogeneous impose between the numbers of recruits in the four levels of efficiency by the error probability of this resolution does not exceed 1% .

As discussed in above table, data shows that the efficiency of the individual in a specialized in the twelfth month were as follows :

An acceptable level of proficiency ranked first at 29.5 % , followed by direct proficiency level is very good at 26.0 % , followed by a good level of competence by 24.0 % and finally an excellent efficiency level by 20.5 % .

G. ANALYSIS

To know the homogeneity extent of the results we calculate the coefficient rank correlation (Spearman) [5] in the

results obtained in the first month July 2011 and last month June 2012 and the results were as follows in table (XIII) : -

TABLE XIII
THE RESULTS OF QUESTIONNAIRE FOR MONTHS OF JULY 2011 AND JUNE 2012

	Excellent	Very Good	Good	Sufficient
Repeats for 1 st month	14	46	46	94
Repeats for last month	41	52	48	59

The following table (XIV) illustrates the calculation of the correlation extent between the results of two months:

TABLE XIV
THE EXTENT CALCULATIONS OF THE CORRELATION BETWEEN THE RESULTS OF TWO MONTHS follows:

X	Y	Rank of X	Rank of Y	d	d*d
14	41	1	1	0	0
46	52	2	3	-1	1
46	48	3	2	1	1
94	59	4	4	0	0
Total				0	2

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)} \quad (1)$$

Where n is the couples number and is ranked 4 while the correlation is 0.8 , and be proportional power between the individual and the efficiency of his training link .

As has been tracking individuals who have been the end of the recruited until 01.07.2015 (because the recruitment reserve officer three years) and the results of the success of these young people who have been trained in the field of specialization impressive .

VIII. RECOMMENDATIONS

The following recommendations contribute to bridging the labor market needs of qualified manpower through training of university graduates to develop of national human resource:-

1. The general policies and plans for the training preparation , review and developed according to the requirements of national development plans.
2. Make rehabilitation programs to develop technicians and professionals.
3. Design and implement training programs.
4. Identify technical standards of training to private training sector to grant the privilege license to university graduates .
5. Hold strategic partnerships with training institutions in the public and private sectors to manage the various training units in military hospitals.
6. Provide technical advice and management consulting in the public and private training sectors.
7. Conduct research and studies in the field of training.

8. Participate in training conferences, seminars and workshops in inside and outside Egypt, after the completion of necessary legal procedures.
9. provide visuals about the rules and regulations and decisions related to training, and to suggest what it takes to develop and submit them or refer them to the competent authorities in accordance with the statutory methods.

IX. CONCLUSION

Training contributes to reducing labor costs and maintain the hardware , and development of belonging and self-realization and adaptation to technological changes and motivate graduates and equip them with the ability to research and development and to increase the usability and promotion , including help to increase employment . It must be coordination between training efforts and the current and future needs of local labor markets and the Arab world of professions and disciplines.

REFERENCES

- [1]<http://www.tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate>.
 - [2]M.Farouk. (2014, Nov.). "Linking Education and Scientific Research with business and industry Society". this paper presented at the first National Conference on strategies to face the challenges of education and scientific research. Zagazig University.
 - [3]Modern Database Management (11th Edition), 2012, by Jeffrey A. Hoffer (Author), Ramesh Venkataraman (Author), Heikki Topi (Author).
 - [4]Handbook Of Biological Statistics 2008, by John H. McDonald (University of Delaware), Sparky House Publishing.
 - [5]Text Book Of Correlations And Regression 2005, by A.K. Sharma Discovery Publishing House.
-

Fanzo Influencer Index Measuring Influence Index on Facebook

Mohamed Hanafy Abdel Kader
Information Technology Institute (ITI)
 Alexandria, Egypt
 mohanafy@mcit.gov.eg

Abstract- Communication between people via social networks are increasing every day, and the importance of influencers on Social networks are increased as well and has major effect in all life fields, social activates, political or marketing. Social networks users are discussing every day topics in all life directions and topics, so the need to have a mathematical model to measure the influence of users on social networks, will help all business brands and enterprises to detect the main influencers from their customers, as they have direct effect on other customers (Word of Mouth). So, the influence measure will be a very effective marketing methods to reach the maximum number of target audience. This research will demonstrate the methodology to detect the influencers on the social networks, by proposing individual measure for influence rate. The study takes into consideration the obstacles facing the developing of mathematical model that measure the influence of social networks' users, these obstacles such as the privacy settings added by users or Facebook restriction on accessing users data. This study will propose a mathematical model that measure the influence rate of social networks' users, and will be implemented on Facebook as it is the biggest social networks platform, and the model can be adapted to other social networks.

I. INTRODUCTION

A study by Mekinsey revealed that marketing pushed by consumer word of mouth generates more than double the sales of advertising. Influencer marketing will give the brand the opportunity to unleash the potential in the word of mouth at scale with the usage of social media platforms.

It actually began long ago in the late 1800s by Thomas J. Barratt pears soap, Mr.Barratt made effective use of testimonials recruiting scientists and glamorous high society figures like widely known at time actress Lillie Langtry.

In early 1900s Rev. Henry Ward Beecher, a highly known preacher Suffering from a case of fever, Rev. Beecher found a good medicine in Dr. M M Townsend's Remedy for Fever, Asthma and Catarrh. He sent Dr. Townsend 2 separate letters applauding the medicine and also telling him that he was 'at liberty to make such use of this letter as may ensure the relief of all hay fever patients Dr. Townsend used the full text of the letters in a package insert of the product box.

Till 1930, the major endorsers were sportsperson, but by 1945, film stars like Charlie Chaplin were more considered. With the expanding of the color TV in 1965, TV famous and entertainers also became popular. By 1975, 1 in 8 TV commercials featured a celebrity. Robert Clark and Ignatius Horst Mann researchers in Boston University studied a sum

of 1000 endorsement advertisements from 1920-1970 and found that they were commonly used by beauty products, cigarettes, audio equipment s and beverages.

By 1980, brands started making products around celebrities. Standard Brands Inc., for example, created a new candy named Reggie, after New York Yankees' player Reggie Jackson. Faberge Inc., introduced a new line of Farrah Fawcett hair-care products. Athlete endorsements started to show up again in 1984 when Nike discovered a young and talented basketball player, Michael Jordan. Nike shaped on Jordan's 'image' to make itself a worldwide mega-brand. In 1989, out of 59 celebrities hired by Coke, 48 were athletes. Almost 75% of all sports products like clothes and shoes used athletes to endorse their brands.

In the late 1990s, Companies took endorsements to a whole new level by holding press conferences to announce contract with celebrities. Celebrities were not just endorsers. They had become spokespersons for the firm. In the case of TV shows and movies, the celebrities promoted the brands. In 1998, it was estimated that companies in the America spent \$800 million on hiring celebrities for advertisements, PR campaigns and promotions. The total estimated endorsement commitments for 2004, for 1 company, Nike totaled \$338.6 million. Multiple endorsements - both the company signing on several celebrities to promote a brand and 1 celebrity endorsing various brands. In 1999, 1/5 advertisements on TV featured a celebrity. An Adage study of the most effective TV ads of 2002, celebrities like Britney Spears featured in 2/3 of the ads.

In 2004 blogging become mature and it was a turning point that empowered opinion leaders to reach their audience, from this point big brands started to consider the potential of digital influencer marketing and in 2007 the evolution continues and social media started to take the lead and become widely used by celebrities, opinion leaders and ordinary people that less frequently to use internet, so it allowed not so famous people more easily to share their throats and opinions and build a community around then in a certain topic or a cause.

In 2009 Disney partnered with entrepreneur Melanie Notkin the founder of savyauntie.com the first community for auntie, grandmothers and all women who love kids to exchange ideas get guides and advice. Disney used savy auntie social presence to promote Disney's toys and child products.

Swedish watchmaker Daniel Wellington (or "DW") didn't invest in traditional advertising, relying exclusively on social media with influencers marketing to get exposure) has been a success estimated revenues was around \$220 million in 2015.

"DW" also has a habit of giving its product away for free, specifically to social-media influencers. Tysander refuses to pay for advertising, instead working with thousands of bloggers, famous stars, and other "influencers" worldwide. One of them, Blake Scott, 27, has been cooperating with Daniel Wellington for a more than a year, sharing the watches with his 318,000 followers on Instagram. "I first found out about Daniel

Wellington via Instagram: Everyone outside the America was wearing one, and it seemed so cool," he says. Soon after, someone from the brand called him and said he wanted to give Scott a couple of watches to post on his feed. At the end he arranged a deal with the company, which paid a few hundred dollars for a multi week campaign

By being so popular on social media, Daniel Wellington's Instagram account has acquired over a million followers, almost quadruple that of competitors MVMT (238,000) and Fossil (236,000). Traditionally, watch brands have avoided using social media, so Daniel Wellington has filled the void for online watch content.

II. RELATED WORK

Many studies performed on the influence propagation in social networks in different fields such as marketing, communication, political ...etc.

In industry, Klout.com tracks influence of users on online social networks including Twitter and Facebook. It measures users' influence using the Klout score, which is calculated based on 35 variables such as Follower/Follow ratio, unique retweeters, unique messages retweeted, and username mention count. The scores range from 1-100 with higher scores representing a wider and stronger sphere of influence. The size of this sphere is calculated by measuring true reach (engaged followers and friends vs. spam bots, dead accounts, etc.). The strength of influence is calculated by tracking interactions across a user's social graph to determine the likelihood of someone listening to or acting upon any specific message.

In research, there has been a broad spectrum of algorithms proposed to measure influence on online social networks such as the number of retweets, the number of followers, the number of mentions, PageRank (Page et al. 1999) [1], Hirsch-index or H-index (Hirsch 2005) [2], and the Passive-Influence (PI) algorithm (Romero et al. 2010) [3].

The researchers first was concentrating on the effect that scale up free networks, and the engagement between their members via certain topic [4].

Other researchers discussed the effect of key influencers in social networks, who can be considered as a main responsible of information spreading through social networks. They highlighted the value of highly engaged people as a key element of information propagation [5, 6, 7, 8, 9]

Huberman et al. [10] studied the social interactions on Twitter, he discovered that most links represents useless interaction, and the main key for interaction is a sparse hidden network underlying the friends and followers.

Jansen et al. [11] have studied the effect of "Word of Mouth" on advertising via Twitter, he apply his study on several

brands and products and studied the emotional effect of posts structure.

Galuba et al. [12] propose prediction model for user that predict which user will retweet which URL based on his history and activities. Agarwal et al. [6] studied the influential bloggers and he found that they shouldn't be active to be influencer in the blogosphere.

Aral et al [13] studied the influence of homophily within Twitter as motivators for propagation.

Cha et al. [14] studied three different influence measures: in degree, retweets and user mentions, he performed a comparison with them and found that (retweet and user mentions) are more related to each other than (in degree measure), so he found that number of followers are not a good indicator to measure influence.

Weng et al [5] have proposed a topic-sensitive PageRank measure for influence in Twitter based on the fact that there is high engagement between follower relationships in the same dataset. However, other work [14] has shown that there is overall low engagement in Twitter which contradicted with Weng work.

III. PREVIOUS METRICS

Previous researches and industrial indicators include several metrics to measure the influence rate of social networks users [15,16,17]

This study will be implemented on Facebook as it is the main social networks platform:

- 1.18 billion daily active users on average for September 2016
- 1.09 billion mobile daily active users on average for September 2016
- 1.79 billion monthly active users as of September 30, 2016
- 1.66 billion mobile monthly active users as of September 30, 2016
- Approximately 84.9% of our daily active users are outside the US and Canada

Most of previous studies avoid implementing on Facebook, as there is no available Data set and due to the privacy settings that prevent researches to get the information they need in their research.

The individual influence metrics will be divided into:

- **Reach:** the number of fans and followers that the post expected to reach
- **Engagement:** the engagement rate on the post will depend on many factors each factor will have different weight:
 - Number of shares on each used post
 - Number of comments on each used post
 - Number of reactions on each used post
 - Number of Mentions on each used post
- **Sentiment**
Analyze the comments (angry, happy...)

- **Influence field**

The fields of interest which the user mainly post in (hobbies, experience, study ...)

- **Original**

Is the post content original or shared from another source

- **Pages administrated by the user**

Number of parameters measured for each page: number of fans, engagement rate, and user influence rate on these pages

- **Groups administrated by the user**

Number of parameters measured for each group: number of fans, engagement rate, and user influence rate on these groups.

IV. SUGGESTED MATHEMATICAL MODEL

This study aims to build a measure of influence rate in Digital Marketing field, so we need indicators that measure the influence rate of social networks users, no need to be very accurate, it is only to indicate the level of influence on Facebook.

This study will propose a simple model that can be easily used. It is hard to depend on previous studies for these reasons:

- Some users add privacy policy that prevent reaching some data such as friends' data, number of friends and followers. Some also add their posts to be viewed only by their friend or specific friends
- Facebook restrictions on reaching some data, which is increasing every day, some of this information are totally blocked and other are permitted to be viewed after taking permissions from pages' admin or groups' admins

Assumption:

- Post influential rate will be considered for one post, accumulating effect on many posts in the same topic will not be considered.
- Post date and time will not be included
- This measure will measure the influence of person on his personal account not on the pages he administrated
- The groups that the user administrate is not included in the study

This study will find if there is a correlation between the following metrics:

- Number of friends per user
- Number of followers per user
- Average number of comments of last 10 original posts per user
- Average number of shares of last 10 original posts per user
- Average number of reactions of last 10 original posts per user
- Average number of mentions of last 10 original posts per user

V. DATA SET

FansCoupon is a website that offers discounts, gifts and vouchers from brands to their fans based on their social activities, one of their major service in FansCoupon which will help us in our study is that the granted coupons will depend on the influence rate in the social networks.

We cooperate with FansCoupon to get the following data for more than 15,000 users.

- Number of friend per user
- Number of followers per user
- Average number of comments of last 10 original post per user
- Number of shares
- Number of reactions
- Number of mentions

Users are clustered and divided into 10 characters, to communicate with users from each character to get 15 volunteers to perform our experiment.

VI. EXPERIMENT

In cooperation with FansCoupon website, we select 155 subscribers and get their metrics

- Each volunteer is asked to ask his/her friend to open certain link without telling them any details about the link.
- They asked to add the post at the same date and time
- All participants are from Egypt
- It is assumed that influence rate is directly proportional with the number of the friends who open the link in the post
- The following tools are used:
 - Google URL Builder to distinguish the link of each volunteer
 - Google URL shorten
 - Google analytics to get the number of friends who open the link
 - SPSS Statistics software package

VII. RESULTS

To measure the correlation between the existing metrics existing in the Data Set, we use both Pearson Product Moment Correlation and Spearman's correlation, the results was much closed to each other so we will present here Pearson's result.

So, the max correlation between the number of followers and reactions was in case of calculating the maximum not the average. It is assumed that the number of clicks that done on

Table 1. Correlations

		No_of_clicks	Max_Likes	Max_Comments	Max_Shares	Friends	Followers	Avr_Likes	Avr_comments	Avr_Shares
No_of_clicks	Pearson Correlation	1	.997**	.820**	.468**	.513**	.643**	.891**	.842**	.472**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Max_Likes	Pearson Correlation	.997**	1	.827**	.499**	.539**	.675**	.902**	.855**	.517**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Max_Comments	Pearson Correlation	.820**	.827**	1	.511**	.398**	.725**	.654**	.955**	.548**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Max_Shares	Pearson Correlation	.468**	.499**	.511**	1	.487**	.613**	.464**	.530**	.923**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Friends	Pearson Correlation	.513**	.539**	.398**	.487**	1	.531**	.483**	.404**	.513**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Followers	Pearson Correlation	.643**	.675**	.725**	.613**	.531**	1	.613**	.760**	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Avr_Likes	Pearson Correlation	.891**	.902**	.654**	.464**	.483**	.613**	1	.778**	.491**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Avr_comments	Pearson Correlation	.842**	.855**	.955**	.530**	.404**	.760**	.778**	1	.570**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Avr_Shares	Pearson Correlation	.472**	.517**	.548**	.923**	.513**	.684**	.491**	.570**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	155	155	155	155	155	155	155	155	155

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

the link posted by volunteers is an indicator on the influence effect of the volunteers. Results showed that the maximum correlation between the numbers of clicks was appeared with the maximum number of reaction on the last 10 posts of the user, it was 0.997.

VIII. CONCLUSION AND FUTURE WORK

There is a strong correlation between users' influence and the interactions done on his social Facebook account. Reaction is one of the most correlated factor with the user influence rate. As for future work, user segmentation should be made based on their friends and calculate the correlation for each segment.

REFERENCES

- [1] Page, L.; Brin, S.; Motwani, R.; and Winograd, T. 1999. The Pagerank Citation Ranking: Bringing Order to the Web, Technical Report, 1999-66, Stanford InfoLab, Stanford, CA.
- [2] Hirsch, J. E. 2005. An Index to Quantify an Individual's Scientific Research Output. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) 102(46): 16569-16572.
- [3] Romero, D.; Galuba, W.; Asur, S.; and Huberman, B. 2010. Influence and Passivity in Social Media. Arxiv preprint. arXiv:1008.1253v1.
- [4] Fang Wu, Bernardo A. Huberman, Lada Adamic and Josh Tyler. Information Flow in Social Groups. Physica A, Vol 337, 327-335, 2004.
- [5] Jianshu Weng and Ee-Peng Lim and Jing Jiang and Qi He. TwitterRank: finding topic-sensitive influential twitterers. WSDM, 2010.
- [6] Nitin Agarwal and Huan Liu and Lei Tang and Philip S. Yu. Identifying the Influential Bloggers in a Community. WSDM, 2008.
- [7] Duncan J. Watts and Peter Sheridan Dodds. Influentials, Networks, and Public Opinion Formation. Journal of Consumer Research, Vol. 34 (4), pp. 441-458, 2007.
- [8] Amit Goyal, Francesco Bonchi and Laks V.S. Lakshmanan. Learning Influence Probabilities In Social Networks. WSDM, 2010.
- [9] P. Domingos and M. Richardson. Mining the network value of customers. SIGKDD, 2001.
- [10] Bernardo A. Huberman, Daniel M. Romero, and Fang Wu. Social networks that matter: Twitter under the microscope. First Monday, 14(1), Jan 2009.
- [11] B. Jansen, M. Zhang, K. Sobel, and A. Chowdury. Twitter power: Tweets as electronic word of mouth. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2009.
- [12] Wojciech Galuba, Karl Aberer, Dipanjan Chakraborty, Zoran Despotovic, Wolfgang Kellerer Outtweeting the Twitterers - Predicting Information Cascades in Microblogs 3rd Workshop on Online Social Networks, WOSN, 2010)
- [13] Sinan Aral, Lev Muchnik and Arun Sundararajan. Distinguishing influence-based contagion from homophily-driven diffusion in dynamic networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 106 (51), pp. 21544-21549, 2009.
- [14] Meeyoung Cha and Hamed Haddadi and Fabricio Benevenuto and Krishna P. Gummadi. Measuring User Influence in Twitter: The Million Follower Fallacy. 4th International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM), 2010.
- [15] Capece, D.; Parsons, K.; Lyon, E.; and Lane, T. 2009. Digital Influence in News and Politics. http://sparxoo.com/wpcontent/sparxoo_digital_influence_news_politics.pdf.
- [16] Kitsak, M.; Gallos, L. K.; Havlin, S.; Liljeros, F.; Muchnik, L.; Stanley, H. E.; and Makse, H. A. 2010. Identifying Influential Spreaders in Complex Networks. Nature Physics 6:888-893.
- [17] Kwak, H.; Lee, C.; Park, H.; and Moon S. 2010. What is Twitter, a Social Network or a News Media? In Proceedings of the Nineteenth International Conference on the World-Wide Web (WWW '10). New York, NY: ACM.

Enterprise Model for Smart Information Technology Environment

Khaled Ramadan Al Nomairy

Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport

Alexandria, Egypt

Abstract - Human beings are considered as the most intelligent among all the living beings. Human population through years of research has developed innovative methods of sustainability. “Smart Cities” is one of the essential requirements in today’s fast-paced world. In this paper we have provided the significance of Information Technology (IT) in creating different solutions that can help any organization build smart IT infrastructure to create and smoothly run their “E-Gov. & Smart City” on a click, using a single Web portal for all government services accessible for public 24/7. After various research and development methodologies that are implemented as a case study in IT environment in government sector we came with a well-planned Enterprise Smart Model (ESM) solution, which will help us in leading to the goal of world best smart E-Services for smart government and smart city. The paper provides a solution has distributed recently in my PhD thesis “Enterprise Process Modeling for Smart Information Technology Environment” August 2016, the thesis showing the challenges faced in building a smart IT environment, resulting in strengthening the key pillars and providing outstanding features. The global practices have been incorporated from other smart cities as well, and we have also provided critical success factors which are essential for any organization to transform itself ‘smartly’ starts from Smart IT, Smart Government and ends with Smart City. Dubai smart model is a case study shown in the thesis, Dubai city has ranked 2nd in the world & 1st in Middle East & Africa in government usage of Information and Communication Technology (ICT) and on the path to the Networked Society where all cities are smart. This is according to a recent report released by the World Economic Forum, covering 148 countries 2016. Dubai is one of the few cities in the world which has adopted a unique approach to evolve into a smart city. This aspiration is underpinned by three themes of communication, integration and cooperation. It is this integrated approach that will bear fruit and help it achieve its aspiration of becoming the first truly global smart city.

Keywords: *Smart IT infrastructure; Smart government; Smart e-services*

I. INTRODUCTION

Smart cities have become an essential requirement to manage rapid urbanization and continue growth of human populations. A smart city uses information and communication technologies (ICT) to enhance quality, performance and interactivity of urban services, to reduce costs and resource consumption and to improve contact between citizens and government sectors that have been

developing smart city technology include government services, transport and traffic management, energy, healthcare, water, innovative urban agriculture and waste management. The paper aims to identify the objectives of enterprise smart model, implementation benefits, difficulties and lessons learnt in the implementation of the proposed smart solution. It also aims to prove the model contribute values by combining COBIT domains with ITIL framework in one integrated smart model. This model covers IT e-Service aspects end-to-end with infrastructure SW & HW combined model, using server virtualization technology in integration with ‘Agile Technology’ and Customer Relationship Management (CRM) as one integrated model. This can be used as an ideal IT Infrastructure for smart government demands applying the concept of Enterprise Smart Model.

II. PROBLEM STATEMENT

Dubai Government facing a lot of barriers prevents management applying planned initiatives for transferring government services to smart government as a step forward for smart city higher strategic target. After the analysis of data and inputs from theoretical research of the IT environments, a set of problems were found in two areas first, related to quality management perspectives the incompatibility of multiple quality management standards implemented in same IT environment as Information Technology Infrastructure Library (ITIL) & Control Objectives of IT (COBIT). Second were problems found in IT infrastructure environment due to low capacity in the hardware configuration and legacy software applications running on unsupported licenses and operating systems. These problems were underestimated by the management, which caused barriers and prevented building targeted smart IT infrastructure that are essential for building a success smart government. In figure 1 Fishbone analysis methodology has been used to specify the problems related to our organization.

Figure 1: Cause-effect – Fishbone Analysis

We came out with list of problems sorted per priority using Pareto analysis looking at causes of problems that helps us stimulate thinking and organize thoughts. However, it's limited by its exclusion of possibly important problems which may be small initially, but which grow with time. This technique helps to identify top portion of causes that need to be addressed to resolve majority of problems showed in table 1: Cause-effect 20-80% Pareto Analysis.

Table 2: Cause-effect 20-80% Pareto Analysis

Prio rity	Problem (Cause)	Count	Cumulative	Cumulative %
1	Incompatible standards	349	349	43.7 (349/799)
2	Low Quality service	169	518	64.8
3	Absent Mng. commitment	79	597	74.7
4	Legacy applications	77	674	84.4
5	Unsupported infrastructure	45	719	90.0
6	Uninterrupted & routine	30	749	93.7
7	Governance value missing	15	764	95.6
8	Smart Gove. Incompliance	14	778	97.4
9	Ad hoc assignments	12	790	98.9
10	Low Customer Satisfaction	9	799	100.0

In Pareto analysis diagram (Figure 2); we created a second y-axis with percentages descending in increments of 10 from 100% to 0%.

Figure 2: Pareto analysis

The Pareto analysis diagram showing which cause should be addressed first; by doing 20% of the work we can generate 80% of the benefit of doing the entire job. Take quality improvement, for example, a vast majority of problems (80%) are produced by a few key causes (20%). We found the 80% of IT problems & complaints classified under 2 categories “Incompatible standards & Low Quality service” vs. 20% of all reported problems showing the relative frequency of other causes for problems in the IT. Enables us to see what 20% of cases are causing 80% of the problems and where efforts should be focused to achieve the greatest improvement.

III. THESIS METHODOLOGY

Quantitative approach was used to get respondents' opinions about the effective implementation of 'Enterprise Smart Model' as a smart IT solution offered in the thesis. Questionnaires were distributed to public and private sectors to test the variables of implemented smart government and were aimed at testing theories of the thesis, Happiness meter machines fixed in all government service centers to collect feedback from end users life and onsite before and after getting the service done by the support of government representative, also another happiness meter electronic SW survey available on government website (Happy- Normal - Sad) faces popup when users submit his request and receives payment's receipt.

IV. PROPOSED SOLUTION

We looked into various areas where we can work and create solutions to improve IT infrastructure and quality management systems the following three areas together can help in creating a new landmark in management of a Smart Government.

A. Quality Management System

ITIL and COBIT frameworks does not provide full solution when implemented standalones in IT environment, but when integrated together and implemented as one model by mapping similar processes and scope of work as ne process, it increases the performance of the IT solution making it simpler for the government to work on the initiative of a smart government and smart city. [1]. The quality

management mapping model addresses the gaps by mapping the most important and commonly used standards of COBIT processes control objectives with IT Infrastructure Library (ITIL). These are posted on the ISACA web site addressing aligning COBIT and ITIL for Business Benefit.

B. *IT Infrastructure*

Using virtualization technology for servers and operating systems reduces the number of physical servers and create a smaller virtual space for the servers, thus making it accessible to everyone anytime with less number of licenses at a much lower cost, easily maintainable and agile.

C. *Communication Channels*

Connecting business outcome form (IT) with (clients\end users) accomplishing the end-to-end solution for E-Government, Agile methodology infrastructure and project management together with Customer Relationship Management (CRM) helps organizations in creating smart citizens capable in using E-Government services in a swift manner, government services can be done now in minutes with zero visit to service providers sites and online availability 24/7 on portable devices as well. CRM and Agile hand-in-hand achieves wonders for the development of a smart government and smart city by facilitating quick and easy accessible channels to the E-Services provided by smart government.

V. DUBAI SMART CITY STRATEGY OVERVIEW

The new solution has provided major hands-on to Dubai government smart strategy relies on three basic principles: Communication, integration and cooperation. We analyze the key pillars of a smart city to understand some of their salient features and highlight examples of good practices from other countries in each of the areas. We also look at some of the initiatives undertaken by Dubai in each of these areas as part of its smart city strategy [2].

A. *Open standards*

In order to enable interoperability of the huge number of devices connected to the internet, and to improve communication and understanding between the people and corporations involved in developing smart cities, there needs to be a set of shared international standards and reference architectures. The UK was the first country to publish a set of standards for smart cities through there British Standards Institution (BSI) [3].

B. *Smart traffic routing*

Smart sensors placed in and along roads and at signals can be used to detect traffic flows. Back-end systems analyze traffic flows and determine optimum intervals for traffic signals in order to ease congestion. Traffic signals respond in real-time to improve mobility and trip times. Apps on smart phones provide real-time traffic updates to passengers. The Traficam xstream system in Moscow is an excellent example of implementation of a smart traffic signal solution.

C. *Smart parking*

Wireless sensors are embedded in parking spots, and detect whether or not parking spaces are occupied. This data

is transmitted to a central system which can send to the smart phones of users searching for parking spots. Moby Park in the Netherlands and Parker by Street line in New York City are recent examples.

D. *Telemedicine*

Telemedicine, or remote healthcare, are services carried out off-location. Services typically include tele consultation and tele diagnosis, which lets experts perform diagnostics with medical instruments from a distance. Telemedicine enables nurses to monitor patients with chronic illnesses remotely (tele monitoring) and enables doctors to perform surgeries remotely through sophisticated mechanical and communication equipment. The University of Kansas has established a Center for Telemedicine and Telehealth and now has more than 100 telemedicine sites across the state.

E. *Smart buildings in Dubai*

The Green Building Council (GBC) ranked the UAE 9th globally in terms of cumulative gross square meters of space certified to LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) standards, which certify buildings based on cost efficiency and energy savings. In the UAE, a building's energy consumption is a significant community issue. In 2010, the Dubai Municipality introduced a set of codes that promotes.

F. *The internet of things*

Smart tourism uses the "internet of things" concept which connects physical and real objects to the internet. For example, in Seoul, tourists can rent special smart phones installed with "I-Tour Seoul", an application based upon the Seoul tourism organization's official website. Operating in several languages, the application is everything from an electronic travel guide on the city to a real-time information service. The visitor is constantly updated on nearby points of interest, accommodation, dining options, weather, and currency rates. Users can also point the camera at surrounding areas and I-Tour Seoul's augmented reality feature will quickly fill in the details, overlaying icons which explain precisely what they are looking at, whether it is a Starbucks or the ancient edifice of a UNESCO world heritage site.

VI. RESULTS & DISCUSSIONS

The results showed a successful practice of smart model implementation according to the study done on IT organizations by "World Bank Group - Ease of doing business ranking", which are a set of best practices enabling organizations to deliver their services more efficiently, effectively and at less cost. The study conducted by the "Information Technology Management Association" in 2015, included local councils in the UK specialized in smart technology. [4] Applying the new "smart enterprise model" in smart IT Gov. made essential improvement In the ranking of Dubai as a smart city according to World Bank Group Reports Ease of Doing Business (EDB) years comparison between three years, 2015 Dubai city ranked No. 22, 2014 ranked No. 23 and No. 26 in 2013 out of 180 countries [5].

Doing Business 2016 uses a simple method to calculate which economies improved the "ease of doing business"

most first it selects the economies that in 2014/15 implemented regulatory improvements making it easier to do business in 3 or more of the 10 topics included in this year's collective distance to edge score 3, United Arab Emirates is one of the economies met this criterion. Second, Doing Business sorts these economies on the increase in their distance to frontier score from the previous year using comparable data [6].

After implementing the new smart model of Virtualization technology in IT infrastructure the management clearly noted the direct benefits obtained the reduction in daily operational costs. An improvement in the IT services were identified by the customers, who elevated customer satisfaction and their trust in the IT services which was delivered in much professional manner, figure 3 showing saving done in total cost of ownership by reducing cost of maintenance, reducing upgrade cost by max utilization ensures continuity of current business service availability of 99%, Operating System (OS) and application data are stored on storage as part of Solaris virtualization, and the same data replicated to Disaster Recovery (DR) site using storage level replication. In case of any disaster, within few steps, we can recover application & DB servers.

Server, Storage and Network Virtualization

Figure 3: Servers Virtualization Model

VII. KEY CONCLUSIONS

Positive increases shown on the public satisfaction reported through happiness surveys done after the implementation of the new smart model that led also to organizational improvement in several areas and has achieved higher rank in Dubai smart cities scale.

Thesis participation addressing the challenges and realize the social, environmental and economic goals of Dubai Plan 2021, by providing the success case study of "Enterprise Smart Model for Smart IT", Dubai has launched its smart city strategy, aiming to transform itself into the smartest city in the world over the next few years. The strategy includes over 100 initiatives and a plan to transform 1,000 government services into smart services. The strategy aims to encourage collaboration between the public and private sectors to achieve targets in six 'smart' focus areas.

A. Smart city recommendations

Based on the success stories and challenges of other global cities, we believe there are a few critical success

factors, apart from setting up the requisite infrastructure, which we believe are effective for smart city to transform itself 'smartly' [7].

Leadership and vision: The smart city transformation programme needs to have a long term vision and be supported by the Government. The current governance structure set up by the Dubai Government, along with higher committees to monitor progress in a coordinated manner, is a crucial driver for the success of this initiative.

- 1) *Policies and regulations:* Policies, regulations and legal frameworks provide a strong platform for all stakeholders and market players contributing towards the effective functioning of the smart city.
- 2) *Integration:* One of the most important factors influencing the success of this initiative will be the coordinated approach of government departments and authorities in offering smart services at the same pace. Government entities in Dubai have already started their journey towards this objective in an efficient manner.
- 3) *Innovation and agility:* The vision of a smart city requires government machinery to be agile and embrace innovation, particularly technological innovation, in order to improve its services and eventually the quality of life of its residents.
- 4) *Phasing:* Both the 'big bang' approach and the 'phased' approach have advantages and disadvantages to the implementation of projects under this initiative. Dubai must carefully observe and learn from the progress of other smart cities.
- 5) *Private sector partnerships:* The participation of the private sector has huge potential to deliver high quality infrastructure and services at lower costs, making them an essential element of Dubai's smart growth. The success of private sector partnerships will depend upon the ability to define concrete, measurable goals in mutually beneficial risk-reward relationships.

B. ITIL & COBIT model conclusions

Design should consider the effectiveness of the leadership role in the organization. It should be able to measure the efficiency of the leaders in providing direction and constancy of purpose, design and implement organizational governance, and show their seniority and level of commitment. It is highly recommended to identify different measurable culture parameters, and assess whether they act as a facilitator for adaptation and growth or whether they act as an obstacle, strongly defending the status. Assessment done by government audit authority using COBIT Framework (Control Objectives for Information and related Technology) to measure the implementation of new smart Quality Management System (QMS) made in 2015 has scored level 3.5 (as compared to the level 2.76 ascertained during the last audit in 2012) on a scale of 0 to 5, which falls between Managed (level 4) and Defined (level 3). Figure 4 showing most of the significant process gaps were addressed and several improvement initiatives have been implemented since the last audit.

A high performance organization achieves superior, sustainable results by clarifying its strategy, streamlining its processes and creating a culture in which each person is a contributing partner in the business [8]. Nowadays, a great amount of initiatives in building new Smart Cities and the improvement process in other ones requires new sensor devices, communication networks, storage and treatment systems and new platforms able to manage city services opening a great opportunity for companies in this sector.

REFERENCES

- [1][http://www.isaca.org/Search/Pages/DefaultResults.aspx?k=C OBIT%20Mapping&s=SiteContent&start1=0&ct=Site&cs=C OBIT&scopes=People,SiteContent,Conversations](http://www.isaca.org/Search/Pages/DefaultResults.aspx?k=C%20OBIT%20Mapping&s=SiteContent&start1=0&ct=Site&cs=C%20OBIT&scopes=People,SiteContent,Conversations) Accessed on November 2016
- [2]<http://www.kpmg.com/AE/en/Documents/Dubai%20A%20new%20paradigm%20for%20smart%20cities.pdf> Accessed on November 2016
- [3]https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Publicly_Available_Specification_PAS Accessed on November 2016
- [4](International Bank for Reconstruction and Development / the World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC 20433, 2015).
- [5]Source: Doing Business database. (Kaushik Basu, Senior Vice President and Chief Economist, the World Bank - Washington, DC, 2015).
- [6]<http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016> Accessed on November 2016
- [7]KPMG, KPMG LLP and KPMG Lower Gulf Limited, 2015
- [8]Preston C. Pond and Roger K. Allen

The Current Situation of Electronic Commerce in Egypt: Challenges and Opportunities

Eman Farouk El-Haddad
PhD. in Economics
dr.emanhaddad2011@yahoo.com

Abstract- Egypt, one of the economies among the developing world has invested in transforming its society to deal with the information-based global market economy of the coming century, Egypt recorded the large improvements in the ecommerce sector in 2015 which increased by 16% over last year and the average of ecommerce acceptance in Egypt also has increased dramatically. This is a very positive sign that the Egyptian population is becoming more comfortable using ecommerce services in their daily lives. So, this paper seeks to show the current situation of e-commerce in Egypt, market size, growth rate, buyers' distribution, top traded goods and services, methods of payment for buying and selling goods or services offered through the Internet and the development of e-commerce and concludes with a description of the challenges facing e-commerce diffusion and opportunities. Finally, summarizes the data as elements of Strengths, Weakness, Opportunities and Threats of e-commerce sector in Egypt "SWOT analysis".

Key Words - *Electronic Commerce, Internet, Globalization, Information Technology, Developing Countries.*

I. INTRODUCTION

The information and communication technologies have had remarkable impacts worldwide on the emergence of a number of trends and applications affecting business, the industry and the economy. One of the vastly growing waves in today's changing environment is electronic commerce. It is directly affecting the way people communicate, interact and do business.

In Egypt, ecommerce represents a tremendous challenge and at the same time a great opportunity for growth and development, what is required to be some of the efforts that were exerted in Egypt to minimize these challenges and maximize opportunities to help realizing business and socioeconomic development.

II. E-COMMERCE OVERVIEW

As the world is converging into a global village where supply and demand interacts across nations and continents, the information and communication technologies have had remarkable impacts worldwide on the emergence of a number of trends and applications affecting business, the industry and the economy.

2.1. The Internet Revolution and E-Commerce Growth

One of the vastly growing waves in today's changing environment is electronic commerce. It is directly affecting the way people communicate, interact and do business. Electronic Commerce (E-Commerce) currently plays an important part in the development and growth in the world economy. The successful presence of electronic commerce through the Internet has helped create low cost and more efficient channels for product and service sales through a more dynamic and interactive venue of opportunities where the world becomes the market place.

Electronic commerce is not a new phenomenon. For many years' firms have exchanged business data over a variety of communication networks [1]. But there are now an accelerated expansion and radical changes, driven by the exponential growth of the Internet. The phenomenal growth of the Internet has certainly been one of the driving forces for the diffusion of E-Commerce in the global market. Today electronic commerce is rapidly expanding into a complex web of commercial activities transacted on a global scale between an ever-increasing number of participants, corporate and individual on the Internet.

Electronic commerce" is perceived to become the way to do business in the 21st century. Thus, firms worldwide are starting to invest in cyberspace as their gateway to the business world in the next millennium whereas those who stick to the traditional ways will lag behind and lose out with regard to business opportunities for development, expansion and growth [2].

2.2. The Concept of E-Commerce:

Electronic commerce as a concept and as an application is developing rapidly because of the unprecedented growth rate of the World Wide Web.

Electronic commerce is about doing business electronically [3], and there are many concepts of Electronic commerce such as:

1. E-commerce is defined by the World Trade Organization as the production, distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by electronic means.

2. It is defined also as the performance of business transactions and buying and selling of information, products, and services digitally [4].
3. It is based on the digital processing and data transmission including text, sound and video [5].
4. It covers different forms of business interactions, between business-to-business and business-to-consumers, using information and communication technologies [6].

The previews concepts encompassed many activities such as online marketing and advertising, online catalogs, electronic payment, fund transfers as well as consumer goods and services such as information, financial, legal services, healthcare and newly introduced virtual malls [7] and also E-commerce is actually a link in a chain from the very first stage of production until the commodity - be it a physical or digital good or service - reaches the target recipient and beyond, through Customer Relationship Management (CRM) [8].

2.3. The online purchase process:

A form of web presence is required on the part of businesses to accept online orders. The process also requires Internet access on the part of users to review products and place an order. A payment method needs to be specified such as credit card, e-money, bank transfer or cash on delivery. Finally the product must be delivered, either online for digital products or to the customer's home or at a pick up point for goods [9].

Fig. 1 The online purchase process

Source: UNCTAD, Technical Notes on ICT for Development, UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2016

2.4. E-commerce Market Models:

The market models of E-commerce are [10]:

1. **Business to Business (B2B):**
Business to Business or B2B refers to e-commerce activities between businesses. These transactions are usually carried out through Electronic Data Interchange or EDI. This allows more transparency among business involved; therefore business can run more efficiently.
2. **Business to Customer (B2C)**
Business to Customer or B2C refers to e-commerce activities that are focused on consumers rather than on businesses.

3. Customer to Business (C2B)

Customer to Business or C2B refers to e-commerce activities, which uses reverse pricing models where the customer determines the prices of the product or services. There is increased emphasis on customer empowerment.

4. Customer to Customer (C2C)

Customer to Customer or C2C refers to e-commerce activities, which uses an auction style model. This model consists of person-to-person a transaction that completely excludes businesses from the equation.

2.5. Advantages and Disadvantages of E-commerce:

Advantages and Disadvantages of E-commerce are varying from Consumers and Businesses [11]:

2.5.1 Advantages of E-commerce:

Advantages of E-commerce for Consumers are reduced prices, global marketplace and 24 hour access.

Advantages of E-commerce for Businesses are increased potential market share, low-cost advertising and low barriers to entries.

2.5.2 Disadvantages of E-commerce:

Disadvantages of E-commerce for the consumer are unable to examine products personally, online purchasing security.

Disadvantages of E-commerce for the Business are hardware and software, maintenance of website, costs, website stickiness and customer loyalty and training and maintenance.

III. ELECTRONIC COMMERCE IN EGYPT

Electronic commerce offers enormous opportunities for the global market place leading to profound structural changes and impacts on the labor market where new employment potential will focus on information-based and added-value services. In that respect, electronic commerce is potentially a vital factor for business and industry growth in Egypt specially, the biggest advantage of e-commerce in Egypt is the decentralization that is possible allowing companies to get to customers outside of Cairo and Alexandria [12].

Electronic commerce carries strong socioeconomic implications for the Egyptian citizen who will be able to perform transactions worldwide and trade products across national borders and elevate their own standard of living. Electronic commerce also will create many job opportunities where Egyptians will have the chance to venture and establish small and medium enterprises with global market access. Software developer will be able to work for international customers [13].

Egypt, one of the economies among the developing world has invested in transforming its society to deal with the information-based global market economy of the coming century. Egypt has made good progress in past decades in

building up its telecommunications infrastructure and information for Internet and E- Commerce in the region [14], business process outsourcing industry, human resource base and other key areas; it lags in the uptake of e-commerce among consumers and small and medium-sized enterprises.

a. The digital revolution in Egypt:

The digital revolution in Egypt has dramatically changed the shape of the global economy and there is a growing community of Internet users that are moving to the Internet to market and promote for their ideas, products and services., Egypt is on the brink of this transition due two factories [15]:

1. Egypt is the largest Arab market with 90 million capita 60% out of total population are under 30 years old, with a strong passion for technology and modernization
2. Governmental Measures [16]:
 - a)The Internet is introduced to Egypt before any other Arab country in 1993.
 - b)The Egyptian Ministry of Communications & Information Technology is established in 1999.
 - c)Broadband internet access is introduced commercially as ADSL in 2000.
 - d)The Central Bank of Egypt licenses electronic banking operations 2002.
 - e)The 25th of January 2011 revolution magnifies the importance of the internet as an alternative political and social platform.

3.2. The progress requirements in E-Commerce in Egypt:

According to UNCTAD there are many policy areas for e-commerce growth as shown in" fig 2" [17], and Egypt take the way towards these policy areas to achieving growth in E-Commerce since 1990 required the following steps [18]:

1. Preparing and training people to be highly qualified users for ICT which improved skills and raised awareness.
2. Building communication infrastructure all over Egypt especially in major cities in all governorates.
3. Building a well prepared financial infrastructure in banks and E-Commerce companies.
4. Issuing the required rules and legislations by the government to control and administer the work in E-Commerce locally so that Egypt might take large participation in the international E-Commerce.
5. Market size studies in the trade are being carried out by researchers and offering these studies to all companies to share in the local and the international market.
6. Applied some methods of e-payments such as credit card, Debit Cards, Mobile-phone Based Money Transfer, SMS premium, etc.
7. The government keeps to small companies to share in the local and international E-Commerce market.

Fig. 2 Policy Areas for E-Commerce Growth Source: UNCTAD's Information Economy Report 2015.

IV. THE CURRENT SITUATION OF ELECTRONIC COMMERCE IN EGYPT

In Egypt e-commerce (E-commerce refers to trading in products or services using computer networks) emerged with the evolution of smartphones and internet literacy, so we need to know details about the related following elements:

4.1. The Internet Users:

With the introduction of the Internet since 1993 in Egypt, today there are around 250,000 Internet subscribers served by 50 Internet service providers and representing the starting point for a potential electronic commerce community.

In 2014, According to Egyptian Ministry of Communications and Information Technology, the Internet Users is increasing by roughly 18% over the previous year to reach 48 Million internet users compared with 40.7 million in 2015 which is increased dramatically from 6.1 million in 2005 and 21 million in 2010. There is 55% internet penetration rate, 95 Million Mobile Subscribers with 111% mobile penetration rate, 64% have smart phones and only 41% of them have internet connection [19¹ and [20]:

1. Egypt is currently ranked 12th in the world in terms of best places to invest in internet based commerce.
2. The popularity of social networks and powerful in Egypt as shown in "fig. 3" are:
 - a) Egypt has embraced social media, It is estimated that between 85% and 90% of the Egypt online population use social media daily.
 - b) 19 Million Facebook Users as Egypt is ranked the first among Arab countries on Facebook and 17th worldwide.
 - c) 1.1 Million Twitter Users, the second among Arab countries and 1.3% of internet users on the social media channel.
 - d) 1.6 Million LinkedIn Users, 1.5 of internet users on the social media channel.
3. Egypt has the highest number of the internet users in Arab world but only 10% are online consumers

Facebook is still the most important social media platforms in Egypt, However, it looks like things could change a bit in the coming years, so entrepreneurs should take note of this if they want to maximize their online sales. Twitter is still quite popular in Egypt, but falls far behind Facebook, and has several social media platforms almost equally as popular, for example, Twitter, Instagram and LinkedIn.

Fig. 3 The popularity of social networks and powerful in Egypt

Source: Payfort, State of Payments' report, 2015.

4.2. The Ecommerce Sector:

Although, Egypt has the highest number of the internet users and they recorded the largest improvements in the ecommerce sector in 2015 as shown in "fig. 4" which indicate to:

1. The ecommerce is increased dramatically from 2005 till now.
2. The ecommerce market size recorded \$1.8bn compared with \$1.4bn in 2014 and has increased by 16% over the previews year.
3. The average acceptance in Egypt has increased dramatically in 2015, the increasing acceptance ratio from 47% in 2014 to 51% in 2015 which means that online payments are becoming more common and more accepted in Egypt.
4. The refund ratio is improving from 15% in 2014 to 9% in 2015, indicating consumers are more certain about their purchases.
5. The overall penetration rate of e-commerce is still low at 3.4%.
6. less than 20% of Egyptian brands having any type of online presence
7. Egypt's e-commerce market will reach \$2.7bn by 2020, almost doubling compared to its size in 2014 \$1.4bn , which due to [21]:
 - a) Large percentage of Egyptians under 30
 - e) Government support for Technology.
 - f) Unprecedented growth on Smart phones
 - g) Greater increase in credit / debit cards usage
 - h) Demand for branded products years.

All of above mean a positive sign that the Egyptian population is becoming more comfortable using ecommerce services in their daily lives and more certain about their purchases, but we must note less than 20% of Egyptian brands having any type of online presence.

Fig. 4 The E-Commerce Development

Source: collecting data from: Payfort State of Payments' report, Egypt Electronic Commerce Initiative and The Egyptian Ministry of Communications & Information Technology.

Egyptian International Trade Point (EITP):

EITP is Egypt's electronic linkage with UNCTAD's Global Trade Points Network, composed of more than 116 trade points located in 80 countries. EITP is governmental sector, a non-profit organization in the field of e-commerce, e-promotion for Egyptian products, services and investments via web sites and e-networks. The web site, managed by the Ministry of Trade and Supply in Egypt targets listing of trade opportunities for Egyptian businesses, providing information on international customs, banks and packaging requirements, and establishing a database for Egyptian exporters and importers.

4.3. Electronic Commerce limitation:

Moreover, electronic commerce is not limited to boosting trade. Many other sectors can benefit from electronic commerce including:

1. The financial services (insurance, banking, trading);
2. Tourism; Entertainment and Music;
3. Advertising and Marketing;
4. Information services;
5. Education and training,
6. The media (electronic books, newspapers, journals, etc);
7. Other services such as medicine, and real estate.

4.4. Online consumers:

Egypt continues to represent the region's largest online population with an 18 Million customers in 2015 they represent only 8% online consumers and taking advantage of online shopping opportunities compared with 15.2 Million customers in 2014[22]. Despite this large number of online shoppers, when looked at in terms of proportion of population Egypt remains behind all other countries studied.

Fig. 5 Egyptian buyers by age group in 2015
 Source: https://www.alexbank.com/Egypt_Digital_Economy_2015

The age-range of online consumers approximately 43% of the online purchases vary between 26 and 40 years old and half of them are located in Cairo, while 18% are between 18 and 25 years old. About 14% are between 46 and 50 years old as shown in “fig. 5” Males dominate online purchasing in Egypt with 77%, while the remaining 23% are females [23].

4.5. Traded goods and services

Consumers in Egypt have very divergent purchasing behavior online, Airline tickets, hotel reservations and electronics tend to be the most readily adopted categories; however, the degree to which people buy those products online varies considerably.

Fig. 6 Top Traded goods and services in 2015
 Source: https://www.alexbank.com/Egypt_Digital_Economy_2015

services offered through the Internet. A payment method needs to be specified such as credit card, e-money, bank transfer or cash on delivery. Cash is still the preferred method of payment for ecommerce goods in Egypt where 72% of consumers use cash “cash on delivery” [24].

5.1 Cards:

The biggest challenge ahead of E-commerce in Egypt and the region is the low number of credit cards holders. In Egypt only 10 % of Egyptian people have bank accounts and only 7.6 million people have credit or debit cards. Egypt 80% of e-commerce in Egypt relies on cash on delivery.

However, the rate of credit card issuance is growing annually by more than 40 % recording 2.5 million Credit Cards and 14.5 million Debit Cards grew by over 36% since 2010 while cash on delivery orders increased by 16%.which indicates that cash dependency may decrease [25].

5.2 Mobile

A new mobile money portal allows Etisalat Egypt clients to execute money transfer and payment transactions through safe and secured channels. The advancement lays the groundwork for a new phase in financial services in Egypt; Consumers can now using mobile phone to pay for transactions in several ways:

1. Mobile-phone Based Money Transfer
 Several telecom companies and banks have launched mobile payment solutions, trying to convert Egypt to a cashless society.
2. SMS premium
 Mobile phone users can make donations or vote by texting a keyword to a specific SMS short code at more expensive rates.
3. Bill Presentment
 Electronic bill payment & presentment networks enables people to pay for mobile bills, ADSL, utilities bills through nationwide retailers i.e.
 A customer may also pay through ATM machines and bank direct debit as service providers have partnership agreements with major banks.

Fig. 7 The popular E-payment methods in Egypt

V. THE E-PAYMENT METHOD

E- Payment is a subset of an e-commerce transaction that allows electronic payment for buying and selling goods or

VI. E-COMMERCE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN EGYPT

There are a many challenges and opportunities that face the fullfledged implementation of electronic commerce in Egypt. Following is a description of some of the challenges faced, the opportunities developed, what is required to be done and some of the efforts that were exerted in Egypt to transform a number of these challenges into opportunities to help realize business and socioeconomic development.

6.1. E-Commerce' challenges that face Egypt:

There are several challenges that face e-commerce in Egypt, which include:

6.1.1. Social and Culture challenges:

a) Lack of knowledge and awareness of how to deal with e-commerce:

The Internet was only introduced to Egypt in 1993. Thus, there is still a lack of appreciation for its capacities among businesses, government, nonprofit organizations and professionals across sectors [26]. The difficulty of finding and retaining qualified personnel with required skills and knowledge and the risk of dissipation of company specific knowledge.

Preserving the culture and traditions of the local community, while empowering it to interact effectively with the rest of the world.

Lack of access to hardware and software, limited knowledge of e-commerce models and methodologies [27], and less than 20% of Egyptian brands having any type of online presence.

b) Lack of familiarity with foreign languages

The majority of Internet material is in English, and little content is in Arabic. This creates challenges to using the Internet in Egypt. Currently, there are efforts exerted by a number of software vendors to develop software applications to translate the English content into Arabic. Moreover, individuals and organizations wishing to publish materials on the web are faced with problems due to the limited web development tools in Arabic.

6.1.2. Technical challenges:

a) Internet Quality and Cost of Services:

Another problem is the cost structure of the Internet services with the majority of users not capable of affording the cost of the Internet. Therefore unless costs can be substantially reduced, the potential market and application of the Internet in Egypt will remain constrained.

The speed and spread wide of internet sill limited and not suitable with e-commerce transaction.

b) Lack of E-Commerce infrastructure:

The telecommunications infrastructure in Egypt has improved significantly over the past decade. However, there is still a lot to be done to survive in the digital age. Web-enabled transaction processing by small business has not been as widespread as would be expected [28],

c) lack of Internet security:

Lack of Internet security and privacy are critical issues that need to take the highest level of priority in e-commerce implementation process.

On the other hand, trust for credit cards is still limited. Hence, as credit cards are the primary method of settling consumer transactions on the Internet, the upper limit potential for consumer e-commerce is bound to the number of credit card holders.

6.1.3. Legal and Regulatory challenges:

a) Legal Issues

The legislative issues are also considered as one of the most important challenges, as the internet service have been commercially deployed while the legal framework and model for the government/private sector partnership have not yet been completely worked out. The Egyptian government supports the development of a global uniform commercial legal code that recognizes, facilitates, and enforces electronic transactions worldwide. The difficulty in changing the existing working procedures.

b) Intellectual Property Rights:

High local software and intellectual property piracy rate constitutes from the main challenges facing Egypt in its effort to revitalize e-commerce as it enters an age where information and knowledge make up and empower the economy. Therefore, Egypt has embarked on a fullfledged program to combat intellectual property infringement by improving the legislative framework through issuing and amending copyright laws, and promoting awareness on the national, institutional and individual levels as to the importance of protecting intellectual property rights [29].

“Internet Consumer Protection Organization” is to protect and guide Egyptian consumers, promote electronic commerce among Egyptian merchants on national and international levels, and diffuse awareness and trust in electronic commerce in Egypt [30].

6.1.4. Economic challenges:

a) limited use of Internet banking and Lack of E-Payment methods:

The biggest challenge ahead of E-commerce in Egypt is Limited use of Internet banking and web portals, the low number of credit cards holders. In Egypt only 10% of Egyptian people have bank accounts or an account at a formal financial institution.

lack of existing culture and awareness of the usage of credit cards, and the consumer market is still in the initial phase of credit card services provision for the end consumer[31], only 7.6 million people have credit or debit cards according to the World Bank.

b) Financial Issues:

The Internet is a global medium. Financial services are a strong component of e-commerce.

Investment by private companies (such as telecom operators) and spending by Egypt’s government amounted to E£12.3 billion, or 79% of the total E-GDP figure.

The balance of Internet trade composed of e-commerce imports, combined with imports and exports of ICT goods and services related to the Internet was negative at E£4.5 billion. This negative balance was driven mainly by Egypt’s imports of ICT goods that can be used to access the Internet, such as computers or mobile phones [32].

c) Cost of delivered goods and services:

Tariffs of goods and services delivered over the Internet should not be introduced. The World Trade Organization advocates that the Internet be declared a “free-trade zone.” Therefore, Egypt advocates that the Internet be declared a tariff-free environment with regard to electronic commerce.

Spending money by consumers on access to the Internet and on transactions over the Internet totaled E£7.7 billion.

The transportation cost for delivered goods is highly in developing countries in general which increase the price of final goods and decrease its competitiveness.

6.2. The Opportunities of E- Commerce in Egypt:

The Opportunities of E-Commerce in Egypt include [33]:

1. Global Competition:

Electronic commerce plays an important role in global competition for Egyptian firms. It could help in sustaining and leveraging their position in the global market place and adapt with highly dynamic global economy.

2. Economics impact:

Electronic commerce offers tax, fiscal, labor, social, and economic administrations, many possibilities to simplify, accelerate, and reduce the cost of business transactions between firms.

3. Economic Research and Analysis:

Accumulation of timely and reliable information is essential for economic analysis and formulation that is enabled by internet tools. The Internet provides raw economic data permitting researchers to download data and statistical packages and draw conclusions regarding the economy.

4. Informatics Industry:

Electronic commerce and the Internet infrastructure including people, information and technology are formulating an environment encouraging the creation of a hi-tech industry.

5. Professional & Institutional Networking:

Economists, businessmen and policy analysts need to continuously exchange information and collaborate in joint projects within a dynamic global economy. Internet, in this side represents an ideal platform for professional networking.

6. Making Information Publicly Available:

Transparency is an issue making information publicly available. Transparency is important for informed public and advocacy is important to lobby for change. Respectively, the governments worldwide use the Internet to publish policies,

laws and regulations so that they are clear for both citizens and concerned international partners.

7. Business Services

Using internet to facilitate international trade and investment proved the importance of information in the emerging global economy. The business-oriented internet programs offer opportunities to influence economic policies, comparing policies across national boundaries and using the Internet transparency as an agent for change.

VII. SWOT ANALYSIS OF THE E-COMMERCE IN EGYPT

Finally, the next table summarizes the Data that shown previously as elements of Strengths, Weakness, Opportunities and Threats of e-commerce sector in Egypt “SWOT analysis”

Table 1
SWOT analysis of the E-Commerce sector in Egypt

Strengths	Weaknesses
1.Number of university graduates	1. Small market size
2.The high number of the internet users and reached by the Internet.	2. Capable of affording the cost of the Internet.
3.Government vision which support to electronic structure	3. Limited services business opportunity
4.Information and Communication infrastructure	4. Most large bids are government-related Bureaucratic purchasing rules
5.Low e-commerce infrastructure cost	5. Fierce competition and price-driven market
6.Low cost of doing business	6. Buyers’ market (service and quality value)
7.Steady increase in fixed lines and boom in mobile telephone.	7. General business climate / environment
8.12 th rank of Egypt in the world as best places to invest in internet based commerce.	8. Limited sector expertise
9.Increase in investments of ICT companies	9. less than 20%of Egyptian brands having any type of online presence
10. Developing e-commerce can be a powerful engine for export growth and job creation	10.limitation of penetration rate of e-commerce
	11.Only 10% of Egyptian people have bank accounts.
	12.Less than 20%of Egyptian brands

	having any type of online presence 13. Only 8% the internet users in Egypt are online consumers.
Opportunities	Threats
1. Globalization and open markets; 2. Growing economy with a focus on exports; 3. Local market growth rate 4. Improvements in ICT sector 5. ICT competitiveness 6. E-Government services 7. Large number of private sector 8. Multinationals subcontracting national companies 9. Price-sensitive markets/lines of business 10. Emerging technologies adopted to increase productivity and reduce costs 11. Mobile technology advantages	1. Competition between government and companies 2. Availability of skills in required numbers 3. Competition from other countries to Egyptian exports 4. Failure to link government, education and industry 5. High local software and intellectual property piracy rate 6. delivery of required quality 7. Ability to cooperate between companies 8. Inadequate legal and regulatory climate 9. Foreign countries causing price pressures on e-commerce.

CONCLUSION

Electronic Commerce currently plays an important role in the development and growth in the world economy at large. This paper introduced an overview about the current situation of e-commerce in Egypt, market size, growth rate, buyers' distribution, top traded goods and services, methods of payment for buying and selling goods or services offered through the internet and the development of e-commerce concludes with a description of the challenges facing e-commerce diffusion and opportunities. Finally, summarizes the data as elements of Strengths, Weakness, Opportunities and Threats of e-commerce sector in Egypt "SWOT analysis"

Electronic commerce in Egypt is facing many challenges. The paper divided those challenges into 4 categories Technical, Social and Culture, Legal and Regulatory, and Economical challenges. Those challenges should be considered with interest as to help in a proper adoption and diffusion of e-commerce, what is required to do some efforts that were exerted in Egypt to minimize these challenges and maximize opportunities to help realizing business and socioeconomic development.

Based on the research result the main recommendation is:

“Creating a uniform strategic plan for E-Commerce projects; develop a vision and Strategic objectives; putting policies and design mechanisms for the cooperation between different participated parties to control E-Commerce”,

That could help successful adoption of e-commerce in Egypt beside the following suggested recommendations:

- 1) Adoption of e-commerce applications like online payment system, order processing, .etc. and any more advanced applications;
- 2) Investing in human resources development, providing adequate training and technical assistance to enable users especially professionals, to make best use of e-commerce with regard to e-commerce in the private sector and the government;
- 3) Encouraging and facilitating business associations to educate, coordinate and motivate the community to embark on e-commerce;
- 4) Encouraging the use of Arabic on the Internet to attract Local for e-commerce purposes; and Arab customers.
- 5) Liberalizing the telecommunications infrastructure to develop a competitive advantage in both local and international markets;
- 6) Enabling financial services through establishing a solid credit system to furnish the appropriate environment for e-commerce;
- 7) Reducing Internet related costs at an affordable price.
- 8) Encouraging the private sector investment by privatizing government controlled telecommunications firms and by promoting and preserving competition within the industry.
- 9) Increasing Security and privacy as critical issues in e-commerce implementation process.

REFERENCES:

- [1] R. Kalakota, A. Whinston, "Frontiers of Electronic Commerce", Addison Wesley, USA, 1996.
- [2] B. Silverstein, "Business-to-Business Internet Marketing", Gulf Breeze Maximum Press, USA, 1999.
- [3] D. Kosiur, "Understanding Electronic Commerce", Microsoft Press, Redmond, USA, 1997.
- [4] D. Tapscott, "The Digital Economy Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence", MacGraw Hill, USA, 1996.
- [5] D.C. Lynch and L. Lundquist, "Digital Money: the New Era of Internet Commerce", John Wiley and Sons, Inc, New York, USA, 1996.
- [6] B. Silverstein, "Business-to-Business Internet Marketing", Gulf Breeze Maximum Press, USA, 1999.
- [7] Kamal, S., IT Diffusion & Socio Economic Change in Egypt. Journal of Global Information Management, Vol. 3, No.2, 1995.
- [8] N. Rizk, "Trade, Growth and Information Technology: Potential for Egypt's Regional and Global Integration", The American University, Cairo, 2000.

- [9] UNCTAD, Technical Notes on ICT for Development, UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2016.
- [10] Z. El Gawady and others, "The Impact of E-commerce on Developed and Developing Countries Case Study: Egypt and United States", the international conference of Globalization , Technology and Sustainable Development , United Arab Emirates University, World Association for sustainable Development , Al Ain , UAE, 2005.
- [11] M. Nasr Saeed, "E-commerce Commercial bank obstacles in Egypt", Faculty of Commerce, Benha University, 2004
- [12] Arab Advisors Group: A member of the Arab Jordan Investment bank Group. Internet Users In Egypt Report, <http://www.arabadvisors.com/arabic/Pressers/presser-110412.htm>, 2012.
- [13] S. El Kansas, "Towards Electronic Commerce in Egypt" Certificate Authority for Egypt, the Cairo Internet Conference and Exhibition, Cairo, Egypt, 1998.
- [14] S. Kamel, "Electronic Commerce in Egypt", American University, Cairo, 2002
- [15] "Egypt's Digital presents Economy", https://www.alexbank.com/Egypt's_Digital_Economy_2015, accessed in 11/11/2016.
- [16] "Central Agency for Public Mobilization and Statistics", annual report, 2016.
- [17] UNCTAD's Information Economy Report, 2015.
- [18] Egyptian Ministry of Communications and Information Technology, 2014
- [19] Egyptian Ministry of Communications and Information Technology.
- [20] Arab Social Media Report, MBRSG, 2015.
- [21] https://www.alexbank.com/Egypt's_Digital_Economy_2016, access date 20/11/2016
- [22] Payfort , previews report.
- [23] Payfort , previews report.
- [24] Payfort , previews report.
- [25] "Central Bank of Egypt", annual report, 2015.
- [26] S. Kamal, "Information Superhighways, a potential for socioeconomic and cultural development", the 6th International IRMA Conference on Managing Information and Communications in a Changing Global Environment, Atlanta, Georgia, USA, 1995.
- [27] H. Abdelnasser, "Barriers to E-Commerce Adoption in Egyptian SMEs", College of Computers and Informatics, Zagazig University, Egypt, 2012, page 11-15.
- [28] R. Stockdale & C. Standing, "A classification model to support SME e-commerce adoption initiatives", Journal of Small Business and Enterprise Development, 381-394, 2006.
- [29] Egypt Electronic Commerce Initiative–EECI, 1999.
- [30] El Kassas, S., Towards Electronic Commerce in Egypt Certificate Authority for Egypt. Proceedings of the Cairo Internet Conference and Exhibition, Cairo, Egypt, 1998.
- [31] Sherif Kamel, E-commerce: the emerging virtual context within Egypt. Logistics Information Management, Volume 14, 2001.
- [32] Naglaa Risk, Trade, Growth and Information Technology: Potential for Egypt's Regional and Global Integration, The American University, Cairo, 2000.
- [33] Sherif Kamel, Electronic Commerce in Egypt, American University, Cairo, 2002, page 16-19.

Assessment of Cloud based Business Process Management Solutions

Gehad G. Ibrahim

Information Systems and Computers Department
Faculty of Commerce, Alexandria University
Alexandria, Egypt.

Gehadgaber.m@gmail.com

Ghada A. El Khayat

Information Systems and Computers Department
Faculty of Commerce, Alexandria University
Alexandria, Egypt.

ghadaek@gmail.com

Abstract— Business process management (BPM) has become a key focus for many industries, whether aimed at streamlining and automating critical processes, reducing costs or improving process effectiveness. The current trend is towards increased emphasis on mobility and collaboration as essential elements to support the agility of business processes. This means that BPM vendors are increasingly seeking to combine the large-scale parallel computing resources of Cloud Computing with their BPM packages. Cloud based BPM is one response to these new demands. Although both business process management and Cloud Computing are relatively well-defined in the literature, their recent combination in the form of Cloud-based BPM is not. This research sheds the light on the applications and merits of Cloud BPM aiming to be of benefit to businesses considering implementing BPM and buying it as a software or platform as a service, as well as to analysts seeking to advise on the potential of this emerging technology and how it might help customers realize their business goals. This paper investigates the benefits of integrating Business Process Management with Cloud Computing, comparing the different deployment options and reviewing already existing tools.

Keywords— Business Process Management; Cloud Computing; Cloud Based BPM; Business Process Management Systems (BPMS)

I. INTRODUCTION

Business Process Management (BPM) has gained a lot of popularity the last two decades. By applying BPM, organizations are able to identify the internal business processes of an organization, capture these processes in process models, manage and optimize these processes by monitoring and reviewing them [1]. In order to become and remain successful and competitive, businesses must continuously improve their processes. Failure to do so is likely to result in higher costs, lower revenues, less motivated employees and fewer satisfied customers. Nowadays, many BPM vendors offer Cloud-based BPM systems. The advantage of these systems is that organizations can use BPM software in a pay-per-use manner. In addition, the cloud solution should offer scalability to the user, so that in peak-load situations, additional resources can be instantiated relatively easily. In the following subsections, the authors provide the broad definition of BPM and Cloud Computing.

A. Business Process Management

In order to understand what BPM is, it is fitting to begin with an appreciation of what is meant by a business process. It is defined as a set of activities that are performed in coordination in an organizational and technical environment in order to realize a business goal [2]. Bearing in mind this definition of a business

process, business process management can now be defined as: supporting business processes using methods, techniques and software to design, enact, control and analyze operational processes involving humans, organizations, applications, documents and other sources of information [3]. Applying BPM can point out which processes can be optimized to lower costs through reducing lead time, automating certain activities or eliminating bottlenecks, resulting in higher revenues. BPM also helps defining who does what when, helping employees know what their role in the organization is and consequently resulting in happier loyal clients.

In order to understand both BPM and the technologies which support it, an understanding of the BPM lifecycle is necessary. A simplified version of the BPM lifecycle is shown in Figure 1. Below the authors briefly introduce each of the phases of the BPM lifecycle [1].

Figure 1: Schematic representation of the business process management lifecycle [1].

- **Design**
The design phase consists of identifying existing processes and capturing the business processes in process models.
- **Implementation**
In the implementation phase, the designed process is implemented in an executable process language, which can be deployed in a Business Process Management System (BPMS).
- **Enactment**
The enactment phase is the runtime phase of the lifecycle. The business process is deployed and monitored by a BPMS.
- **Evaluation**
In the evaluation phase the monitored information that is collected by the BPMS is used to review the business process. The conclusions drawn in the evaluation phase are input for the next iteration of the lifecycle.

It is important to distinguish two different usages of the term. On the one hand, there is BPM – the management discipline; on the other, there is BPM – the technology, the means by which BPM is implemented in the organization [4]. Whenever the technology of BPM is intended (and not the discipline), the term “business process management system” (BPMS) is commonly used, which implies a comprehensive BPM software package that provides a standard range of functionality (modeling, deployment, execution, etc.)

A BPMS can support the entire lifecycle of business process development – discovery, modeling, execution, monitoring, and optimization – from design-time to run-time [5]. BPMSs provide a composition environment and process modeling tools to graphically reassemble existing functionality to create a process application.

Figure 2: Components of a BPMS [6].

B. Cloud Computing

It is difficult to agree on a comprehensive definition of Cloud Computing, as it is a technology which supports a wide variety of use cases. As a generalization, a definition has been proposed by the National Institute for Standards and Technology (NIST) [7]:

Cloud Computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. Cloud computing is here defined as comprising three service models among many others:

- Software as a Service (SaaS) SaaS is a model in which software is offered as a service to the user. The software is hosted on a server and users access the software by using a web browser.
- Platform as a Service (PaaS) PaaS is the offering of a computing platform as a service. Users are able to deploy their applications on such a platform. The platform offers auxiliary functionality such as a web server, databases, load balancing and more.

Infrastructure as a Service (IaaS) With IaaS, the cloud offers platform virtualization to the customer. The user is offered a virtual machine with some storage. Instead of buying servers and other network equipment, users just rent these resources.

It should be noted that process-as-service here refers to ready to use processes, that is, a set of orchestrated services that can be consumed as a component to be further orchestrated into a larger process. Most BPM cloud offerings are classified as Software-as-a-service or Platform-as-a-service.

The following five characteristics of Cloud Computing are identified by NIST [7]:

1. On-demand self-service. The service can be accessed by the user, as and when required.
2. Broad network access. The service can be accessed from a variety of devices, using standard network protocols.
3. Resource pooling. The service uses a multi-tenant model, using a combination of physical and virtual machines, assigning resources dynamically according to user demand.
4. Rapid elasticity. From the customer’s point of view the service can be scaled up or down on demand, as needed.
5. Measured service. Resource usage is monitored for the purposes of billing, as well as for service quality purposes.

The rest of this paper is organized as follows. Section 2 gives an overview of the Cloud-based BPM. Section 3 compares among the BPMS world leading vendor offerings and the conclusion is presented in section 4.

II. Cloud Based BPM

“Cloud BPM” is a compound noun comprising two elements: “Cloud”, which refers to the notion of ‘Cloud computing’, and “BPM”, which in this case refers to the software tools used in support of the management discipline known as business process management.

Cloud BPM, the marriage of BPM and Cloud Computing technologies, is the logical outcome of the need to manage business processes in this new context of Cloud Computing. The more processes move off-premise, the more compelling the argument for Cloud based BPM becomes [8].

Cloud enabled BPM is defined as “software that use BPM technologies to construct and optimize” process-centric solutions in a software-as-a-service or cloud service delivery model”, technologies including “high-level process modeling tools, business process analysis software, workflow, automated business process discovery tools, BPM suites, business activity monitoring, and business rules management systems” [9]. Cloud enabled BPM solutions may be provided as a platform-as-a-service or embedded in software-as-a-service solutions.

A. Cloud versus On-Premise BPM

On-premises BPM has been used by most enterprises, but advances in Cloud Computing have led to increased interest in on-demand, software as a service (SaaS) offerings; as Organizations that want to make use of BPM might have to deal with high upfront investments, since not only software and hardware needs to be purchased, but also personnel needs to be hired for installing and

maintaining the systems. In addition, scalability can be a concern for an organization. A BPMS can only coordinate a certain amount of business process instances simultaneously. In order to serve all customers in peak-load situations, additional machines are necessary. Especially when these machines are only rarely needed, buying and maintaining the machines might become expensive [10].

Cloud-based BPMS are a specific service in the Cloud Computing realm, where the key characteristics of which are its on-demand availability and its pay-per-use pricing model. BPM-as-a-service will also lower barriers to entry for businesses wanting to get started with BPM suites and its scalability will allow the system to grow as the business does, especially for midsize companies who may not otherwise be able to acquire this technology [11].

One of the greatest benefits to SaaS BPM is the depth of collaboration it offers. When modeling on-premise business processes, those involved often have to get together in the same boardroom to move forward with the project. With SaaS, those with input on a process can log in from anywhere in the world to share their thoughts. This makes for a BPM practice that is more responsive to changes in a business.

B. Business Process Management and Notation (BPMN)

BPMN is a notation for defining business process models, developed by the Business Process Management Initiative [12]. BPMN has been designed to be understandable for all the business users that have to deal with process diagrams. This means that business analysts need to be able to create the first sketches of the models, but the diagrams also have to be understandable for technical developers who have to implement the business processes represented in the diagrams and employees who have to monitor the processes.

BPMN diagrams are modeled as flowcharts, consisting of activities that are connected to each other to determine their relations. The most important constructs available in the language are:

- Event: Events effect the flow of a process. Three types of events are defined in BPMN, namely Start, Intermediate and End events.
- Activity: Activities can be described as work performed by a company. There are two types of activities: tasks and sub-processes.
- Gateway: Gateways are controls that are available for changing sequence flow. Condition/decision paths are examples of situations that can be modeled by gateways.
- Sequence Flow: A sequence flow is used for ordering flow elements, and is used to show the sequence of activities that are performed in the flowchart.
- Message Flow: Message flows are flow elements that indicate the flow of messages from one participant to another participant. Message flows are used to model the communication between two separate flow charts.
- Association: Associations are available for associating data, text and other artifacts with flow objects.
- Pool: Pools can be used to represent the participants of a process. Activities that are related can be grouped into a pool. •

Lane Lanes are partitions within a pool. They can be used for organizing and categorizing activities [13].

Example

The BPMN diagram of the example is shown in Figure3. This Model illustrates a simple business process of a company that offers its employees to request the use of the company vehicles when needed. Both participants are modeled using a pool. Inside this pool, the internal business process of the participants is shown.

The business process starts with the applicant “Requester” fills in an application requesting the use of one of the company’s vehicles during a certain period of time. The requester has to perform one activity, namely a vehicle needs to be requested by filling in an application. The application is then passed on to the related department where the “Approver” will review the application and decide whether to accept or not and this is when the business process of the approver starts. If the application was not complete or more data are required from the applicant, the application will be returned to him for review and resubmission. This has been modeled by a gateway (diamond shaped), which indicates that two possible events can occur. Once the application is approved the approver will then have to decide whether to provide a vehicle from the company’s fleet or hire from their partners depending on availability. Once the vehicle is acquired, the requester is informed and the business process ends.

Figure 3: BPMN diagram of a vehicle requestor and an approver

When the business processes are captured within models, these models can be simulated and validated. By validating and simulating the process, the stakeholders get insight into the correctness and suitability of the business process models. The Simulation can now be performed using historical data or through manual input or real time through the collaboration of an input system with the BPMS [13].

Applying BPM can point out which processes can be optimized to lower costs through reducing lead time, automating certain activities or eliminating bottlenecks, resulting in higher revenues.

III. COMPARISON OF WORLD LEADING VENDOR OFFERINGS OF BPMS

On the internet, a lot of BPM cloud providers can be found. The products that are offered by the vendors differ from complete BPM suites, to simple modeling tools for business processes. However, the selection of a BPMS is not an easy task since there are several different types of systems, and each has its own specific characteristics.

The criteria for selecting BPMS vendors is defined as follow:

- (1) maturity – the vendor’s maturity and the maturity of BPMS

must be satisfactory relative to the maturity of the overall IT area; (2) geographic presence– a vendor must have a solid customer portfolio in BPMS domain across America, Europe and Asia; (3) revenue—a vendor must have a significant BPMS-related revenue (according to [14] each evaluated vendor has revenue over \$1 billion); and (4) applicability in different business branches – vendor must have BPMS-related implementations in at least three business branches (i.e. sectors) [15].

According to Ovum’s reports [16], the candidates are identified from three categories: Market leader, Challenger and Follower. All evaluated BPMS vendors appear in Ovum’s report which makes them appropriate for evaluation.

The success of the selection depends on the specific needs of each organization, taking into account the selection criteria discussed above. In our perspective Appian BPM Suite is a complete BPMS running in the cloud. The suite consists of cloud, mobile and social BPM solutions [19]. Appian offers both on-premise and Cloud-based BPM, and gives users the freedom to port their solutions between cloud and on-premise. Appian BPM Suite is considered to be a social BPM [20], since all process users can participate in the design, enactment and optimization phase of the BPM process. Users can discuss their findings in discussion boards and can share content with each other by using the cloud. In addition, Appian provides users with mobile applications. These applications notify users when a new task comes in, or gives users a reminder when a certain activity failed or needs attention.

TABLE I
VENDOR OFFERINGS OF BPMS [17][18]

	BPMS Vendor Offerings			
	Appian	Oracle	IBM	Pegasystems
Overview	Appian BPM Suite provides a single platform that integrates seamlessly work automation with data management, native mobility, and social capabilities. All the data, processes, and documents, as well as the collaborations are in one environment, on any device, and are integrated through a simple social interface.	Oracle BPM helps enterprise excel in process management by delivering a comprehensive, industry-leading business process management suite. Which includes business user-friendly modeling and optimization tools, business activity monitoring dashboards, system integration tools and case management capabilities for end users.	IBM Business Process Manager is a full-featured, consumable business process management (BPM) platform. It is specifically designed to enable process owners and business users to engage directly in the improvement of their business processes	Pegasystems approach differs from most other BPM vendors in that it is much more focused on selling specific BPM-based process solutions such as Cash-to-Order rather than a BPM platform for general BPM process development and deployment
Modeler	Appian drag-and-drop process modeler	User friendly Oracle Process Composer	IBM Process Center Process Designer	Pega Designer Studio
Simulation	Process simulation, analysis and reporting	Process simulation, analysis and reporting	Process simulation, analysis and reporting	Process simulation both at skeleton and whole process levels
Devices Supported	<ul style="list-style-type: none"> Windows Linux Blackberry Android iPhone/iPad Mac Web-based Windows Mobile 	<ul style="list-style-type: none"> Linux Android iPhone/iPad Mac Web-based 	<ul style="list-style-type: none"> Windows Linux Android iPhone/iPad Mac Web-based 	<ul style="list-style-type: none"> Windows Linux Mac Web-based
Pricing	Quote Based	Quote Based	Quote Based	Quote Based Monthly Payment
Target Customer	<ul style="list-style-type: none"> Small Business Medium Business Large Enterprises 	<ul style="list-style-type: none"> Small Business Medium Business Large Enterprises 	<ul style="list-style-type: none"> Small Business Medium Business Large Enterprises 	<ul style="list-style-type: none"> Medium Business Large Enterprises
Deployment Options	<ul style="list-style-type: none"> SaaS Cloud Hosted 	<ul style="list-style-type: none"> SaaS Cloud Hosted 	<ul style="list-style-type: none"> SaaS Cloud Hosted 	<ul style="list-style-type: none"> SaaS On Premise Cloud Hosted
Social	<ul style="list-style-type: none"> Social collaboration 	<ul style="list-style-type: none"> Social collaboration 	<ul style="list-style-type: none"> Real time collaboration 	<ul style="list-style-type: none"> Social network approach

In this section the authors give an overview of available systems and briefly discuss some of these products, to give an idea of the variety of products available.

Since the selected BPMS vendors satisfy the initial requirements, their BPM products are further analyzed.

Figure 4: Ovum Decision Matrix: Business process management [16].

IV. CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS

Businesses adopting a Business Process Management solution are more likely to survive competition; and with the increasing need for remote collaboration solutions, Cloud-Based systems are becoming a necessity for businesses competing in the global market.

Cloud-Based Business Process Management Solutions offer businesses a powerful, fast and low cost, low maintenance user friendly solution. Businesses considering adopting a BPM solution should favor a Cloud-Based offering rather than the out dated solution of using an on-premise one. Although some might argue that there are security considerations because of having critical business data stored off location, new encryption technology is always developing together with faster connections and higher processing power; rendering this argument weak.

Possible research directions include the identification of business processes carried out by a sector of interest to the authors (ex. higher education) through conducting surveys and holding interviews for more in-depth analysis in order to determine which vendor offering of a Cloud-based BPM would be best suited to achieve the above mentioned merits of applying BPM techniques.

REFERENCES

- [1] Duipmans, E., & Pires, D. L. F. (2012). Business process management in the cloud: business process as a service (BPaaS). University of Twente.
- [2] M. Weske, Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Springer, 2007.
- [3] van der Aalst, W., ter Hofstede, A., Weske, M. (2003). Business process management: A survey. Business Process Management, pp. 1019–1019. 8
- [4] Viaene, S., Van den Bergh, J., Schröder-Pander, F., Mertens, W. (2010). BPM quo vadis. [Online]. URL https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/270506/1/Vlerick_Quovadis_online.pdf. [13 June 2011]. 7
- [5] Kemsley, S. (2011c). Selecting a BPMS. [Online]. URL <http://www.column2.com/2011/04/selecting-a-bpms/>. [23 August 2011]. 10, 12

- [6] Silver, B. (2006). What is a BPMS? [Online]. URL http://www.omg.org/news/meetings/ThinkTank/past-events/2006/presentations/E-07_Silver.pdf. [06 July 2011]. 10, 14
- [7] P. Mell and T. Grance. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology, 53(6):50, 2009.
- [8] Cordys B.V. (2011b). Enterprise Cloud Orchestration. [Online]. URL http://www.cordys.com/cordyscms_com/enterprise_cloud_orchestration.php. [19 September 2011]. 27
- [9] Gartner (2010). Hype cycle for cloud computing. [Online]. URL <http://img2.insight.com/graphics/se/general/gartner-122010.pdf>. [13 September 2010]. 22, 29
- [10] Wainwright, P. (2009). How does using a BPM solution in the cloud differ from using an on-premise BPM application? Which is better? [Online]. URL <http://goo.gl/ZVVRV>. [24 May 2010]. 30, A-3
- [11] Y.-B. Han, J.-Y. Sun, G.-L. Wang, and H.-F. Li, "A cloud-based bpm architecture with user-end distribution of non-compute-intensive activities and sensitive data," J. Comput. Sci. Technol., vol. 25, no. 6, pp. 1157–1167, 2010.
- [12] S. White. Introduction to BPMN. <http://www.bpmn.org/Documents/Introduction%20to%20BPMN.pdf>, 2004.
- [13] O. M. Group. Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. <http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF>, Jan. 2011.
- [14] C. Richardson, "The Forrester Wave™: BPM Platforms For Digital Business, Q4 2015," Forrester, November 18, 2015.
- [15] Vukšić, Vesna Bosilj, Ljiljana Brkić, and Mirta Baranović. "Business Process Management Systems Selection Guidelines: Theory and Practice." In MIPRO 2016-39. međunarodni skup. 2016.
- [16] G. Barnet and M. Holt, "Ovum Decision Matrix: Selecting a Business Process Management Solution," 2014.
- [17] Oracle. Platform-as-a-Service Private Cloud with Oracle Fusion Middleware, Oct. 2009.
- [18] Craggs, S. "Comparing BPM from Pegasystems, IBM and TIBCO." Lustratus Research(2011).
- [19] Appian. Cloud, Mobile and Social BPM, Mar. 2011.
- [20] R. Schmidt and S. Nurcan. Bpm and social software. In Business Process Management Workshops, pages 649–658, 2008.
- [21] Appian. BPM in the Cloud Its Time, Its Safe... Its Smart, Oct. 2011.
- [22] Railton, J., Karakostas, B.: Cloud based Business Process Management systems. Cloud BPM 126 (2011)
- [23] Silva, Lúcio Camara, Thiago Poletto, Victor Diogho Heuer de Carvalho, and Ana Paula Cabral Seix Costa. "Selection of a Business Process Management system: An analysis based on a Multicriteria problem." In 2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), pp. 295-299. IEEE, 2014.

Which Technology Acceptance Models for Ubiquitous Computing Environments?

Asmaa Abdel Hakeem
Information Systems and Computers Department
Faculty of Commerce, Alexandria University
Alexandria, Egypt
asmaahakeem2012@gmail.com

Ghada A. El Khayat
Information Systems and Computers Department
Faculty of Commerce, Alexandria University
Alexandria, Egypt
ghadaek@gmail.com

Abstract – Ubiquitous computing applications are more and more widely spread in the majority of our daily activities such as work, learning, playing, healthcare and banking. So user acceptance of ubiquitous applications is an essential element to build or update these applications. The user acceptance of technology became an essential field of study for several decades. Despite the fact that many models have been developed to clarify and predict user acceptance, Technology Acceptance Model (TAM) has been the most widely used to predict user acceptance in the information systems field. In this paper, we will present technology acceptance models that can contribute to building user acceptance models in ubiquitous computing environments. This will help identifying important factors that can help build more elaborate models in the future.

Keywords- *technology acceptance model, perceived usefulness, perceived ease of use, perceived convenience, ubiquitous computing, experience, TAM2, TAM3, PTAM.*

I. INTRODUCTION

The ubiquitous computing is a new paradigm in information technology (IT) that will change our lives and enrich human civilization by integrating computers and humans and objects[1]. Mark Weiser is the first to launch the term of ubiquitous computing in a paper published in 1991. He stated: "The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it". For over 25 years ago, Mark Weiser expects that computers should take into account the natural human environment. As computers, they will disappear in the background[2]. This is a new trend in which computers will be embedded in our natural movement and interaction with our environment, both physical and social. This will also help organize and mediate social interactions wherever and whenever these situations might occur[3]. Ubiquitous computing implies that computers have the capability to collect and obtain information from the environment in which they are embedded and they also can change the environment to be intelligent. Since ubiquitous computing was first conceptualized by Mark Weiser, it became a leading trend in information technology and systems. The rapid growth of ubiquitous computing has been accelerated by the quick advances in smart technologies like wireless communications technologies, sensors for determining location, automatic identification technologies and flexible software architecture[4]. The spread of World Wide Web also helps more and more people to be connected through vast

networking infrastructures to huge amount of information. The pervasive computing environments expand capabilities offered by the World Wide Web in many settings like homes, health services, meetings, and teamwork[5]. The functionality of pervasive computing needs to be characterized by a set of attributes. Main attributes of pervasive computing are context awareness and embedment in everyday objects. But, secondary attributes of pervasive computing are power and autonomy of components and systems[6]. Banavar & Bernstein illustrate the three key characteristics of ubiquitous computing applications as follows [7]:

1-Task Dynamism: Ubiquitous computing applications need to be available everywhere at all times, so these applications have to adapt to the dynamism of users' environments.

2- Device Heterogeneity and Resource Constraints: The spread of ubiquitous applications is achieved by technological artifacts that move with users.

3-Computing in Social Environments: Ubiquitous computing applications have an impact on social environments of users.

Since 1970's, the growth in technology use and the increasing failure of systems adoption in organization made the user acceptance of technology an important field of study [8]. Technology Acceptance Model (TAM) was proposed by Davis to help managers decrease users' resistance to new technology[9]. TAM assumes that perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEU) are major variables affecting attitudes toward using and behavioral intention (BI) to adopt technology [10]. TAM allows organizations to understand the reason relationship and cross effects between external variables and perceived usefulness, perceived ease of use and intention to use in order to increase the successful adoption and use of IT [11]. TAM historically focused on word processing and computer technology applications[12]. With more progress in information technology, TAM extended to the internet, E-business, and various software applications[9].

The infrastructure for pervasive computing applications is costly. Understanding long term usage and user acceptance is very important for determining if a pervasive computing application is worth the required investment. However, performing technology acceptance model on pervasive computing applications is very difficult before the necessary infrastructure is available[13]. This shows how important it is to study and develop acceptance models for ubiquitous computing. This paper is organised as follows. Section 2 presents the developments to the first technology

acceptance model, section 3 elaborated on technology acceptance models for ubiquitous computing, section 4 discusses the presented models and the conclusion is provided in section 5.

II. TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODELS

The first to set up a technology acceptance model is Davis in 1986[14]. TAM is considered the most influential and the common theory for describing users' acceptance of information systems and technology[15]. TAM is based on the Theory of Reasoned Action. TAM was established to develop and test the theoretical model of system characteristics on user acceptance of computer based information systems. TAM was developed for two main objectives. First, it should enhance our understanding of user acceptance and enable successful design and implementation of information systems. Second, it should help measure motivation to use of new systems that will be used by potential users[14].The TAM includes perceived usefulness and perceived ease of use as main influencing variables of acceptance of IT (see fig 1). Perceived usefulness is the degree to which a person believes that a particular technology would enhance his or her job performance. Perceived Ease of use is the degree to which a person believes that using a particular technology would be free of effort[16]. These two perceived variables, perceived usefulness and perceived ease of use, have an effect on attitudes toward using a technology. Attitude affects the intention to use, and the intention to use affects the actual usage. Several developments were conducted on TAM in order for it to be suitable for advances in information systems and technologies. This section provides its most important developments.

Fig.1 Technology Acceptance Model [14].

Figure 2. Modified TAM[17].

B. TAM2

In 2000, Venkatesh and Davis [18] developed and tested a theoretical extension of TAM that explains and tests perceived usefulness and usage intention in terms of social influence and cognitive instrumental processes. This extended model was then referred to as TAM2[19]. TAM was used as a starting point to build TAM2. Fig. 3 illustrates TAM2 that includes additional theoretical constructs that are categorized in two groups: social influence processes (subjective norm, voluntariness and image) and cognitive instrumental processes (job relevance, output quality, result demonstrability and perceived ease of use). Subjective norm defines "person's perception that most people who are important to him think he should or not should perform behaviour in question". Voluntariness and compliance is understood through the distinction between mandatory and voluntary usage settings. Voluntariness is a moderating variable defined as "the extent to which potential adopters perceive the adaption decision to be non-mandatory".

When using a particular mandated system or technology, user's usage intentions vary because some users are not willing to comply with such mandates. They also theorized four cognitive instrumental determinants of perceived usefulness: job relevance, output quality, result demonstrability, and perceived ease of use. They defined job relevance as "individual's perception regarding the degree to which the target systems is applicable to his or her job". Output quality is defined as "it is as what tasks a system is capable of performing and the degree to which those tasks match their job goals (job relevance)". TAM2 defined Result demonstrability as "tangibility of results of using the innovation".

Venkatesh and Davis [18] tested TAM2 using longitudinal data collected for four systems at four organization for a sample of 156 users. Two of the systems involved voluntary usage and two other systems involved mandatory usage. They measured at three points in time at each organization: pre-implementation, one month post implementation, and three months post implementation. After testing TAM2, it was supported for all four organizations at all points of measurement. The tests confirmed that both social influence processes and cognitive instrumental processes significantly influenced user acceptance.

A. Modified TAM

In TAM, behavioral intention to use was directly influenced by perceived usefulness and attitude toward using. TAM has been modified by Davis in 1993. Behavioral intention has been deleted from TAM [17] see fig. 2. In modified TAM, external variables were replaced by system features which directly affect perceived usefulness and perceived ease of use. Attitude toward use and actual use are indirectly influenced by system features because of its direct relationship with perceived usefulness and perceived ease of use. Actual use could be directly influenced by perceived usefulness. Also, attitude toward using could be directly influenced by system characteristics.

Fig. 3 TAM2 – Extension of Technology Acceptance Model

C. TAM 3

In (2008) Venkatesh and Bala merged TAM2 [19] and the model of determinants of perceived ease of use [20] (as shown in table 1) and developed a new integrated Technology Acceptance Model (TAM3) [21] (see Fig. 4). In TAM3, there is no relationship between determinants of perceived usefulness and determinants of perceived ease of use. TAM3 depends on TAM2 in determining the relationship between perceived usefulness and its determinants which are the social influence and cognitive instrumental processes. New relationships are posited in TAM3 as the follows:

- The relationship between perceived ease of use and perceived usefulness is moderated by experience. As a result of this relationship, users with increased experience can know the difference between difficult and easy systems.
- The relationship between computer anxiety and perceived ease of use is moderated by experience. The effect of computer anxiety on perceived ease of use decreases with increasing experience. Users will have more accurate perception of the effort needed to use a system.
- Experience will moderate the relationship between perceived ease of use and behavioural intention. The individuals get familiar with the usage of a specific system and get experience in dealing with a specific system. So, the effect of perceived ease of use on behavioural intention will diminish when individuals have more procedural knowledge about how to use the system.

Fig. 4 Technology Acceptance Model 3 (TAM3)

TABLE I. Determinants of perceived ease of use in TAM3 [21]

Determinants	Definitions
Computer self -efficacy	"the degree to which an individual believes that he or she has <i>the ability to perform specific task/job using computer</i> " [22, 23].
Perception external control	"The degree to which an individual believes that <i>organizational and technical resources exist to support the use of system</i> " [24].
Computer anxiety	The degree of "an individual's apprehension or even fear when he/she <i>is faced with the possibility of using computers</i> " [20].
Computer playfulness	"the degree of <i>cognitive spontaneity</i> in microcomputers interactions"[25].
Computer enjoyment	The extent to which " the activity of using specific system is <i>perceived enjoyable in its own right</i> aside from any performance consequences resulting system use "
Objective usability	A comparison of systems <i>based actual level</i> (rather than perceptions) <i>of effort required completing specific tasks</i> "

According to TAM3, the interventions play an essential role for better user acceptance and adoption of IT. So, important interventions based on determinants of perceived usefulness and determinants of perceived ease of use were determined by

Venkatesh and Bala. These interventions were classified into two categories: pre-implementation and post implementation interventions.

Pre-implementation interventions were defined as "a set of organizational activities that take place during system development". These interventions are considered very important for two reasons: (I) Minimization of initial resistance to a new system. (II) Potential users can develop accurate perception regarding system features and how the system helps them perform their job. Pre implementation interventions include the following:

- Design characteristics: positively influence user acceptance. These characteristics were categorized to information related-characteristics of a system that will influence determinants of perceived usefulness and system- related characteristics that will influence determinants of perceived ease of use.
- User participation: refers to "the assignments, activities and behaviors that users and their representatives perform during system implementation process". Venkatsh and Bala considered that user participation is very important for complex systems (e.g. Enterprise Systems).
- Management support: it refers to the degree to which an individual believes that management has committed to the successful implementation and use of a system.
- Incentive alignment: it is important in organization to put incentives for users for using a system effectively. It can lead to enhancement in user acceptance in the pre implementation stage.

Second, post implementation interventions were defined as "a set of organizational, managerial and support activities that take place after the deployment of system to enhance user acceptance". Post implementation interventions should lead employees to feel that a new system is an opportunity for their job performance. Venkatesh and Bala determined post implementation interventions as follows:

- Training: it has been suggested as one of the most important post implementation interventions that increase user acceptance and system success because training occurs after system deployment.
- Organizational support: represented in formal or informal activities or functions to help employees in using a new system effectively.
- Peer support: refers to different activities or functions performed by co-workers that may help an employee to effectively use a new system.

III. UBIQUITOUS COMPUTING TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODELS

In 2007, Yoon and Kim [26] considered ubiquitous computing as a new trend in information technology that has changed the way we view IT. They confessed that perceived usefulness and perceived ease of use determinants have been considered important in determining user acceptance and use of IT in the last decades but they illustrated that some factors vary according to technology characteristics, the target users and the context. They added convenience as a new factor that reflects characteristics of ubiquitous computing technology. They used a wireless LAN to

validate convenience and extended technology acceptance model in ubiquitous computing environment. They tested technology acceptance model and perceived convenience in ubiquitous computing environment. They constructed an extension model for TAM model. See Fig. 5. They considered perceived convenience as an extension of the model. Perceived convenience has three dimensions: convenience time, place and execution. Time dimension is: "The degree of perception held by someone that he/she can use wireless LAN to accomplish their job at a time that is more convenient for them". Place dimension is: "The degree of perception held by someone that he/she can use wireless LAN to accomplish their job in a place that is more convenient for them". Execution dimension is: "The degree of perception held by someone that he/she finds the wireless LAN convenient in the process of accomplishing his or her work".

Fig 5:Technology acceptance model in wireless LAN [26]

They proved that perceived convenience is an important determinant of perceived usefulness but does not have a direct impact on accepting ubiquitous computing technologies. They also showed that the perceived convenience mediates the relation between perceived ease of use and perceived usefulness in the ubiquitous computing context [26].

Connelly [13] developed a mathematical model to predict user acceptance over time for ubiquitous applications based on the user's perception of usefulness, ease-of-use, social influence, trustworthiness and integration. See Fig. 6. Technologies are embedded in our lives, both at work and at play so technology acceptance models need to be extended to cover these broad domains and user groups.

Fig. 6 the pervasive technology acceptance model (PTAM)[13]

Ubiquitous computing environment differs from traditional workplace and academic setting in several ways [13]:

-Work environment: All technology acceptance models are developed for work environments so the main reason for using a particular technology is that it is related to users' jobs. In pervasive computing, job related applications are not the main focus but the focus on applications that can be used anytime, anywhere, including homes, public spaces, parks and automobiles. Pervasive technology acceptance model must include user's motivation to use applications beyond job related reasons.

-Trust: A new set of issues that faces pervasive computing is related to trust. Pervasive computing applications rely on gathering information about users. Users' information confidentiality must be respected in building trusted pervasive computing applications. Building pervasive computing applications according to users' expectations may impact user acceptance.

-Integration: Pervasive computing is embedded in the environment around us. So, integration of pervasive computing into our life is part of PTAM.

-Demographics: Demographics of users in existing applications are homogenous because of the focus on work and academic settings. But, users of pervasive computing applications are from all ages and from all walks of life.

In 2015, Martínez-Torres et al [27] showed that ubiquitous computing services represent a new information technology trend that is used in many potential applications and environments. They considered some of the social and cultural changes occurring because of using ubiquitous computing. They tried to determine factors that affect ubiquitous computing. They suggested that previous experience can change user acceptance of ubiquitous computing services. They focused on studying the moderating role of experience on the intention of use of using ubiquitous computing technology. They developed research model and empirical results that provide important indicators for more adoption ubiquitous

computing services, see Fig.7. They determined five dimensions as direct determinants to intention to use (contextual pressure, fee, personal innovativeness, ease of use and useful) and four dimensions as indirect determinants (self-efficacy, perception intelligence, perception of socialness and enjoyment). They categorized the users of ubiquitous computing into two groups: experienced users and inexperienced users. The proposed model is conducted as a preliminary test using survey data from 285 inexperienced users and 150 experienced users. The obtained results are suitable for a technological acceptance model for ubiquitous computing services in urban environments.

Fig.7 Research Model [27]

IV. DISCUSSION

TAM concentrated on the relationship between attitudes, beliefs, behavioural intention and actual use. From the point of view of authors, the attitudes towards using a certain technology play a little role that leads to actual use. The authors believe that perceived ease of use is a personal belief that technology usage will be free of effort. However, perceived usefulness goes beyond the enchantments in job performance to be enchantments in job performance, improvement in salaries and functional upgrade in working environments.

In modified TAM, the authors agree with Davis on the deletion of behavioural intention to use from TAM. Davis proved that the relationship between system features and attitude towards using is insignificant. However, the authors believe that system features have significant relationship with actual use if the users have enough experience in using systems.

In TAM2, perceived usefulness is determined by social influence processes (subjective norm, voluntariness and image) and cognitive instrumental processes (job relevance, output quality, result demonstrability and perceived ease of use). The authors think that it is influenced by four groups: social factors (subjective norm, voluntariness and image)-confirmed with TAM2-, job related factors (job relevance, output quality)- result

demonstrability will not be considered in our future model-, system-related factors (convenience, privacy, security, availability, cost of usage and ease of use) and demographic factors (age, education and gender). It is in our belief that actual use has a direct relationship with experience because actual use of a specific system increases the users' experience in dealing with this system. In TAM 3 determinants of perceived ease of use affect perceived ease of use but system-related factors also affect perceived ease of use.

The authors confirm with Yoon and Kim [26] that convenience is an important factor in ubiquitous computing applications and services. It should be added to system-related factors.

Connelly [13] tried to build user acceptance model in ubiquitous environments. He did not illustrate the relationship and effects between factors and considered gender, age, experience, socio-economic status and usage motivation as a group that affects another group (perceived usefulness, perceived ease of use, social influence, trust and integration) which affects behavioural intention to use and then affect behavioural to use.

A user acceptance model in ubiquitous computing environments is proposed in Fig. 8.

Fig. 8. Proposed User Acceptance Model in Ubiquitous Computing

V. CONCLUSION

Technology acceptance model plays the most significant role in building user acceptance model in ubiquitous environments. Characteristics of ubiquitous computing environments and applications must be considered in construction of user acceptance model. Technology acceptance models for ubiquitous computing environments help predict user acceptance over time of ubiquitous computing applications. Several factors play a role on the intention to use or not use ubiquitous computing applications and help users increase their satisfaction about these applications. In the future phases of this research, we will test the contributed model for usage with new ubiquitous computing applications and services.

REFERENCES

- [1] Fano, A., and Gershman, A.: 'The future of business services in the age of ubiquitous computing', *Communications of the ACM*, 2002, 45, (12), pp. 83-87
- [2] Weiser, M.: 'The computer for the 21st century', *Scientific american*, 1991, 265, (3), pp. 94-104
- [3] Lyytinen, K., and Yoo, Y.: 'Ubiquitous computing', *Communications of the ACM*, 2002, 45, (12), pp. 63-96
- [4] Siewiorek, D.P.: 'New frontiers of application design', *Communications of the ACM*, 2002, 45, (12), pp. 79-82
- [5] Jazayeri, M.: 'On the way to pervasive computing' (na, 2002. 2002)
- [6] Gabriel, P., Bovenschulte, M., Hartmann, E., Groß, W., Strese, H., Bayarou, K., Haisch, M., Mattheß, M., Brune, C., and Strauss, H.: 'Pervasive computing: trends and impacts', *SecuMedia*, Ingelheim, 2006
- [7] Banavar, G., and Bernstein, A.: 'Software infrastructure and design challenges for ubiquitous computing applications', *Communications of the ACM*, 2002, 45, (12), pp. 92-96
- [8] Chuttur, M.Y.: 'Overview of the technology acceptance model: Origins, developments and future directions', *Working Papers on Information Systems*, 2009, 9, (37), pp. 9-37
- [9] Lee, Y.-C., Li, M.-L., Yen, T.-M., and Huang, T.-H.: 'Analysis of fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory on technology acceptance model', *Expert Systems with Applications*, 2011, 38, (12), pp. 14407-14416
- [10] Schepers, J., and Wetzels, M.: 'A meta-analysis of the technology acceptance model: Investigating subjective norm and moderation effects', *Information & management*, 2007, 44, (1), pp. 90-103
- [11] Riemenschneider, C.K., Harrison, D.A., and Mykytyn, P.P.: 'Understanding IT adoption decisions in small business: integrating current theories', *Information & management*, 2003, 40, (4), pp. 269-285
- [12] Igbaria, M., and Iivari, J.: 'The effects of self-efficacy on computer usage', *Omega*, 1995, 23, (6), pp. 587-605
- [13] Connelly, K.: 'On developing a technology acceptance model for pervasive computing', in Editor (Ed.) (Eds.): 'Book On developing a technology acceptance model for pervasive computing' (Citeseer, 2007, edn.), pp. 520
- [14] Davis Jr, F.D.: 'A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results', *Massachusetts Institute of Technology*, 1986
- [15] Lee, Y., Kozar, K.A., and Larsen, K.R.: 'The technology acceptance model: Past, present, and future', *Communications of the Association for information systems*, 2003, 12, (1), pp. 50
- [16] Davis, F.D.: 'Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology', *MIS quarterly*, 1989, pp. 319-340
- [17] Davis, F.D.: 'User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts', *International journal of man-machine studies*, 1993, 38, (3), pp. 475-487
- [18] Venkatesh, V.: 'A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies', in Editor (Ed.) (Eds.): 'Book A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies' (2000, edn.), pp. figure 1 proposed tam2
- [19] Venkatesh, V., and Davis, F.D.: 'A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies', *Management science*, 2000, 46, (2), pp. 186-204
- [20] Venkatesh, V.: 'Determinants of perceived ease of use: Integrating control, intrinsic motivation, and emotion into the technology acceptance model', *Information systems research*, 2000, 11, (4), pp. 342-365

- [21] Venkatesh, V., and Bala, H.: 'Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions', *Decision sciences*, 2008, 39, (2), pp. 273-315
 - [22] Compeau, D.R., and Higgins, C.A.: 'Application of social cognitive theory to training for computer skills', *Information systems research*, 1995, 6, (2), pp. 118-143
 - [23] Compeau, D.R., and Higgins, C.A.: 'Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test', *MIS quarterly*, 1995, pp. 189-211
 - [24] Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B., and Davis, F.D.: 'User acceptance of information technology: Toward a unified view', *MIS quarterly*, 2003, pp. 425-478
 - [25] Webster, J., and Martocchio, J.J.: 'Microcomputer playfulness: development of a measure with workplace implications', *MIS quarterly*, 1992, pp. 201-226
 - [26] Yoon, C., and Kim, S.: 'Convenience and TAM in a ubiquitous computing environment: The case of wireless LAN', *Electronic Commerce Research and Applications*, 2007, 6, (1), pp. 102-112
 - [27] Martínez-Torres, M., Díaz-Fernández, M., Toral, S., and Barrero, F.: 'The moderating role of prior experience in technological acceptance models for ubiquitous computing services in urban environments', *Technological Forecasting and Social Change*, 2015, 91, pp. 146-160
-

الحوسبة السحابية ودورها في تطوير التعليم العالي

د. السيد عبد المولى أبو خطوة

أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد

المدير التنفيذي لمركز التعلم الإلكتروني

كلية التربية - جامعة الإسكندرية

drsayedtech@alexu.edu.eg

وعرفها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (National 2012) Institute of Standards and Technology على أنها نموذج لتوفير وصول مناسب ودائم في أي وقت إلى الشبكة، لمشاركة مجموعة كبيرة من المصادر الحوسبية والتي يمكن نشرها وتوفيرها بأدنى مجهود أو تفاعل مع موفر الخدمة [2]. فالحوسبة السحابية [3] هي نموذج جديد لتوفير كل الموارد المتاحة على الشبكة كخدمة. وكثير من تعريفات الحوسبة السحابية تتضمن المكونات الأربعة الأساسية التالية:

- توفير الموارد بناء على الطلب: توفر الموارد المطلوبة (الآلات والمكتبات الرقمية عبر الإنترنت، وأنظمة التحكم، والبيانات واجهة الاستخدام للتطبيقات الإدارية، وما إلى ذلك) لا تحتاج إلى أن تكون على الإنترنت أو نشر سلفاً.
- الدفع مقابل كل نموذج مستخدم: يدفع المستخدمون فقط للاستخدام الفعلي للموارد.
- ضمانات الجودة: جودة مستوى الخدمة التي يكفلها مقدم الخدمة عن استخدام اتفاقات مستوى الخدمة (مستوى الخدمة).
- القابلية Scalability: إن الخدمة المقدمة لديها قابلية للتكيف والاستخدام من أوجه متعددة، وطرق مختلفة.

وتقدم الحوسبة السحابية حلاً مناسباً لمشكلة تخزين وإدارة البيانات والمعلومات وبخاصة في المؤسسات التعليمية حيث تعد الحوسبة السحابية أحد حلول التعلم الإلكتروني؛ وذلك من خلال ما توفره من بنية تحتية، وبرمجيات، ومساحات كبيرة للتخزين، وخدمات تعليمية مباشرة وغير مباشرة.

وتقوم الحوسبة السحابية على مبدأ تشارك الملفات والبرمجيات والعمل عليها من بعد، فهي تمكن المستخدم من الوصول إلى الملفات والتطبيقات التي نفذها وخزنها على السحابة دون الحاجة لوجود تلك الملفات والتطبيقات والملفات على كمبيوتر المستخدم؛ وبالتالي تقل المخاطر الأمنية والتكلفة المادية.

وأصبح مصطلح الحوسبة السحابية يستخدم على نطاق واسع في الأوساط الأكاديمية فهناك العديد من الحلول التعليمية القائمة على التقنيات السحابية وخاصة لبرامج مثل سحابة الخدمة [4].

II. مزايا الحوسبة السحابية

- **مميزات الحوسبة السحابية في المؤسسات التعليمية [5]:**
- تمكن المستخدم من الدخول على ملفاته وتطبيقاته دون الحاجة لتوفير التطبيق في جهاز المستخدم؛ وبالتالي تقل المخاطر الأمنية وموارد الأجهزة المطلوبة.
- الاستفادة من الخادمت الكبيرة جداً servers في إجراء العمليات المعقدة التي قد تتطلب أجهزة بُمواصفات عالية.

المستخلص - يموج عصرنا الحالي بأموج متتالية من التغيرات السريعة والتطورات في شتى مناحي الحياة، ولعل من أهمها ذلك التغير والتطور الهائل الحادث في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي كانت عاملاً مؤثراً في كافة مناحي الحياة، الاقتصادية، والصناعية، والتجارية، وكذلك التعليمية بما أنتجته من تقنيات حديثة ومن هذه التقنيات الحوسبة السحابية، والتي أضحت مخزناً رقمياً كبيراً لمصادر التعلم الإلكتروني، كما أدى النمو الهائل في البيانات والمعلومات وارتفاع تكاليف تخزينها ومعالجتها إلى انخفاض قدرة الشركات والمؤسسات التعليمية على تخزين هذه البيانات والمعلومات وإدارتها والتحكم بها وتوظيفها بشكل فعال، لذلك أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلات بصورة محققة للجودة ومقللة للتكاليف. ويؤكد استقراء الواقع أن كثيراً من مؤسسات التعليم العالي - وبخاصة في الدول النامية - لا تملك الموارد التي لا تملك البنية التحتية المطلوبة لتشغيل تطبيقات التعليم الإلكتروني، وشراء البرمجيات الحديثة؛ لذلك فإن استخدام الحوسبة السحابية يساعد هذه المؤسسات على تفعيل التعلم الإلكتروني والاستفادة من مصادره المختلفة بأقل تكلفة، وقد تضمنت ورقة العمل الحالية مفهوم الحوسبة السحابية، وخصائصها، وأنواعها ودورها في التعليم العالي، وختتمت ورقة العمل بمجموعة من التوصيات والمقترحات لتوظيف الحوسبة السحابية في التعليم العالي.

الكلمات المفتاحية: الحوسبة السحابية، التعلم الإلكتروني، التعليم العالي.

I. المقدمة

أصبحت التكلفة المادية مؤثرة في كثير من قراراتنا بشأن تطوير العملية التعليمية وتحديث بنيتها وهيكلها واستراتيجياتها؛ حيث إنه في ظل الظروف الراهنة للتمويل المحدود لشراء وتركيب أحدث البرامج على أجهزة الكمبيوتر في معامل الكمبيوتر بالمدارس والجامعات والتي تكون باهظة التكاليف، ظهر لنا بريق من الأمل لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم باستخدام البرمجيات الحرة والتي لا تتطلب تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم، والذي تمثل في الحوسبة السحابية؛ ومن ثم جاءت أهمية هذه الورقة التي تتضمن المحاور التالية:

1. مفهوم الحوسبة السحابية.
2. مزايا الحوسبة السحابية.
3. نماذج الحوسبة السحابية.
4. خدمات الحوسبة السحابية وإدارتها.

أولاً: مفهوم الحوسبة السحابية:

الحوسبة السحابية هي تكنولوجيا تستخدم خوادم servers الإنترنت في حفظ وتخزين المعلومات والتطبيقات، وتتيح للطلاب والمعلمين استخدام التطبيقات دون الحاجة إلى تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضاً تسمح لهم بالوصول إلى الملفات المحفوظة من أي جهاز كمبيوتر متصل بشبكة بالإنترنت.

تعرف الحوسبة السحابية بأنها "نقل عملية المعالجة من جهاز المستخدم إلى أجهزة خادمة عبر الإنترنت، وحفظ ملفات المستخدم هناك، ليستطيع الوصول إليها من أي مكان وأي جهاز، ولتصبح البرامج مجرد خدمات، وليصبح كومبيوتر

المستخدم مجرد واجهة أو نافذة رقمية". وغالباً ما تستخدم الأجهزة الخادمة تقنيات الأوساط الافتراضية للسماح لعدة مستخدمين باستخدام الخدمة ذاتها [1].

- إمكانية تطوير دورات تدريبية حسب الطلب لكل فصل دراسي، و إجراء التمارين للآلاف من المستخدمين لعمل مشاريعهم وتدريباتهم. فاستخدام الحوسبة السحابية يؤدي إلى تحسين العملية التعليمية وومستوى الخدمة المقدمة للطلاب وتوفير مصادر تعلم متنوعة [8]

وتتمثل جوانب القوة في الحوسبة السحابية فيما يلي [9]:

- دعم التعليم والتعلم.
- البرمجيات الحرة أو الدفع مقابل كل استخدام.
- 24 ساعة متاح فيها الوصول إلى البنية التحتية والمحتوى.
- الوصول إلى التطبيق في أي مكان وفي أي وقت.
- زيادة الانفتاح على الطلاب .
- زيادة القدرات الوظيفية للمؤسسة.

وتتمثل جوانب الضعف في الحوسبة السحابية فيما يلي :

- يتم تشغيل جميع التطبيقات في سحابة.
- المخاطر المتعلقة بحماية البيانات والأمن.
- سياسة النشر والملكية الفكرية.
- انعدام الثقة .
- التأثير بسرعة أو عدم وجود الإنترنت.

III. نماذج الحوسبة السحابية

تُصنف الحوسبة السحابية في أربعة نماذج [6] هي:

- (1) السحابة الخاصة Private Cloud: هي بنية تحتية تختص بشركة أو مؤسسة واحدة و تضم مجموعة من المستخدمين، يمكن أن تكون ملكية خاصة للمؤسسة تديرها وتقوم بصيانتها، أو تكون مستأجرة من طرف آخر، أو مزيج منها.

شكل 1. الحوسبة السحابية الخاصة

- (2) السحابة المجتمعية Community Cloud: هي بنية تحتية خاصة بمجتمع معين أو مجموعة من المؤسسات التي لها اهتمامات واحتياجات مشتركة. قد تملك وتدار وتشغل من قبل واحد أو أكثر من المنظمات في المجتمع، أو طرف ثالث، أو مزيج منها.

- توفر المال اللازم لشراء البرمجيات التي يحتاجها المستخدم، فكل ما يحتاجه المستخدم هو جهاز حاسب يتصل بخط إنترنت سريع وبأحد السحابات التي تقدم البرمجيات التي يحتاجها .
- تقليل التكاليف وذلك من خلال تقليل عدد الأجهزة الخاصة بالبنية التحتية، وتوفير عدد العاملين في صيانة الأجهزة والبرمجيات في المؤسسة.
- لا تمتلك غالبية مؤسسات التعليم عن بعد الموارد والبنية التحتية المطلوبة لتشغيل تطبيقات التعليم الإلكتروني، وشراء الإصدارات الحديثة والتي تتطور بشكل سريع جداً، لذلك فإن استخدام تقنية الحوسبة السحابية يساعد هذه المؤسسات علي استخدام الإصدارات الحديثة من الأجهزة والبرامج.
- تتيح خدمات التعليم الإلكتروني بشكل مستمر وليس لفترات محدودة مما يقلل التكاليف.
- كما يمكن أن تساعد الحوسبة السحابية الجامعات والمؤسسات من خلال ما يلي [6]:
- استيعاب الزيادة السريعة في الاعتماد على الأجهزة النقلة.
- تخزين كميات هائلة من البيانات المهمة والمعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة من أي مكان (على سبيل المثال، يوفر للطلاب مساحات تخزين لأبحاثهم، ومشاريعهم، وجميع أنواع الملفات)
- توفر تطبيقات وبرامج مجانية يمكن استخدامها في كثير من الأعمال المؤسسية.
- تقدم للمدارس والكلبات والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية أدوات وبرامج منخفضة التكلفة لاستخدام أنظمة الحوسبة فكل ما هو مطلوب هو الاتصال بالإنترنت.
- إنجاز الأعمال وتبادلها بين الأقسام دون الحاجة إلى المطبوعات الورقية مما يقلل التكلفة المادية.
- توفر السحابة قضايا الترخيص وتحديثات البرامج، وإدارة أمن تكنولوجيا المعلومات حيث يقوم مؤسس السحابة بجميع هذه المهام.
- تخزين البيانات السرية والمهمة بحيث تكون أقل عرضة للتهديدات مثل فقدان المعلومات أو سرقتها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو محركات أقراص فلاش USB.
- تقييد السحابة البلدان النامية أو الناشئة حيث توفر لهم وسيلة تعليمية قليلة التكاليف.
- توفر البنيات لتحديث المعلومات المخزونة.
- السماح للوصول إلى التطبيقات المجانية وغيرها من الأدوات المفيدة.
- توفير بيئة فعالة تتسم بالخبرات المتعددة وأدوات التواصل كأنها بيئة حقيقية.

مميزات تقنية الحوسبة السحابية للطلاب والطالبات [7]:

- إجراء الاختبارات مباشرة عبر الانترنت .
- سهولة إرسال التدريبات والمشروعات للطلاب.
- سهولة الوصول للاختبارات، والتدريبات، والمشروعات المقدمة من الطلبة.
- التغذية المرتدة بين الطلبة والمعلمين.
- سهولة التواصل بين الطلاب.
- المساعدة علي تعليم الطلاب بطرق جديدة ومساعدتهم علي إدارة مشاريعهم وواجباتهم.
- تساعد الطلاب والمدرسين علي استخدام تطبيقات بدون تحميلها علي أجهزتهم وتساعدهم علي الوصول للملفات المخزنة من أي حاسب بواسطة الاتصال بالانترنت.
- يستطيع الطلاب والطالبات في الجامعات الوصول لكل البرامج في أي وقت، ومن أي مكان.
- إمكانية الوصول إلي نظم التطوير لتطوير التطبيقات وتخزينها في البنية التحتية للمؤسسة التعليمية.

شكل 4. الحوسبة السحابية العامة

ويلاحظ من أنواع الحوسبة السحابية أنه يمكن توظيفها وفقاً لاحتياجات المؤسسات واحتياجات أفرادها، فالسحابة الخاصة توظف في البيانات والمعلومات المهمة والتي تريد أن تحتفظ بها المؤسسة بشكل آمن ولا يمكن أن يطلع عليها إلا الأفراد المسموح لهم بذلك، بينما تستخدم السحابة المجتمعية في توفير مجتمعات الممارسة التخصصية.

IV: خدمات الحوسبة السحابية

تتكون الحوسبة السحابية من أربع نماذج للخدمة Service Models يوضحها الشكل التالي:

شكل 5. نماذج الخدمة Service Models في الحوسبة السحابية

(1) البرمجيات كخدمة **Software as a Service (SaaS)**: هي خدمات مقدمة للمستخدمين مثل استخدام التطبيقات والبرمجيات المختلفة التي يمكن الوصول إليها من أجهزة العملاء مثل متصفح الإنترنت (على سبيل المثال، البريد الإلكتروني، تطبيقات مايكروسوفت، وتطبيقات جوجل وبعض البرامج التي تساعد في بيئة العمل).

(2) المنصة كخدمة **Platform as a Service (PaaS)**: تُركز هذه الخدمة على المطورين لتطوير تطبيقات الويب أو تطوير تطبيقات سهلة الاستخدام ذات واجهات مثل تطبيقات جوجل أو مايكروسوفت، وتستخدم هذه الخدمة في التعليم لإدارة المشروعات التعليمية، والبحوث، وعمل مشاركة للمعامل الافتراضية، وأيضاً تقدم إمكانية تطوير البرامج المنشأة من خلال فريق من المطورين والذي يكون لهم حق الوصول والتطوير.

- تختص هذه الطبقة بتحديث البرامج وأدوات التشغيل.

شكل 2. الحوسبة السحابية المجتمعية

(3) السحابة العامة **Public Cloud**: هي البنية التحتية للاستخدام المفتوح من قبل الجمهور العام. قد تملك و تدار و تشغل من قبل رجال الأعمال أو مؤسسة أكاديمية، أو مؤسسة حكومية، أو مزيج منها.

شكل 3. الحوسبة السحابية العامة

(4) السحابة الهجينة **Hybrid Cloud**: هي مزيج من اثنين أو أكثر من البنى التحتية السحابية (الخاصة، والمجتمعية، أو العامة) مكونة من نوعين أو أكثر من أشكال السحابة.

توفير خدمة على شبكة الإنترنت تمكن المستخدم من تجهيز «صورة الآلة الافتراضية أمازون AMI» لخلق آلة افتراضية والتي تطلق عليها أمازون «نموذج» والتي تحتوي على كل البرامج المرجوة. ويستطيع المستخدم أن ينشأ، ويطلق وينتهي نماذج الخادم كما يحلو له حيث يقوم بدفع الحساب بالساعة على الخوادم النشطة. كما تمكن «EC2» المستخدمين من التحكم في الموقع الجغرافي للنماذج والذي يتيح تحسين الأداء ومستويات عالية من الزيادة. فعلى سبيل المثال ولتقليل وقت التوقف يقوم المستخدم بإنشاء نماذج للخادم منعزلة عن بعضها البعض في مناطق متفرقة كي يدعم كلاً منهم الآخر في حالة حدوث فشل في التطبيق.

- Rack space : هو تطبيق استضافة (web application hosting) تزويد واجهة السحابة (مواقع السحابة) على الشبكة والذي يركز على أساس من المنفعة الحاسوبية وأيضاً يوفر تخزين ملفات السحابة والبنية التحتية لها (خوادم السحابة).
- GoGrid : وهو خدمة مقدمة من البنية التحتية للسحابة يقوم باستضافة الآلات الافتراضية لكل من " لينكس " و " ويندوز " والتي يتم إدارتها عبر لوحة تحكم متعددة الخوادم وهو قائم بذات المساحة المخصصة للاستضافة.
- Zoho : تقدم العديد من التطبيقات للمستخدم مثل برامج تحرير النصوص وبرامج المحادثة وبرامج الويكي وغيرها من التطبيقات المفيدة التي يمكن استخدامها من خلال الموقع بدون الحاجة إلي وجود تلك البرمجيات بشكل فعلي على الحاسب الآلي.

يسعى التعليم العالي للتوفيق بين جودة الخدمة المقدمة والتكلفة ليصل التعليم العالي إلى عدد كبير جداً من أفراد المجتمع [12]. تكنولوجيا المعلومات (IT) لديها دوراً متزايداً في دعم العناصر لتحسين الجودة (الحصول على المزيد من الموارد يمكن أن يكون واسع الانتشار عالمياً)، وخفض تكلفة الموارد، وبالتالي العمل على استدامة التعليم. وتوفر تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات التعليمية الدعم في مجموعة متنوعة من المقررات، مثل تلك التي في مرحلة متقدمة الشبكات والنظم الموزعة. أبنية الخدمة [13]. ومع ذلك، فاستخدام الحوسبة السحابية يتطلب مهارات تكنولوجياية من المعلمين والطلاب لاستخدام أدوات السحابة وتوظيفها في التعليم وهذه تعتبر مشكلة تواجه توظيف الحوسبة السحابية في التعليم العالي [14].

IV. الخلاصة

الحوسبة السحابية تمثل حلاً جوهرياً لكثير من المشكلات التي تواجه الجامعات في توظيف التعلم الإلكتروني وتفعيله، وكذلك مشكلات الجانب الإداري، كما أن الإدارة الإلكترونية للتعليم العالي ستزيد من فاعلية وكفاءة العملية التعليمية، فالحوسبة السحابية تمثل مستودعاً لتخزين كافة الملفات والمستندات المرتبطة بالجامعة وتعديلها ومعالجتها ونشرها بين المختصين، فيمكن للتعليم العالي استخدام السحابة الهجينة التي تجمع بين السحابة الخاصة، والسحابة العامة، وفقاً لأهمية وخصوصية وسرية المعلومات المطلوب تداولها وبذلك تتحقق الجودة في التعليم العالي بتكلفة قليلة جداً وإمكانات عالية، مما يزيد من فاعلية وكفاءة العملية التعليمية.

المراجع

- [1] عبد العزيز اليافي. وفاء عبد البديع. "فاعلية أوعية المعرفة السحابية ودورها في دعم نظم التعليم الإلكتروني وتنمية البحث العلمي بالمملكة العربية السعودية". المؤتمر الدولي الثالث للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، تحت شعار «الممارسة والأداء المنشود»، خلال الفترة من 21 - 26 ربيع الأول 1434 هـ الموافق 2 - 7 فبراير 2013.

- تختص بتطوير برامج متخصصة للعمل (برامج محاسبية - برامج مبيعات.. الخ).
- تقدم الواجهات الخدمية كالفيس بوك ومحرك البحث جوجل و خدمات المؤتمرات... الخ
- (3) البنية التحتية كخدمة (IAAS) Infrastructure as a Service: تعتمد هذه الطبقة علي توفير العتاد أي البنية التحتية ، وبدلاً من شراء الخوادم، والبرمجيات، والمساحات الخاصة بمركز البيانات يمكن دفع تكلفة استخدام هذه المصادر كخدمة مستقلة تماماً. ويتم وصف الخدمة عادة على أساس من المنفعة الحوسبية وك المصادر المستخدمة وبالتالي التكلفة والتي سوف تنعكس بالضرورة على مستوى النشاط، كما تتضح هنا فكرة الحوسبة الافتراضية التي تعمل علي توفير التكلفة [1].

ولقد أوضحت دراسة قام بها eCampus News (2015) للتعرف على استخدام خدمات الحوسبة السحابية في التعليم العالي [6] يوضحها الشكل التالي ويلاحظ من هذا الشكل أن أكثر الاستخدامات كانت في البرمجيات التي توفرها السحابة:

شكل 6. استخدام خدمات الحوسبة السحابية في التعليم العالي (2015)

إدارة الحوسبة السحابية [1]، [10]:

تتم ادارة الحوسبة السحابية بتنظيم من أحد منظمي الحوسبة السحابية ومن أشهر من يملك ويدبر الحوسبة السحابية عالمياً هم:

- Google : تشتهر شركة "جوجل" في مجال الحوسبة السحابية مع محرر مستندات "جوجل" على الإنترنت ومحرر تطبيقات "جوجل" لتطوير واستضافة تطبيقات الشبكة العنكبوتية في مراكز البيانات التي تدبر "جوجل".
- شركة " Amazon " : من أهم المكونات الأساسية لدي أمازون "EC2" المعروفة باسم "الخدمات الشبكية الخاصة بأمازون" والتي تتيح للمستخدمين تأجير الماكينات الافتراضية والتي يقومون بتشغيل تطبيقات الحاسب الخاص بهم عليها وأيضاً توفير محدود للتطبيقات عبر

- [2] أمين السامرائي، سلوى و عبد الستار عبد الجبار العكيدى. "مستقبل ذكاء الأعمال في ظل ثورة الحوسبة السحابية"، المؤتمر العلمي السنوى الحادى عشر ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة الأردنية كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – عمان – الأردن. 2012.
- [3] L. M. Vaquero, L. Rodero-Merino, J. Caceres, and M. Lindner, "A break in the clouds: Towards a cloud definition," *Comput. Commun. Rev.*, vol. 39, no. 1, pp. 50–55, 2009.
- [4] L.M Vaquero."Educloud: Paas versus iaas cloud usage for an advanced computer science Course". IEEE Transactions on Education 54(4), 590–598 (2011)
- [5] P. Pocatilu, "Cloud Computing Benefits for E-Learning Solutions, *Economics of Knowledge*",.., vol 2, no.1, from, http://www.saphira.ro/ok/issues/v2_i1_1q_2010/v2_i1_1q_2010_pp.pdf,p2.
- [6] J. Anjali, U.S. Pandey . "Role of Cloud Computing in Higher Education"., *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering.*, vol 3.no 7, , pp. 966-972. July – 2013.
- [7] محمد إبراهيم الشبتي، إيناس. "إمكانية استخدام تقنية الحوسبة السحابية في التعليم الإلكتروني في جامعة القصيم". المؤتمر الدولي الثالث للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، تحت شعار «الممارسة والأداء المنشود»، خلال الفترة من 21 – 26 ربيع الأول 1434 هـ الموافق 2 - 7 فبراير 2013 م.
- [8] Z. Hu and S. Zhang, "Blended/hybrid course design in active learning cloud at South Dakota State University," in *Proc. 2nd ICETC*, Jun. 2010, vol. 1, pp. V1-63–V1-67.
- [9] P., Gupta and P.Soni, ." E-Learning through cloud computing: shaping the future of learning for learner of tomorrow". *International Conference on Information Technology and Management*. Retrieved from: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-34910-2_56#page-2. 2012.
- [12] eCampus News." *Trends in Cloud Computing in Higher Education*", 2015.<http://www.vion.com> /www.ecampusnews.com/.../trends-in-cloud-computing-in-higher-education/
- [11] أحمد ماهر خفاجة "الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في مجال المكتبات", cybrarians journal 22) 2010. http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=445:2011-08-10-01-36-53&catid=158:2009-05-20-09-59-42&Itemid=63
- [12] B. Alexander, A. Attis, Y. Benkler, A. Cooley, P. Courant, J. Davis, G. Davis, L. Faulkner, I. Fuchs, P. Gandel, C. Geith, P. Goldstein, B. Hawkins, R. Katz, A. Lane, C. Lynch, M. Marlino, P. Mclean, D. Oblinger, L. O'Brien, M. Read, T. Sumner, J. Unsworth, B. Wheeler, K. Woolsey, and R. Yanoski, *The Tower and The Cloud: Higher Education in the Age of Cloud Computing*, R. N. Katz, Ed. Boulder, CO:EDUCASE, 2008.
- [13] D. Dagger, A. O'Connor, S. Lawless, E. Walsh, and V. P. Wade, "Service-oriented e-learning platforms: From monolithic systems to flexible services," *IEEE Internet Comput.*, vol. 11, no. 3, pp. 28–35, May/June 2007.
- [14] M. L. Bote-Lorenzo, E. Gómez-Sánchez, G. Vega-Gorgojo, Y. A. Dimitriadis, J. I. Asensio-Pérez, and I. M. Jorrín-Abellán, "Gridcole: A tailor able grid service based system that supports scripted collaborative learning," *Comput. Educ.*, vol. 51, no. 1, pp. 155–172, 2008.

نحو بناء مؤشر مصري لحوكمة تكنولوجيا المعلومات

سعاد خميس علي محمد

قسم المحاسبة

كلية التجارة - جامعة الإسكندرية

Soad_khamis_ali@yahoo.com

المعلومات وبغرض تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة (Van Grembergen and De Haes 2008; Wilkin and Chenhall 2010).

واضاف Brown (2006) أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات يمكن تطبيقها باستخدام مزيج من الهياكل والعمليات وآليات الارتباط حيث تشمل هذه العناصر علي :-

- 1- الهياكل مثل : أعضاء مجالس الإدارة، لجان الإدارة التنفيذية ولجنة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات.
- 2- العمليات مثل : تخطيط إستراتيجية نظم المعلومات، بطاقة أداء تكنولوجيا المعلومات المتوازنة، إقتصاديّات المعلومات، أهداف الرقابة للمعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بها وإدارة تكنولوجيا المعلومات.
- 3- آليات الارتباط مثل : التعاون والمشاركة الفعالة بين أصحاب المصالح الأساسيين ومكافآت أو تعويضات أو حوافز المشاركة .

ويتضح مما سبق إن حوكمة تكنولوجيا المعلومات هي جزء من حوكمة الشركات وتهدف إلي زيادة قيمة الشركة وتحسين عمليات المنظمة وتعزيز الرقابة علي مخاطر تكنولوجيا المعلومات ومن ثم زيادة القدرة علي المنافسة. ومن تحليل التعاريف السابقة تستخلص الباحثة أن ممارسات حوكمة تكنولوجيا المعلومات تستخدمها الإدارة كأداة رقابية علي مخاطر تكنولوجيا المعلومات وللتأكد من أن تكنولوجيا المعلومات تتوافق مع إستراتيجيات وأهداف المنظمة، كما أنها تعمل علي تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة.

1- أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات :

توصلت دراسة (صالح وآخرون، 2015) إلي أهم النقاط التي توضح أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وهم :-

- 1- إن حوكمة تكنولوجيا المعلومات تولد قيمة للمنظمة وهي ضرورية لتعظيم قيمتها، وبدون الحوكمة فإن تنفيذ القرارات لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن قياسها ولا يمكن الحصول علي معلومات تساعد في صناعة القرارات الإستراتيجية.
- 2- تعمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات علي إيجاد قيمة لتكنولوجيا المعلومات في المنظمة، وتقليل الأخطار أو إلغائها، ولذلك يجب أن تكون في قمة اهتمام الإدارة العليا.
- 3- تحسين وتطوير التقنيات المستخدمة باستمرار لتفي بالمتطلبات المتغيرة بالبيئة المحيطة.
- 4- توجيه الإدارة العليا ومشاركتها نحو تحقيق مصالح المتعاملين مع المنظمة.

واضافت دراسة (محمد، 2012) أن أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات تتمثل في تحقيق المزايا التالية:-

- 1- الاعتماد بشكل جوهري علي تكنولوجيا المعلومات كشرط أساسي تفرسه الجهات الرقابية والإشرافية والتطبيقات الجيدة لحوكمة الشركات وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات.
- 2- الإدارة الفعالة لراغبات واحتياجات العملاء في إطار الاستراتيجية العامة للشركة كزيادة جودة المعلومات المالية المنشورة للعملاء عبر شبكة الانترنت.

المستخلص - يهدف هذا البحث إلي بناء مؤشر مصري لحوكمة تكنولوجيا المعلومات (ITG) يتناسب مع البيئة المصرية واختيار مدي قبول هذا المؤشر في بيئة الممارسات المهنية المصرية. ولتحقيق هدف البحث قامت الباحثة بتوزيع "check list علي كلا من : الأكاديميين والعاملين بالإدارة العليا والمتوسطة في عينة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، وتحليل البيانات باستخدام SPSS توصلت الباحثة إلي قبول مؤشر حوكمة تكنولوجيا المعلومات في بيئة الأعمال المصرية.

I- مقدمة

بدأ الأهتمام بموضوع حوكمة الشركات وأصبح علي قمة اهتمامات الجهات التنظيمية والمهنية، وذلك نتيجة التطورات والتغيرات في عالم الأعمال وكذلك نتيجة انهيار وإفلاس بعض الشركات الدولية الكبرى مثل شركة إنرون للطاقة والتي تعتبر سابع أكبر شركة من حيث الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإيضاً شركة وورلد كوم الأمريكية للاتصالات، وتعرض شركات دولية أخرى لصعوبات مالية كبيرة مثل شركة سويس إير للطيران بسويسرا، وفرنس تليكوم بالمملكة المتحدة، وشركة الأغذية الإيطالية العملاقة بارمالات (آل غزوي، 2010، ص 13:16).

وتم تعريف حوكمة الشركات من قبل هيئة الرقابة المالية في عام 2016 حيث عرفها علي أنها "مجموعة من الأسس والمبادئ والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة من ناحية وبين ملاك الشركة والأطراف الأخرى المتعاملة معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف" (الدليل المصري لحوكمة الشركات، اغسطس 2016).

كما أن مؤسسات الأعمال في كافة القطاعات والأنشطة باتت تواجه تحديات كبيرة فرضت عليها ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، بحيث أصبح ذلك أمراً ومعياراً هاماً في تطور هذه المؤسسات ودافعاً للتعامل معها وللتنافس في مجالات أعمالها (Lunardi et al, 2014).

ونتيجة اعتماد الشركات بشكل متزايد علي تكنولوجيا المعلومات بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهداف كان من الصعب تحقيقها من قبل، ظهر ما يسمى بمصطلح حوكمة تكنولوجيا المعلومات " Information Technology Governance" (مراد وآخرون، 2016). وقد اكتسبت حوكمة تكنولوجيا المعلومات (ITG) أهمية في السنوات الأخيرة بإعتبارها جانباً رئيسياً من جوانب حوكمة الشركات وذلك لأن نظم المعلومات والتكنولوجيا مرتبطين معا ويؤثر كل جانب منهما علي جوانب الأنشطة التنظيمية (Bhattacharjya and Chang, 2007). كما إن معظم المنظمات تعتمد علي تكنولوجيا المعلومات إلي حد كبير لإجراء أعمالها (CICA, 2010).

قدم معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات ITGI تعريفاً لحوكمة تكنولوجيا المعلومات في عام 2003:- إن حوكمة تكنولوجيا المعلومات هي مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهي جزءاً مكملاً لحوكمة الشركات وتتكون من القيادات والهياكل التنظيمية والعمليات التي تضمن إن تكنولوجيا معلومات المنظمة تساند وتبرز أهداف وإستراتيجيات المنظمة.

بينما يري بعض الباحثين أنها :- وسيلة أو أداة فعالة في المنظمة من خلال خلق مرونة في تكنولوجيا المعلومات وفي هياكل أو عمليات نظم المعلومات حيث ينظر إليها علي أنها القدرة التنظيمية لرقابة وتطبيق إستراتيجية تكنولوجيا

- اتفاقيات مستوي الخدمة.
- COBIT و ITIL.
- نماذج تكنولوجيا المعلومات للتوافق/للحوكمة.

3- آليات الارتباط :

← الأساليب :

- مشاركة أصحاب المصالح.
- الأعمال/مشاركة تكنولوجيا المعلومات.
- تبادل الآراء الاستراتيجية.
- التعلم المشترك.

← الآليات :

- المشاركة النشطة من جانب أصحاب المصالح الرئيسيين.
- التعاون بين أصحاب المصالح الرئيسيين.
- المكافآت والحوافز للمشاركين.
- الأعمال/ توصيل تكنولوجيا المعلومات.
- الفهم المشترك لأعمال/أهداف تكنولوجيا المعلومات.
- الحلول النشطة للصراعات (عدم تجنبها).
- الوظائف المشتركة للأعمال/التدريب علي تكنولوجيا المعلومات.
- الوظائف المشتركة للأعمال/الدوران الوظيفي لتكنولوجيا المعلومات.

ث- معوقات تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات :

توصلت دراسة (عابدين وابو حجر، 2014) ان هناك مجموعة من المعوقات في تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات ومنها :-

- 1- ضعف السياسات الداخلية والدعم الداخلي والخارجي داخل المنظمات
- 2- مقاومة التغيير وتقبل السياسات والمعايير والمسئوليات الجديدة من قبل العاملين في المنظمات وجهل كيفية التعامل معها .
- 3- ضعف دعم إدارة الموارد البشرية في المنظمات.
- 4- عدم وضوح مبادئ سياسات تبني حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المنظمات.
- 5- غياب دعم عمليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
- 6- عدم ملائمة الثقافة التنظيمية في المنظمات.
- 7- عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لعمليات وأنشطة تكنولوجيا المعلومات .
- 8- غياب الاتصال والتنسيق بين المستويات الإدارية المختلفة.
- 9- أولويات تكنولوجيا المعلومات غير محددة او واضحة.

II- الدراسات السابقة التي تناولت حوكمة تكنولوجيا المعلومات

تتناول الباحثة الدراسات السابقة في مجال حوكمة تكنولوجيا المعلومات, من خلال عمل مسح للدراسات السابقة والتعرف علي أثر دمج حوكمة تكنولوجيا المعلومات مع أنشطة المنظمة.

فهدت دراسة (Debreceeny & Gray, 2013) إلي تحليل العلاقة بين خصائص حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدراك عمليات تكنولوجيا المعلومات IT ومدى قدراتها علي معالجة الأنشطة المختلفة للمنظمات.

وباستخدام البحث الميداني من خلال إجراء مقابلات شخصية مع 51 من المشاركين وتوجيه إليهم مجموعة من الأسئلة. توصلت الدراسة إلي أن هناك ثلاث نظريات توضح الهيكل النظري لحوكمة تكنولوجيا المعلومات, وهم :

- نظرية (Wernerfelt, 1984) (RBV Mahoney and Pandian, 1992).
- نظرية القدرات الديناميكية (Teece et al., 1997; Teece, 2009) (DCT).
- النظرية الموقفية (Woodward, 1980) (Hofer, 1975).

- 3- تحسين وتطوير التكنولوجيا المستخدمة باستمرار لتفي بالمتطلبات المتغيرة بالبيئة المحيطة.
- 4- تعميق دور الرقابة علي تكنولوجيا المعلومات ومخرجاتها.
- 5- ظهور العديد من التشريعات المنظمة لإستخدام التكنولوجيا الحديثة كالتوقيت الإلكتروني والنشر الإلكتروني والاتصالات وتداول المعلومات.

ومن تحليل الدراسات السابقة توصلت الباحثة إلي أن هناك العديد من الأهداف التي تسعى حوكمة تكنولوجيا المعلومات إلي تحقيقها, ويمكن تلخيصها في النقاط التالية :-

- 1- تطوير وإدارة نظم تكنولوجيا المعلومات في المنظمة.
- 2- تحديد العمليات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
- 3- تحديد الاستراتيجيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتحديد مدي التوافق مع استراتيجيات وأهداف المنظمة.
- 4- تحسين وزيادة كفاءة وفعالية أنشطة المنظمة.
- 5- تخفيض مخاطر تكنولوجيا المعلومات.
- 6- زيادة الرقابة علي نظم المعلومات.
- 7- تقييم أداء الإدارة العليا.
- 8- تعزيز المساواة ورفع درجة الثقة.

ب- مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات :

تتمثل مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات وفقا لمعهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات (ITGI) في خمس مبادئ أساسية, وهم (Robb, 2013; He´roux & Fortin, 2013; Gray & Debreceeny, 2013; Al-Zwyalif, 2013; Vasarhelyi, 2013) :-

- 1- الإنسجام والتوافق الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات.
- 2- إضافة القيمة.
- 3- إدارة المخاطر.
- 4- إدارة الموارد.
- 5- إدارة الأداء.

ت- آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات :

توصلت دراسة (Haes & Grembergen, 2005) إلي آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات, وهم :-

- 1- الهياكل :
- ← الأساليب :
- المسئولين عن تكنولوجيا المعلومات والحاسبات.
- اللجان والمجالس.

← الآليات :

- الأدوار والمسئوليات.
- الهيكل التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات.
- رئيس قسم المعلومات (CIO) في مجلس الإدارة.
- لجنة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات.
- اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات.

2- العمليات :

← الأساليب :

- اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات.
- الرقابة علي تكنولوجيا المعلومات.

← الآليات :

- تخطيط استراتيجية نظم المعلومات.
- بطاقة أداء تكنولوجيا المعلومات المتوازنة.
- اقتصاديات المعلومات.

المعلومات تمكن المنظمات من إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وخلق قيمة من خلال زيادة الاستثمارات وذلك لتحقيق عدة أهداف رئيسية وهي:
- تخفيض تكاليف تطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات.
- ضمان تقديم الخدمات المناسبة لأعمال المنظمة.
- توافق تكنولوجيا المعلومات مع الخصائص المحددة للمنظمة (Maryska and Novotny, 2013; Van Grembergen,2004).

وتوصلت الدراسة الي ان القيمة التي تحققها تكنولوجيا المعلومات تبدو في كثير من الأحيان صعب الوصول إليها. ونتيجة لذلك في بعض الأحيان لم تطبقها الكثير من المنظمات. وأشارت البحوث التجريبية التي أجريتها The Cranfield School of Management Peppard and Ward في عام 2003 ان الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات في المنظمات في المملكة المتحدة يتراوح ما بين 20% الي 30%.
(McAfee and Brynjolfsson,2008).

وفيما يتعلق بجودة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية، فقد هدفت دراسة (Good&Seow, 2002; Jordan&Musson,2005; Al-zwyalif,2013) الي قياس الآثار المباشرة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات علي جودة المعلومات المحاسبية في القوائم المالية للشركات المقيدة في بورصة سنغافورة وعمان.

وتم توزيع قائمة الاستقصاء علي المشاركين في الدراسة وهم : المديرين الماليين، مديرين تكنولوجيا المعلومات، المراجعين الداخليين.
وتوصلت الدراسات إلي أهمية دور المراجعة الداخلية ولجان المراجعة في تفعيل الحوكمة الجيدة وتحقيق جودة التقارير المالية. وتوصلت ايضا الي أهمية وجود اعضاء في لجنة المراجعة لديهم خبرة بتكنولوجيا المعلومات. كما توصلت الدراسات ايضا الي ان حوكمة تكنولوجيا المعلومات غير الفعالة تؤدي إلي ارتفاع التكاليف وضعف جودة المعلومات المحاسبية وانخفاض جودة التقارير المالية وضعف المركز التنافسي للمنظمات.

وأشارت دراسة (عابدين وابو حجر,2014) الي معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات والتي تساهم في تحقيق متطلبات أمن المعلومات والحد من المخاطر التي تواجهه، وهم كالتالي :

1- معيار الـ COBIT :
أصدر هذا المعيار معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات "ITGI" في عام 1995، وهو عبارة عن إطار للسيطرة او التحكم يربط تقنية المعلومات بمتطلبات العمل وينظم أنشطة تكنولوجيا المعلومات في نموذج العمليات المقبولة ويحدد الموارد الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات وأهداف الرقابة الإدارية.

2- معايير الـ ISO :
وهي منظمة دولية أنشئت عام 1947 وذلك بهدف وضع وإعداد معايير خاصة بأمن وحماية تكنولوجيا المعلومات، ومن أهم المعايير التي أصدرتها هذه المنظمة :-

-معيار ISO 27001 :

تم إصدار هذا المعيار في عام 2005 وهو خاص بوضع الأسس والقواعد الهامة فيما يخص نظام إدارة وحماية وأمن المعلومات وهذه الأسس تهتم بكيفية تصميم وتطبيق ورقابة وصيانة وإجراء التطوير المستمر لأداء هذه الإدارة وكذلك تقييم المخاطر الإلكترونية،

ويقدم هذا المعيار نموذج يسمى "PDCA" وهذا النموذج يطبق في كافة الوحدات الحكومية ويعد هذا النموذج اختصاراً لإربعة مراحل هم :

- 1- الخطة : تأسيس نظام لإدارة أمن المعلومات.
- 2- التنفيذ : البدء في تنفيذ الخطط وتشغيلها.
- 3- التحقق : مراجعة النظام بعد بدء تنفيذه.
- 4- العمل : صيانة وتحسين النظام.

-معيار ISO 27002 :

كما توصلت الدراسة إلي إطار عمل الـ COBIT من خلال رفع كفاءة القائمين بالعمل وذلك لوضوح نشاط المنظمات، وزيادة قيمة الاستثمارات في نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة الشفافية وتعظيم الرؤية المستقبلية للمنظمات، وزيادة مستوى الأمان المتعلق بالمعلومات في المنظمات.

وفيما يتعلق بأثر تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات علي الأداء المالي في المنظمات فقد هدفت دراسة (Boritz&Lim,2008; Guilherme et.al,2013; Sadeghimanesh& Samadi,2014) إلي البحث في أثر استخدام آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات علي الأداء المالي في المنظمات. وقامت الدراسات بالاختبار التجريبي للفرض التالي : الشركات التي تعتمد علي نماذج حوكمة تكنولوجيا المعلومات سوف يتحسن ادائها.

وباستخدام عينة من الشركات المقيدة في بورصة كلا من الولايات المتحدة والبرازيل وعمان وطهران علي التوالي وتم ارسال قوائم استقصاء عبر الايميلات والمقابلات الشخصية الي مديرين تكنولوجيا المعلومات والعاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات، توصلت الدراسة الي ان معرفة وإدراك تكنولوجيا المعلومات من قبل الإدارة العليا واطراف مجلس الإدارة ترتبط مع تطبيق آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المنظمات وهذا يؤدي إلي تحسين الأداء المالي، وبالتالي قبول الفرض.

كما توصلت الدراسات ان اثر آليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات يختلف مع مرور الوقت، حيث زاد اثر حوكمة تكنولوجيا المعلومات علي الأداء المالي في المنظمات بعد مرور سنة من تطبيقها.

وبشأن دور المراجعة الداخلية في حوكمة تكنولوجيا المعلومات، فقد هدفت دراسة (Fortin& Héroux, 2013; Ferguson.et.al,2013) الي البحث في الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية في حوكمة تكنولوجيا المعلومات كجزء من تقييمات المراجعة لنظم الرقابة الداخلية في المنظمات.

وتم استخدام عينة مكونة من الشركات المقيدة في بورصة كلا من استراليا وكندا، وتم توزيع قائمة استقصاء علي المشاركين في الدراسة وهم: اعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديرين المراجعة الداخلية وموظفين قسم نظم المعلومات.

وتوصلت الدراسة الي دور المراجعة الداخلية في حوكمة تكنولوجيا المعلومات وفقا للتقرير الصادر عن معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات (ITGI) بعنوان (IT control objectives for sarbanes-oxley) ومن أهمها :-
- توثيق واختيار نظم رقابة لتكنولوجيا المعلومات.
- تحديد المخاطر المتعلقة بنظم تكنولوجيا المعلومات.
- تخطيط نظم تكنولوجيا المعلومات التي تدعم الرقابة الداخلية.
- الإشراف ومراقبة تكنولوجيا المعلومات لضمان جودة ادائها.

وتوصلت الدراسة ايضا الي ان فعالية حوكمة تكنولوجيا المعلومات ترتبط بشكل ايجابي مع مستوى الحوكمة الشاملة داخل الشركات. وان فعالية حوكمة تكنولوجيا المعلومات تساعد علي تقليل الغش داخل الشركات عن طريق تحديد المخاطر وتحسين المجالات الرئيسية للرقابة الداخلية. وأشارت الدراسة الي ان المجالات الرئيسية للرقابة علي حوكمة تكنولوجيا المعلومات لمنع الغش تتمثل في :

- عمليات تكنولوجيا المعلومات.
- نظم إدارة البيانات.
- تطوير البرمجيات الجديدة.
- صيانة النظم.
- النسخ الاحتياطية.
- التجارة الإلكترونية.
- الرقابة علي عمليات الحاسب الآلي (Kranacher et.al,2010).

بينما هدفت دراسة (Lombardi,2016) الي البحث في العلاقة بين حوكمة تكنولوجيا المعلومات وقيمة الشركة. وأشارت الدراسة الي ان حوكمة تكنولوجيا

قامت الباحثة بإعداد قائمة مرجعية "checklist" (ملحق رقم 1) تمثل أفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تم حصر مجموعة الممارسات التي تناولتها الدراسات السابقة وتجارب بعض الدول في تصنيف الممارسات والمعايير.

ويتم الاعتماد على هذه القائمة لقياس مدى قبول المؤشر، ومن ثم حساب وسيط المؤشر لاختبار مدى قبوله. وقد تم صياغة الأسئلة في هذه الجزئية بحيث تكون الأجابة بنعم (إذا كانت هذه الممارسة مفيدة للشركة) أو لا (إذا كانت هذه الممارسة غير مفيدة للشركة) لتحديد مدى أهمية المؤشر في الممارسات العملية.

وقد تم تقسيم تلك القائمة إلى ثلاثة أقسام، تستهدف الجزء الأول بعض الممارسات المتعلقة بهيكل حوكمة تكنولوجيا المعلومات، واستهدف الجزء الثاني من القائمة الممارسات المتعلقة بالعمليات. أما القسم الثالث فيتعلق بممارسات آليات الارتباط. وقد تم توجيه تلك القائمة الي العاملين في شركات الاتصالات (فودافون – اتصالات – اورانج)، وقد تم إجراء المقابلات الشخصية مع بعضهم وإرسال القائمة عبر الإيميل الي البعض الآخر.

ت- الأختبارات الأحصائية :

حتى يتم اختبار فرض الدراسة سيتم تحويل فرض الدراسة (الفرض البديل) وصياغته في صورة فرض عدم :
 H_0 : لا يلقي مؤشر حوكمة تكنولوجيا المعلومات المقترح قبول عينة الدراسة في مصر. وذلك حتى يتم إختباره احصائيا.

نظرا لأن عينة البحث حكمية فتم اختبار الفرض باستخدام أحد الأختبارات اللامعلمية وهو اختبار WILCOXON لعينة واحدة وذلك باستخدام برنامج SPSS.

كما هو موضح في الشكل التالي :

شكل (1)
مخرجات برنامج SPSS

Hypothesis Test Summary			
Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1 The median of H1 equals 0.50	Wilcoxon Signed Rank Test	.000	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

V- نتائج البحث والمقترحات

جاءت نتيجة اختبار WILCOXON رفض العدم وقبول فرض الدراسة البديل. حيث جاءت P-value= 0.000 وبما أن P-value أقل من 5% مما يعني قبول عينة الدراسة لمؤشر حوكمة تكنولوجيا المعلومات المقترح. وتم حساب وسيط مقاييس مؤشر حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتوصلت الباحثة إلي رفض الفرض العدم عند $(\alpha = 0.05)$ ، وبالتالي تم قبول مؤشر حوكمة تكنولوجيا المعلومات في الواقع العملي.

من ضمن المجالات المقترحة لدراسة حوكمة تكنولوجيا المعلومات محاولة الإجابة علي : هل سيختلف إدارج قبول تلك المؤشر باختلاف المجتمع؟ وأيضا دراسة أثر الإلتزام بحوكمة تكنولوجيا المعلومات علي ممارسات إدارة الأرباح.

الخلاصة

اعتمد هذا البحث علي عينة مكونة من شركات الاتصالات المصرية والتي تقوم بتطبيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومن خلال تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS توصلت الباحثة إلي أهمية تطبيق مؤشر حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تحسين الممارسات العملية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وزيادة الإستثمار فيها بما يتوافق ويحقق أهداف الشركة ومتطلباتها.

أصدر هذا المعيار أيضا في عام 2005 وأهتم هذا المعيار بالتطبيق الفعلي للأسس والقواعد التي تم إعدادها بواسطة المعيار السابق. وذلك بهدف حماية الأصول التكنولوجية وتوفير الأمان لها وكذلك تجنب الوقوع في مخاطر التشغيل الإلكتروني.

-معيار ISO 38500 :

يقوم هذا المعيار علي الآتي :-

- تحديد المهام والمسئوليات بوضوح ودقة بالنسبة لإدارة تكنولوجيا المعلومات.
- إستراتيجية التخطيط بما يتواءم مع أهداف الشركة ومتطلباتها.
- إقتناء تكنولوجيا المعلومات لأسباب منطقية ومقبولة ومحددة مسبقا.
- الثقة بأن الأداء التكنولوجي يسير علي ما يرام.
- توافق تكنولوجيا المعلومات مع القوانين واللوائح الأخرى.
- الأخذ في الإعتبار الموارد البشرية.

III- مؤشر حوكمة تكنولوجيا المعلومات

هناك عدة محاولات لبناء مؤشر لحوكمة تكنولوجيا المعلومات يعتمد علي أفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات علي سبيل المثال دراسة كلا من (Xue, et.al,2008; Nfuka, et.al,2009; Aldalayeen, et.al,2013;;) (Turel&Bart,2014; Héroux& Fortin,2016; Wilkin, et.al,2016; Matta, et.al,2016; Halbouni, et.al,2016) حيث قامت هذه الدراسات بتصنيف افضل الممارسات وفقا لآليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وقامت بتوزيع قائمة استقصاء علي كلا من : مديرين الإدارة العليا ومديرين الإدارة الوسطي ومديرين تكنولوجيا المعلومات والعاملين في مجال الـ IT.

وتهدف الباحثة في هذا البحث الي اعداد مؤشر مصري لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وفقا لأفضل الممارسات في تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال :
 - مسح وتحليل الدراسات السابقة.
 - تجارب بعض الدول في تصنيف الممارسات.
 - معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات.

وتوصلت الباحثة من خلال الدراسات السابقة إلي مجموعة من المقاييس التي تعد مؤشرا لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، ولذلك تعتقد الباحثة أن أصحاب المصالح سيقوموا بقبول تلك المؤشر.

ولذلك سيتم صياغة الفرض التالي:-

يلقي مؤشر حوكمة تكنولوجيا المعلومات قبول عينة أصحاب المصالح في مصر.

IV- منهجية البحث

قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بهدف اختبار مدى قبول مؤشر حوكمة تكنولوجيا المعلومات والوصول إلي مدى إمكانية تطبيقه في ظل بيئة الأعمال المصرية. ويتكون مجتمع البحث من شركات الاتصالات العاملة في مصر. وتم استخدام برنامج SPSS لحساب الوسيط للمؤشر.

أ- مجتمع وعينة الدراسة :

أجريت الدراسة الميدانية علي مجتمع (-: 1) الأكاديمين؛ (2) العاملين في الإدارة العليا والمتوسطة؛ (3) العاملين في مجال الـ IT، وسيتم إعتبارهم مجتمع واحد بإعتبارهم أصحاب المصالح. وتم توزيع "Checklist" علي العاملين في شركات الاتصالات العاملة في مصر.

ب- أدوات وإجراءات الدراسة الميدانية :

Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). Corporate governance [19] and information technology in fraud prevention and detection: evidence from the UAE. *Managerial Auditing Journal*, 31(6/7).

Héroux, S., & Fortin, A. (2013). The internal audit function in [20] information technology governance: A holistic perspective. *Journal of Information Systems*, 27(1), 189-217

Héroux, S., & Fortin, A. (2016). The Influence of IT Governance, IT [21] Competence and IT-Business Alignment on Innovation. *Cahier de recherche*, 04

IT Governance Institute (ITGI). 2003. Board Briefing on IT Governance. [22] 2nd Edition. Rolling Meadows, IL: IT Governance Institute

Jordan, E., & Musson, D. (2005). Corporate Governance and It [23] Governance : Exploring The Board's perspective, work paper. Macquarie Graduate school of Management

Lombardi, R., Del Giudice, M., Caputo, A., Evangelista, F., & Russo, G. [24] (2016). Governance and assessment insights in Information Technology: the Val IT Model. *Journal of the Knowledge Economy*, 7(1), 292-308

Lunardi, G. L., Becker, J. L., Maçada, A. C. G., & Dolci, P. C. (2013). [25] The impact of adopting IT governance on financial performance: An empirical analysis among Brazilian firms. *International Journal of Accounting Information Systems*, 15(1), 66-81

Lunardi, G., Becher, J., and G. Macada, A., (2014). The impact of adopting [26] IT governance on financial performance: An empirical analysis among Brazilian firms. *International Journals of accounting Information Systems*. Vol.14, PP.66:81.

Maryska, M., & Novotny, O. (2013). The reference model for managing [27] business informatics economics based on the corporate performance management—proposal and implementation. *Technology Analysis & Strategic Management*, 25(2)

Matta, M., Cavusoglu, H., & Benbasat, I. (2016). Understanding the [28] Board's Involvement in Information Technology Governance. Available at SSRN

Nfuka, E. N., Rusu, L., Johannesson, P., & Mutagahywa, B. (2009, [29] January). The state of IT governance in organizations from the public sector in a developing country. In *System Sciences*, 2009. HICSS'09. 42nd Hawaii International Conference on (pp. 1-12). IEEE

Sadeghimanesh, M., & Samadi, A. (2014). The effect of IT (Information [30] Technology) on financial performance of the banks listed in Tehran Stock Exchange. *European Online Journal of Natural and Social Sciences*, 2(3 (s

Turel, O., & Bart, C. (2014). Board-level IT governance and [31] organizational performance. *European Journal of Information Systems*, 23(2), 223-239

Van Grembergen, W., & De Haes, S. (2005). Measuring and improving [32] IT governance through the balanced scorecard. *Information Systems Control Journal*, 2(1), 35-42

Vasarhelyi, M. A. (2013). Formalization of standards, automation, [33] robots, and IT governance. *Journal of information systems*, 27(1), 1-11

Wilkin, C. L., & Chenhall, R. H. (2010). A review of IT governance: A [34] taxonomy to inform accounting information systems. *Journal of Information Systems*, 24(2).

Wilkin, C. L., Couchman, P. K., Sohal, A., & Zutshi, A. (2016). [35] Exploring differences between smaller and large organizations' corporate governance of information technology. *International Journal of Accounting Information Systems*, 22, 6-25.

Xue, Y., Liang, H., & Boulton, W. R. (2008). Information technology [36] governance in information technology investment decision processes: The impact of investment characteristics, external environment, and internal context. *Mis Quarterly*, 67-96.

المراجع

[1] أبو حجر، سامح رفعت، أمنية محمد عبدالعزيز عابدين. (2014). دور اليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات في تخفيض مخاطر أمن المعلومات للحد من التلاعب المالي الإلكتروني في الوحدات الحكومية في ظل نظام الحكومة الإلكترونية. *مجلة المحاسبة المصرية- كلية التجارة جامعة القاهرة*.

[2] آل غزوي، حسين عبد الجليل. (2010). حوكمة الشركات وأثرها علي مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبية "دراسة إختيارية علي شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والإدارة، الأكاديمية العربية في الدنمارك.

[3] دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات، 2016، مركز المديرين المصري، وزارة الاستثمار، جمهورية مصر العربية، أغسطس.

[4] صالح، سمير أبو الفتوح، محمود محمود السجاعي، أمير صاحب شاكرا. (2015). التكامل بين حوكمة تكنولوجيا المعلومات وبطاقة القياس المتوازن لتقويم الأداء الاستراتيجي للمنظمة "دراسة تطبيقية علي المصارف العراقية"

[5] محمد عبد الرحمن عبد الفتاح. (2012). اثر تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات علي جودة التقارير المالية الإلكترونية بالشركات المساهمة السعودية "دراسة تطبيقية". *المجلة المصرية للدراسات التجارية*. كلية التجارة جامعة المنصورة.

[6] مراد، ممدوح هاشم، حسن علي سويلم، دينا محمود طه. (2016). تأثير حوكمة تكنولوجيا المعلومات علي الأداء المالي والقدرة التنافسية في الشركات المساهمة المصرية "دراسة إمبريقية". *مجلة المحاسبة- كلية التجارة جامعة الزقازيق*.

[7] Aldalayeen, B. O., Moh'd Alkhatatneh, W. R. N., & AL-Sukkar, A. S. (2013). INFORMATION TECHNOLOGY AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL PERFORMANCE: AN APPLIED STUDY IN INDUSTRIAL COMPANIES (MINING AND EXTRACTION). *European Scientific Journal*, 9(10).

[8] Ali, S., Green, P., & Robb, A. (2013). Measuring top management's IT governance knowledge absorptive capacity. *Journal of Information Systems*, 27(1), 137-155.

[9] Al-Zwyalif, I. M. (2013). IT Governance and its Impact on the Usefulness of Accounting Information Reported in Financial Statements. *International Journal of Business and Social Science*, 4(2).

[10] Bhattacharjya, J., & Chang, V. (2007). Evolving IT governance practices for aligning IT with business—A case study in an Australian institution of higher education. *Journal of Information Science and Technology*, 4(1), 24-46

[11] Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) 2010. IT Strategic Planning for SMEs. Toronto

[12] Boritz, J. E., & Lim, J. H. (2008, January). IT control weaknesses, IT governance and firm performance. In *IT Governance and Firm Performance (January 11, 2008)*. (CAAA) 2008 Annual Conference Paper

[14] Debreceny, R. S. (2013). Research on IT governance, risk, and value: Challenges and opportunities. *Journal of Information Systems*, 27(1), 129-135

[15] Debreceny, R. S., & Gray, G. L. (2013). IT governance and process maturity: A multinational field study. *Journal of Information Systems*, 27(1), 157-188

[16] Ferguson, C., Green, P., Vaswani, R., & Wu, G. H. (2013). Determinants of effective information technology governance. *International Journal of Auditing*, 17(1), 75-99

[17] Good, W., & Jeanl, S. (2002). The information Of Corporate Governance Mechanisms On The Quality Of Financial Reporting and Audit. *Accounting and Financial*. Vol.42

[18] Grembergen, W. V., & De Haes, S. (2008). *Implementing Information Technology Governance: Models, Practices, and Cases*, IGI Publishing, Hershey, New York

ملحق (1) المؤشر المصري لحوكمة تكنولوجيا المعلومات

معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات :	
1-	يجب ان تتواصل الإدارة العليا مع الموظفين في قسم تكنولوجيا المعلومات بشكل مباشر.
2-	يجب ان تتوافر خبرة متعلقة بتكنولوجيا المعلومات لدي العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات.
3-	يجب ان يكون المديرين لتكنولوجيا المعلومات لديهم السلطة لتخصيص الموارد النقدية للأنفاق علي الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات.
4-	ينبغي لمديرين تكنولوجيا المعلومات المشاركة في اتخاذ القرارات.
5-	ينبغي ان يكون مديرين الأقسام الأخرى علي معرفة وإدراك بتكنولوجيا المعلومات.
6-	يجب ان يكون المديرين في الأقسام الأخرى لديهم السلطة لتخصيص موارد نقدية داخل ادارتهم لتكنولوجيا المعلومات.
7-	يجب ان يوجد عضو او أكثر داخل مجلس الإدارة لديه خبرة كافية في تكنولوجيا المعلومات.
8-	يجب ان توجد لجنة إستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات.
9-	يجب ان توجد لجنة توجيهية لتكنولوجيا المعلومات.
10-	يجب ان توجد لجنة فرعية للإشراف علي تكنولوجيا المعلومات.
11-	يجب ان تجتمع اللجنة الفرعية للإشراف علي تكنولوجيا المعلومات مرة واحدة كل 3 شهور علي الأقل.
12-	ينبغي ان يساعد مدير تكنولوجيا المعلومات علي تحقيق التناسق والتكامل بين مختلف الأنشطة في الشركة.
13-	ينبغي ان يعمل قسم تكنولوجيا المعلومات علي زيادة قدرة الشركة من خلال التنسيق بين مختلف المهام والإدارات.
14-	يجب ان يساعد قسم تكنولوجيا المعلومات علي تسهيل التنسيق بين مختلف الإدارات.
15-	يجب ان يتم مشاركة الموظفين في تطوير قسم تكنولوجيا المعلومات.
16-	يجب ان يوجد لدي الإدارة إجراءات مناسبة لمعالجة دوران الموظفين في قسم تكنولوجيا المعلومات.
17-	يجب ان توجد دورات تدريبية للموظفين علي تكنولوجيا المعلومات.
18-	ينبغي ان يوجد مراجع داخلي او أكثر في الشركة لديه خبره في تكنولوجيا المعلومات.
19-	ينبغي ان يشارك العاملين في تكنولوجيا المعلومات في عمليات التطوير في حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
20-	يجب ان يوجد مكافآت وحوافز للعاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات.
21-	يجب ان يلعب قسم تكنولوجيا المعلومات دور هام في عمليات الشركة.
22-	يجب ان توجد اجتماعات منتظمة للعاملين في تكنولوجيا المعلومات.
23-	يجب ان توجد خطط استراتيجية لنظم المعلومات داخل الشركة.
24-	ينبغي ان تعتمد خطة استراتيجية نظم المعلومات في الأساس علي الخطط السنوية والميزانيات للشركة.
25-	ينبغي ان تضع الشركة اجراءات مناسبة لضمان ادراك اتجاهات تكنولوجيا المعلومات (مع المورد، مع العملاء).
26-	يجب ان يحدد قسم تكنولوجيا المعلومات مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
27-	يجب ان يتم مراقبة وتقييم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات ويتم مقارنة المؤشرات المستهدفة مع المؤشرات الفعلية.
28-	يجب ان يوجد اجراءات وسياسات رسمية داخل الشركة خاصة بتكنولوجيا المعلومات.
29-	يجب ان يتم تطبيق بطاقة الأداء المتوازن كأداة لتقييم الأداء لحوكمة تكنولوجيا المعلومات.
30-	ينبغي ان تساعد تكنولوجيا المعلومات علي تطوير الأنشطة داخل الشركة.
31-	ينبغي ان توجد نماذج داخل الشركة لتطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
32-	يجب ان تؤثر حوكمة تكنولوجيا المعلومات علي قرارات الاستثمار.
33-	يجب ان يتم التطوير بشكل مستمر لحوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة.
34-	يجب ان تلعب حوكمة تكنولوجيا المعلومات دور هام داخل الشركة.
35-	يجب ان تحتوي الشبكات القائمة لتكنولوجيا المعلومات في الشركة علي خدمات وتطبيقات جديدة وبسرعة عالية.
36-	يجب ان تستخدم الشركة أجهزة الاتصالات المختلفة في انجاز عملياتها المختلفة.
37-	ينبغي ان تتدفق المعلومات اللازمة بسهولة بين المستويات الإدارية المختلفة في الشركة.
38-	ينبغي ان تستخدم الشركة شبكة الأنترنت كوسيلة للاتصال لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين العملاء والشركة.
39-	ينبغي ان تستخدم الشركة قواعد بيانات ذات مستوي عالي من الحماية، بحيث يصعب التلاعب بها.
40-	يجب مراعاة إمكانية استرداد البيانات الضرورية من قاعدة البيانات عند الحاجة في حالة حذفها.
41-	يجب ان تتيح قاعدة البيانات المشتركة داخل الشركة القدرة علي طرح الأسئلة وتلقي الإجابة في الوقت المناسب.
42-	يجب ان تتوافر نسخ احتياطية من البيانات والمعلومات والملفات علي وسائط أخرى للرجوع إليها عند الحاجة.

43-	يجب ان يتم الالتزام بأطر وممارسات الجودة مثل الـ ISO داخل الشركة.
44-	ينبغي ان يتم مشاركة أصحاب المصالح (الأطراف التي تتعامل معاها الشركة مثل : الموردين والعملاء والمساهمين) في أعمال تكنولوجيا المعلومات.
45-	ينبغي ان يتم تبادل المعلومات الاستراتيجية والآراء بين أصحاب المصالح.
46-	ينبغي ان يتم التعاون بين أصحاب المصالح.
47-	ينبغي ان تكون المشاركة بين أصحاب المصالح نشطة وفعالة داخل الشركة.
48-	يجب ان يشارك أصحاب المصالح الأساسيين في عمليات اتخاذ القرارات.
49-	يجب ان توجد مكافآت وحوافز للمشاركين من أصحاب المصالح في عمليات تكنولوجيا المعلومات.
50-	يجب ان توجد تدريبات مشتركة علي تكنولوجيا المعلومات لأصحاب المصالح.
51-	يجب ان يقوم أصحاب المصالح بتقييم مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقييم النتائج.
52-	يجب ان توفر الادارة حلول للمشاكل والصراعات بين اصحاب المصالح.
53-	ينبغي ان يوفر أصحاب المصالح دورات تدريبية للموظفين علي تكنولوجيا المعلومات تدار من قبل جهات خارجية.
54-	ينبغي ان يتم توفير المعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب لأصحاب المصالح عن تكنولوجيا المعلومات.
55-	يجب ان يتم مراقبة تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات من قبل أصحاب المصالح.
56-	ينبغي ان يشارك أصحاب المصالح في تحديد هيكل تكنولوجيا المعلومات الذي يحقق أهداف الشركة.
57-	يجب ان يقوم أصحاب المصالح بتقييم أداء قسم تكنولوجيا المعلومات.
58-	ينبغي ان يشارك أصحاب المصالح في تحديد أفضل الممارسات في مجال حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
59-	يجب ان يتواصل أصحاب المصالح مع الموظفين في قسم تكنولوجيا المعلومات.
60-	يجب ان تصدر الشركة تقريرا سنويا يوضح مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة تكنولوجيا المعلومات, وكذلك يوضح المبررات عن عدم الالتزام ببعض تلك التطبيقات طبقا لقاعدة الإلتزام او التفسير.

مقارنه بعض طرق تقدير معلمة المتغير التفسيري الداخلي في نموذج Mincer:دراسة محاكاة

ليبية حسب النبي العطار أستاذ الاحصاء
التطبيقي المساعد. كلية التجارة
جامعة الاسكندرية

محمد علي أحمد
أستاذ الاحصاء التطبيقي. كلية التجارة
جامعة الاسكندرية

نوال أحمد أبو زيد محمد
المدرس المساعد بقسم الاحصاء. كلية التجارة
جامعة الاسكندرية

$$\log(y_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + X\beta + U_i \quad (1)$$

حيث:

$\log(y)$: لوغاريتم الدخل .

X_1 : التعليم ويتم التعبير عنه بعدد سنوات الدراسة .

X_2 : القدرة على التحصيل الدراسي .

X : مصفوفة العوامل الأخرى التي تؤثر في مستوى الدخل مثل النوع،

العمر، مستوى الدخل، مستوى المدرسة أو الجامعة، البعد المكاني للجامعة أو

المدرسة، تعليم الوالدين،

β : معالم النموذج

U_i : حد الخطأ العشوائي

$i = 1, 2, 3, \dots, N$

ولا توجد مشكلة عند تقدير النموذج السابق إذا توافرت شروط تطبيق طريقة

المربعات الصغرى العادية OLS .

ولكن عند التطبيق العملي لهذا النموذج لا يتم وضع متغير قدره على التحصيل

الدراسي (X_{2i}) في النموذج وذلك لكونه متغير غير مشاهد أو غير قابل للقياس.

ويطلق على هذه الظاهرة اسم "Ability bias" [1] Angrist & kruger وهنا

يمكن النظر لهذا المتغير على إنه متغيراً محذوفاً.

وحيث أن القدرة على التحصيل الدراسي مرتبطة بالتعليم بأعتبار أن الأفراد

الذين لديهم قدرة عالية على التحصيل الدراسي يكون لديهم مستوى تعليمي

اعلى من الأفراد الأقل قدرة على التحصيل الدراسي [7] Harmon &

Verbeek .

فالحذف الإضطراري لهذا المتغير من النموذج يجعل تأثيره موجودا في حد الخطأ

العشوائي وبالتالي يصبح حد الخطأ العشوائي مرتبطاً بمتغير

التعليم Regressor-Error Ddependencies وهو ما يعرف بمشكلة

الاعتمادية Endogeneity ، ويطلق على متغير التعليم في هذه الحالة "متغير

تفسيري داخلي" Endogenous Regressor .

ومن أهم شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية في التقدير هو

استقلال المتغيرات التفسيرية (X_i^s) عن حد الخطأ العشوائي

$$E(U|X) = 0 \rightarrow cov(V, X) = 0 \quad (2)$$

ولكن عند حذف المتغير (X_{2i}) من النموذج لا يتحقق الشرط السابق (2) ويتغير

حد الخطأ العشوائي إلى الصيغة التالية:

$$V = U + \beta_2 X_2 \quad (3)$$

حيث:

V : حد الخطأ العشوائي الجديد

ويصبح النموذج (1) على الشكل التالي :

$$\log(y_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + X\beta + V_i \quad (4)$$

وتصبح مقدرات المربعات الصغرى العادية عند زيادة حجم العينة كالتالي

مستخلص-يهتم هذا البحث بتقييم اداء طريقة مقدر العزم الاعلى ،وذلك من خلال مقارنته بمقدرى المربعات الصغرى العادية والمربعات الصغرى ذات المرحتلين. وذلك لتقدير معلمة المتغير التفسيري الداخلي في نموذج المتغيرات المحذوفة. تتم هذه المقارنه من خلال تصميم دراسة محاكاة بلغة R وفقاً لعوامل مختلفة هي، حجم العينة (صغيرة،متوسطة، كبيرة)،مستويات مختلفة من معامل الارتباط (0.3،0.5،0.7،0.9) ،نوع توزيع المتغير الفسيري الداخلي.

I. مقدمة

يُعد نموذج [11] Mincer أحد النماذج التي أهتمت بدراسة العوامل المؤثرة على تحديد دخل الفرد وقد أوضح أن هذه العوامل هي:

- 1- التعليم ويعبر عنه بعدد سنوات الدراسة.
- 2- القدرة على التحصيل الدراسي.
- 3- مجموعة عوامل تتعلق بالخصائص الفردية مثل النوع، العمر، الحالة الاجتماعية، الديانة،
- 4- مجموعة عوامل تؤثر في اختيار نوع التعليم وغير مرتبطة بالدخل مثل البعد المكاني عن المدرسة أو الجامعة، تعليم الوالدين، جودة المدرسة،

وعند تقدير هذا النموذج نجد أن متغير قدره على التحصيل الدراسي غير مشاهد Unobserved ولكن اثره يكون متضمنا في حد الخطأ العشوائي، وهو في نفس الوقت مرتبط بمتغير التعليم فمن المعروف أنه كلما زادت القدرة على التحصيل الدراسي كلما زاد مستوى التعليم وبالعكس.

وينتج عن هذا الارتباط الأخير أن يصبح متغير التعليم مرتبطاً بحد الخطأ العشوائي الذي يحتوى على متغير القدرة على التحصيل الدراسي وهو ما يعرف بمشكلة الاعتمادية Endogeneity problem والتي تُعد مخالفة لشروط التقدير بطريقة المربعات الصغرى العادية OLS وما ينتج عنها من تحيز وعدم إتساق لمعلمة المتغير الداخلي التفسيري الداخلي Endogenous Regressor المقدر (التعليم).

وتهدف هذه الدراسة إلى علاج هذه المشكلة إذا كان المتغير التفسيري الداخلي ملتوياً وفي ضوء هذا الهدف يتم تقسيم هذه الدراسة بعد المقدمة إلى المباحث التالية:

المبحث الثاني: نموذج Mincer

حيث يتناول المبحث تعريف النموذج وخصائصه.

المبحث الثالث: الحل التقليدي لعلاج مشكلة الاعتمادية في نموذج Mincer ويتناول هذا المبحث عرضاً مبسطاً لطريقة المربعات الصغرى ذات المرحتلين

المبحث الرابع: مقدر العزم الاعلى Higher moment estimator **المبحث الرابع:** يتناول دراسته محاكاة للمقارنة بين الطرق الموضحة في الدراسة مع وضع برنامجاً بلغة R لإجراء هذه المقارنه وفقاً لعوامل مختلفة مثل حجم العينة، معامل الارتباط، نوع توزيع المتغير التفسيري الداخلي وذلك وفقاً لمعيارى متوسط التحيز، متوسط مربعات الخطأ. **المبحث الخامس:** يتناول نتائج الدراسة والتوصيات.

II. نموذج Mincer

يعتبر [11] Mincer أول من قدم نموذجاً لتحديد المتغيرات التي تؤثر على مستوى دخل الفرد. وقد عرف [2, 3] Card . هذا النموذج باسم نموذج المتغيرات المحذوفة Omitted Variable Model . ويمكن صياغة هذا النموذج على النحو التالي:

$$Q(\beta) = \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - X_i' \beta) Z_i \right]' W_N \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - X_i' \beta) Z_i \right] \quad (11)$$

حيث:

W_N : هي مصفوفة متماثلة أكيدة الايجابية يطلق عليها مصفوفة الترجيح تعتمد على N وبإجراء التفاضل للمعادلة السابقة بالنسبة للمعالم المحولة β نحصل على القيم المقدرة لها وفقاً للصيغة الآتية:

$$\hat{\beta}_{2SLS} = (X' Z W_N Z' X)^{-1} X' W_N Z' y \quad (12)$$

والقيمة المثلى للمصفوفة W_N هي:

$$W_N^{opt} = \left[\frac{1}{N} Z' Z \right]^{-1}$$

وبالتالي فإن مقدرات المربعات الصغرى ذات المرحلتين تكون:

$$\hat{\beta}_{2SLS} = [X' Z (Z' Z)^{-1} Z' X]^{-1} X' Z (Z' Z)^{-1} Z' y \quad (13)$$

ويؤخذ على الطريقة السابقة أنها تفشل في بعض الحالات التالية [15] Wooldridge:

- 1- إذا كان النموذج به مشكلة عدم ثبات التباين Heteroskedasticity.
- 2- إذا كان النموذج به مشكلة ارتباط سلسلي Serial correlation.
- 3- إذا كان النموذج ناقص التعريف.
- 4- تكون مقدرات 2SLS متحيزة بشكل كبير إذا كان النموذج زائد التعريف.

هذا بالإضافة إلى بعض المشاكل التي تتعلق بصعوبة الحصول على المتغير الوسيط نفسه وكذلك صعوبة اختبار صلاحية Ebbes [5].

IV. مقدر العزم الأعلى Higher moment estimator

نتيجة للمشاكل التي تواجه طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين ونتيجة لصعوبة الحصول على المتغير الوسيط ظهرت العديد من الدراسات التي تبحث عن طرق غير تقليدية لبناء متغير وسيط من داخل النموذج بدون اللجوء إلى تجميع إضافي لبيانات جديدة وكانت أولى هذه الدراسات هي الدراسة موضوع هذا المبحث وهي: مقدر العزم من درجة أعلى

Higher [high – order] Moment estimator [HM]

قدم هذا النموذج كل من Ericson & Whited [4] Lewbel. A. [9] كما تناوله بالمقارنة [14] Peter et al;

يعتمد هذا النموذج في حل مشكلة الاعتمادية على ما يسمى بالمتغير الوسيط الكامن Latent Instrumental. وفكرة هذا المتغير تعتمد على تقسيم المتغير التفسيري الداخلي إلى عدة أجزاء كما يلي:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + X_{2i} \beta_2 + U_i \quad (14)$$

حيث:

$i = 1, 2, \dots, N$

N : حجم العينة

y_i : المتغير التابع

x_i : المتغير التفسيري الداخلي

X_{2i} : متجه المتغيرات التفسيرية الخارجية وعددها K

β^s : معالم النموذج

U_i : حد الخطأ العشوائي

في النموذج السابق (14) يمكن التعبير عن المتغير التفسيري الداخلي بالنموذج الآتي:

$$\begin{aligned} \text{Plim } \hat{\beta}_1 &= \frac{\text{Cov}(y, X_1)}{\text{Var}(X_1)} + \frac{\text{Cov}(V, X_1)}{\text{Var}(X_1)} \\ &= \beta_1 + \text{Cov} \frac{(V, X_1)}{\text{Var}(X_1)} \neq \beta_1 \end{aligned} \quad (5)$$

حيث:

$\text{Cov}(y, X_1)$: تغاير y, X_1

$\text{Cov}(V, X_1)$: تغاير حد الخطأ العشوائي الجديد، X_1

$\text{Var}(X_1)$: تباين X_1

والمعادلة (5) تعني أن مقدرات المربعات الصغرى العادية تكون متحيزة وغير متنسقة.

وعدم التساوي في المعادلة (5) يعني أن احد الشروط الهامة لاستخدام طريقة المربعات الصغرى في التقدير غير متوفر. وهذا يُعد خرقاً لشروط جاوس – ماركوف للتقدير.

III. الحل التقليدي لعلاج التحيز الناتج عن مشكلة الاعتمادية

إن الحل التقليدي لعلاج مشكلة الاعتمادية هو استخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين Two Stages Least Squares (2SLS) والتي تعتمد على استخدام متغير أو متغيرات وسيطة (Z) Instrumental Variable ويتم وضعها في النموذج لإزالة أثر تحيز المتغير التفسيري الداخلي. ويشترط في هذه المتغيرات عدة شروط:

1- عدم ارتباط المتغير الوسيط بحد الخطأ العشوائي

$$\text{Cov}(Z, V) = 0 \quad (6)$$

ويطلق على هذا الشرط: شرط التعامد orthogonal condition وتوافر هذا الشرط يعني أن المتغير الوسيط يصلح للاستخدام Murray [12] 2- أن يرتبط المتغير الوسيط بالمتغير التفسيري الداخلي

$$\text{Cov}(X_1, Z) \neq 0 \quad (7)$$

وهذا يعني أن المتغير الوسيط مناسب relevant أو Nelson Informative & Starz [13]

3- عدم وجود أي علاقة خطية بين المتغير الوسيط وأي من المتغيرات التفسيرية الأخرى الموجودة في النموذج Verbeek [2008]

فإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة يمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين في تقدير النموذج (4)

إذا كان لدينا عدد (K_1) من المتغيرات التفسيرية وعدد (K_2) من المتغيرات الوسيطة فإنه يمكن التعبير بأسلوب المصفوفات عن متجه المتغيرات التفسيرية كما يلي:

$$X = [1 \ X_1 \ X_2 \ , \dots \ X_{k1}] \quad (8)$$

ومتجه المتغيرات التفسيرية بالإضافة للمتغيرات الوسيطة بعد حذف المتغير الداخلي كما يلي:

$$Z = [1 \ X_2 \ , \dots \ X_{k1} \ Z_1 \ Z_2 \ , \dots \ Z_{k2}] \quad (9)$$

وتعتمد طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين على عدد K من الشروط العزمية Moment conditions الآتية:

$$E(U_i, Z_i) = E(y_i - X_i' \beta) Z_i = 0 \quad (10)$$

ووفقاً لهذه الطريقة يتم إختيار المعلمات التي تجعل المعادلة الأخيرة تقترب من الصفر كلما أمكن وذلك عن طريق تدنية الصيغة المربعة Q الآتية:

$$\tilde{X}_i = X_i - X_{2i} \mu_x = \theta_i + X_{2i} (v_2 - \mu_x) + V_i \quad (23)$$

وباستخدام المعادلة (22) فإن

$$\tilde{X}_i = \tilde{\theta}_i + V_i \quad (24)$$

حيث

$$\tilde{\theta}_i = \theta_i - X_{2i} \mu_\theta \quad (25)$$

$$E(\tilde{\theta}_i) = 0 \quad (26)$$

وبالمثل بإجراء انحدار y_i على X_{2i} نحصل على متجه المعالم μ_y حيث

$$\mu_y = [E(X'_{2i} X_{2i})]^{-1} E(X'_{2i} y_i) = \beta_1 \mu_\theta + \tilde{\beta}_2 \quad (27)$$

وبطرح $X_{2i} \mu_y$ من طرفى المعادلة (18) نحصل على

$$\tilde{y}_i = y_i - X_{2i} \mu_y = \beta_1 \theta_i + X_{2i} (\tilde{\beta}_2 - \mu_y) + \beta_1 V_i + U_i$$

$$= \beta_1 \theta_i + X_{2i} [\tilde{\beta}_2 - \beta_1 \mu_\theta + \tilde{\beta}_2] + \beta_1 V_i + U_i$$

$$= \beta_1 [\theta_i - X_{2i} \mu_\theta] + \beta_1 V_i + U_i$$

$$= \beta_1 \tilde{\theta}_i + \beta_1 V_i + U_i \quad (28)$$

حيث:

$$\tilde{\theta}_i = \theta_i - X_{2i} \mu_\theta \quad (29)$$

ونلاحظ فى معادلتى النموذج المختزل (24) ، (29) أن:

$$E(\tilde{\theta}_i) = E(V_i) = E(U_i) = 0 \quad (30)$$

$$E(U_i, V_i) \neq 0$$

**الخطوة الثالثة : وفقاً للصيغ المختزلة السابقة فقد إقترح كل من Lewbel, A. [9] ، Ericson & Whited [4] ثلاثة صيغ مختلفة للمتغير الوسيط Z_{ji} (j=1,2,3)

$$\left. \begin{aligned} 1 - Z_{1i} &= \tilde{X}_i \tilde{y}_i \\ 2 - Z_{2i} &= \tilde{X}_i^2 \\ 3 - Z_{3i} &= \tilde{y}_i^2 \end{aligned} \right\} \quad (31)$$

وتختلف هذه المتغيرات الوسيطة عن المتغيرات الوسيطة التقليدية حيث أن المتغيرات الوسيطة المقترحة هي توليفات خطية من داخل النموذج ولا تحتاج لأى معلومات خارجية أو أى مجهود لجمع بيانات من خارج النموذج المتاح. كما انها ترتبط بالجزء الكامن θ_i Latent ولا ترتبط بحد الخطأ العشوائى.

** الخطوة الرابعة لكى تكون هذه المتغيرات الوسيطة متاحة Valid يجب توافر الشروط التالية بها

** الشرط الأول:

$$E(Z_{ji} U_i) = 0 \quad (32)$$

$$N, \dots, 2, 1 = j$$

$$3, 2, 1, j$$

$$X_i = V_0 + X_{2i} V_2 + \theta_i + V_i \quad (15)$$

حيث:

V_0, V_2 : معالم النموذج

V_i : حد الخطأ العشوائى

θ_i : متغير كامن Latent variable

وفقاً للنموذج السابق (15) فإن تأثير X_i ينقسم إلى ثلاثة اجزاء:

1- الجزء الأول هو تأثيره على المتغيرات التفسيرية الخارجية فى النموذج X_{2i} ويمثل هذا الجزء المعلمة V_2 .

2- الجزء الثانى هو V_i وهو الجزء المرتبط بحد الخطأ العشوائى فى النموذج الاساسى (14) U_i والذى يسبب مشكلة الاعتمادية .

3- الجزء θ_i وهو محور هذا المدخل وهو الجزء الخارجى فى المتغير الداخلى X_i حيث أن الجزء غير مرتبط بحد الخطأ العشوائى فى النموذج الاساسى U_i وهو فى نفس الوقت غير قابل للقياس ولذلك يطلق عليه متغير كامن وعلى ذلك فإن:

$$Cov(U_i, \theta_i) = Cov(V_i, \theta_i) = 0 \quad (16)$$

$$Cov(U_i, V_i) \neq 0 \quad (17)$$

وقد ظهرت عدة نماذج تعالج مشكلة الاعتمادية من خلال الاعتماد على تقسيم المتغير التفسيري الداخلى إلى جزئين. جزء كامن خارجى وجزء ظاهر داخلى ويتناول هذه الدراسة أحد الأمثلة على هذه النماذج وهو نموذج مقدر العزوم من درجه أعلى.

**شروط النموذج:

1-توزيع حد الخطأ العشوائى U_i متمائل

2- أن يكون المتغير التفسيري الداخلى ذو توزيع ملتنوى

3-يكون للمتغير الداخلى أهمية فى تفسير النموذج β_i معنوية

- خطوات النموذج:

-أول خطوة فى هذا النموذج هو حذف التأثير الجزئى partial out للمتغيرات التفسيرية الخارجية X_{2i} وكذلك الحدود الثابتة β_0, β_1 من النموذج وللتبسيط: بالتعويض عن المعادلة (15) فى المعادلة (14) نحصل على الصيغة المختزلة الآتية:

$$y_i = \beta_1 [X_{2i} v_2 + \theta_i + V_i] + X_{2i} \beta_2 + U_i$$

$$= \beta_1 \theta_i + \beta_1 V_i + X_{2i} [\beta_2 + \beta_1 v_2] + U_i$$

$$= \beta_1 \theta_i + \beta_1 V_i + X_{2i} \tilde{\beta}_2 + U_i \quad (18)$$

حيث:

$$\tilde{\beta}_2 = \beta_2 + \beta_1 v_2 \quad (19)$$

وكذلك بعد حذف المقدار الثابت نجد أن :

$$X_i = X_{2i} v_2 + \theta_i V_i \quad (20)$$

-والخطوة الثانية هي التأكد من حذف تأثير X_{2i} كالاتى:

1-إجراء انحدار للمتغير الداخلى X_i على المتغيرات التفسيرية الخارجية X_{2i} فنحصل على معالم الانحدار الآتية:

$$\mu_x = [E(X'_{2i} X_{2i})]^{-1} E(X'_{2i} X_i) \quad (21)$$

2-إجراء انحدار خطى للمتغير θ_i على X_{2i} فإن معالم الانحدار المقدرة والمقارنة بالمعادلة (19) نحصل على الآتى:

$$\mu_\theta = [E(X'_{2i} X_{2i})]^{-1} E(X_{2i} \theta_i) = \mu_x - v_2 \quad (22)$$

3-وبحذف $X_{2i} \mu_x$ من طرفى المعادلة (15)

ويمكن اثبات هذا الشرط كما يلي:

$$\begin{aligned}
 E(Z_{3i} \tilde{X}_i) &= E(\tilde{y}_i^2 \tilde{X}_i) \\
 &= E(\beta_1 \tilde{\theta}_i + \beta_1 V_i + U_i)^2 (\tilde{\theta}_i + V_i) \\
 &= E(\beta_1^2 \tilde{\theta}_i^2 + \beta_1^2 \tilde{\theta}_i V_i + \beta_1 \tilde{\theta}_i U_i + \beta_1^2 V_i^2 \\
 &+ \beta_1^2 \tilde{\theta}_i V_i + \beta_1 V_i U_i + \beta_1 \tilde{\theta}_i U_i \\
 &+ \beta_1 V_i U_i + U_i^2) (\tilde{\theta}_i + V_i) \\
 &= \beta_1^2 E(\tilde{\theta}_i^3) \quad (38)
 \end{aligned}$$

والمتغير الوسيط يكون ضعيف عندما $\beta_1 = \text{صفر}$ ، $E(\tilde{\theta}^3) = \text{صفر}$

** الخطوة الخامسة

بعد التأكد من صلاحية المتغيرات الوسيطة المقترحة وهذه الصلاحية تعنى أن المتغير التفسيري الداخلى يكون ملتوى skewed

$$E(\tilde{X}_i^3) = E(\tilde{\theta}_i^3) + E(V_i^3) \neq 0$$

يتم اتباع الخطوات التالية لتقدير معلمة المتغير التفسيري الداخلى:

- 1- تقدير متوسطات المجتمع μ_x ، μ_y من المعادلتين (21)، (27) على التوالي.
- 2- التعويض بكل منها فى المعادلتين \tilde{y}_i ، \tilde{X}_i ، (28)، (23) على التوالي فنحصل على \tilde{X}_i ، \tilde{y}_i .
- 3- استخدام المتغيرات المقترحة Z_{ji} من خلال التقدير بطريقة المتغير الوسيط IV أو طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين.

V. دراسة المحاكاة

تهدف دراسة المحاكاة الى مقارنة أداء مقدرات طرق التقدير التالية:

- 1- المربعات الصغرى العادية.
 - 2- المربعات الصغرى ذات المرحلتين.
 - 3- مقدر العزم الأعلى.
- وذلك لدراسة أياً من هذه الطرق ينتج عنه مقدرات أفضل لمعلمة المتغير التفسيري الداخلى وذلك وفقاً لمعيارين هما:

- 1- متوسط التحيز Mean Bias (M Bias)
 - 2- متوسط مربعات الخطأ Mean Squared errors (MSE)
- وتتم دراسة المحاكاة وفقاً للعوامل الآتية:

1- حجم العينة:

- حيث تم اختيار ثلاثة أحجام للعينة 60، 150، 500 كنتمثيل للعينات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على التوالي.
- 2- معامل الارتباط بين حد الخطأ العشوائى والمتغير التفسيري الداخلى كمؤشر لدرجة الاعتمادية وتم استخدام أربعة معاملات للارتباط هي 0.3، 0.5، 0.7، 0.9
- تم افتراض أن النموذج يحتوى على ثلاثة متغيرات تفسيرية، X_1 ، X_2 متغيران تفسيريان خارجيان، X_3 متغير تفسيرى داخلى مع افتراض أن جميع معالم الانحدار لهذه المتغيرات متساوية، وتساوى الواحد الصحيح، بمعنى أن النموذج بأخذ الشكل التالى:

$$y_i = 1 + X_{1i} + X_{2i} + X_{3i} + e_i$$

- تمت الدراسة وفقاً لتوزيعين للمتغير التفسيري الداخلى X_3 هما توزيع جاما gamma، وتوزيع طبيعى مختلط Mixnormal.
- تم استخدام الرموز الآتية فى دراسة المحاكاة
- OLS: مقدر المربعات الصغرى العادية.

$$\begin{aligned}
 E(Z_{ji} U_i) &= E(\tilde{\theta}_i + V_i) (\beta_1 \tilde{\theta}_i + \beta_1 V_i + U_i) U_i \\
 &= E[\beta_1 \tilde{\theta}_i^2 + \beta_1 V_i \tilde{\theta}_i + \tilde{\theta}_i U_i + \beta_1 \tilde{\theta}_i V_i + \\
 &\quad \beta_1 V_i^2 + V_i U_i] U_i \\
 &= E[\beta_1 \tilde{\theta}_i^2 U_i + \beta_1 V_i \tilde{\theta}_i U_i + \tilde{\theta}_i U_i^2 + \\
 &\quad \beta_1 \tilde{\theta}_i V_i U_i + \beta_1 V_i^2 U_i + V_i U_i^2] \quad (33)
 \end{aligned}$$

والمعادلة الأخيرة تساوى صفر عندما يكون توزيع كل من V_i ، $\tilde{\theta}_i$ متماثل حول المركز

** الشرط الثانى

$$E(Z_{ji} V_i) = 0 \quad (34)$$

وبالمثل يمكن إجراء إثبات لهذا الشرط كالشرط السابق

** الشرط الثالث

$$E(Z_{ji} \tilde{X}_i) \neq 0 \quad (35)$$

ويمكن إثبات هذا الشرط لكل متغير وسيط مقترح على حدة كما يلي:
1- المتغير الوسيط المقترح الأول:

$$\begin{aligned}
 Z_{ji} &= \tilde{X}_i \tilde{y}_i \\
 E(Z_{ji} X_i) &= E(\tilde{\theta}_i + V_i)^2 (\beta_1 \tilde{\theta}_i + \beta_1 V_i + U_i) \\
 &= E(\beta_1 \tilde{\theta}_i^2 + \beta_1 V_i \tilde{\theta}_i^2 + \tilde{\theta}_i^2 U_i + 2\beta_1 V_i \tilde{\theta}_i^2 \\
 &\quad + 2\beta_1 V_i^2 \tilde{\theta}_i + 2V_i \tilde{\theta}_i U_i + \beta_1 V_i^2 \tilde{\theta}_i) \\
 &\quad + \beta_1 V_i^3 + V_i^2 U_i \\
 &= \beta_1 E(\tilde{\theta}_i^3) \quad (36)
 \end{aligned}$$

وهذه المعادلة صحيحة تحت شرط أن توزيع V_i متماثل وبالتالي فإن هذا المتغير المقترح يكون متاحاً عندما $\beta_1 \neq \text{صفر}$ ، $\tilde{\theta}_i$ غير متماثلة.

2- المتغير الوسيط المقترح الثانى:

$$\begin{aligned}
 Z_{2i} &= \tilde{X}_i^2 \\
 E(Z_{2i} \tilde{X}_i) &= E(\tilde{X}_i^3) = E(\tilde{\theta}_i^2 + 2V_i \tilde{\theta}_i + V_i^2) (\tilde{\theta}_i + V_i) \\
 &= E(\tilde{\theta}_i^3 + V_i \tilde{\theta}_i^2 + 2\tilde{\theta}_i^2 V_i + 2\tilde{\theta}_i V_i^2 + \\
 &\quad V_i^2 \tilde{\theta}_i + V_i^3) \\
 &= E(\tilde{\theta}_i^3) \quad (37)
 \end{aligned}$$

ولكى تكون المعادلة السابقة غير مساوية للصفر يجب أن يكون لها توزيع غير متماثل.

3- المتغير الوسيط المقترح الثالث.

$$Z_{3i} = \tilde{y}_i^2$$

- [2] Card, D. (1999), "The casual effect of education on earning. In Ashenfelter, O.C. and Card, D., editors", Handbook of Labor Economics, volume 3A. Pages 1801- 1863. Elsevier science B.V., North Holland.
- [3] Card, D. (2001), "Estimating the return to schooling: progress on some persistent econometric" *Econometrica*. 69: 1127 – 1160.
- [4] Erickson, T. and Whited, T.M. (2002), "Two steps GMM estimation of the error in variable model using high – order moments" *Econometrica Theory*. 18: 776 – 799.
- [5] Ebbes, P. Wedel, M. and Ulf, B., (2005) "Solving and testing for regressor – error (in) dependence when instrumental variables are available: with new evidence for the effect of education on income" *Quantitative Marketing and Economics*, 3: 365 – 392.
- [6] Ebbes, P., Michel, W. and Ulf, O. (2009), "Frugal IV alternatives to identify the parameter for an endogenous regressors" *Journal of Applied Econometrics*, 24: 446 – 468.
- [7] Harmon, vicent and walker, Ian, (1995) "estimates of economic returns to schooling in the United Kingdom", *American Economic Review*, Vol. 85, pp. 1274 – 1286.
- [8] Kiviet, J.F. (2014) "Identification inference in a simultaneous equation under alternative information sets and Sampling schemes" *The Econometrics Journal*, Volume 16, 1: 24-59.
- [9] Lewbel A., (1997), "constructing instruments for regression with measurement error when no additional data are available, with an application to patents and R&D" *Econometrica* 65: 1201 – 1213.
- [10] Lewbel, A. (2012), "Using heteroskedasticity to identify and estimate mismeasured and endogenous regressor models", *Journal of Business and Economic Statistics*, 30: 67- 80.
- [11] Mincer, Jacob, (1974) "Schooling, Experience and Earnings," *Columbia University press*, New York.
- [12] Urry, M.P. (2006) "The Bad, the weak, and the ugly: Avoiding The pitfalls of instrumental Variables estimation" Working paper, Department of Economics, Bates college, Lewiston, ME.
- [13] Nelson, C.R. and Startz, Rn. (1990). "Some further results on the exact small sample properties of the instrumental variable estimator" *Econometrica*, 58: 967- 976.
- [14] Verbeek, M. (2008) *A Guide to Modern Econometrics*, 3rd ed, John Wiley New York.
- [15] Wooldridge, J. M. (2013) *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (fifth international ed). Australia: South Western

الملحقات

جدول (1)

نتائج طرق التقدير المختلفة عندما يتبع المتغير التفسيري الداخلي توزيع جامعا عند $\rho = 0.9$ وعند مستويات مختلفة من حجم العينة n .

n = 60					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.643	1.1933	1.15	1.16	1.963
M Bias	0.4632	0.9329	0.1504	0.1601	0.9632
MSE	0.2218	0.938	582.7	1033	5638
n = 150					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.455	1.912	0.629	1.892	3.725
M Bias	0.4554	0.9118	-0.371	0.89171	2.725
MSE	0.2104	0.8452	962.3	10023	128620
n = 500					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.452	1.904	0.9562	0.979	0.3651
M Bias	0.4516	0.9037	-0.04384	-0.02103	-0.6349
MSE	0.2049	0.8205	2.034	0.01716	3504

جدول (2)

نتائج طرق التقدير المختلفة عندما يتبع المتغير التفسيري الداخلي توزيع جامعا عند $\rho = 0.7$ وعند مستويات مختلفة من حجم العينة n .

n = 60					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.643	1.1933	1.15	1.16	1.963
M Bias	0.4632	0.9329	0.1504	0.1601	0.9632
MSE	0.2218	0.938	582.7	1033	5638

- 2SLS: مقدر المربعات الصغرى ذات المرحتين
 HM₁: مقدر العزم الأعلى عندما يتم استخدام \tilde{y}_i كمتغير وسيط
 HM₂: مقدر العزم الأعلى عندما يتم استخدام \tilde{X}_i^2 كمتغير وسيط
 HM₃: مقدر العزم الأعلى عندما يتم استخدام \tilde{y}_i^2 كمتغير وسيط

- قامت الدراسة بالاعتماد على لغة (3.2.5 R X 64) وهي إحدى اللغات المشهورة في مجال الاحصاء وتم استخدام عدد معاودات 10000 معاودة لإجراء المقارنة.

نتائج دراسة المحاكاة:

توضح الجداول من (1) الى (8) والاشكال البيانية من (1) الى (24) نتائج دراسة المحاكاة و هي على النحو التالي:

أولاً: نتائج الدراسة الخاصة بتوزيع جاما:

توضح الجداول من (1) : (4) والاشكال البيانية من (1) الى (12) ما يلي:
 -ان طريقة المتغير الوسيط لم تعط نتائج أفضل من طريقة المربعات الصغرى العادية بل على العكس كانت الأسوأ وفقاً لمعيارى الدراسة وهذا يؤكد الاطار النظرى للدراسة من أن طريقة المربعات الصغرى ذات المرحتين لم تحل مشكلة تحيز معلمة المتغير التفسيري الداخلى.
 - ان طريقة العزم الأعلى اعطت نتائجاً أفضل عند استخدام HM₂ , HM₁ فقط وذلك وفقاً لمعيار متوسط التحيز فقط أما وفقاً لمعيار متوسط مربعات الخطأ فلم تعط نتائج أفضل الا مع المقدر HM₂ عند حجم عينة 500 و عند جميع قيم معاملات الارتباط.
 - نتائج المتغير HM₃ كانت الأسوأ في معظم حالات الدراسة.

ثانياً: نتائج الدراسة الخاصة بالتوزيع الطبيعي المختلط

توضح الجداول من (5) : (8) والاشكال البيانية من (13) الى (24) ما يلي:
 - كانت نتائج طريقة العزم الأعلى باستخدام المتغير HM₁ هي الأفضل في حالات (بسيطة عند معامل ارتباط هي: 0.7 ، n = 60 ، n = 500).

- عند معامل ارتباط 0.9، 0.7 لم تتجح الطريقة في أية حالة.
 -كما ان نتائج تقديرات OLS، 2SLS متقاربة اما الطريقة الجديدة فلم ينتج عنها اى تحسن ملحوظ في النتائج.
 - تؤدي طريقة العزم الأعلى الى كبر متوسط مربعات خطأ جداً وفقاً لنوعى التوزيع مما يعنى وجود تشتت كبير في نتائج هذه الطريقة، كما يتضح من اشكال الصندوق البياني انها تعاني من مشكلة القيم المتطرفة.

الخلاصة

على الرغم من المشاكل الكثيرة التي تواجه التقدير بطريقة المتغير الوسيط إلا أن طريقة العزم الأعلى لم تعطى نتائج أفضل في حالة التوزيع الطبيعي المختلط للمتغير التفسيري الداخلى. وأن كانت اعطت نتائج أفضل وفقاً لمعيار متوسط التحيز في حالة توزيع جاما.
 كذلك لم توضح هذه الطريقة أياً من المتغيرات الثلاثة المقترحة يعطى حلاً أفضل ومع أي درجة من درجات الالتواء.
 لذلك تنصح الدراسة بمقارنة أداء الطرق الثلاثة الموضحة في هذه الدراسة مع الطرق الأخرى الحديثة التي ظهرت في علاج هذه المشكلة مثل:

- طريقة المتغير الوسيط الكامن [5] Ebbes et al.
- طريقة [10] Lewbel
- طريقة [8] Kiviet والتي قدمت مقدر المربعات الصغرى المجدد Kinky Least Squares (KLS)

قائمة المراجع

- [1] Angrist, J.D. and Krueger, A.B. (1991), "Does compulsory school attendance affect schooling and earning?" *The quarterly journal of economics*, 59: 979 – 1014.

MSE	0.6194	0.623	1307	886.1	27129
n = 150					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.774	1.775	3.202	-1.367	-2.557
M Bias	0.7744	0.7748	2.202	-2.367	-3.557
MSE	0.5997	0.6019	25387	58797	185515
n = 500					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.743	1.743	1.97	1.941	1.868
M Bias	0.7433	0.7429	0.9696	0.9406	0.8679
MSE	0.5524	0.5523	592.6	1756	197.3

جدول (6)

نتائج طرق التقدير المختلفة عندما يتبع المتغير التفسيري الداخلي التوزيع الطبيعي المختلط عند $\rho = 0.7$ وعند مستويات مختلفة من حجم العينة n.

n = 60					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.612	1.611	1.614	-0.5628	1.376
M Bias	0.612	0.6115	0.6144	-1.563	0.3761
MSE	0.3744	0.3823	16399	22193	1769
n = 150					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.602	1.602	1.902	1.278	1.98
M Bias	0.602	0.602	0.902	0.2778	0.9796
MSE	0.3627	0.3654	9797	1432	284.1
n = 500					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.578	1.578	1.201	1.784	6.252
M Bias	0.5781	0.578	0.2014	0.7842	5.252
MSE	0.3342	0.3349	685.2	10095	199848

جدول (7)

نتائج طرق التقدير المختلفة عندما يتبع المتغير التفسيري الداخلي التوزيع الطبيعي المختلط عند $\rho = 0.5$ وعند مستويات مختلفة من حجم العينة n.

n = 60					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.437	1.436	2.514	5.228	10.7
M Bias	0.4371	0.4365	1.514	4.228	9.7
MSE	0.1915	0.202	6059	149109	746102
n = 150					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.43	1.43	1.697	1.253	1.072
M Bias	0.4301	0.4299	0.6972	0.2531	0.07231
MSE	0.1851	0.1889	841.7	1495	3575
n = 500					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.413	1.413	1.081	0.9455	1.251
M Bias	0.4129	0.4128	0.08132	-0.05452	0.2506
MSE	0.1705	0.1715	2199	777.3	3670

جدول (8)

نتائج طرق التقدير المختلفة عندما يتبع المتغير التفسيري الداخلي التوزيع الطبيعي المختلط عند $\rho = 0.3$ وعند مستويات مختلفة من حجم العينة n.

n = 60					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.262	1.261	1.468	-0.981	2.139
M Bias	0.2622	0.2615	0.4676	-1.981	1.139
MSE	0.06925	0.08191	55258	46459	1169

B hat	1.36	1.726	0.9962	0.2938	1.493
M Bias	0.3603	0.7257	-0.003841	-0.7068	0.4929
MSE	0.1361	0.5734	797.7	2725	10756
n = 150					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.354	1.709	0.9355	0.9689	0.8788
M Bias	0.3542	0.7088	-0.06446	-0.03112	-0.1212
MSE	0.128	0.5137	328.5	31.51	506.5
n = 500					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.351	1.703	0.9663	0.9839	0.208
M Bias	0.351	0.7029	-0.03374	-0.01609	-0.792
MSE	0.1241	0.4972	11.97	0.01436	122625

جدول (3)

نتائج طرق التقدير المختلفة عندما يتبع المتغير التفسيري الداخلي توزيع جاما عند $\rho = 0.5$ وعند مستويات مختلفة من حجم العينة n.

n = 60					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.257	1.518	1.385	1.184	1.447
M Bias	0.2574	0.5181	0.3851	0.1837	0.4474
MSE	0.07165	0.303	884.2	118.7	2413
n = 150					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.253	1.506	0.8336	0.8856	0.9286
M Bias	0.253	0.5059	-0.1664	-0.1144	-0.07141
MSE	0.06618	0.2653	144.4	40.14	242.6
n = 500					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.251	1.502	0.9788	0.9888	0.8368
M Bias	0.2509	0.502	-0.02124	-0.01119	-0.1632
MSE	0.06359	0.2546	1.906	0.01235	18.31

جدول (4)

نتائج طرق التقدير المختلفة عندما يتبع المتغير التفسيري الداخلي توزيع جاما عند $\rho = 0.3$ وعند مستويات مختلفة من حجم العينة n.

n = 60					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.145	1.31	1.701	0.8452	1.166
M Bias	0.1544	0.3104	0.701	-0.1548	0.1658
MSE	0.02874	0.1233	2083	241.8	3093
n = 150					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.153	1.303	1.038	0.9592	0.3042
M Bias	0.1518	0.303	0.03832	-0.04082	-0.6958
MSE	0.02496	0.09986	851.4	4.818	5180
n = 500					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.151	1.301	0.9764	0.9938	0.9428
M Bias	0.1505	0.3011	-0.0236	-0.006223	-0.05723
MSE	0.02321	0.09296	0.07535	0.0104	31.12

جدول (5)

نتائج طرق التقدير المختلفة عندما يتبع المتغير التفسيري الداخلي التوزيع الطبيعي المختلط عند $\rho = 0.9$ وعند مستويات مختلفة من حجم العينة n.

n = 60					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.787	1.787	2.356	2.058	0.5471
M Bias	0.7869	0.7866	1.356	1.058	-0.4529

(3)

(4)

n = 150					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.258	1.258	17.48	1.389	2.431
M Bias	0.2581	0.2577	16.48	0.389	1.431
MSE	0.06667	0.07122	2914002	5041	2247
n = 500					
	OLS	2SLS	HM ₁	HM ₂	HM ₃
B hat	1.248	1.248	-2.114	0.3863	0.1303
M Bias	0.2478	0.2476	-3.114	-0.6137	-0.8697
MSE	0.06139	0.06259	73499	1748	1204

أشكال الصندوق البياني لطرق التقدير (OLS,2SLS,HM1,HM2,HM3) من اليسار إلى اليمين على الترتيب عندما يتبع المتغير التفسيري الداخلي توزيع جاما.

(1)

(2)

name=box plots for results of simulation study#1,n=60,roh=0.5

(8)

name=box plots for results of simulation study#1,n=150,roh=0.7

(6)

name=box plots for results of simulation study#1,n=150,roh=0.5

(9)

name=box plots for results of simulation study#1,n=500,roh=0.7

(7)

name=box plots for results of simulation study#1,n=500,roh=0.5

(10)

أشكال الصندوق البياني لطرق التقدير (OLS, 2SLS, HM₁, HM₂, HM₃) من اليسار إلى اليمين على الترتيب عندما يتبع المتغير التفسيري الداخلي التوزيع الطبيعي المختلط.

(13)

(14)

name=box plots for results of simulation study#1,n=150,rho=0.3

(11)

name=box plots for results of simulation study#1,n=500,rho=0.3

(12)

name=box plots for results of simulation study#1,n=500,rho=0.3

names=box plots for results of simulation study #2,n=500,rho=0.7

(19)

names=box plots for results of simulation study #2,n=60,rho=0.5

(20)

(15)

names=box plots for results of simulation study #2,n=500,rho=0.9

(16)

names=box plots for results of simulation study #2,n=60,rho=0.7

(17)

names=box plots for results of simulation study #2,n=150,rho=0.7

(18)

names=box plots for results of simulation study #2,n=150,roh=0.3

(24)

names=box plots for results of simulation study #2,n=150,roh=0.5

(21)

names=box plots for results of simulation study #2,n=500,roh=0.3

names=box plots for results of simulation study #2,n=500,roh=0.5

(22)

names=box plots for results of simulation study #2,n=60,roh=0.3

(23)

أثر التكامل بين نظام معلومات التكاليف على أساس الأنشطة ونظرية القيود على اتخاذ قرارات تشكيلية المنتجات

شيماء محمد على غزاله
قسم المحاسبة والمراجعة
كلية التجارة- جامعة الإسكندرية
shimaaghazala@gmail.com

محاسبة الأنشطة ونظرية القيود في اتخاذ القرارات المختلفة، وهذا يرجع إلى أهمية التفاعل بين التكلفة والموارد المادية المتاحة للإستخدام وطاقة الأنشطة الإنتاجية، بما يساعد على ترشيح قرارات التسعير وتخصيص تكلفة الطاقة المتاحة بشكل افضل (إبراهيم 2002).

كما أوضحت دراسة (Perkins 2002) أن نظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة ونظرية القيود يقدمان معلومات مفيدة من أجل قرارات تشكيلية المنتجات، حيث تركز محاسبة الأنشطة على استهلاك المنتجات للموارد. بينما تركز نظرية القيود على تعظيم الإنتاج في العمليات التي يوجد بها قيود، وأن الكثير من مديري المنشآت يعتمدون على نظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة ونظرية القيود من أجل إتخاذ القرارات المختلفة وتحديد الأولويات، حيث يقدم قرار تشكيلية المنتجات فرصة للإستفادة من التكامل بين النظامين عن إستخدام كل نظام بمفرده.

تحديد تشكيلية المنتجات في ظل نظرية القيود تعتمد على هامش الربح للمنتج وتعتبر معظم التكاليف ثابتة عدا تكاليف المواد الخام. بينما تحديد تشكيلية المنتجات بإستخدام محاسبة الأنشطة يعتمد على الربح الكلي للمنتج (Sridharan, Krishnan, Vergauwen, Arthanari 2009). لذلك سوف يتناول البحث كل من نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود مع توضيح العلاقة التكاملية بينهما وأثرها على الموارد المستخدمة وإتخاذ قرار تشكيلية المنتجات المثلى.

II. مشكلة البحث

يعتبر الهدف الرئيسي لأي منشأة هو تحقيق الأرباح وتخفيض التكاليف، لذلك تبحث المنشآت عن أفضل النظم التي تساعد في إتخاذ القرارات الملائمة وتحقيق هذا الهدف، ومن تلك النظم نظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة ونظرية القيود حيث تستخدم معلومات نظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة في القرارات طويلة الأجل بينما تستخدم معلومات نظرية القيود في القرارات قصيرة الأجل، وبالتالي لا يمكن الإستغناء عنهما وكلاهما يقدمان معلومات مفيدة ومزايا كبيرة. تكمن مشكلة البحث في وجود العديد من المعوقات الناتجة من عدم الدقة في إحتساب التكاليف وضعف مستوى أداء الشركات الصناعية في ظل بيئة المنافسة الحالية، لذلك يحاول البحث توضيح آلية عمل نظرية القيود في ظل تطبيق نظام محاسبة الأنشطة والإستفادة من مزايا التكامل بينهما ودراسة تأثير هذا التكامل على إتخاذ قرار تشكيلية المنتجات ومن ثم فإن مشكلة البحث تتلخص في الإجابة على التساؤلات الآتية:

- 1- ما هي خطوات التكامل بين نظام معلومات التكاليف على أساس الأنشطة ونظرية القيود وفقاً لنسبية الوقت بينهما؟
- 2- ما هو تأثير هذا التكامل على قرار تشكيلية المنتجات؟

III. هدف البحث

يهدف البحث إلى دراسة العلاقة التكاملية بين نظام معلومات التكاليف على أساس الأنشطة ونظرية القيود وذلك من خلال توضيح دور نظام محاسبة تكاليف الأنشطة في إدارة التكلفة وتوضيح دور نظرية القيود في التعامل مع القيود في الموارد الإقتصادية وأثر هذا التكامل على قرار تشكيلية المنتجات.

IV. أهمية البحث

تتمثل أهمية البحث في النقاط التالية:

المستخلص - في ظل المتغيرات البيئية الحديثة وإنعكاساتها على بيئة الأعمال أصبحت نظم التكاليف التقليدية غير قادرة على تحقيق قياسات دقيقة وتوفير معلومات ملائمة لإتخاذ القرارات، مما أدى إلى ظهور العديد من النظم الحديثة والتي تتمتع من التغلب على مشاكل النظم التقليدية من هذه النظم نظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة ونظرية القيود، حيث يعتبر كل منهما مكمل للآخر ويمكن إستخدامهما معاً لتحديد تشكيلية المنتجات المثلى. لذلك هدف هذا البحث إلى توضيح إستخدام نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود كأدوات مفيدة في تحديد تشكيلية المنتجات وتوضيح أهم الإختلافات بينهما وذلك من خلال إستعراض للدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع. وكانت نتائج الدراسة أن التكامل بين نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود يحقق أفضل تشكيلية للمنتجات والتي تحقق أفضل إستخدام للموارد المقيدة.

الكلمات المفتاحية: التكاليف على أساس الأنشطة، نظرية القيود، تشكيلية المنتجات.

I. المقدمة

أصبحت المنافسة في الوقت الحاضر هي العامل الرئيسي لبقاء وإستمرار المنشأة الإقتصادية وأدى تزايدها على المستوى المحلي والعالمي وتعدد العملية الإنتاجية وقصر دورة حياة المنتج إلى الضغط على مديري المنشآت من أجل البحث عن أفضل الطرق لمحاسبة التكاليف، مما أدى إلى ظهور كل من نظام التكاليف على أساس الأنشطة Activity based costing و نظرية القيود Theory of constraints. يقوم نظام التكاليف على أساس الأنشطة على فلسفة أن الأنشطة هي التي تستهلك الموارد ومن ثم فهي المسببة للتكلفة وليس المنتجات، وأن المنتجات هي التي تستهلك الأنشطة وبالتالي يجب تخصيص تكاليف الموارد إلى الأنشطة ثم تخصيص تكاليف الأنشطة على المنتجات على أساس إستهلاك كل منتج من هذه الأنشطة، وهذا يعتمد على تحديد العلاقة المباشرة أو السببية بين تكاليف الموارد، مسبب التكلفة و الأنشطة (Raiborn & Kinney 2009).

كما أوضحت دراسة (الصغير 2014) أن نظام معلومات التكاليف على أساس الأنشطة عبارة عن نظام يسعى إلى تحقيق مستوى متميز من الدقة في حساب بيانات التكاليف من خلال تحليل الأنشطة داخل الوحدة الإقتصادية وتجميع التكاليف المرتبطة بها ثم تخصيصها على المنتجات.

أما نظرية القيود فقد ظهرت في أواخر السبعينيات نتيجة للجهود البحثية التي قام بها العالم Goldratt في كتابه الشهير The Goal والذي ناقش فيه أفكاره في مجال إدارة الإنتاج والعمليات وذلك عندما إنتقد الأفكار التقليدية لنظم محاسبة التكاليف في مجال تقارير تقييم الأداء، حيث يرى Goldratt أن محاسبة التكاليف هي العدو رقم واحد للإنتاجية وأن التركيز على تكلفة المنتج لا يدعم الأداء العالمي global performance للأعمال. كما أوضح أن نظرية القيود تؤدي إلى تحسين كبير في الأداء المالي والتشغيلي وذلك بدون إستخدام المعلومات المتعلقة بتكلفة المنتج (Fu 2003).

يختلف نظام التكاليف على أساس الأنشطة من حيث افتراضاته عن نظرية القيود، حيث يقوم نظام ABC على افتراضات عديدة تجعل منه نظاماً يوفر معلومات للقرارات طويلة الأجل، بينما تقوم نظرية القيود على افتراضات تجعل منها أداة لإتخاذ القرارات قصيرة الأجل. وهذا أدى إلى تزايد إهتمام الفكر المحاسبي في السنوات الأخيرة في مجال محاسبة التكاليف بتناول أثر العلاقة التكاملية لنظام

المنظور الثاني: منظور العمليات *process view* ويركز على ضرورة الإهتمام بتقديم معلومات تشغيلية عن اسباب القيام بالعمل وطريقة إنجازها ويقدم معلومات عن كل نشاط ومعلومات عن مسببات التكاليف ومقاييس الأداء.

3-5-3 الإقتراضات التي يقوم عليها نظام التكاليف على اساس الأنشطة

تناولت العديد من الدراسات الإقتراضات التي يقوم عليها نظام محاسبة التكاليف على اساس الأنشطة منها (Holmen 1995, Kee 1995) وسموئيل 2011، ابراهيم 2002، والصغير 2014) وهى:

1. تستهلك الأنشطة الموارد والموارد تسبب التكاليف.
2. وحدات التكلفة تستهلك الأنشطة.
3. التكاليف على اساس الأنشطة هو نظام استهلاك وليس إنفاق.
4. الأنشطة هي الرابط بين تكاليف الموارد ووحدات التكاليف، وهذا الرابط يعكس العلاقة السببية حيث يسمح بوجود أوعية تكاليف متعددة وليس وعاء واحد.
5. أوعية التكاليف متجانسة، حيث أن كل وعاء تكلفة له نشاط واحد.
6. جميع التكاليف في كل وعاء هي تكاليف متغيرة بالنسبة للنشاط.

4-5-4 مميزات نظام معلومات محاسبة تكاليف الأنشطة

اتفقت العديد من الدراسات حول مزايا تطبيق نظام محاسبة الأنشطة في الوحدة الإقتصادية (الصغير 2014، بدر 2010 و Fu2000, Kenney 2009) والتي تتمثل في:

1. يساعد نظام معلومات التكاليف على اساس الأنشطة في تقديم قياس دقيق للربحية من خلال المعلومات الدقيقة عن تكلفة المنتج، مما يودي الى القياس الدقيق لربحية العميل والمنتج، وإتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالتسعير، خطوط الإنتاج، وتشكيله المنتجات وغيرها..
2. يساعد في عملية إتخاذ القرارات المختلفة مثل (التسعير، التصنيع او الشراء، وتشكيله المنتجات) وذلك نتيجة للتحديد الدقيق لتكاليف الإنتاج.
3. يساعد في عملية التوزيع الأمثل للموارد الوحدة الإقتصادية من خلال التفرقة بين الأنشطة التي تضيف قيمة والتي لا تضيف قيمة، ومن ثم إستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة وتخفيض التكاليف.
4. يساعد في ترشيد التكاليف من خلال التركيز على الأنشطة والأحداث التي تسبب إستهلاك للموارد نظراً لأن المنتجات تستهلك الموارد.
5. يساعد في تحديد التشكيلة المثلى للمنتجات، حيث يساعد الإدارة على فهم أفضل للطريقة التي ينتج عنها أرباح، وبالتالي يستطيع الدبرون الإستفادة من هذا الفهم في زيادة الربحية من خلال إستبعاد المنتجات والعكلاء الأقل ربحية، أو إعادة النظر في التشكيلة الحالية الى تشكيلة أكثر ربحية.
6. يساعد في عملية قياس الأداء بفاعلية وبصورة أدق ويمثل آليه للرقابة على التكاليف، وإدارتها على المدى الطويل من خلال التركيز على مسببات التكلفة.

VI. نظرية القيود ودورها في إدارة القيود

أى منشأة ينظر إليها على أنها نظام، هذا النظام عبارة عن مجموعة من العناصر *element* تكون بينهم علاقة مترابطة، كل عنصر يعتمد على العناصر الأخرى ببعض الطرق، ويعتمد أداء النظام على الجهود المشتركة لكل العناصر (Corbett 2003). كما أن القيد بالنظام هو أى شئ يعوق النظام من تحقيق أعلى أداء، أى نظام لديه على الأقل قيد واحد يعوقه من تحقيق أهدافه، اذا لم يحتوى النظام على أية قيود فان أدائه يكون غير محدود، لذلك توصل Gordratt إلى عمليات من التحسين المستمر تقوم على هذا الأساس وهى نظرية القيود، كما أوضح أن أداء أى نظام يمكن التحكم فيه من خلال قيوده،

1. تظهر أهمية البحث من خلال توضيح دور نظرية القيود في الحد من القيود في الموارد الإقتصادية والإختناقات في الموارد.
2. توضيح دور نظام محاسبة الأنشطة في تخصيص الأمثل للتكلفة والاستغلال الأمثل للموارد.
3. توضيح أهمية التكامل بين نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود أثر هذا التكامل على إتخاذ القرارات وتلافي عيوب التطبيق المنفرد لكل نظام.

V. نظام التكاليف على اساس الأنشطة كأداة من أدوات إدارة التكلفة

من أجل التغلب على مشاكل نظم التكاليف التقليدية ومشاكل تخصيص التكاليف غير المباشرة إتجهت معظم المنشآت الصناعية بقوة نحو تطبيق نظام محاسبة الأنشطة، وذلك لتدعيم آليات رقابة وإدارة التكلفة لأنه يساعد على تحديد الأحداث والأنشطة المسببة للتكلفة تحديداً دقيقاً، كما يساعد على دقة تتبع التكاليف خاصة التكاليف غير المباشرة والتي تمثل نسبة كبيرة من التكلفة الكلية. كما يساعد نظام محاسبة الأنشطة على نجاح جهود الإدارة في مجال خفض التكلفة وذلك من خلال تخفيض الزمن والجهد، وإستبعاد الأنشطة غير الضرورية، إختيار الأنشطة ذات التكلفة المنخفضة، وإعادة توزيع الموارد غير المستخدمة (الجمال، وعبد الغنى 2011).

5-1 مفهوم نظام التكاليف على اساس الأنشطة

أوضحت دراسة (ابراهيم 2002) ان نظام محاسبة الأنشطة هو أداة محاسبية تسمح للمنشأة من تخصيص وتحميل التكاليف على المنتجات وفقاً للموارد التي يتم استهلاكها والخدمات التي توفرها المنشأة، وياخذ نظام محاسبة الأنشطة العلاقة السببية لمسببات التكلفة لأنشطة التكاليف وذلك عن طريق قياس تكاليف وأداء الأنشطة المرتبطة بالعملية الإنتاجية وأسباب التكاليف. كما عرفت دراسة (الصغير 2014) نقلا عن (Horngern et al 2006) أن نظام محاسبة الأنشطة هو عبارة عن نظام يسعى الى تحقيق مستوى متميز من الدقة في حساب بيانات التكاليف من خلال تحليل الأنشطة داخل الوحدة الإقتصادية، وتجميع وتتبع ما يرتبط بها من التكاليف.

5-2 خطوات تطبيق نظام التكاليف على اساس الأنشطة

اتفقت معظم الدراسات حول أن تطبيق نظام محاسبة الأنشطة يمر بعدة خطوات (Raajeswary, Rasiah and Lim 2013) (الجمال وعبد الغنى 2011، الصغير 2014، هذه الخطوات هي:

1. تحديد وتحليل الأنشطة المهمة في الوحدة الإقتصادية: في هذه الخطوة يتم تحديد جميع الأنشطة المستهلكة للموارد والتي تستخدم في إنتاج المنتج أو الخدمة، ويجب أن تتسم هذه الخطوة بالدقة في تحديد الأنشطة.
2. ربط تكلفة الموارد بالأنشطة وتحديد مجموعات التكلفة لكل نشاط: يتم تحديد تكلفة النشاط من خلال العلاقة السببية بين الموارد المستهلكة والأنشطة وتجميع تكاليف الأنشطة في مجمع التكلفة.
3. تحديد مسببات التكلفة لكل نشاط: مسبب التكلفة هو السبب الأساسى للتكلفة والذي يعكس إستهلاك الموارد بواسطة الأنشطة، وتوجد ثلاثة شروط يجب توافرها في مسببات التكلفة هما أن تكون قابلة للقياس، أن تكون قابلة للتخصيص على كل منتج ويتم إختيار مسبب واحد للتكلفة لكل مجمع تكلفة.
4. يتم تخصيص التكاليف على المنتجات على اساس الإستهلاك من الأنشطة.
5. ووضحت العديد من الدراسات (الصغير 2014 و IMA 2006) أن نظام محاسبة الأنشطة ينظر اليه بمنظورين مختلفين: المنظور الأول: تخصيص التكاليف *cost assignment view* حيث يقدم معلومات حول الموارد، الأنشطة وموضوعات التكلفة، كما يركز على تخصيص التكاليف على مرحلتين الأولى تتبع تكلفة الموارد التي تربط الموارد بالأنشطة والثانية تخصيص تكلفة النشاط على موضوع التكلفة أو المنتجات على اساس مسببات الأنشطة.

1. تحديد وتعريف القيود بالنظام: حيث أن نقطة البداية هي التعرف على القيود التي تحد من الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة بالوحدة الاقتصادية، وقد تكون هذه القيود مادية كالموارد البشرية ومستوى الطلب او قيود إدارية مثل السياسات والإجراءات.

2. تحديد كيفية التغلب على القيود: في هذه الخطوة يتم التعامل مع القيد في ضوء هدف تعظيم الإنجاز، حيث يتم التأكد من الإستغلال الكامل لطاقة مركز الإختناق، وذلك لأن أي وقت ضائع في ذلك المركز يترتب عليه ضياع مماثل في باقي العمليات الإنتاجية وينتج عنه إنخفاض في مستوى الطلب الكلي.

3. توجيه كافة الموارد الأخرى لقرارات التغلب على القيود: وذلك من خلال ضبط الأنشطة والعمليات الأخرى في النظام والتي لا تتضمن قيود بما يخدم تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة للموارد المقيدة.

4. محاولة التخلص من قيود النظام: وذلك من خلال تحسين أداء القيد لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من الموارد غير المقيدة والتي ستعمل عند مستوى المورد المقيد عند تحسينه، كما تساعد الإدارة الفعالة للقيود في زيادة الطاقة الإنتاجية للمنشأة حيث لا يكون الإنجاز محدود.

5. العودة مرة أخرى الى الخطوة رقم 1: وهذا يتم بعد النجاح في التخلص من القيد وانتقال جهود التحسين الى موقع القيد التالي، حيث أن الاستمرارية في تكرار وتتابع الخطوات السابقة يعد ضروري لنجاح تطبيق نظرية القيود وتحقيق الأهداف المطلوبة.

لذلك من أجل تحسين مخرجات النظام يجب تحديد هذه القيود وإزالتها (Corbett 2003).

1-6 مفهوم نظرية القيود

قدم معهد المحاسبين الإداريين IMA بالولايات المتحدة 1999 دراسة بعنوان نظرية القيود وأساسيات النظام الإداري هذه الدراسة قامت بتعريف نظرية القيود أنها عبارة عن مفهوم يؤكد على دور القيود في الحد من أداء المنشأة، وتساعد نظرية القيود المديرين على مواجهة القيود وذلك من خلال التركيز على العوامل التي تعوق أداء النظام وذلك لتحقيق الهدف الأول للمنشأة وهو تحقيق الأرباح. كما ترى دراسة (إبراهيم 2002) أن فلسفة نظرية القيود تتكون من جزأين، الجزء الأول يجعل من نظرية القيود عملية مستمرة في حين ان الجزء الثاني يدفع المنشأة الى ضرورة التيقن من عدم وجود حل ملائم لكافة المشكلات الممكنة مواجهتها في كافة الأوقات والحالات، بل ان الإدارة الكفؤ يجب أن تدرك أنه في حالة تغير البيئة الإدارية فإن سياسة المنشأة بالتالي يجب أن تتغير لتلائم وتتواءم مع التغيرات المحيطة.

2-6 خطوات تطبيق نظرية القيود

أوضحت دراسة (البردان 2005 والصغير 2014 و Kuma 2013) أن تطبيق نظرية القيود يتضمن مجموعة من الخطوات قدمها Goldratt من أجل التحسين المستمر للعمليات الإنتاجية هذه الخطوات هي:

ويوضح شكل رقم (1) هذه الخطوات:

تحقيق التدفق المتوازن للإنتاج خلال النظام لزيادة هامش الإنجاز ولذلك البد من ترتيب وجدولة تدفق الإنتاج. وأوضحت دراسة (البردان 2005) أن هناك ثلاث مقاييس لتحديد مدى تحقيق المنشأة لإهدافها هما:

1. الإنتاج Throughput : هو مقدار التدفق الذي تحققه المنشأة من المبيعات، هو عبارة عن الفرق بين كل الأموال التي تدخل للمنشأة من المبيعات و الأموال التي تدفعها للموردين.

2. الإستثمار Investment : يشمل كل الأموال التي تستثمرها المنشأة في شراء أشياء بهدف إعادة بيعها، ووفقاً لهذا المقياس يتم تقييم المخزون من الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل على أساس سعر الخامات والأجزاء التي دخلت في تصنيع المنتج فقط، أي تقييم المخزون على أساس تكلفة الخامات فقط ولا يتم الإعترااف بأى تكاليف أخرى، حيث لا يحمل المخزون بأى أجور مباشرة أو نصيب من التكاليف الإضافية.

3-6 الإقتراضات التي تقوم عليها نظرية القيود

تناولت العديد من الدراسات (صمونيل 2011، البردان 2005، الصغير 2014، و، IMA 1999، Kuma 2013، Kee 1995) مجموعة من الإقتراضات التي تقوم عليها نظرية القيود، وهذه الإقتراضات هي:

1. الهدف الأساسي للمنشأة هو تعظيم البحية سواء في الوقت الحالي او في المستقبل.
2. يتم تحديد الإنجاز عن طريق طرح التكاليف المتغيرة للمواد والطاقة من الإيرادات.
3. هناك على الأقل قيود واحد لكل منتج والذي يحد من إيرادات المنشأة.
4. هناك ثلاثة أنواع من الموارد: موارد بها إختناقات، وموارد لا يوجد بها إختناقات وموارد الطاقة المقيدة.
5. لمعظم العمليات الإنتاجية عدد محدود من موارد الطاقة المقيدة ولذلك فمن الممكن الرقابة عليها.
6. تنتظر نظرية القيود للمنشأة على انها تتكون من سلسلة من العمليات المتتالية والمتراطة معاً، والتي يجب التنسيق فيما بينهما لذلك تركز نظرية القيود على

3. المصروفات التشغيلية Operating Expenses: هي عبارة عن كل الأموال التي تنفقها المنشأة لتحويل المخزون الى تدفق نقدي.
6. إدارة القيود.
7. تحسين الموقع التنافسي.
8. تسهيل إستراتيجيات التسويق والقرارات التشغيلية.

4-6 مميزات تطبيق نظرية القيود

VII. العلاقة التكاملية بين نظام محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة ونظرية القيود وأثرها على قرار تشكيل المنتجات

بعد استعراض كل من إقتراضات نظام محاسبة الأنشطة ونظرية يتضح أن العديد من المنشآت تفاضل بينهما لأغراض إدارة التكاليف، بالرغم من أن لكل واحد منهما وظيفة مختلفة. في القرارات قصيرة الأجل تعتبر نظرية القيود أكثر ملائمة حيث أن كافة التكاليف ثابتة ماعدا تكلفة المواد الخام زهذا يساعد على تطبيق نظرية القيود، بينما فالأجل الطويل فيعد نظام محاسبة الأنشطة أكثر ملائمة حيث يوفر معلومات ملائمة ويعكس العلاقة السببية بين الأنشطة والمنتجات والتكاليف.

أوضحت دراسة (IMA 1999) أن لتطبيق نظرية القيود فوائد كثيرة ومزايا متعددة من أهمها:

1. تقليل وقت الإنتظار في عمليات الإنتاج.
2. تحسين جودة المنتجات والخدمات.
3. زيادة كبيرة في الربحية.
4. تخفيض مستويات المخزون.
5. تقليل نقاط الإحتناق.

ويعكس الشكل رقم (2) هذا الإختلاف:

شكل رقم(2) إختلاف الأفق الزمني بين نظام التكاليف على اساس الأنشطة ونظرية القيود
المصدر: Ralph B. Firtzsch 1997

وكما يوضح الجدول التالي أهم الإختلافات بين نظام التكاليف على أساس الأنشطة ونظرية القيود.

TOC و ABC جدول رقم (1) أهم الاختلافات بين نظام
Lockhart 2007) المصدر: إعداد الباحثة إعتتماداً على دراسة الصغير 2014و

نظرية القيود	نظام محاسبة التكاليف على اساس الأنشطة	التركيز
تركز على تعظيم الربحية	يركز على التحديد الدقيق لتكلفة المنتج، والرقابة على التكاليف.	التركيز
تهدف الى تحسين الربحية والإنجاز	يهدف الى المساعدة في إتخاذ القرارات الإدارية	الهدف
تعتمد على تعظيم الإستفادة من القيد وتبسيط الرقابة وإستبعاد الأنشطة غير المضيقة للقيمة	يعتمد على تقليل الأنشطة وتبسيط العمليات	أساليب المعالجة
تعتمد على تحديد معدل الإستخدام من كل مورد وتحديد ما إذا كان يخضع للقيود أو لا.	يعتمد على تحديد الطاقة الإنتاجية المستخدمة من خلال لإستخدام الحجم العملي لمسبب التكلفة	التعامل مع الطاقة الإنتاجية
تستخدم مقاييس شاملة وهي الإنجاز، الإستثمار والمصروفات التشغيلية.	تطوير منهجية تخصيص التكاليف من خلال البعد عن العشوائية وتصنيف الأنشطة.	التوجه المحاسبي
معظم التكاليف ثابتة ماعدا تكاليف المواد الخام	كل التكاليف متغيرة	سلوك التكلفة
تقدم منهجية منظمة للتعامل مع القيود والتخلص منها يؤدي الى تحسين الإنتاجية والجودة والعمل على تخفيض وقت دورة الإنتاج والمخزون	تحقيق درجة مرتفعة من النفاة بالرقابة على تكلفة الموارد من خلال ربط التكاليف بالأنشطة الخاصة بها.	المزايا
التركيز قصير الأجل يحد من فائدتها لأنها تقتصر أن كل التكاليف بما فيه التشغيلية ثابتة بخلاف المواد الخام	عدم القدرة على تحديد القيود والتنبؤ بتأثيرها على الوحدة الإقتصادية	الحدود

4. تحسين عملية إدارة الوقت: يساعد التكامل بين محاسبة الأنشطة ونظرية القيود في إدارة الوقت ومن ثم تحسين إدارة التكاليف، حيث تعتبر عملية إدارة الوقت ميزة تنافسية للمنشآت لذلك إدارة الوقت يساهم في تجنب التكاليف غير الضرورية وزيادة الإنتاجية.

5. إدارة التكلفة المستدامة *sustained cost management*: التطبيق الناجح لتكامل محاسبة الأنشطة ونظرية القيود يساعد المنشأة في الحفاظ على الإستمرارية في إدارة التكاليف، وبالتالي سوف تتعدى مزايا تطبيق التكامل بين محاسبة الأنشطة ونظرية القيود على تكاليف التطبيق ومن ثم الحفاظ على مجهود إدارة التكاليف.

أثر التكامل بين نظام معلومات محاسبة تكاليف الأنشطة ونظرية القيود على قرار تشكيل المنتجات

يعتبر قرار تشكيل المنتجات من القرارات قصيرة الأجل والمرتبطة بقبول وإعداد وجدولة العملاء لذلك تعتبر نظرية القيود من أفضل المداخل وأكثرها ملائمة في هذه الحالة، كما أن اعتماد قرار تشكيل المنتجات على معلومات محاسبة تكاليف الأنشطة يوفر نتائج شبة مثالية، حيث أن تكاليف المنتجات في ظل نظام محاسبة تكاليف الأنشطة لا يعكس كيفية تدفق التكاليف في الأجل القصير، لكن قرار تشكيل المنتجات سوف يحدد الطلب على كل من الأنشطة ويوضح الطاقة الإضافية المطلوبة في المستقبل لإتمام العملية الصناعية، حيث أن تحليل الأنشطة المطلوب لتطبيق نظام محاسبة الأنشطة يدعم نظرية القيود وذلك بإمداد الإدارة بمعلومات توضح المورد التي تقيد العملية الإنتاجية (صموئيل 2011 و إبراهيم 2002).

وأضافت دراسة (البردان 2005) أنه من المفيد استخدام المعلومات التي يوفرها كلاً من نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود، حيث أن المعلومات التي توفرها نظرية القيود تستخدم لقياس مزايا تنوع المنتجات من خلال الإنجاز المحقق، بينما تستخدم المعلومات التي يوفرها نظام محاسبة الأنشطة في تحديد التكاليف الإضافية عن تنوع المنتجات وبذلك يتم تحديد التشكيلة المثلى للمنتجات، كما أوضحت الدراسة أن المعلومات التي تقدمها نظرية القيود تؤدي إلى قرارات تعظيم الإنجاز في ظل الإختناقات الثابتة وكما زاد المدى الزمني لعمليات إتخاذ القرار يحدث موقف من الآتي:

أولاً: يقترح نظام محاسبة الأنشطة تكاليف أخرى غير المواد الخام ربما تتغير في الفترة القصيرة والتي يجب أن يتضمنها نموذج نظرية القيود، ثانياً: ستوجه نظرية القيود المديرين إلى التفكير في التخلص من الإختناقات في الموارد. ولتنفيذ ذلك يرى الباحث أن هناك عدة بدائل يمكن للمديرين تحديدها منها، إختيار تشكيلة منتجات أخرى تستخدم القليل من الموارد المقيدة أو شراء طاقة إضافية لمراكز الإختناق أو التحويل إليها من المراكز الأخرى التي لا تمثل مراكز إختناق. لذلك يوفر نظام محاسبة الأنشطة المعلومات الضرورية لإختيار أفضل إستراتيجية للحد من الإختناقات وهذا يوضح التكامل بين نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود.

وقدمت دراسة (Zadeh 2011) نموذج لقرار تشكيل المنتجات هذا النموذج يقوم على أساس التكامل بين نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود. حيث يرى الباحث أن نظام محاسبة الأنشطة يعاني من مشكلتين رئيسيتين، المشكلة الأولى هي تجاهله للقيود وحل هذه المشكلة هو استخدام نظرية القيود، بينما المشكلة الثانية هي إفتراض النسبية *underlying proportionality assumption* لذلك افترض الباحث أن تكاليف النشاط غير نسبية، وقام الباحث بتوضيح ذلك من خلال مثال إفتراضى وذلك لمقارنة تشكيل المنتجات الناتجة من (إستخدام نظرية القيود بمفردها، التكامل بين نظرية القيود ومحاسبة الأنشطة وإعتبار تكاليف النشاط نسبية، والتكامل بين نظرية القيود ومحاسبة الأنشطة وإعتبار تكاليف النشاط جزء منها نسبي وجزء غير نسبي)،

وأوضحت النتائج أن في ظل نظرية القيود تم تحديد تشكيل المنتجات المثلى لكن إدخال تكاليف محاسبة الأنشطة إلى النموذج أظهرت نتائج عكس نظرية القيود

ويتضح من خلال افتراضات كل نظام و أوجه الإختلاف بينهما ان العديد من الجوانب النظرية لنظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود قد تتكامل مع بعضها لتكوين نموذج يجمع بينهما ويأخذ في الإعتبار العلاقة بين التكلفة والصفات المادية لهيكل إنتاج المنشأة في وقت واحد.

1-7 خطوات التكامل بين نظام معلومات التكاليف على اساس الأنشطة ونظرية القيود

قدمت دراسة (Tioanda, Whitman, and Malzhan 1999) خمس خطوات رئيسية لإتخاذ قرار تشكيل المنتجات من خلال التكامل بين محاسبة الأنشطة ونظرية القيود.

1. تحليل الأنشطة: في هذه الخطوة يتم تحليل أنشطة وعمليات الوحدة الاقتصادية أنشطة مضيئة للقيمة وأنشطة غير مضيئة للقيمة، ومن ثم إستبعاد الأنشطة المضيئة للقيمة، وبالتالي تصبح الأنشطة التي تستهلك الموارد هي الأنشطة المضيئة للقيمة.

2. تحديد تكاليف الأنشطة: في هذه الخطوة يتم تحديد جميع التكاليف المرتبطة بالأنشطة والمستخدم في إنتاج المنتجات والخدمات بواسطة المنشأة.

3. تحديد القيود الخاصة بكل نشاط: تستخدم نظرية القيود من خلال هذه الخطوة، حيث تسعى نحو تخفيض التكاليف والتحسين المستمر وتخفيض زمن دورة الإنتاج، كما تساعد في توجيه إهتمام المديرين إلى مواقع الطاقة المحدودة وتشجع على تعظيم القيمة المضافة من هذه القيود والتخلص منها في الأجل الطويل.

4. تحليل المنفعة والتكلفة: بعد تحديد الأنشطة وتحديد القيود بها يتم استخدام أسلوب تحليل المنفعة والتكلفة لتحديد فرص تحسين العمليات، وإستبعاد الأنشطة غير المضيئة للقيمة وتعظيم الإستفادة من الموارد.

5. تحديد تشكيل المنتجات المثلى: بعد تحليل المنفعة والتكلفة يتم تحديد تشكيل المنتجات التي سوف تحقق أعلى ربح وقيمة مضافة بالنسبة للنشاط المقيد.

2-7 مميزات التكامل بين نظام التكاليف على اساس الأنشطة ونظرية القيود

يعتمد تطبيق كل من نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود على حاجة المنشأة لتلك النظم، وذلك من خلال تحليل التكلفة والمنفعة، حيث إذا كانت منفعة تلك النظم تزيد عن تكلفتها وتقابل إحتياجات المنشأة فيلزم تطبيقها والعمل على تطويرها في المستقبل لتساعد المنشأة على تحسين مركزها التنافسي في السوق (Kuma 2013).

كما أوضحت دراسة (Kuma 2013) أن تطبيق التكامل بين محاسبة الأنشطة ونظرية القيود ينتج عنه تحسن كبير في إدارة التكاليف وهذا يتم من خلال:

1. تحسين قياس التكاليف: وذلك من خلال التخصيص الصحيح لبنود التكاليف الملائمة، مما يساهم في تحسين إدارة التكاليف وإتخاذ قرار الإستمرار أو عدم الإستمرار في إنتاج منتج معين وذلك لتقليل تكلفة المنتج.

2. تحسين عملية تسجيل التكاليف: وذلك من خلال التسجيل الصحيح والواضح لبيانات التكاليف، حتى يستطيع مديري المنشآت تحديد المعلومات الملائمة، وإتخاذ القرارات بطريقة صحيحة، وتحديد الإستراتيجيات التي سوف تساعدهم في تحسين عملية إدارة التكاليف.

3. تحديد تشكيل المنتجات المثلى: يساعد التكامل بين نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود في تحسين عملية إدارة التكاليف المرتبطة بقرارات تشكيل المنتجات وتحقيق أعلى الأرباح.

الإجابة على أسئلة العلاقة بين التكاليف ولاحجم والأرباح وتسهيل عملية تعظيم ربحية خطوط إنتاج وتحديد الحد الأدنى من ربحية كل منتج وكل عمل.

وقدمت دراسة (Sridharan, Krishnan, Vergauwen and Arthanari (2009) مصفوفة 2*2 توضح متى وأين يكون التكامل بين نظرية القيود ومحاسبة الأنشطة لتحديد تشكيلة المنتجات من خلال تقديم مفهوم تخصيص الأصول Assets Specificity والموارد لتصنيع المنتجات المحددة في تشكيلة المنتجات كما موضح بالمصفوفة التالية

جدول رقم (2) مصفوفة التكامل بين ABC و TOC

Sridharan, Krishnan, Vergauwen and Arthanari 2009 المصدر

موقع القيد - خارجي	موقع القيد - داخلي	
2 نظرية القيود	1 نظرية القيود	إذا كان تخصيص الأصول لكل المنتجات في التشكيلة منخفض
3 محاسبة التكاليف على أساس الأنشطة	4 نموذج التكامل بين محاسبة الأنشطة ونظرية القيود.	إذا كان تخصيص الأصول لكل المنتجات في التشكيلة كبير

حيث توضح المصفوفة في ظل وجود تخصيص للأصول والموارد يتم استخدام نظام محاسبة الأنشطة والعكس عند انخفاض نسبة تخصيص الأصول للمنتجات يتم استخدام نظرية القيود، وتوضح الدراسة أن في ظل وجود قيود بالموارد وكانت هذه القيود داخلية وكان هناك تخصيص بنسبة كبيرة للموارد والأصول للمنتجات يكون الأفضل استخدام التكامل بين محاسبة الأنشطة ونظرية القيود.

وإستخدمت دراسة (Kee 1995) البرمجة الصحيحة المختلطة Mixed-integer programming كنموذج رياضي لتكامل نظام محاسبة الأنشطة مع نظرية القيود لتحقيق تشكيلة المنتجات المثلى. ويرى الباحث أن حل نموذج البرمجة هذا يقدم تشكيلة المنتجات المثلى الخاضعة للطاقة الإنتاجية للأنشطة الموجودة وأيضاً يساعد في تحديد الأنشطة غير المقيدة والتي يوجد بها فائض بالطاقة، كما يساعد في تحديد القيود التي تقيد الإنتاج، وتحمل تكاليف إضافية كما أن تحديد هذه القيود يقدم نقطة بداية لتطبيق مبادئ Goldratt 1990 لإدارة الإنتاج المقيد.

وقام الباحث بتوضيح ذلك باستخدام مثال رقمي لإحدى الشركات متوسطة الحجم وتم استخدام برنامج Storm لحل نموذج البرمجة الصحيحة وتحديد تشكيلة المنتجات، وتم إجراء مقارنة بين محاسبة الأنشطة، نظرية القيود والتكامل بينهما. وأوضحت النتائج ان تشكيلة المنتجات الناتجة من نموذج التكامل قدمت أعلى الأرباح عن تشكيلة المنتجات الناتجة من نظام محاسبة الأنشطة بمفرده وتشكيلة المنتجات الناتجة من نظرية القيود بمفردها.

يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أن نظرية القيود تمثل أداة لإدارة التكلفة في الأجل القصير كما أنها تمثل طريقة للتفكير حيث تسعى نحو تخفيض التكاليف والتحسين المستمر وتخفيض زمن دورة الإنتاج، بينما نظام محاسبة الأنشطة نظام لإدارة التكاليف لإتخاذ القرارات في الأجل الطويل وذلك من خلال تحليل أنشطة وعمليات المنشأة وتحديد الأنشطة المضيفة للقيمة وإستبعاد الأنشطة غير المضيفة للقيمة، وبالتالي إذا تم تحقيق التكامل بينهما فسوف يؤدي ذلك إلى إتخاذ أفضل القرارات بالإضافة إلى تعدد النماذج المستخدمة في معالجة إختلاف الإفق الزمني بينهما.

IX. النتائج والتوصيات

هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر التكامل بين نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود على قرار تشكيلة المنتجات لذلك توصلت الدراسة الى:

1. أولاً يساعد نظام محاسبة الأنشطة في معالجة القصور في نظم التكاليف التقليدية وذلك من خلال التخصيص الدقيق للتكاليف غير المباشرة، كما يساعد في ترشيد التكلفة وذلك من خلال التركيز على

وبالتالي أدى نموذج التكامل لنتائج أفضل من إستخدام نظرية القيود بمفردها. لكن هذا التكامل غير صحيح من وجهة نظر الباحث بسبب إعتباره النسبية في التكاليف لذلك تم إعتبار أن التكاليف جزء منها نسبي والآخر غير نسبي مما أدى الى تقديم تشكيلة للمنتجات أفضل من الحالة الأولى والثانية.

وترى دراسة (Kim and Park 2000) أن نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود لهما وجهات نظر مختلفة بشأن التكاليف الملائمة عند إتخاذ قرار تشكيلة المنتجات. بناءً على ذلك هدفت الدراسة إلى تقديم نموذج لقرار تشكيلة المنتجات هذا النموذج لا يضم تكاليف تجهيز الآله set up costs ضمن تكاليف الأنشطة، وإستخدمت الدراسة خط الإنتاج الذي صممه Goldratt عام 1986 لشرح نظرية القيود، هذا الخط ينتج 3 أنواع من المنتجات باستخدام 4 أنواع من المواد الخام و5 أنواع من الآلات.

تم تكوين نموذج التكامل وتم تحديد داله الهدف من نموذج محاسبة الأنشطة ولكن لا يضم تكاليف تجهيز الآلات حيث لم يتم إدخالها ضمن داله الهدف، بالإضافة إلى أن وقت تجهيز الآله لم يتم إدخاله ضمن القيود. وتم استخدام أسلوب البرمجة الخطية لحل النموذج، وأوضحت الدراسة أنه في سبيل الحصول على تشكيلة منتجات مثلى على قدر المستطاع يجب على الشركة الحد من وقت تجهيز الآلات للموارد التي يوجد بها نقاط إختناق، وتم عقد مقارنة بين نموذج محاسبة الأنشطة ونظرية القيود ونموذج التكامل بينهما، وأوضحت النتائج إلى أن أعلى ربح لتشكيلة المنتجات تم تحقيقه في وجود نموذج التكامل بين محاسبة الأنشطة ونظرية القيود، حيث كان الربح في ظل محاسبة الأنشطة = 7453.75، وفي ظل نظرية القيود = 9395، وفي ظل نموذج التكامل بين النظامين = 12367.4.

وهدفت دراسة (الصغير 2014) الى صياغة إطار تكاملي بين نظام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود بهدف تحسين إدارة التكلفة في مجال إستخدام الموارد المتاحة للوحدة الإقتصادية وذلك بإستخدام أسلوب دراسة الحالة لإحدى مصانع البلاستيك في المملكة العربية السعودية، وتم تطبيق الإطار المقترح من خلال عدة مراحل:

المرحلة الأولى: تتضمن دراسة ساعات التشغيل والطاقات المتاحة لمختلف الآلات داخل المصنع، ودراسة الطاقة الإنتاجية المتاحة الإجمالية للمصنع ودور كل خط إنتاجي في تحقيق تلك الطاقة، تحديد نقاط الإختناق والطاقات غير المستغلة على مختلف خطوط الإنتاج، المرحلة الثانية: هي صياغة نموذج البرمجة الخطية، المرحلة الثالثة: وتتضمن نتائج الحل الأمثل لمشكلة البرمجة الخطية وتحتمل على تحديد أفضل إستخدام للمورد المقيد، تحديد الساعات المستخدمة والفائضة في ضوء الحل الأمثل، المرحلة الرابعة: وتتضمن مقارنة موقف الربحية للمصنع محل التطبيق قبل وبعد الإطار المقترح.

وأوضحت النتائج أن تحقيق التكامل بين محاسبة الأنشطة ونظرية يحقق مزايا عدة من خلال إستخدام محاسبة الأنشطة في تحليل الأنشطة والعلاقات المتداخلة فيما بينهما، وتحديد الطاقات غير المستغلة والقيود، كما ركزت نظرية القيود على حصر القيود وإدارتها. وأدى نموذج التكامل الى الوصول الى أفضل تشكيلة للمنتجات تحقق أفضل إستخدام للموارد المقيدة مع تحقيق توجيه للأنشطة والطاقات المختلفة داخل المصنع بالإضافة الى أن هذا الإطار المقترح أدى الى زيادة صافي أرباح المصنع بمبلغ (145271 ريال).

وتوصلت دراسة (إبراهيم 2002) الى ان تحديد تشكيلة المنتجات باستخدام محاسبة الأنشطة ونظرية القيود يعتبر ذات أهمية في الوصول الى أفضل تشكيلة للمنتجات تساعد في تخصيص امثل لتكلفة الطاقات المتاحة وحسن إستغلال للموارد، كما توصلت الدراسة الى ان نظرية القيود لها دور أساسى في برمجة تحسين قرارات افتتاح حيث ان التطوير والتحسين في النشاط المقيد يؤدي الى الحد من الإختناقات في عمليات الإنتاج ومن ثم يؤدي الى تعظيم ربحية المنشأة، كما ساعد التكامل بين محاسبة الأنشطة ونظرية القيود الى توفير لإطار أكثر شمولاً لإستيعاب النتائج الإقتصادية للقرارات المرتبطة بالإنتاج، بالإضافة الى أن هذا التكامل ساعد في

- [8] Fritsch, R.(1997)." Activity-Based Costing and the Theory of Constraints: Using Time Horizons to Resolve Two Alternative Concepts of Product Cost". Journal of Applied Business Research. Vol.14, No.1
- [9] Fu, A.(2003)." Theory of Constraints and Activity Based Costing: Can we get the best of both worlds". Journal of Business Review. Vol.2, No.2
- [10] (1999)."Theory of constraints (TOC) Management System Fundamentals". Institute of Management Accountants (IMA).
- [11] (2006)."Implementing Activity-Based Costing". Institute of Management Accountants (IMA).
- [12] Holmen, J.S.(1995)"ABC VS TOC'S: It's a matter of time" Journal of management Accounting.Vol.76, No.7
- [13] Horngren, C.T., Datar, S.M, and Foster, G.(2006)." Cost Accounting a Managerial Emphasis". Prentice Hall, 12th ed.
- [14] Kuma, C.(2013)." Integrating Activity-Based Costing(ABC) and Theory of Constraints (TOC) for Improved and Sustained Cost Management". Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol.9, No.8
- [15] Kee, R.(1995)."Integrating Activity-Based Costing with Theory of Constraints to Enhance Production-Related Decision-Making". Accounting Horizon, Vol.14, No.5, pp.48-61
- [16] Lockhart, J.(2007)." Environmental Considerations in Product Mix Decision Using ABC and TOC". Journal of Management Accounting, Vol.9, No.1
- [17] Perkins, D., Stewart, J. and Stovall, S.(2002)."Using Excel, TOC, and ABC to Solve Product Mix Decisions with more than one Constraint". Journal of Management Accounting Quarterly, Vol.3, No.3
- [18] Raajeswary, R., Rasiyah, D., and Lim, W.(2013)." A Study on Activity Based Costing". The International Conference on Business and Economic Research.
- [19] Raiborn, C.A. and Kinney, M.R.(2009)" Cost Accounting Foundation and Evaluation". 7th ed.
- [20] Sridharan, V., Krishnan, R., Vergauwen, P., and Arthanari, T.(2009)" The TOC- ABC Choice Debate for Product Mix Decisions: Introducing Assets Specificity as an Alternate Explanation". Journal of Global Business, Vol.3, No.1
- [21] Tioanda, P., Whitman, L. and Malzhan, D.(1999)." Determine Product Mix Using ABC and TOC". The 4th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory.
- [22] Zadeh, M.Y.(2011)." Product- Mix Decisions under Activity-Based costing with Resource Constraints and non-Proportional Activity Costs". The Journal of Applied Business Research, Vol.14, No.4
- الأنشطة التي تسبب إستهلاك الموارد، بالإضافة الى انه يساعد في التوزيع الأمثل للموارد في الوحدة الإقتصادية من خلال المساعدة في التفرقة بين الأنشطة التي تضيف قيمة والتي لا تضيف قيمة ومحاولة إستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة، كما يساعد نظام محاسبية الأنشطة في دعم عملية إتخاذ القرارات المختلفة.
2. ثانياً: تعتبر نظرية القيود أداة لإدارة التكلفة في الأجل القصير كما تساهم في عملية إتخاذ القرارات المناسبة في الأجل القصير، حيث تسعى نحو تخفيض التكلفة والتحسين المستمر وتخفيض زمن دورة الإنتاج والحد من الإختناقات في عمليات الإنتاج ومن ثم تعظيم ربحية المنشأة.
3. ثالثاً: التكامل بين نظام محاسبية الأنشطة ونظرية القيود يساعد في تحديد التشكيلة المثلى للمنتجات والتي تحقق أفضل إستخدام ممكن للموارد المقيدة، كما يساعد التكامل بينهما في تحقيق أفضل توجيه للأنشطة والطاقت المختلفة، بالإضافة الى انه يساعد في الإستغلال الأمثل للموارد ومعالجة الإختناقات الموجودة بالموارد. ويعتبر كل من نظام محاسبية الأنشطة ونظرية القيود كإساليب لإدارة التكاليف مكملاً لبعضهما البعض وليس منافسين ويمكن إستخدامهما معاً لتحديد أفضل تشكيلة للمنتجات سواء في الأجل الطويل أو في الأجل القصير.
- التوصيات: توصى الدراسة بالآتى
1. إجراء الكثير من الدراسات لمعرفة أسباب عدم تطبيق الكثير من المنشآت الصناعية لنظام التكاليف على اساس الأنشطة ونظرية القيود وتقديم دراسات توضح أهمية تطبيق هذه النظم ومميزاتها في إدارة التكلفة.
2. ضرورة التعرف على الإختناقات والقيود في الموارد بالمنشأة وإستخدام نظرية القيود لحل هذه القيود.
3. ضرورة تطبيق نظام التكاليف على اساس الأنشطة وتحقيق التكامل بينه وبين نظرية القيود لتحقيق أفضل النتائج.
4. محاولة الإستفادة من التكامل بين نظام التكاليف على اساس الأنشطة ونظرية القيود في إتخاذ القرارات المختلفة كالتسعير وقرار الشراء أو التصنيع وغيرها من القرارات بالإضافة الى تطبيق التكامل بين الكثير من النظم لمحاولة الإستفادة من مميزاتها معاً
- المراجع
- [1] الجمال، محمد رشيد و عبد الغنى، يحيى محمد.(2011)" المحاسبية الإدارية المتقدمة في بيئة الأعمال الحديثة". قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية.
- [2] البردان، هاني محمد عوض.(2005)"دراسة تحليلية لأثر نظرية القيود (مراكز الإختناق) في شأن التحسين المستمر في الأداء". رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية.
- [3] الصغير، محمد السيد محمد.(2014)" إطار تكاملي بين نظرية القيود(TOC) ومدخل تكلفة النشاط(ABC) لتفعيل معلومات التكاليف في مجال قرارات ترشيد إستخدام الموارد (دراسة تطبيقية)". مجلة البحوث التجارية المعاصرة، كلية التجارة، جامعة سوهاج، العدد الأول.
- [4] ابراهيم، ماجدة حسين.(2002)" تأثير العلاقة التكاملية بين محاسبية تكاليف النشاط ونظرية القيود على قرار المزج الإنتاجي الأمثل". المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الرابع.
- [5] بدر، عصام على فرج.(2010)" مدى تطبيق نظام التكاليف على اساس النشاط (ABC) في المنشآت الصناعية المصرية(دراسة تطبيقية)". المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة الأزهر، العدد السادس، يناير.
- [6] صموئيل، سيلفيا أنيس.(2011)" الاتجاه نحو التكامل بين نظام التكاليف على اساس النشاط ونظرية القيود(دراسة نظرية)". المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، جامعة حلوان، العدد الثاني، الجزء الأول.
- [7] Corbett, T.(2003)." Throughput accounting and Activity-Based Costing the Driving Factors Behind each Methodology". Journal of Cost Management.

دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرتقاء بكفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية : دراسة حالة "تطبيق ميناء دمياط للإدارة الإلكترونية"

إيمان فاروق الحداد

دكتور الفلسفة في الاقتصاد

دبلوم الدراسات العليا في النقل الدولي واللوجستيات

الأسبقية في استخدام هذه التطبيقات، لذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل التالي: "ما هو دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرتقاء بكفاءة أداء ميناء دمياط؟".

V. تساؤلات البحث

يحاول البحث الإجابة عن التساؤلات التالية:

- (1) ما هي أهمية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الاقتصادية؟
- (2) لماذا تطبق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الموانئ البحرية؟
- (3) ماذا تعنى الإدارة الإلكترونية للموانئ البحرية؟
- (4) ما هي مقومات التطبيق الناجح للإدارة الإلكترونية؟
- (5) لماذا نفذ مشروع تشغيل الإدارة الإلكترونية وتبادل البيانات إلكترونياً بميناء دمياط؟
- (6) ما هي المزايا الناتجة عن تشغيل الإدارة الإلكترونية بميناء دمياط؟

VI. منهج البحث

نظراً لطبيعة هذا البحث الذي يستهدف الكشف عن دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرتقاء بالكفاءة الاقتصادية للمؤسسات الاقتصادية من خلال تطبيق ميناء دمياط للإدارة الإلكترونية تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك لرصد الموضوع من مختلف أبعاده، والتعرف على الفوائد المتحققة من هذه التطبيقات وتلافي سلبياتها.

VII. الدراسات السابقة

- (1) دراسة Valentin Carlan [1] ألفت الدراسة الضوء على أهمية الابتكار والتبادل الفعال للمعلومات في سلاسل الإمداد البحرية خاصة مع تطبيق ميناء Port Community System (PCS) مما يزيد من كفاءة أداء الموانئ وذلك من خلال ربط أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع كل عضو من أعضاء الميناء وبالتالي تسهيل الاتصال بينهم، وقامت الدراسة كذلك بدراسة إمكانية تحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الواقع، وهو الأمر الذي تطلب دراسة المزايا والعيوب الناجمة عن هذه التطبيقات. وخرجت الدراسة بأن العائد إيجابي لكل الأطراف ذات الصلة وخاصة زيادة القدرة التنافسية للميناء.
- (2) دراسة "الأسكوا" [2] تعرضت الدراسة إلى التخطيط المسبق لمختلف عمليات إدارة الموانئ، وأن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقيد في تسهيل التجارة في الموانئ من خلال تدنية الزمن والتكلفة والخطأ البشري أثناء عمليات السفن والشحن، وتقوم موانئ عديدة في أنحاء العالم بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجتمعاتهم المينائية مما ساهم في رفع كفاءة أداء هذه الموانئ، وخرجت الدراسة بأهمية تطبيق الإدارة الإلكترونية في موانئ غرب آسيا وتذليل المعوقات التي تحد من انتشارها.
- (3) دراسة "سحر قدوري" [3] ترى الدراسة أن المؤسسات المعاصرة تواجه تغيرات كبيرة وسريعة في إيقاعاتها بما يعكس متطلبات أعمال جديدة تستوجب الاستجابة السريعة والتي يمكن ضمانها من خلال استخدام المؤسسات لتطبيقات الإدارة الإلكترونية وتكاملها مع منظومة المعلومات والمعرفة التي تمتلكها وتكوين ذاكرة وعقل المؤسسة كقوة تضمن تحقيق الجودة وتحسينها في سياق المنافسة والبقاء والتطور، وخرجت الدراسة بضرورة اهتمام المؤسسات بإدارة الجودة الشاملة، من خلال التركيز على النشاطات التي تتناسب وموارد

المستخلص--أصبحت المؤسسات الاقتصادية تدار بالكامل إدارة إلكترونية، وذلك بهدف وإزالة معوقات العمل، وخفض زمن أداء عملياتها، والإرتقاء بالخدمات المقدمة، وتسهيل تبادل الوثائق، وتبسيط سداد الرسوم، وتقليل عدد الإجراءات،...إلخ، مساهمة بذلك في تحقيق مبادئ الجودة الشاملة وهو الأمر الذي نتج عنه رفع كفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على رضا العملاء ولولاهم لها بل وجذب عملاء جدد، تعد الموانئ المصرية من العناصر الفاعلة في دعم الاقتصاد القومي ومن أهم المؤثرات الإيجابية على حركة التجارة الخارجية، ومن الموانئ المصرية الرائدة في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ميناء دمياط" من خلال "مشروع تشغيل الإدارة الإلكترونية وتبادل البيانات إلكترونياً"، لذلك يسعى هذا البحث إلى التعرف على تطبيقات الإدارة الإلكترونية بميناء دمياط والفوائد المتحققة من هذه التطبيقات ودورها في الإرتقاء بكفاءة أداء الميناء.

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات، الشبكات الواحد، مؤشرات الأداء، تبادل البيانات إلكترونياً، الأعمال الذكية، الإدارة الإلكترونية

I. مقدمة

شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة هائلة في المعلومات والاتصالات والتي لم تترك مجالاً من مجالات الحياة إلا وأثرت فيه تأثير مباشر وإيجابي، فلم يعد الأمر يقتصر على تسجيل البيانات والقيام بالعمليات الحسابية وتحليل المعلومات في تقارير إحصائية، وإنما أصبحت تكنولوجيا المعلومات تلعب دور محوري في تسيير الأعمال في المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة والمؤسسات الحكومية بصفة خاصة، في إطار ذلك خضعت الموانئ المصرية للتطوير بصفة عامة وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة خاصة لمواكبة التطورات العالمية في الموانئ ورفع قدرتها التنافسية والإرتقاء بها إلى المستويات الدولية، وزيادة كفاءة العمليات والإجراءات بها من خلال إعادة هندسة دورات العمل وتنفيذ التطبيقات وتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل البيئة المعلوماتية الصحيحة.

II. أهمية البحث

تأتي أهمية البحث من أهمية مشروعات تشغيل الإدارة الإلكترونية وتبادل البيانات إلكترونياً في المؤسسات الاقتصادية عامة وفي قطاع النقل بصفة خاصة باعتبار أنه أحد الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية، ويعد ميناء دمياط نموذج لتطبيق الإدارة الإلكترونية ونظام التوقيع الإلكتروني من خلال الشبكات الواحد Single Window وكخطوة أولى نحو إنشاء الموانئ الإلكترونية، مما يعظم القيمة الاقتصادية للموانئ المصرية لذلك كان من الأهمية إستعراض تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالميناء والتعرف على المزايا التي تعود على الميناء وعملاؤه وكذلك على الاقتصاد القومي من هذه التطبيقات.

III. هدف البحث

تعد تطبيقات الإدارة الإلكترونية بميناء دمياط خطوة أساسية في اتجاه رفع كفاءة أداء الميناء بأبعاده المختلفة، لذلك هدف البحث إلى التعرف على تطبيقات الإدارة الإلكترونية بميناء دمياط والفوائد المتحققة من هذه التطبيقات وكذلك دورها في الإرتقاء بكفاءة أداء الميناء.

IV. مشكلة البحث

تواجه المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة تغيرات كبيرة وسريعة في إيقاعاتها بما يعكس الحاجة إلى أداء الأعمال بأعلى كفاءة ممكنة لزيادة تنافسيتها وتحقيق إستدامتها، ولم تكن الموانئ البحرية بعيدة عن مثل هذه التغيرات بل تطلب منها سرعة مواكبتها للاتجاهات العالمية في تكنولوجيا المعلومات ولميناء دمياط

2.1 خصائص الإدارة الإلكترونية

من التعريفات السابقة يمكن أن نتبين أن الإدارة الإلكترونية تركز على عدة محاور منها [10]:

- 1) عدم وجود علاقة مباشرة بين أطراف المعاملات.
- 2) إمكانية تنفيذ كافة المعاملات إلكترونياً.
- 3) الاعتماد بشكل أساسي والاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القيام بأغلبية العمليات الخاصة بمؤسسة ما وذلك بهدف تحسين أداؤها وتعزيز مركزها التنافسي.
- 4) القيام بمجموعة من العمليات الإدارية والتخطيطية والتنظيمية والرقابية.
- 5) مزج مجموعة الموارد البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والآلية المزيج المناسب لتقديم الخدمة الإلكترونية.
- 6) تقديم المنتجات (السلع والخدمات والأفكار) للعملاء بالجودة المطلوبة، مع تحقيق الكفاءة والفعالية.

3.1 المزايا والآثار الإيجابية للإدارة الإلكترونية

بدأت الدول تتسابق في تطبيق الإدارة الإلكترونية نظراً للمزايا والآثار الإيجابية التي تحققها والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- 1) سرعة أداء الخدمات للعملاء.
- 2) نقل الوثائق إلكترونياً بشكل أسرع وأكثر فعالية.
- 3) تبسيط الإجراءات داخل المؤسسات وهذا ينعكس إيجابياً على مستوى جودة الخدمات التي تقدم إلى العملاء، مثل اختصار وقت تنفيذ وانجاز المعاملات الإدارية المختلفة.
- 4) تسهيل إجراء الاتصال بين الدوائر المختلفة للمؤسسة وكذلك مع المؤسسات الأخرى.
- 5) خفض التكاليف نتيجة سرعة أداء الخدمات وتبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية.
- 6) الدقة والموضوعية في انجاز العمليات المختلفة داخل المؤسسة.
- 7) تدني نسبة الأخطاء، فالخطأ الإلكتروني أقل الأخطاء البشرية.
- 8) تخفيض الاستثمارات المطلوبة لممارسة النشاط مثل المباني والآلات و... الخ.
- 9) تقليل تأثير العلاقات الشخصية على انجاز الأعمال خاصة الفساد الإداري والرشوة.
- 10) تقليل الحاجة إلى العاملين القائمين بأداء الخدمة وخاصة ما يتعلق بالمعاملات الورقية.
- 11) التقييم الموضوعي لأداء العاملين وتنمية نظام متطور لمعرفة المقصرين.
- 12) تقليص المخالفات نظراً لسهولة ويسر النظام ودقته.
- 13) تقليل استخدام الورق يعالج مشكلة عملية الحفظ والتوثيق ومشكلة الحاجة إلى أماكن التخزين.

4.1 أهداف الإدارة الإلكترونية:

الهدف الاستراتيجي للإدارة الإلكترونية يتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الإدارية لكل الأطراف المعنية الحكومة، والعملاء، ومؤسسات الأعمال، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساعد في ربط الأطراف الثلاثة معاً وتدعيم الأنشطة والعمليات وجودة الأعمال المقدمة أي أن الإدارة الإلكترونية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية [11]:

- 1) تقديم الخدمات للمستفيدين بصورة مرضية خلال 24 ساعة وكل أيام الأسبوع.
- 2) تحقيق السرعة المطلوبة لانجاز العمل وبتكلفة مناسبة.
- 3) إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- 4) تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن المحسوبية.
- 5) الحفاظ على حقوق الموظفين من حيث تنمية روح الإبداع والابتكار.
- 6) الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وتقليل مخاطر فقدها.

5.1 المشكلات التي تحد من نجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية

المؤسسة والعمل على تكامل إدارة الجودة وتطبيقات الإدارة الإلكترونية من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية وتسخيرها لأعمال المؤسسة.

- 4) دراسة "سعيد العمري" [4] وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسة العامة للموانئ وأهم فوائد ذلك التطبيق وأبرز المعوقات في ذلك، وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها أن نسبة كبيرة من إجمالي حجم الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للموانئ يمكن أن تقدم بشكل إلكتروني ومن وكانت أهم توصيات الدراسة ضرورة التحول نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية في كافة مجالات الأعمال الإدارية والمالية في المؤسسة العامة للموانئ وفروعها بالمملكة، لما يوفره ذلك التحول من مزايا عديدة أهمها توفير الوقت والجهد والمال.
- 5) دراسة "هدير عيد" [5] تعرضت الدراسة إلى الصعوبات والتعقيدات الموجودة عند إنجاز الإجراءات والمعاملات في الموانئ المصرية، وأن من توصيات مركز الأمم المتحدة لتسهيل التجارة والأعمال الإلكترونية في هذا المجال هي التوصيات الخاصة بالنافذة الواحدة، وخرجت الدراسة بتوصيات تتعلق بالعوامل الرئيسية لنجاح إنشاء نظام النافذة الواحدة أهمها الإرادة السياسية الداعمة، والشراكة الفعالة بين الحكومة والجهات ذات الصلة، وتطبيق المعايير والتوصيات الدولية وتضمين عمليات السداد الإلكتروني، .. الخ.

VIII. عناصر البحث

- 1) الإطار النظري والمفاهيم العامة للبحث.
- 2) تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الموانئ.
- 3) مشروع تشغيل الإدارة الإلكترونية بميناء دمياط.
- 4) النتائج والتوصيات.

1. الإطار النظري والمفاهيم العامة للبحث

تمثل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأداة التي تساعد المؤسسات الاقتصادية في إيجاد مكانة متميزة في اقتصاد المعرفة الدولي، فهي تمثل عنصر تميز وتنافسية لهذه المؤسسات ووسيلة لاصلاحها وأداة لإدارة الوظائف الداخلية وإدارة المعلومات بها وخدمة العملاء والمستثمرين، وسيلة لتحقيق الإنتاجية والكفاءة الشاملة والنجاح في خطط التنمية الإدارية أو الإصلاح الإداري المستهدف المرتكز حول خدمة ورضا العملاء، لذلك أصبح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من سمات الوقت الحاضر إذ لا نجد مؤسسة تخلو من قواعد بيانات لوظائفها مختلفة، وتعتبر الإدارة الإلكترونية من الأساليب المعاصرة التي تسعى لتحويل المؤسسات إلى مؤسسات إلكترونية تستخدم تكنولوجيا المعلومات في انجاز جميع أعمالها ومعاملاتها الوظيفية والإدارية.

1.1 مفهوم الإدارة الإلكترونية:

تعددت الإسهامات لتعريف الإدارة الإلكترونية يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

- 1) تعرف الإدارة الإلكترونية على أنها العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتميزة للانترنت وشبكات الأعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للمؤسسة والأخرين بدون حدود من أجل تحقيق أهداف المؤسسة [6].
- 2) كما تعرف الإدارة الإلكترونية على أنها القيام بمجموعة من الجهود التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتقديم المنتجات لعملائها من خلال الحاسب الآلي والسعي لتخفيف حدة المشكلات الناجمة عن التعامل مع العملاء بما يسهم في تحقيق الكفاءة والفعالية في الأداء التنظيمي.
- 3) في تعريف آخر للإدارة الإلكترونية على أنها أداء العمليات بين مجموعة من الشركاء من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة بغية زيادة كفاءة وفعالية الأداء [7].
- 4) الإدارة الإلكترونية هي أحد الأساليب المعاصرة التي تسعى لتحويل المؤسسات إلى مؤسسات إلكترونية تستخدم تكنولوجيا المعلومات في انجاز جميع أعمالها ومعاملاتها الوظيفية ووظائفها الإدارية [8].
- 5) الإدارة الإلكترونية هي تنفيذ كافة المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطن أو قطاعات الأعمال من خلال شبكات المعلومات وقواعد البيانات باستخدام وسائل الاتصال الحديثة الإنترنت والهواتف بما يدعم كفاءة وفعالية الأداء الحكومي في إطار من التفاعل بين طالب الخدمة ومقدمها [9].

يهدف تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات الموانئ إلى مواكبة الاتجاهات العالمية في إدارة وتشغيل الموانئ كما هو موضح من الشكل رقم (1) والتي تحقق المزايا التالية:

- (1) زيادة سرعة تنفيذ كافة خدمات عمليات الموانئ والسفن.
- (2) المزايا الناتجة عن التخطيط بواسطة التبادل الإلكتروني للبيانات مثل:
 - إدارة للمخزون تتسم بالفاعلية لضمان الحصول على معلومات دقيقة في الوقت المناسب والخاصة بتداول البضائع والحاويات.
 - زيادة سرعة ودقة الاتصالات بين أطراف مجتمع الموانئ مما يؤدي إلى تقليص الفاصل الزمني اللازم لتجهيز المستندات المتعلقة بالشحن والمعلومات الدقيقة من أجل التخطيط.
 - زيادة الإنتاجية المتحققة من خلال الإستغلال الأمثل للمعدات والمساحات والموارد البشرية؛ والتخطيط الفعال للصيانة الوقائية.
- (3) تعزيز كلاً من الأمن المادي وأمن المعلومات: فالأمن المادي من خلال تحسين المعلومات بشأن البضائع والشاحنين والمرسل إليهم والطرق التجارية، وأمن المعلومات عبر أنظمة أمن وجدرا ن واقية ورقابة محكمة.
- (4) زيادة رضا ولاء العملاء: ويتحقق ذلك من خلال العناصر التالية:
 - تحسين تنظيم عمليات الإدارة والأعمال وتدابير الأداء.
 - تحسين تكلفة تقديم الخدمات.

2.2 عناصر الإدارة الإلكترونية المتكاملة للموانئ

تتكون الإدارة الإلكترونية للموانئ من مركز تبادل المعلومات إلكترونياً ومركز اللوجستيات الإلكتروني ومركز الأرشيف الإلكتروني ومركز المعلومات والتوثيق وتصيب مخرجات هذه المراكز لتكون مركز الخدمات الإلكترونية، كما هو موضح بالشكل رقم (2) وبالتفصيل التالي [15]:

- (1) **مركز تبادل المعلومات إلكترونياً**
يختص بعملية نقل المعلومات الإدارية والتجارية من حاسب آلي لحاسب آخر بالوسائل الإلكترونية باستخدام صيغ متفق عليها في نقل البيانات، ويستخدم نظام تبادل الرسائل لتنفيذ التكامل بين النظام الداخلي والكيانات الخارجية أو بين الأنظمة الداخلية المختلفة، ويتكون من:
 - (2) **مركز اللوجستيات الإلكترونية**
تعرف اللوجستيات بأنها عمليات الشراء والنقل والمناولة والتخزين والتعبئة والتغليف وتقديم الخدمات ويشمل مركز اللوجستيات الإلكتروني:
 - مركز خدمة العملاء
 - مراكز العمليات.
 - (3) **مركز الأرشيف الإلكتروني**
- يتيح نظام الأرشيف الإلكتروني أرشفة الوثائق والإحتفاظ بها على شكل ملفات إلكترونية.
- حفظ جميع الوثائق التجارية الإلكترونية (الرسائل الإلكترونية) التي تم تبادلها بين أصحاب المصلحة المسجلين.
- تنظيم وأرشفة جميع الوثائق الإلكترونية الموجودة في شكل وثائق مطبوعة والممسوحة ضوئياً.
- تنظيم وأرشفة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في الخادم وذلك باستخدام نظام إدارة المستندات.
 - (4) **مركز المعلومات والتوثيق**
يقوم مركز المعلومات والتوثيق بجمع البيانات من قواعد بيانات النظم المختلفة بالميناء وذلك بغرض تحليلها باستخدام نظم الأعمال الذكية Business Intelligent وإصدار الإحصائيات وإعداد التقارير الإحصائية ومؤشرات الأداء Key Performance Index لدعم اتخاذ القرارات المختلفة حتى يتنى لمتخذ القرار الحصول على بيانات موثقة تساعدهم في إتخاذ قرارات سليمة في الوقت المطلوب.
 - (5) **مركز الخدمات الإلكترونية**
يمكن تصنيف الخدمات الإلكترونية المنفذة بالموانئ وفقاً لوظائفها التي يمكن تمييزها إلى الملاحية والسفينة وذكاء الأعمال وتتبع البضائع والنقل والإمداد والأمن والسلامة البيئية ذات الصلة.

تتعدد المشكلات التي تحد من نجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية [12] ، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

- (1) ارتفاع التكاليف المتعلقة بالبنية التحتية والفوقية.
- (2) الحاجة إلى تكاتف الجهود في مختلف التخصصات.
- (3) التخوف من اقتصاء الخدمة على مجموعة محدودة من الأفراد.
- (4) المشكلات المترتبة على دخول أفراد غير مسؤولين إلى النظام.
- (5) صعوبة بناء مجتمع رقمي في التنظيم ككل والذي يشكل أبعاد المدينة الإلكترونية.
- (6) التداخلات السلبية للأفراد المتعاملين مع المنظمة.
- (7) عدم تأييد الإدارة العليا والقيادات المسؤولة.
- (8) انخفاض الوعي الثقافي والاجتماعي المتعلق بعمل الإدارة الإلكترونية.
- (9) عدم الاهتمام بالموارد البشرية العاملة على تشغيل النظام والعلاقات الإنسانية.

وفي ضوء تطور المؤسسات وتعدد أماكن عملها والمتعاملين معها سواء داخل المؤسسة أو المتعاملين الخارجيين أصبح دور استخدام التكنولوجيا في إدارة المؤسسات أكثر فاعلية وتأثيراً على المؤسسة ككل أو المتعاملين معها وكذلك أهد محدثات التخطيط والمتابعة الدورية وتطوير الأداء بشكل مستمر [13]، وأصبحت الإدارة الإلكترونية مطبقة في الكثير من المؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم سواء المتقدم أو النامي، وذلك بواسطة عرض معلوماتها على شبكات الانترنت وأتمام معاملاتها الداخلية من خلال شبكة الانترنت، ومن ثم سهلت التواصل بين هذه الشبكات وعملائها مما قلل من الإجراءات البيروقراطية وتعددها [14].

2. تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الموانئ

حتى النقل البحري بنصيب كبير في تطبيق ما يستجد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكونه أقرب للأسواق العالمية وأكثر من 80% من التجارة العالمية منقولة بحراً وساعد على ذلك وجود المنظمة البحرية العالمية IMO وما تصدره من قرارات وتوجيهات ومعاهدات لتسهيل التجارة، ورفع إنتاجية الموانئ وجودة عملياتها والخدمات التي تقدمها وجميعها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسرعة ودقة تطبيق كلاً من المهام المادية والإدارية، ومن أجل تحقيق تداول البضائع والحاويات في أقل وقت وزيادة الموثوقية التنظيمية لسلسلة النقل خضعت الموانئ للتطوير المستمر ليس من جانب البنية التحتية والمعدات فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لضمان تلبية طلب عملاء الميناء والإحتفاظ بهم وضمان القدرة على المنافسة وجذب عملاء جدد.

أثر التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدورات المستندية للخدمات المينائية فتحوّلت من التداول اليدوي إلى التداول الإلكتروني للوثائق بظهور نظام التداول الإلكتروني للبيانات (Electronic Data Interchange (EDI في موانئ العالم بأواخر الثمانينات وأعقبه ظهور العديد من الأنظمة التي تعتمد على نظم تطبيقات حديثة لإدارة الموانئ وربطها بمجتمع الميناء وتسهيل خدمة العملاء وتدقيق بيانات السفن والبضائع وتوحيد مصدرها، ومن أمثلة هذه الأنظمة "البوابات الإلكترونية"، و"النافذة الواحدة".

- (1) أتاحت "البوابات الإلكترونية" لعملاء الميناء الوقوف على كافة البيانات المطلوبة عن حركة سفنهم وبضائعهم بل وإمكانية متابعة إجراءات الجمر وك خروج البضائع من الميناء وسداد كافة الرسوم من خلال هذه البوابات الإلكترونية من مكان تواجد العميل في أي مكان دون الحاجة إلى التواجد داخل حدود الميناء لإنجاز هذه الأعمال.
- (2) تعرف منظمة الأمم المتحدة نظام "النافذة الواحدة" بأنه النظام الذي يسمح للقائمين بالعمليات التجارية بتسليم مستندات وأوراق الإستيراد والتصدير إلى جهة واحدة، تقوم لاحقاً بتوزيعها إلى الجهات المختصة، ويعود هذا النظام على جميع الأطراف بفوائد عديدة مثل زيادة في كفاءة توزيع الموارد، تقليل الأخطاء البشرية، زيادة التوافق مع دورة العمل المثلى، زيادة أساليب التأمين، وتقليل الفساد.

1.2 الهدف من تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات الموانئ

شكل رقم (1): مواكبة الموانئ للاتجاهات العالمية في تكنولوجيا المعلومات المصدر: هدير عيد، مرجع سابق

شكل رقم (2): الإدارة الإلكترونية المتكاملة للموانئ - المصدر: ميكنة الموانئ المصرية، مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحري، 2015.

بالإضافة إلى ذلك تم تطبيق نظام التكامل مع الجهات الخارجية مثل مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والبنوك عن طريق الرسائل الإلكترونية، ويوفر هذا الأسلوب على المتعاملين الوقت والجهد لتقديم نسخ المستندات اللازمة لجهات عديدة وبدلاً من ذلك يتم تقديم نسخة واحدة يتم تبادلها إلكترونياً بين الجهات.

مركز الخدمات اللوجيستية:

مركز الخدمات اللوجيستية وهو عبارة عن مبنى من دور واحد على مساحة 1000 متر مربع ومكون من 12 مكتب للإستعلامات وإدخال الاقارارات الجمركية وتسجيل عربات النقل وعدد (2) مكتب لخدمة العملاء وعدد (1) مكتب للتوكيلات الملاحية، وهو مبنى متكامل الخدمات لتشغيل الإدارة الآلية بميناء دمياط منذ عام 2005 من خلال اتفاقيات مع وزارة النقل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الحلول المتكاملة للموانئ بهدف توفير الخبرة اللازمة لتطوير الميناء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع قدرته التنافسية للوصول الى المعايير الدولية والإسهام في دعم الإقتصاد الوطنى والتأثير إيجاباً على حركة التجارة الخارجية ويتم ذلك من خلال:

- (1) تكامل مجتمع الميناء عبر التبادل الإلكتروني للبيانات،
- (2) انشاء قنوات اتصال إضافية بين العملاء ومؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المختلفة من جهة والحكومية من جهة أخرى،
- (3) تبسيط العمليات والإجراءات الإدارية والتخلص من بيروقراطية الأداة،
- (4) تقليل تكلفة الخدمات والأعمال والمعلومات وما يصاحبها من إجراءات متعددة،
- (5) تحسين ودعم القرارات من خلال تحليل البيانات عن عمليات الميناء السابقة والرائحة،
- (6) توفير المعلومات للعملاء داخل الوطن وخارجه،
- (7) زيادة رضا العملاء عبر نسيقة واحدة تسمح بتقديم خدمات متعددة للعملاء عبر تطبيقات المواقع الإلكترونية وخدمات الرسائل القصيرة.

هذا مع العلم بأن الخدمات المباشرة لها ميزة فريدة تتمثل في سهولة النفاذ إليها في أي وقت ومن أي مكان به مع إمكانيات الربط مع الشبكات المتاحة التي تقدمها [18].

3.3 دور تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الإرتقاء بكفاءة أداء ميناء دمياط:

تشير الكفاءة من الناحية الاقتصادية إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك بهدف تعظيم الإنتاج من السلع والخدمات، وتتضمن الكفاءة كلاً من الكفاءة التقنية أو الإنتاجية بالإضافة إلى الكفاءة السعرية أما الكفاءة من منظور إداري فتشير إلى القدرة على تحقيق الأهداف المحددة في زمن محدد مع مراعاة جودة المخرجات. تحتاج عمليات الموانئ لإستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفع كفاءة مستوى أداء مختلف أنشطة الميناء [19] وذلك لضمان الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن كافة المعاملات وأنشطة السفن وعمليات الشحن والتفريغ والخدمات البحرية والإدارة البحرية وإدارة البوابات وإجراءات الجمارك وتبادل المستندات، ويتم ذلك بميناء دمياط عن طريق الإدارة من خلال العديد من التطبيقات الإلكترونية (نظام SPS Smart Port Solution وهو نظام الكنتروني متخصص لإدارة الموانئ منفذ بأحدث أساليب التكنولوجيا العالمية J2EE Platform) ويتميز بعدم التقيد بطراز الأجهزة أو قواعد البيانات أو أنظمة التشغيل، لذلك كان من الأهمية الربط بين هذه التطبيقات وكفاءة الأداء المتحقق بميناء دمياط من خلالها وذلك بالتفصيل التالي [20]:

1.3.3 نظام حركة السفن SPS Harbor

يقوم نظام حركة السفن بتخطيط ومتابعة تراكى ومغادرة السفن الوافدة إلى الميناء وذلك بهدف تحقيق أقصى إستفادة من الأرصفة، هذا بالإضافة إلى تخطيط الموارد البحرية من قاطرات ولنشات ومرشدين ومتابعة تنفيذ أوامر التشغيل لتنفيذ خطة العمل المصدرة ألياً من النظام، ويحقق هذا التطبيق المزايا التالية:

- (1) سرعة تخليص السفن وتسهيل الإجراءات الإدارية واختصار الوقت.
- (2) خفض زمن وتكلفة إجراءات السفن والشحن والتفريغ.
- (3) تحسين كفاءة التعامل مع السفن ورفع الأداء بالميناء.
- (4) زيادة أعداد السفن المترددة على الميناء كماً وكيفاً.
- (5) الأستغلال الأمثل لموارد الميناء.
- (6) تقليل الأخطاء البشرية.

3. مشروع تشغيل الإدارة الإلكترونية بميناء دمياط

يعد ميناء دمياط من أقدم الموانئ في مصر منذ عهد الفراعنة وازدهر في بداية عهد محمد على، وقد بدأ إعادة إنشائه في أول مايو 1982 ثم صدر قرار جمهوري في 16 من يوليو 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط في شكلها التنظيمي، وفي 26 من يوليو 1986 تم رسمياً افتتاح الميناء وتشغيله للملاحة البحرية.

1.3 التعريف بميناء دمياط:

يعد ميناء دمياط أحد المشروعات العملاقة بمصر فهو إضافة جديدة للموانئ المصرية في البحر المتوسط وعلى مسافة 20 ميلاً بحرياً من المدخل الشمالي لقناة السويس، ويعتبر من الموانئ المتميزة في النقل متعدد الوسائط (برى - بحري - نهري - سكة حديد) وفي ممارسة أعمال الشحن والتفريغ وتقديم كافة الخدمات البحرية.

تبلغ المساحة الكلية للميناء 11.8 مليون متر مربع ويمتلك برجاً للإرشاد مجهزاً بأحدث نظم الإرشاد في البحر المتوسط ومزود بنظام مراقبة رقمية متطورة ويوجد به 23 رصيفاً بحرياً بإجمالي أطوال 5370 متراً، وتتضمن الأرصفة 4 للحاويات و7 أرصفة للبضائع العامة ورصيفان للحبوب 3 أرصفة للصب الجاف وواحد للصب السائل، ورصيفان متعددي الأغراض بالإضافة إلى رصيف غاز ومشتقاته ورصيف ميثانول بغاطس يتراوح من 12م إلى 14.5م، بالإضافة إلى محطة الميناء النهري.

الميناء مزود بمنظومة آلية لإنهاء جميع مراحل الإجراءات بأنواعها.. بالإضافة إلى تجهيزه بنظام للمراقبة الكاملة بالكاميرات على مدار الساعة، ويضم الميناء نظم الكترونية حديثة لربط الشمنذورات بالممر الملاحي وأجهزة رادار لمراقبة حركة السفن [16] وأدى الدور المتميز للميناء إلى حصوله على أفضل ميناء يدار الكترونياً بمصر في عام 2015 كما فاز عام 2016 بجائزة أفضل ميناء تجارى مصرى فى مجال أعلى معدل تداول بضائع عامة عن هذا العام.

3-2 الإتجاه لإدارة الميناء إلكترونياً:

رغم تقديم الميناء كل التسهيلات والخدمات لعملاؤه إلا أنه كان هناك العديد من المشاكل اليومية التي يعاني منها عملاء الميناء مثل [17]:

- (1) طول فترة إنتظار السفينة لدخول الميناء وكذلك زمن مكوث السفينة بالميناء.
 - (2) طول المدة الزمنية المستغرقة لعمليات الشحن والتفريغ للسفن.
 - (3) طول المدة الزمنية التي يقضيها المتعاملين مع الميناء للدخول.
 - (4) الشكوى من أعمال الجمارك حيث تكدر البضاعة انتظاراً للإفراج عنها أياماً وأسابيع رغم تفرغها من السفن مما يمثل خسارة لأصحاب البضائع.
- في إطار الإرتقاء بخدمات الميناء وحل المشاكل التي يعاني منها تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي النقل والاتصالات والمعلومات في 2003 لتحديث ميناء دمياط، وإدارته بالنظم الإلكترونية وفق خطة تتضمن تصميم وتنفيذ شبكة الاتصالات الرئيسية لمراجعة الخطوات التنفيذية لتطوير ميناء دمياط الإلكتروني، وكذلك أعمال تحديث إدارة الجمارك وتبادل المعلومات والضرائب والرقابة على الواردات والصادرات إلكترونياً، بالإضافة إلى الشبكة الخارجية لربط الميناء في مركز تبادل الرسائل الإلكترونية التابع للهيئة القانونية للبريد والجهات العاملة خارج الميناء، ومن المخطط أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ابتداءً من فبراير 2005 وحتى 2013 ولمدة (8) سنوات، ويهدف المشروع إلى تطبيق وتشغيل النظام الآلي الذي يخدم دورات العمل الأساسية بالميناء من خلال:

- (1) ربط هيئة الميناء بكافة الجهات العاملة بالميناء، مثل مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتفتيش البحري وشركات المستودعات.
- (2) ربط هيئة الميناء مع بنك معلومات وزارة النقل.
- (3) تشغيل خدمات السداد الإلكتروني لفواتير الهيئة ومحطات الحاويات.
- (4) توفير قاعدة بيانات مركزية متكاملة لصناع القرار وتسهيل عمليات التشغيل والتحكم بإدارة الميناء وتحسين الخدمات والإجراءات للمتعاملين على مدار الساعة.

تشمل الإدارة الإلكترونية مركز تحكم إلكتروني به (29) جهاز خادم على أحدث المواصفات العالمية والعديد من قواعد البيانات المركزية ونظم التشغيل وكذا ما يقرب من (92) كم من شبكة الألياف الضوئية وكذلك تغطية الميناء بشبكة اتصالات لاسلكية، وتجهيز مركز خدمة المتعاملين .

- 8) تحسين مراقبة المخزون عبر التسجيل الإلكتروني لحركة الشحنات.
- 9) تحسين كفاءة التشغيل والأداء بالميناء.
- 10) تقليل الأخطاء البشرية.

6.3.3 نظام الشحن والتفريغ للبضائع العامة

SPS-Stevedoring

- يوفر النظام إمكانية تسجيل شحن وتفريغ السفن للبضائع العامة عن طريق مراقبة الأرصفة باستخدام الأجهزة اللاسلكية، بالإضافة إلى تسجيل البضائع المحملة على الشاحنات للسحب المباشر، ويمكن النظام من متابعة أداء شركات الشحن والتفريغ ومقارنتهم بمعدلات الشحن والتفريغ العالمية ويحقق هذا التطبيق المزايا التالية:
- 11) تحسين كفاءة التشغيل والأداء بالميناء.
 - 12) تحسين انسياب الحركة على الأرصفة وداخل الساحات بالتحكم الآلي في المركبات والمعدات.
 - 13) الاستغلال الأمثل لموارد الميناء.
 - 14) تقليل الأخطاء البشرية.
 - 15) سرعة تخليص البضائع العامة وتسهيل الإجراءات الإدارية واختصار الوقت.

6.3.3 نظام الفواتير SPS-Billing

يهدف نظام الفواتير إلى إصدار الفواتير آلياً فور إتمام الإجراءات، والنظام قائم على أساس إدخال قواعد وفئات الإحتساب والمتغيرات بطريقة ديناميكية تسمح بتعديلها بدون تدخل برمجي، ويحقق هذا التطبيق المزايا التالية:

- 1) تحسين تسهيلات الدفع بما في ذلك الدفع الإلكتروني، ودقة حسابات الفواتير.
- 2) سهولة وسرعة تقديم المعاملات لمجتمع الميناء باستخدام تقنية الويب.
- 3) تقديم البيانات والمستندات مرة واحدة ثم يتم تبادلها وتحديثها إلكترونياً بمركز التحكم الإلكتروني.
- 4) توفير خدمة الاخطارات للعملاء عن طريق تقنية SMS.
- 5) زيادة الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية.
- 6) تقليل التكلفة من خلال تقليل زمن تجهيز المستند.
- 7) تحقيق رضا العملاء وثقتهم.

يخضع عمل هذه التطبيقات للمتابعة للحظية من خلال العديد من أقسام المتابعة وذلك بهدف متابعة سير العمل الفعلي وتطبيق البرامج على أرض الواقع وإصدار التقارير وغير ذلك من أعمال ومن هذه الأقسام:

- 1) مكتب Help disk المختص بتلقي الاتصالات من الموظفين والعملاء لحل المشاكل المتعلقة بالتطبيق الفني للبرامج.
- 2) مكتب Network Engineers المختص بمتابعة المشاكل المتعلقة بالشبكات وحلها.
- 3) قسم Hardware Engineers المختصين بصيانة الأجهزة.
- 4) وقسم Software Engineers لمتابعة مشاكل البرامج وتطبيقها.
- 5) قسم Operation Team المختص بمتابعة البرامج وتطبيقها ودراسة الشاشات المقترح إضافتها وتدريب الموظفين وتحديد استخدامات كل موظف للبرامج حسب طبيعة عمله.

في إطار الأنظمة السابقة لتطبيقات الإدارة الإلكترونية وأقسام المتابعة بميناء دمياط والمزايا المتحققة منها الموضحة بالشكل رقم (3)، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى إدارة الميناء لمستوى قياسي عالمي، والإرتقاء بكفاءة أداء ميناء دمياط وزيادة تنافسيته واستدامتها ومن الدلائل الواضحة على ذلك اعتبار الميناء أفضل ميناء مصري يدار إلكترونياً عام 2015، وفوز ميناء دمياط بجائزة أفضل ميناء تجاري مصري عام 2016 في مجال أعلى معدل تداول بضائع عامة عن هذا العام، كما نجح الميناء في تخفيض زمن عمليات الشحن والتفريغ للسفن من 6 ساعات إلى ساعتين فقط، وتم تفعيل منظومة النقل الداخلي متعدد الوسائط (برى - نهري - سكة حديد)، بالإضافة إلى المخطط الحالي لإنشاء كل من المركز اللوجستي العالمي ومشروع مدينة الأثاث الجديدة بمنطقة شطا بدمياط في منطقة ظهر الميناء.

يضاف لذلك إلى أنه في 25 مايو 2016 بدأ ميناء دمياط لأول مره في مصر تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني من خلال الشبكات الواحد لتيسير إجراءات التعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين وتحقيق التكامل بين هيئة الميناء وجمارك دمياط، وذلك كمرحلة أولى يتم تعميمها بعد ذلك في جميع الموانئ والمنافذ المصرية مما يؤدي إلى إمكانية تحقيق الربط الكامل بينها مع إنشاء بوابة One Stop Gate لخدمة

- 7) تحسين مستوى خدمة عملاء الميناء
- 8) يتيح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة مع نظام الرادار ونظام تحديد الهوية الآلي تعقب حركة مرور السفن ويوفر المزيد من السلامة في مناطق دخول الموانئ والرسو فيها، فضلاً عن السلامة على طول الطرق المؤدية إلى المراسي.
- 9) الإبلاغ الدقيق عن حالة السفن وحركاتها وحالتها التشغيلية لشركات الشحن البحري والعملاء.
- 10) صدور تقارير وإحصاءات إلكترونية في الوقت المناسب، بشأن مؤشرات حركة السفن لمساعدة صناع القرار وأصحاب المصالح.

2.3.3 نظام محاكي الميناء Port Simulator

يقوم النظام بمحاكاة الحركة الفعلية للسفن داخل الميناء ويوضح الوضع الحالي للأرصفة وكذلك الرحلات المتوقع وصولها أو مغادرتها، كما يتيح النظام إمكانية تخطيط تراكى السفن آلياً بناءً على قواعد مسبقة طبقاً لتوافق الأرصفة والمناطق مع طبيعة السفن والبضائع المحملة عليها، ويحقق هذا التطبيق المزايا التالية:

- 1) تحسين كفاءة التشغيل والأداء بالميناء.
- 2) سرعة تخليص السفن والبضائع.
- 3) زيادة الإنتاجية والربحية من خلال الأستغلال الأمثل لموارد الميناء.
- 4) توفير البيانات اللحظية اللازمة لمتابعة العمليات الجارية بالميناء.
- 5) تقليل الأخطاء البشرية.

3.3.3 نظام التحكم في البوابات SPS-Gates

يوفر النظام آلية تهدف إلى تقليل الإزدحام في طرق الميناء وذلك عن طريق عدم السماح بدخول الشاحنات إلا بعد تخليص إجراءات البضائع المزمع تحميلها، وكذلك يوفر النظام آلية لمنع خروج الشاحنات إلا بعد تخليص إلتزاماتها المالية والإجرائية، هذا بالإضافة إلى إمكانية محاسبة الشاحنات على رسوم الوزن الزائد على الطرق ورسوم الإنتظار داخل الميناء، ويحقق هذا التطبيق المزايا التالية:

- 1) زيادة منجزات المركبات والشاحنات.
- 2) تقليل الإزدحام والتكدس في الميناء من خلال التحكم في إدارة البوابات.
- 3) تحسين كفاءة التشغيل والأداء بالميناء.
- 4) خفض عدد العاملين المطلوب لتسجيل وتتبع البيانات.
- 5) سرعة تسليم البضائع وتسهيل الإجراءات الإدارية واختصار الوقت.
- 6) تكنولوجيا التعقب الآلي للشاحنات والمركبات قبل دخول الميناء وبعده

4.3.3 نظام إدارة محطات الحاويات SPS Container

يقوم النظام بمتابعة دورة عمل الحاويات من شحن وتفريغ وتخزين في الساحات وكذلك التحكم في دخول وخروج الشاحنات لتحميل وتفريغ الحاويات، هذا بالإضافة إلى متابعة تفاصيل بيانات الحاويات من درجة خطورة ودرجة حرارة وحالة الأقفال وتفريغ المحتويات، مما يترتب عليه إجراءات عديدة تقوم محطة الحاويات بإحتسابها في الفواتير، ويحقق هذا التطبيق المزايا التالية:

- 1) تحسين كفاءة التشغيل والأداء بالميناء.
- 2) زيادة الإنتاجية والربحية من خلال الأستغلال الأمثل لموارد الميناء.
- 3) إعادة هندسة دورات العمل وتنفيذ الحلول والبرمجيات المتخصصة.
- 4) زيادة كفاءة معدات مناولة الحاويات بسبب التحكم الآلي لأوامر العمل.
- 5) تحسين انسياب الحركة داخل المحطات بالتحكم الآلي في المركبات والمعدات.
- 6) تقليل الأخطاء البشرية.
- 7) معاينة أكثر موثوقية للتلف الذي يصيب الحاويات، مع تحقيق الأمن والأمان للحاويات.
- 8) سرعة تخليص الحاويات وتسهيل الإجراءات الإدارية واختصار الوقت.

5.3.3 نظام إدارة شركات تخزين البضائع العامة

SPS-Warehouse

يقوم النظام بتخطيط تخزين البضائع العامة حسب إشغال الساحات، كما يقوم النظام بإصدار أوامر التشغيل لهذا المخطط لتنفيذه عن طريق أمناء المخازن ويوفر هذا النظام إمكانية تسجيل التعاملات من خلال أجهزة لاسلكية لإدخال الحركات ووقتياً، الأمر الذي يوفر للمستخدم إمكانية الإستفسار عن حالة الساحات الحالية، ويحقق هذا التطبيق المزايا التالية:

- 7) الأستغلال الأمثل للمخازن والساحات الميناء.

لمتخذي القرار بحيث يصبح ميناء دمياط نموذجاً مكتملاً وكخطوة أولى نحو إنشاء موانئ الكترونية تعظم القيمة الاقتصادية للموانئ المصرية.

العمل بالميناء بشكل منطور، مع تداول البيانات بصورة دقيقة وسريعة بين الأجهزة والهيئات المختلفة العاملة والمتعاملة مع الميناء وتوفير قاعدة المعلومات اللازمة

شكل رقم (3): دور تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الارتقاء بكفاءة أداء ميناء دمياط
المصدر: بتصرف للتطبيق على ميناء دمياط، مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، 2015

النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج

تحتاج عمليات الموانئ لإستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفع كفاءة مستوى أداء مختلف أنشطة الميناء وضمان الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن كافة المعاملات وأنشطة السفن وعمليات الشحن والتفريغ والخدمات البحرية والإدارة البحرية وإدارة البوابات وإجراءات الجمارك وتبادل المستندات، ولتحقيق الأهداف استخدم ميناء دمياط أساليب الإدارة الإلكترونية والتي قامت على أساس العديد من التطبيقات الإلكترونية مثل نظام حركة السفن، نظام محاكي الميناء، نظام التحكم في البوابات، نظام إدارة محطات الحاويات، نظام إدارة شركات تخزين البضائع العامة، نظام الشحن والتفريغ للبضائع العامة، نظام الفواتير وحققت هذه التطبيقات العديد من المزايا مثل:

- 1) تقليل زمن وتكلفة إجراءات السفن والشحن والتفريغ.
- 2) تحسين كفاءة التعامل مع السفن ورفع الأداء بالميناء.
- 3) سرعة تخليص السفن وسرعة تسليم البضائع وتسهيل الإجراءات الإدارية واختصار الوقت.
- 4) الأستغلال الأمثل لموارد الميناء.
- 5) تقليل الازدحام والتكدس في الميناء من خلال التحكم في إدارة البوابات.
- 6) خفض عدد العاملين المطلوب لتسجيل وتتبع البيانات.
- 7) التعقب الآلي للشاحنات والمركبات قبل دخول الميناء وبعده.
- 8) تقليل الازدحام والتكدس في الميناء من خلال التحكم في إدارة البوابات.
- 9) تكنولوجيا التعقب الآلي للشاحنات والمركبات قبل دخول الميناء وبعده وغير ذلك من الفوائد التي تمثل عوامل أساسية في الارتقاء بكفاءة أداء ميناء دمياط وزيادة تنافسيته وأستدامته، ورفع مستوى إدارة الميناء لمستوى قياسي عالمي.

ثانياً: التوصيات

خرج البحث بالتوصية الرئيسية التالية:
"ضرورة الحرص على متابعة المستجدات المستمرة في مجال تطبيقات الإدارة الإلكترونية للحفاظ على الميزة التنافسية التي تمتع بها الميناء وتحقيق إستدامتها"
هذا بالإضافة إلى التوصيات التالية:

توصيات خاصة بالميناء:

- 1) تعظيم الأستفادة من الإدارة الإلكترونية المطبقة بالميناء من خلال القيام بكافة الإجراءات لتنفيذ التغييرات التنظيمية والإدارية والتي تتواءم مع تطبيقات الإدارة الإلكترونية، وأن تكون بالمرونة الكافية للتعامل مع التغييرات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- 2) خضوع الكوادر المتخصصة للتدريب والتعلم المستمر للتأهيل والتنمية المهنية لتشغيل وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات.
- 3) عقد دورات تدريبية لعملاء الميناء والمتعاملين الخارجيين معها على أساليب التعامل مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالميناء وسبل الأستفادة منها.
- 4) تعميم الحلول والبرمجيات المتكاملة وتبادل الرسائل بين الجهات المتعاملة مع الميناء سواء الداخلية أو الخارجية، مع تحقيق الإلتزام والتعاون الكامل بينهم.

توصيات خاصة بالدولة:

- 1) سرعة الإنتهاء من تعميم الحكومة الإلكترونية والربط مع الموانئ والجهات ذات الصلة.

- نشرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية في غرب آسيا، الأمم المتحدة، عدد 4، 2007، ص46
[20] هيئة ميناء دمياط، 2016

- (2) ضرورة التحول نحو تطبيق الإدارة الإلكترونية في كافة مجالات الأعمال الإدارية والمالية في هيئات الموانئ المصرية، للمزايا العديدة المحققة من هذه التطبيقات.
- (3) توفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية، وفق خطط مدروسة بما يكفل توفيرها في الوقت والمكان المناسبين.
- (4) نشر الثقافة الإلكترونية بدءاً من تدريس الحاسب الآلي من المرحلة الابتدائية مروراً بجميع الأعمار والمستويات الثقافية في المجتمع.

المراجع

- [1] Valentin Carlan & others, How port community systems can contribute to port competitiveness: Developing a cost-benefit framework, Department Transport & Regional Economy, University of Antwerp, 2016.
- [2] الممارسات الجيدة في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الموانئ البحرية في البلدان الأعضاء في الإسكوا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، الأمم المتحدة، نيويورك، 2007.
- [3] سحر فقوري، الإدارة الإلكترونية وامكانياتها في تحقيق الجودة الشاملة، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العراق، مجلة المنصور، العدد 14، 2010.
- [4] سعيد معلا العمري، المتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الإلكترونية: دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئ، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم، 2003.
- [5] هدير عيد، أهمية تطبيق النافذة الواحدة الإلكترونية في تطوير الموانئ المصرية، المؤتمر الدولي للموانئ والشحن واللوجستيات: فاروس، القاهرة، 2015.
- [6] نجم عبود نجم، الإدارة الإلكترونية الإستراتيجية والوظائف والمشكلات، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، 2004، ص 127.
- [7] أحمد محمد غنيم، الإدارة الإلكترونية آفاق الحاضر وتطلعات المستقبل، المكتبة العصرية، 2004، ص 30.
- [8] موسي عبد الناصر مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي، الجزائر، مجلة الباحث، عدد 9، 2011.
- [9] توفيق عبد الرحمن، الإدارة الإلكترونية. القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة، 2003، ص 95.
- [10] Jeffery.L. Government Finance Review, E-government Conference Sets the Tone for the Future", 1999 No.4, pp.122-129.
- [11] محمد سمير أحمد، الإدارة الإلكترونية، دار المسيرة، عمان، الأردن، 2009، ص 73.
- [12] - سعيد العمري، مرجع سابق.
- محمد الطعمانه وآخرون، الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2004.
- [13] أشرف صالح، "الطريق السريعة للمعلومات ووسائل الاتصال والإعلام في الوطن العربي"، تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1999، ص 128.
- [14] إبراهيم الفريح، أثر انتشار الإنترنت على مشاريع الحكومة الإلكترونية، مؤتمر التأثيرات الاجتماعية على تطبيقات نظم الحكومة الإلكترونية، الكويت، 2003، ص 85.
- [15]- أشرف رمزي، الميكنة المتكاملة للموانئ، الندوة الدولية الثالثة والعشرون للموانئ، معهد تدريب الموانئ، الإسكندرية، 2007.
- هدير عيد، مرجع سابق.
- [16] مركز دعم القرار بمحافظة دمياط، بميناء دمياط.
- [17] ميناء دمياط: ميناء الحاضر والمستقبل، مركز دعم القرار بمحافظة دمياط.
- [18] ايفانزا، جلوريا، الحكومة الإلكترونية"، دار الفاروق للنشر والتوزيع، مصر، 2005.
- [19] - صالح العامري وآخرون، الإدارة والأعمال، دار وائل للنشر، عمان، 2008، ص 227.

مدى إمكانية الاعتماد على معلومات النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت في اتخاذ القرارات الاحتمالية

آية عبد السلام مصطفى عبد السلام

قسم المحاسبة والمراجعة

كلية التجارة - جامعة الإسكندرية

ayatelmostafa@rocketmail.com

ولذلك كان لابد من وجود نظام لتخصيص التكاليف يتفادى عيوب الأنظمة التقليدية ويكون أكثر دقة ويلبي احتياجات الشركات، ونتيجة لذلك الحاجة الملحة قام كلا من Kaplan & Cooper بتطوير نظام جديد لتخصيص التكاليف العامة

الغير مباشرة يدعى نظام التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) حيث يعتمد على قياس وربط تكاليف المنشأة بالمنتجات أو الخدمات التي تنتجها وذلك عن طريق تخصيص تكاليف الموارد على الأنشطة المختلفة. ولكن بعد عقدين تم اكتشاف بعض العيوب لهذا النظام وتم انتقاده في المؤتمرات في جميع أنحاء العالم ولذلك قام كلا من Kaplan & Anderson بتقديم واقتراح نظام جديد يعمل على تفادي عيوب الـ ABC وكان هذا النظام هو الجيل الثاني لنظام الـ ABC وأطلق عليه نظام التكاليف على أساس النشاط وفقاً للوقت (TD-ABC). ويعتمد نظام الـ TD-ABC بصورة أساسية على مسببات الوقت في تخصيص التكاليف فضلاً عن العمل على الطاقه العمليه وليس النظرية لما لها من قدرة على تزويد المديرين بعدديد من المزايا، وعلى الرغم من ذلك واجه الـ TD-ABC العديد من الانتقادات تتمثل أهمها في عدم توافر مسببات وقت دقيقة وموثوق بها، تنوع مسببات الوقت، صعوبات جمع وتحديث البيانات من خلال إجراء العمليات الحسابية [16].

ولذلك ظهرت الحاجة لألية جديدة تعمل على حل عيوب نظام الـ TD-ABC فقام كلا من Mazde & Mortaji, Bagherpour بالإضافة إلى Saviz & Dahaj, Sarokolaei, Moradloo عام 2013 باقتراح آلية جديدة لتفادي عيوب نظام الـ TD-ABC تدعى النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت (FTD-ABC)، ويتسند تلك النظام على طريقة العدد الثلاثي الغامض (TFN)، وفيه يتم الاستعانة بالمنطق الضبابي لتقدير المدخلات المطلوبة لنظام الـ TD-ABC. وبذلك يقوم ذلك النظام المقترح بتسليط الضوء على الانحرافات الناجمة عن التقديرات الحتمية في نظام الـ TD-ABC وجعلها أكثر واقعية فضلاً عن إمكانية إجراء تحليل الحساسية في ذلك النظام المقترح. وأخيراً يمكن القول أن جميع الاحتمالات التي نعتمد عليها تقع ما بين أفضل وضع وأسوأ وضع والوضع الأكثر احتمالاً ولذلك يمكننا القول أن هذا النظام المقترح يمكن المديرين من اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة والمناسبة [16].

II. مشكلة البحث

قدم كل من Kaplan & Anderson عام 2004 نظام جديد بعنوان " نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت" (TD-ABC) ويعمل هذا النظام على تقادي عيوب نظام التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) فعلى عكس نظام ABC لا يقوم ذلك النظام بتحديد الأنشطة في الخطوة الأولى فضلاً عن عدم اعتماداً على التكاليف المتعلقة بالأنشطة، ونتيجة لذلك لم يتم تخصيص التكاليف على الأنشطة في المرحلة الأولى. بينما يقوم ذلك النظام على التنبؤ بشكل مباشر بالموارد اللازمة لكل عنصر من عناصر التكاليف (المنتجات، الخدمات، العملاء.....) ويتم سؤال الموظفين عن الوقت المناسب لكي يتم تنفيذ الأنشطة ومن ثم يتم تحديد تكاليف الموارد استناداً على معادلات الوقت وتخصيص تكاليف الموارد على الأنشطة والعمليات مباشرة [20].

وتتميز آلية عمل نظام الـ TD-ABC بأثنين من العناصر الهامة وهما الطاقة العملية والوقت اللازم لتنفيذ كل نشاط. وتعتبر الطاقة العملية عن الحد الأقصى الذي يمكن أن تعمل به الشركة بكفاءة حيث أنه لا مفر من إقطاع بعض من الوقت بتوقف العمل فيه مثل وقت الإصلاح أو وقت الانتظار وبدلاً من استهلاك وقتاً طويلاً في عملية مسح كيفية قضاء الموظفين لأوقاتهم داخل العمل (كما بطريقه الـ ABC) يقوموا المديرين في نظام الـ TD-ABC بتقدير الطاقة العملية لكل مورد يخرج أو يورد من أقسامهم ويقوموا أيضاً بتحديد الوقت المستغرق لأداء كل نشاط. وعلى الرغم من أن Kaplan & Anderson يعتقدوا أن هذه العوامل تعد من أهم العناصر التي تؤثر على عمل نظام الـ TD-ABC إلا أنه لم يتم توفير الآلية المناسبة لإجراء عملية التقديرات الخاصة بهم. وتؤدي التقديرات غير الصحيحة لهاتين المعلمتين إلى انحرافات كبيرة في حساب التكاليف المخصصة للمنتجات والخدمات إذا ما تم مقارنتها بالقيم الفعلية، مما يؤدي إلى إتخاذ قرارات غير ملائمة. وللتغلب على هذه المشاكل يتم اقتراح

المستخلص -نتيجة لعدم ملائمة أنظمة التكاليف التقليديه في تخصيص التكاليف العامة في ظل الظروف الحالية للبيئة الصناعية والإنتاجية، فضلاً عن عدم ملائمة نظام التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) Activity Based Costing بسبب إعماله على الطاقة النظرية وطول الوقت المطلوب لإنهاء المقابلات التي يتطلبها وعلاوة على صعوبته تطويره، أتجهت معظم المؤسسات لنظام التكاليف على أساس النشاط وفقاً للوقت Time-Driven Activity Based Costing (TD-ABC) لما له من مزايا وتعد أهمها الدقة في تقدير تكلفة المنتج أو الخدمة مقارنة بنظام الـ ABC وذلك لأعماله على الطاقه العمليه التي افترض أنها تقدر على أساس نسبة من الطاقه النظرية ما بين (80% إلى 90%) فضلاً على إعماله الأساسي على معادلات الوقت ولكن تم توجيه بعض الانتقادات لذلك النظام ومن أهمها أنه لا يوجد أساس يحدد نسبة الطاقه العمليه من الطاقه النظرية فضلاً عن عدم الدقة في تقدير وقت اللازم لإجراء كل معاملة من معاملات الأنشطة ولذلك ظهرت الحاجة إلى تطوير تلك النظام فاقترح بعض الباحثين بدمج عمليه Delphi fuzzy مع تلك النظام وأطلقوا عليه النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت Fuzzy time driven activity based costing (FTD-ABC) حيث يقوم ذلك النظام على تفادي العيوب السالف ذكرها عن طريق استخدام النظرية الضبابية وتوقع أعلى قيمة والقيمة الأكثر احتمالاً وأقل قيمة لكل من تقدير الطاقه العمليه ووقت كل نشاط وذلك بالاستعانة بخبراء في المجال الذي يتم التطبيق فيه ومن ثم حساب المتوسط لتلك التقديرات وعرضه على الإدارة وفي حاله عدم أقتناع الإدارة بذلك يتم عرض المتوسطات أضافه إلى انحرافات توقع كل خبير على الخبراء مره أخرى والحصول على تقديرات أخرى وهكذا حتى نصل إلى تقديرات توافق عليها الإدارة. وبذلك يمكننا القول أنه في حال سواد حالة من عدم التأكد بشأن تلك التقديرات فقد يكون من الأفضل استخدام نظام FTD-ABC.

الكلمات المفتاحية: نظام التكاليف على أساس الأنشطة Activity Based Costing (ABC)، نظام التكاليف على أساس النشاط وفقاً للوقت Time-Driven Activity Based Costing (TD-ABC)، النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت (FTD-ABC) Fuzzy time driven activity based costing، النظرية الضبابية Fuzzy set theory، العدد الثلاثي الغامض triangular fuzzy number.

I. مقدمة

أصبحت القضية الأكثر مناقشة في آداب محاسبة التكاليف في الأونة الأخيرة هي عدم ملائمة الطرق التقليدية في تخصيص تكاليف على الوحدات المنتجة وذلك بسبب زيادة تكلفه إنتاج الوحدة، فضلاً عن زيادة المنافسة ما بين الشركات والعولمة التي أدت إلى انفتاح الأسواق مما أدى إلى أجبار الشركات على أن تكون أكثر دقة في تحديد تكاليف الوحدة. ومع تنفيذ تقنيات إنتاج حديثة وإدخال أنظمة آلية متقدمة في عمليات الإنتاج أنخفضت مصاريف الأجور المباشرة في تكاليف الوحدة بقدر كبير وذلك في مقابل زيادة التكاليف العامة الغير مباشرة.

مما أوجب ضرورة ظهور أساليب جديدة أكثر تطوراً لتخصيص التكاليف العامة على الوحدات المنتجة/الخدمات المقدمة [18].

تعد أنظمة التكاليف التقليدية من أكثر الأنظمة شهرة في مجال تخصيص التكاليف وتبني على مرحلتين أساسيتين وهما:
المرحلة الأولى : يتم تجميع التكاليف غير المباشرة في مجتمعات تكاليف، ثم بعد ذلك يتم تخصيص بنود التكاليف غير المباشرة على المراكز المختلفة (إنتاج وخدمات)، ثم تخصيص تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج، وتحديد معدل تحميل لكل مركز إنتاجي بالاستناد إلى مسببات تكاليفية تستند إلى الحجم. المرحلة الثانية : تتولى تخصيص التكاليف غير المباشرة على الخدمات أو المنتجات باستخدام معدلات التحميل السابق تحديدها في المرحلة السابقة على مستوى المراكز.

أي ان اساس تخصيص الذي تقوم عليه الأنظمة التقليدية هو معدل تحميل واحد وثابت لتخصيص التكاليف الغير مباشرة للعمليات المختلفة على وحدات قياس التكلفة (المنتجات، الخدمات، العملاء.....). وبالتالي تصبح هذه الأنظمة مناسبة في مواقف وسيناريوهات محددة مثل بيانات العمل المستقرة مع وجود تكاليف غير مباشرة صغيرة أو ثابتة، ولكن في البيئات الأكثر تعقيدا ومع زيادة تكاليف الغير مباشرة أصبحت هذه الأنظمة غير دقيقة في حساب تكلفة المنتج ونتيجة لذلك أصبح نظام التكاليف على أساس الأنشطة هو الأسلوب والتقنية البديلة لأنظمة التكاليف التقليدية [22].

1.1.5: مفهوم نظام التكاليف على اساس الأنشطة:

يعرف نظام التكلفة على أساس الأنشطة على انه طريقة لحساب التكلفة، ومصمم لتزويد المديرين بمعلومات التكلفة للقرارات الاستراتيجية والقرارات الأخرى والتي من المحتمل أن تؤثر على الطاقة الإنتاجية وكذلك التكاليف الثابتة فضلا عن التكاليف المتغيرة، كما أضاف Garrison أن نظام (ABC) عادة ما يستخدم كمكمل لنظام التكاليف التقليدي للشركة وليس بديلا عنه [7]. ويمكن توضيح آلية عمل نظام ABC في مرحلتين المرحلة الأولى يتم فيها توزيع تكاليف الموارد على النشاطات بينما تشمل المرحلة الثانية تخصيص تكلفة النشاطات على وحدات التكلفة وهذا التعريف يعتمد على أن النشاطات تستهلك الموارد بينما وحدات التكلفة تستهلك النشاطات [14]. كما يمكن القول أن نظام ABC هو حساب التكاليف بطريقة متقدمة ويعمل على معالجة أوجه القصور في الطرق التقليدية حيث يقوم هذا النظام أولا بالعمل على تراكم التكاليف العامة غير المباشرة لكل نشاط وبعد ذلك يقوم بتخصيص تكاليف كل نشاط على الخدمات التي تسبب هذا النشاط [22]، فضلا على أنه أطار لقياس أداء الأعمال التي يتم استخدامها جنبا إلى جنب مع العمليات التجارية الأخرى لتحديد تكلفة الخدمات والمنتجات [1]. ويسعى ABC للإجابة على أربع أسئلة إلا وهي: ماهي الأنشطة التي يتم تنفيذها من قبل الموارد التنظيمية؟ ماهي تكلفة أداء الأنشطة التنظيمية والعمليات التجارية؟ لماذا تحتاج المنظمة إلى أداء الأنشطة والعمليات التجارية؟ و ماهي التكلفة المطلوبة من كل نشاط لكي يتم إنتاج منتجات المنظمة وتقديم الخدمات والعملاء؟ [18]

ومن خلال التعريفات التي سبق ذكرها يخلص الباحث إلى أن نظام (ABC) يركز على محورين أولهما أن الأنشطة تستهلك موارد ثانيهما أن المنتجات تستهلك الأنشطة أي أن محور اهتمام ذلك النظام هو ربط الأنشطة بالتكاليف وربط الخدمات والمنتجات بالأنشطة وبمنطوق آخر يمكن القول أن هذا النظام يقوم على اساس أن الأنشطة هي التي تتسبب في التكاليف وأن المنتجات والخدمات تتسبب في الأنشطة وتحمّل بقدر احتياجها من تلك الأنشطة فقط.

2.1.5: خطوات تطبيق نظام التكاليف على اساس الأنشطة:

ويمكن تلخيص خطوات تطبيق نظام تكاليف على أساس الأنشطة كما يلي [19]:
1. تحديد الأنشطة.
2. تحديد تكاليف الأنشطة.
3. تحديد مسببات التكلفة للأنشطة.
4. تحديد حجم مسببات التكلفة.
5. تحديد معدل التحميل لكل نشاط.
6. حساب تكلفة الوحدة لكل منتج أو خدمه (تحديد نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الصناعية الغير مباشرة).

بينما رأي كلا من Özyürek & Dinç عام 2014 أنه يمكن تلخيص خطوات تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط كما يلي:

- I. تحديد الأنشطة العامة المختلفة.
- II. تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة للأنشطة المختلفة التي تستخدم مسبب موارد.
- III. تحديد مسبب التكلفة لكل نشاط
- IV. تحديد معدل تحميل لكل نشاط من خلال (التكاليف المقدرة للنشاط عن فترة/حجم النشاط المقدر عن الفترة)
- V. ضرب معدل تحميل النشاط في حجم النشاط الفعلي (مسبب استهلاك النشاط) وذلك لقياس تكاليف الأوامر والمنتجات أو العملاء [18].

استخدام العدد الثلاثي الغامض TFN فضلا عن تطوير إجراءات المنظمة تنظيمية جيدا لأداء العمليات الحسابية في أطار السيناريوهات المختلفة والمحتملة كما يمكن النظام المقترح المديرين من التغلب على الصعوبات المرتبطة بنظام التكاليف على أساس النشاط وفقا للوقت التقليدي TD-ABC [16].

وبناء على ما سبق تتمثل مشكله البحث الأساسية في الإجابة على السؤال الأتي:
1. كيف يتم التغلب على أوجه القصور وعيوب نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت كمدخل لتخصيص التكاليف؟
وتتفرع منه الأسئلة التالية:

- أ. ما هو نظام التكاليف على أساس الأنشطة كمدخل لتخصيص التكاليف وخطواته ومميزاته وعيوبه؟
- ب. ما هو نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت وما هي خطواته ومميزاته وعيوبه؟
- ت. ما هو العدد الثلاثي الغامض TFN وكيف يتم استخدامه في نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت؟

III. هدف البحث

أن استخدام العدد الثلاثي الغامض أو ما يسمى بالنظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت (FTDABC) يعمل على تقليل الانحرافات بين التكاليف المخصصة للمنتجات/الخدمات والتكاليف الفعلية لها، كما يقوم بمساعدة المديرين في التغلب على الصعوبات المرتبطة بنظام التكلفة على أساس الأنشطة وفقا للوقت حيث يستطيع هذا النظام المقترح التغلب على أهم انتقادات الموجهه لنظام TD-ABC إلا وهم النقص في مسببات الوقت الدقيقة والموتق بها فضلا عن الوصول إلى إجراءات مناسبة لتقدير المتغيرات وعلاوة على ذلك يعمل على تحليل الحسابية لكل المعلمات الممكنة. كما يمكننا من التعامل مع مجموعه متنوعة من الظروف بدءا من التفاؤل إلى التشاؤم [16].

وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة أهداف البحث على النحو التالي:

- أ- التعرف على لنظام التكاليف على أساس الأنشطة في تخصيص التكاليف ومميزاته وعيوبه.
- ب- التعرف على نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت ومعرفة خطواته ومميزاته وعيوبه.
- ت- التعرف على النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت وكيف يتم تطبيقه وإدماجه مع نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت.

IV. أهمية البحث

تتبع أهمية هذا البحث من الجانب العلمي والعملية، كما يلي:

من الناحية العلمية:

تتبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت وموضوع النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت باعتبارهما من المواضيع الحديثة نسبيا وخاصة بعد زيادة حده المنافسة بين الشركات وضرورة التخصيص الدقيق لتكاليف الوحدة وظهور بعض العيوب لنظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت فلزم التغلب عليها .

فضلا عن ضرورة التعرف على نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت ومعرفة مميزاته وعيوبه، والتعرف على نظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت ومعرفة كيفية تطبيقه والاستفادة منه لتفادي عيوب نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت.

من الناحية العملية:

تتم أهمية هذه الدراسة في قدرتها على مساعدة المديرين على تقليل الانحرافات بين التكاليف المخصصة للمنتجات/الخدمات والتكاليف الفعلية لها، كما يقوم بمساعدة المديرين في التغلب على الصعوبات المرتبطة بنظام التكلفة على أساس الأنشطة وفقا للوقت حيث يمكنهم التغلب على النقص في مسببات الوقت الدقيقة والموتق بها فضلا عن الوصول إلى إجراءات مناسبة لتقدير المتغيرات.

V. نظام التكاليف على أساس الأنشطة كمدخل لتخصيص التكاليف

يلاحظ المهتم بشأنكة تخصيص التكاليف العامة على المنتجات والخدمات أنها تسير في تقدم تصاعدي من الأقل إلى الأعلى حيث كانت أول أنظمة لتخصيص التكاليف هي أنظمة التكاليف التقليدية والتي استمرت فترة من الزمن و بعد ذلك أظهرت عيوب عديدة وتم انتقادها ولذلك كانت هناك حاجة ملحة لتقديم نظام تكاليف يعمل على تفادي عيوب أنظمة التكاليف التقليدية فقدم كلا من Kaplan & cooper نظام أخر يدعى نظام التكاليف على أساس الأنشطة وقد تفادى هذا النظام العديد من عيوب الأنظمة التقليدية ولكن بعد عقدين من استخدام هذا النظام أظهر عيوب عديدة وتم انتقاده.

1.5 نظام التكاليف على أساس الأنشطة وخطوات تطبيقه وتطور ذلك النظام.

نظام التكلفة على أساس الأنشطة وفقاً للوقت Time driven activity based costing (TD-ABC) حيث تناول Kaplan & Anderson في عام 2004 نظاماً جديداً يعتمد على مؤشرات الوقت في حساب التكلفة على أساس الأنشطة، بحيث يمكن للنظام الجديد التعرف على عناصر التكلفة بطريقة أكثر سهولة وأكثر دقة باستخدام معادلات الوقت [5].

VI. نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت كمدخل لتخصيص التكاليف

أن نظام التكاليف على أساس الأنشطة هو أسلوب لحساب التكاليف حيث يتم فيه تخصيص تكاليف الموارد على الأنشطة على أساس معدل استهلاك الموارد. ووصف كلا من Cooper & Kaplan نظام التكاليف على أساس الأنشطة بأنه عبارة عن نهج أو طريقة تعمل على حل أو إدارة مشاكل أنظمة التكاليف التقليدية. وناقش كلا من Everaert & Kaplan and Anderson مدى غضب وإنزعاج المديرين من الأوقات الطويلة والتكلفة العالية التي يحتاجها نظام التكاليف على أساس الأنشطة لكي يتم تحديث البيانات به أو تطبيق خطواته. وبعد انتقاد نظام التكلفة على أساس النشاط كان لابد من ظهور نظام آخر يتغلب على عيوب نظام التكلفة على أساس النشاط ولذلك اقترح كلا من Kaplan and Anderson نموذج آخر يدعي نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت. وأطلق هذا النظام الجديد مفاجئاً مدوية حينما أعلن عن إمكانية استخدام معادلات الوقت من أجل تقدير كمية الوقت الذي يتطلبه كل مورد وكل نشاط فضلاً عن قدرته على التغلب على بعض عيوب نظام التكاليف على أساس الأنشطة [16].

1.6 مفهوم نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت:
قدم العديد من الباحثين تعريفات مختلفة لنظام تكاليف الأنشطة على أساس الوقت:

عُرف على أنه "نظام يوفر للمنشآت إختيار جيد وعملي لتحديد التكاليف والطاقة المستغلة للعمليات، الأوامر، المنتجات، العملاء فضلاً على أنه يمكن المنشآت من تطوير نظم التكاليف لديها" [12]. كما عُرف على أنه "أداة فعالة في تحديد العمليات المكلفة، وهي أيضاً الأداة التي تسمح لمديرين ومشرفين عمليات تكنولوجيا المعلومات باتخاذ القرارات الحاسمة حول التحكم في التكلفة وتحمل التكاليف على الخدمات" [1]. في حين رأى آخرون أنه "نظام يوفر للمديرين معلومات التكاليف وربحية دقيقة بشكل سريع بتكلفة أقل وأن العناصر الأساسية لهذا النظام تتمثل أولاً في تقدير الطاقة العملية وثانياً في تقدير وحدة الأوقات لتأدية الأنشطة". [1]. في حين عرف على أنه "أسلوب إدارة التكلفة الذي يسمح بتقديم ووضع معلومات عن تكلفة الدقيقة لمجموعة واسعة من الأنشطة" [22]. وتم تعريف هذا النظام "على أنه نظام يوفر العديد من الفرص لتصميم نماذج دقيقة للتكلفة في بيئات ذات أنشطة معقدة، ويسمح بتحديث نظام التكلفة وذلك عند التغيير في تقديم المنتجات أو الخدمات المقدمة أو عند إعادة تصميم عمليات الإنتاج أو الخدمات مما يجعل ذلك النظام ملائم للبيئات سريعة التغيير" [5].

ويخلص الباحث أن التعريف التي يتلاءم مع هدف البحث هو "أنه نظام فعال في إدارة التكلفة حيث أنه يمدنا بمعلومات دقيقة وملائمة تساعدنا في تحديد التكاليف والطاقة المستغلة للعمليات، الأوامر، المنتجات، العملاء كما نستطيع من خلاله تحديد الخدمات ذات التكاليف العالية والتي تعود بقيمة على المنشأة والتي لا تعود بقيمة كما يساعد المديرين في اتخاذ العديد من القرارات الملائمة فضلاً على أنه يمكن المنشآت من تطوير نظم التكاليف لديها".

2.6 خطوات تطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت
تتمثل خطوات تطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة الموجهة بالوقت (TDABC) في ستة خطوات وهما [5]:

1. تحديد مجموعات الموارد المختلفة التي تؤدي النشاط.
2. تقدير التكلفة الإجمالية لكل مجموعة موارد تؤدي نشاط.
3. تقدير الطاقة العملية لكل مجموعة موارد (ساعات العمل باستثناء العطلة والاجتماعات والتدريب)
4. حساب تكلفة الوحدة من خلال قسمة التكلفة الكلية لمجموعة الموارد على الطاقة العملية
5. تحديد الوقت المقدر لكل حدث من خلال مسببات الوقت.
6. ضرب تكلفة الوحدة التي سبق ذكرها في الخطوة الرابعة في الوقت المقدر لكل حدث أو نشاط.

3.6 متطلبات تطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت
يتطلب نظام تكاليف الأنشطة على أساس الوقت تقدير وإدارة طاقة المنظمة ويتطلب ذلك الهدف ثلاثة تقديرات وضحهم وهما [11].

1- تكلفة الوحدة من الطاقة المتاحة:
مع تقدير كلا من تكلفة الطاقة المتاحة والطاقة الطبيعية (العملية) يمكن حساب تكلفة الوحدة كما يلي:

2.5 مزايا نظام التكاليف على أساس الأنشطة كمدخل لتخصيص التكاليف:
يعد نظام التكاليف على أساس الأنشطة أكثر دقة من أنظمة التكاليف التقليدية كما أنه يعمل على تفادي الكثير من عيوب هذه الأنظمة. ويمكن استخدام نظام التكاليف على أساس الأنشطة وحده أو يمكن إدماجه مع أنظمة أخرى مثل نظام التكاليف المستهدفة ونظام التكاليف المعيارية. ويوجد العديد من المزايا لنظام التكاليف على أساس الأنشطة عن أنظمة التكاليف التقليدية نذكر منها ما يلي:

1. يساعد على توفير معلومات اللازمة للإدارة من أجل اتخاذ قرارات هامة جداً في ظل بيئة الأعمال التنافسية اليوم.
2. يساعد نظام التكاليف على أساس الأنشطة المديرين في حل مشكلة تخصيص التكاليف الصناعية الغير مباشرة عن طريق استخدام مجموعه متنوعة من مسببات التكلفة.
3. يساعد نظام التكاليف على أساس الأنشطة المديرين على تكوين رؤية واضحة للأنشطة في مجال عملهم.
4. زيادة عدد مجتمعات التكلفة المستخدمة في جميع التكاليف غير المباشرة حسب عدد الأنشطة الموجودة داخل المنشأة ثم بعد ذلك يتم استخدام العديد من مسببات التكلفة التي ترتبط بين حجم الموارد وتكلفتها.
5. يوفر نظام التكاليف على أساس الأنشطة معلومات مالية وغير مالية دقيقة للمديرين على جميع المستويات التنظيمية.
6. المعلومات الناتجة عن نظام التكاليف على أساس الأنشطة تكون أكثر دقة وثقة من تلك المعلومات الناتجة عن أنظمة التكاليف التقليدية، وتكون جاهزة لإستخدامها في صنع القرار وتقييم الأداء.
7. كما يساعد نظام التكاليف على أساس الأنشطة الشركات على تحديد للتكاليف التي تتحملها في مجال الأعمال التجارية كما تساعد على معرفة الأنشطة التي تستهلك التكاليف وتعود علينا بقيمة (الأنشطة ذات القيمة أو المنفعة) والأنشطة التي تستهلك التكاليف ولا تعود علينا بقيمة أو منفعة (الأنشطة عديمة القيمة أو المنفعة).
8. كما أنها تساعد الشركات على المحافظة على وضعها التنافسي في السوق. وتشير الدراسات الإستقصائية التجريبية السابقة لنظام التكاليف على أسس الأنشطة التي تم تطبيقها في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، أن نظام التكاليف على أساس الأنشطة يجلب العديد من الفوائد لقطاع الأعمال

3.5 الأنتقادات الموجهة لنظام التكاليف على أساس الأنشطة كمدخل لتخصيص التكاليف

زادت شهره نظام التكاليف على أساس الأنشطة في السنوات الأولى من عمره لما يوفره من مزايا عديدة للشركات، وبسبب التطور التكنولوجي والتغيرات في بيئة الإنتاج، والتغيرات في عوامل التكلفة وتنوع العملاء (أكثر من بلد واحد، وأصبحت المنتجات تباع في أي بلد أي أصبح يوجد منافسة دولية) واجهت نظام التكاليف على أساس الأنشطة العديد من المشاكل والصعوبات نذكر منها ما يلي [18]:

1. زيادة مقدار الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بتجميع البيانات اللازمة حيث تستغرق المقابلات وقيام الاستقصاء وقتاً وتكلفة وجهداً كبيراً.
 2. بيانات نظام التكاليف على أساس الأنشطة تتميز بالذاتية ويصعب التحقق من صحتها.
 3. ارتفاع تكلفة تخزين البيانات وأعداد التقارير وفقاً لنظام التكاليف على أساس الأنشطة.
 4. معظم نماذج نظام التكاليف على أساس الأنشطة محلية ولا توفر وجه نظر متكاملة حول إمكانيه تحقيق المشروع فرص ربحيه واسعة.
 5. لا يمكن تحديث نظام التكاليف على أساس الأنشطة بسهولة لمواكبة الظروف المتغيرة.
 6. نظام التكاليف على أساس الأنشطة غير صحيح من الناحية النظرية لأنه تجاهل احتمال وجود طاقة غير مستخدمة.
 7. فشل نظام التكلفة على أساس النشاط (ABC) في التعامل مع الأنشطة المتعددة ومع العمليات التشغيلية المعقدة، وأصبح استمراره مكلفاً في الوقت والجهد [11].
 8. مقاومة بعض الأطراف للتطبيق، لأعتقادهم أن تطبيق المنهج الجديد سيضر بمصالحهم الشخصية وخاصة إذا كانت الحوافز ترتبط بالربحية التي تحققها منتجاتهم [3].
 9. عدم وجود علاقة سببية بين الأنشطة المؤداة ومسببات التكلفة مما يؤدي إلى تشويه تكلفة المنتج [3].
- وتنتجبه للانتقادات السالف ذكرها والتي تعرض لها تطبيق نظام ABC كان لابد من وجود نظام جديد يتغلب على المعوقات ويُلبي طموحات الشركات فكان

يستخدم نظام TD-ABC الوقت كقياس لاستهلاك الموارد عن طريق الأنشطة التي يتم تشغيلها بواسطة وحدة التكلفة لإنتاج المخرجات. قد تختلف هذه الأنشطة بناء على طلب الخدمة أو المنتج، ونوع العملاء، وموقع التسليم والعديد من العوامل الأخرى. ويتم التعامل مع الوقت اللازم لإستكمال أي نشاط أو الاختلافات بين الأنشطة على أنها عامل إضافي، وبالتالي فإن يعد تمثيل الاختلافات كعوامل إضافية في المعادلة الخطية تمثيلاً كافياً. وتعد معادلات الوقت في نظام تكاليف الأنشطة على أساس الوقت خدمة للإدارة أو الوحدة ويمكن استخدامها للتنبؤ بالاحتياجات من الموارد لتلبية متطلبات العمل في المستقبل أو تنفيذ تحليل ماذا لو؟ المطلوب لأغراض وضع الميزانية. إذا تم تقسيم تقديم الخدمات والمنتجات الصناعية وصولاً إلى الأنشطة والأنشطة الفرعية (التي تمثل الاختلافات في الخدمات أو المنتجات بسبب عوامل مثل تخصيص الطلب والحجم وجهة التسليم) يمكن كتابة معادلات الوقت بالنسبة لهم مباشرة. يعتبر النشاط الأساسي هو نشاط الإنتاج وتضاف الخدمات القياسية أو المنتج أو الاختلافات في الوقت استناداً إلى الاختلافات بسبب الأوامر أو طلبات الخاصة للعملاء وأنواع التسليم. والصياغة العامة لمعادلة الوقت هي:

$$T_p = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n$$

T_p = الوقت المقدر لإنجاز النشاط B
 β_0 = المقدار الثابت من الوقت للنشاط B
 X_1 = مسبب الوقت 1

N = عدد مسببات الوقت التي تحدد الوقت المطلوب للنشاط B
 يمكن القول أن معادلة الوقت في هذا النظام شكل من أشكال المعادلات الخطية ويمكن أن يكون هناك متغير مستقل واحد أو أكثر في معادلة الوقت ولتبسيط العمليات الحسابية يتم تثبيت كل المتغيرات المستقلة ماعدا متغير مستقل واحد فقط وهو الذي يعرف بتأثيره على المتغير التابع.

ولتطوير معادلات الوقت وتخصيص الموارد على مسببات التكلفة يجب علينا تطوير قائمة الأنشطة التنفيذية التي يوجد بها جميع الأنشطة والتي توفر الخدمات والمنتجات ولتطوير هذه القائمة يجب أن يتم تجميع جميع الخدمات الموجودة في القسم وتقسيمها إلى خدمات ثم إلى أنشطة ثم إلى مجموعات من الأنشطة متشابهة. وسوف نلاحظ أن الوقت الذي يحدد لتنفيذ هذه الأنشطة سيكون غير دقيق ويمكن التغلب على ذلك عن طريق قياس الوقت الذي يتخذه كل نشاط أكثر من مره واخذ متوسط هذه الأوقات [1].

5.6 مزايا نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت.

تتمثل المزايا الرئيسية لهذا النظام في أنه يتغلب على أوجه القصور في ABC. وبالتالي يمكن القول بان مزايا TDABC تتمثل في [15].

1- بساطة استخدام النموذج:

يعتمد هذا الأسلوب على ما يمكن أن نطلق عليه "مجموعة الموارد" والتي يكون لها معدل تحميل وحيد (والمتمثل في الوقت المطلوب لأدائها)، حيث تعرف مجموعة الموارد على أنها تجميع النشاطات التي تستهلك نفس الموارد. ونظراً لأن مجموعات الموارد ستكون أقل من عدد النشاطات فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة بساطة النموذج وتخفيض أخطاء القياس.

2- تبسيط عملية تحديث النظام:

لم يعد من الضروري إجراء عمليات الاستقصاء لتحديد كيفية توزيع وقت العمل بين النشاطات المختلفة بالإضافة إلى استخدام معادلات الوقت. ويتطلب ذلك أن تظل تلك المعادلات متنسقة مع الممارسات ويتم تحديثها بانتظام.

3- أخذ تعقيد العمليات في الاعتبار:

يتم أخذ تعقيد العمليات في الاعتبار عند حساب معادلات الوقت التي تحدد بدقة ما تستهلكه مجموعة الموارد. وباستخدام تلك المعادلات يكون من السهل تحديث النموذج، إضافة نشاط إضافي، إضافة متغيرات تحدد الوقت المستغرق، والأخذ في الاعتبار التغيرات في الإنتاجية وغيرها.

4- حساب تكلفة الطاقة العاطلة:

وذلك من خلال مقارنة تكلفة الطاقة المستخدمة مع التكلفة المقدرة لمجموعة الموارد، وبالتالي يعبر الفرق عن تكلفة الطاقة العاطلة (غير المستخدمة).

6.6 الانتقادات الموجهة لنظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقاً للوقت.

وعلى الرغم من أن نظام تكاليف الأنشطة على أساس الوقت استطاع التغلب على بعض عيوب ومشاكل نظام التكاليف على أساس الأنشطة إلا أنه هذا النظام تشوبه بعض العيوب إلا وهي:

1. يقوم بالخلط بين استخدام التكاليف الفعلية واستخدام التكاليف المعيارية في تحديد تكلفة الوحدة مجموعة الموارد [16].
2. يجب ضرورة مراعاة مبدأ التجانس [16].
3. مشكلة قياس الوقت: حيث أنه ليس من السهل قياس الوقت اللازم لتنفيذ النشاط وخاصة لأنشطة الخدمة في النموذج المبني على الوقت، بسبب أن أوقات نشاط الخدمة غير منتظمة وغير ثابتة، وقد تتضخم مشكلة القياس عندما

تكلفة الوحدة = تكلفة الطاقة المتاحة (أجمالي التكلفة لكل مجموعات الموارد) / الطاقة العملية

من أجل حساب الطاقة المتاحة عادة ما يتم الأخذ في الاعتبار مجموعة مختلفة من العوامل. فعلى سبيل المثال عندما نريد معرفة الطاقة المتاحة لمجموعة الأنشطة الذي يقوم بها موظفين خدمة العملاء فيحدد المحللين عدد أفراد موظفين خدمة العملاء والمشرفين عليهم والموارد الدعم التي يحتاجون إليها لأداء مهامهم وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات والأثاث والموارد الداعمة في الإدارات الأخرى (تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمرافق، الخ). وبالتالي يمكن حساب تكلفة الطاقة المتاحة عن طريق مجموع تكاليف هذه الموارد. أما الطاقة العملية فغالبا ما يتم حسابها بإحدى الطريقتين التاليين:

أ- الطاقة العملية تقدر كنسبة مئوية من الطاقة النظرية:

في كثير من الأحيان تقدر الطاقة العملية كنسبة مئوية من الطاقة النظرية. مثال إذا كانت القدرة النظرية لموظف أو جهاز 100 ساعة في الشهر يمكن افتراض الطاقة العملية له أن تكون 75 ساعة في الشهر حيث يسمح هذا التقدير عن 25٪ من الوقت للراحة للموظفين، وصول ومغادرة، والاتصالات، والقراءة لا علاقة لها بأداء الفعلي للعمل، وفي حالة الآلة 25٪ من الوقت الآلة تكون متوقفة بسبب الصيانة، والإصلاح.

ب- تقدير الطاقة العملية عن طريق مراجعة السلاسل الزمنية لمستويات أنشطة سابقة:

ويعد استعراض السلاسل الزمنية من مستويات النشاط السابقة بديل آخر لتقدير الطاقة العملية. فعلى سبيل المثال يمكننا تقدير الطاقة العملية لعدد طلبات العملاء بالنظر إلى عددهم التي تم التعامل معهم على مدى الأشهر الماضية وتحديد الشهر الذي يحتوي على أكبر عدد ممكن من الأوامر، ثم يتم التحقق من ما إذا كنا تم التعامل مع العمل في تلك الفترة بفاعلية وكفاءة أي بدون تأخير مفرط أو قلة في الجودة أو الحاجة إلى وقت إضافي للعمل أو ضغط على الموظفين. إذا ثبت أن العمل تم مع مراعاة تلك الشروط السالف ذكرها فيمكن اعتبارها كتقدير للحد الأقصى لطاقة موارد أداء هذا النشاط.

2- كمية كل مسبب:

عُرف محرك التكلفة بأنه ذلك النشاط أو المتغير الذي يسبب التكلفة [13]، كما يوصف محرك التكلفة بأنه العامل الرئيس المتسبب في الزيادة أو النقصان في التكلفة حسب استخدامه [9]، وتم التطرق لمسبب التكلفة على أنه أداة الربط الأولى لنظام التكلفة على أساس النشاط، وذلك للربط بين الموارد المستهلكة والأنشطة [17]، حيث إنه يقوم بعملية تخصيص تكاليف الموارد على الأنشطة المحددة، وافترض Barfield et al أن مسبب التكلفة به عنصر للتنبؤ بالعلاقة بين السبب والنتيجة [4].

وتعتبر مسببات الوقت عن المتغيرات أو الخصائص التي تحدد الوقت المطلوب للقيام بنشاط ما، وتأخذ المتغيرات المسببة للوقت ثلاثة أشكال كما يلي [1]: الشكل الأول: وهو المتغير المسبب للوقت المستمر مثل الوزن والمسافة بالكيلو متر.

الشكل الثاني: وهو المتغير المسبب للوقت المنفصل مثل عدد الأوامر، وعدد خطوط الإنتاج، وعدد شيكات الائتمان، وعدد فواتير الدفع.

الشكل الثالث: وهو متغير مسبب للوقت في شكل مؤشرات أو متغيرات وهمية تأخذ صورة صفر أو واحد مثل نوع العميل (قديم، جديد)، ونوع الأمر (عادي، عاجل)، وخصائص استلام الأمر (بالبريد الإلكتروني، بالفاكس).

وتمتاز مسببات الوقت كأحد العناصر الأساسية في نظام TD-ABC بكثرة المتغيرات المسببة للوقت في النموذج الواحد لمعادلة الوقت.

3- استهلاك الطاقة (وحدات الوقت) بواسطة الأنشطة التي تنفذها المنظمة (منتجات، خدمات، عملاء):

يمكن الحصول على تقديرات الوقت إما من خلال الملاحظة المباشرة أو من خلال المقابلات الشخصية. ففي نظام التكاليف على أساس الأنشطة يتم تحديد الوقت للنشاط الذي يقضيه كل موظف وذلك بمساعدة من الموظفين. ثم يتم اعتباره تكاليف أجمالية لجميع الأنشطة ويوزع على المنتجات والخدمات والعملاء اعتماداً على عدد من الأنشطة. إما نظام تكاليف الأنشطة على أساس الوقت فيقوم بتوزيع التكاليف الغير مباشرة في الشركة طبقاً لوقت العمل الفعلي المستخدم في كل نشاط ولذلك يُعتقد أن الوقت المستهلك يختلف باختلاف العمليات المتنوعة ولذلك يتم توزيع تكلفة الموظف على المنتجات والخدمات على أساس جدول عمل الموظفين. ونتيجة لذلك يمكن القول أن نظام تكاليف الأنشطة على أساس الوقت يعتمد على الوقت بطريقه أساسية ولذلك يمكن للدقيقة الواحدة أن تحدث فرقا كبيرا في النتائج النهائية. كما أن استخدام الوقت يساعد على تخفيف الكثير من القيود التي يفرضها نظام التكاليف على أساس الأنشطة [16].

4.6 معادلات الوقت

- 3- يقوموا العلماء بدراسة النتائج وتقديم تقديرات جديدة التي سيتم إرسالها إلى العلماء باستخدام إحصاءات تحليلية مره أخرى.
- 4- وتتكرر هذه العمليات مرة أخرى ومره أخرى لتحقيق حل معقول ومقارب بين وجهات نظر المديرين أو وكلاء المنظمة (عادة مرتين أو ثلاث مرات يكفي) [20].

ويمكن توضيحه في الشكل الآتي حيث أنه يتضمن 3 مراحل:
شكل (7-1)

أساس أسلوب Delphi

الغموض ← إزالة الغموض ← الاستنتاج

المصدر: (Sarakolaei et al. 2013,p.340)

2.7 النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت

في نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت تتنبأ الإدارة بالوقت اللازم لتنفيذ الأنشطة مثل الوقت اللازم لوضع البضائع على الرفوف، استكمال نموذج الطلب، تحريك المواد الخام من المخازن، وينبغي أن تضمن الإدارة أن هذه التوقعات تعكس الوقت الصحيح للأنشطة والعمليات ولصعوبه ذلك تعد هذه التوقعات والتنبؤات إحدى العوامل التي تقوم على ضعف الثقة والدقة في نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت. ويعد المنطق الضبابي هو واحد من أكثر الوسائل الفعالة لتعديل البيانات وزيادة الثقة بها مما أدى إلى إنشاء نظام يسمى النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت حيث يمكن أن يؤدي هذا النظام إلى نتائج أكثر دقة وأكثر ملاءمة مقارنة مع نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت. وفي نظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة تستخدم الإدارة الرقم الغامض الثلاثي مع نموذج Delphi للتنبؤ بالوقت اللازم لإدارة كل نشاط. وتتوقع الإدارة التقديرات اللازمة لتنفيذ كل نشاط و تتنبأ أيضا بالطاقه العملية ويتم وضع التقديرات في صورة ثلاث أرقام هم أصغر قيمة ممكنة القيمة الأكثر احتمالا، أكبر قيمة ممكنة. وتحاول الشركات تحقيق أقصى قدر من الدقة في التقديرات. وذلك باستخدام الرقم الثلاثي الغامض ولعدم قدرته على تلبية جميع احتياجات الشركات تم الاستعانة fuzzy Delphi method لتحقيق أكبر قدر من الدقة والثقة ولجعل التنبؤات طويلة الأجل أكثر فاعلية وملائمة.

ولا اتخاذ القرارات بشكل أفضل في المرحلة المقبلة يتم تجميع القيم الثلاثة المتوقعة ويظهر ذلك في قيمة محددة وهذا ما يسمى بإزالة الغموض Defuzzification. وهناك عدة طرق لإزالة الغموض أكثرها شيوعا هي النقطة المحورية focal point.

ويتم استخدام القيمة الناتجة عن إزالة الغموض كرقم لازم استخدامه للقيام بكل أمر أو طاقة عملية في النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت. وتعد الميزة الرئيسية والهامة من استخدام الرقم الغامض الثلاثي مع نموذج Delphi أن النظم المعيارية القياسية لنظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت تكون في شكل أقل قيمة ممكنة وقيمة أكثر احتمالا وأكبر قيمة ممكنة فضلا على الاعتماد على كفاءة وعلم ومعرفة الخبراء وفي ذلك النظام يتم الاحتفاظ بتقديرات الخبراء الخاصه بكل جزء مما يؤدي إلى ضمان أن المدخلات في النظام الضبابي ستخلق معلومات إضافية حول تكلفة النظام. وباستخدام هذا النظام لا يمكن فقد المعلومات كما هو الحال في تحليل النظام المعياري للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت. وبالتالي الاستعانة بالنظام الضبابي تمكننا من أخذ البنود المتعلقة بالدقة وملائمة البيانات في الاعتبار فضلا عن التغلب على عدم الثقة في نتائج نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت ودراسة النتائج مع مزيد من التأكيد [20].

3.7 خطوات تطبيق النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت:
تتمثل خطوات تطبيق النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة الموجهة بالوقت (FTDABC) في عشرة خطوات وهما: [16].

1. تحديد تكلفة الموارد
2. تحديد مسببات الموارد
3. إنشاء مجمعات للموارد
4. استخدام النظرية الضبابية في تحديد الطاقه العملية
5. حساب تكلفة الوحدة: من خلال قسمة التكاليف مجمعات الموارد / طاقتها العملية
6. استخدام النظرية الضبابية لتحديد وحدة الوقت لكل نشاط
7. حساب معدل تحميل لمسبب تكلفة كل نشاط
8. تحديد عدد الأنشطة
9. تحديد الوقت الذي يحتاجه كل نشاط
10. تحديد التكاليف المخصصة لكل نشاط

VIII النتائج

يؤخذ الوقت المعلن في الحسبان، فربما يحدث هذا تشوها في حساب التكلفة بموجب (TDABC) [8].

4. تقييم تكاليف النشاط ليست بهذه السهولة والوضوح.

5. تكلفة الطاقة العاطلة والمؤكد عليها في مفهوم TDABC ليست اكتشافا حديثا، حيث إن هذه القضية توثقت في الأدبيات والدراسات منذ بداية القرن العشرين، واليوم تكاليف الطاقة العاطلة تستبعد من تكاليف الإنتاج، حيث تعد لأغراض التقارير المالية توافقاً مع معايير التقارير المالية الدولية IFRS وقوانين المحاسبة المالية في العديد من الدول [8] فضلا عن أنه لا يوجد ما يدعم اقتراح Kaplan & Anderson بأن الطاقة العملية تمثل ما بين (80%-90%) من الطاقة النظرية [16].

ونتيجة لظهور تلك الانتقادات في نظام التكاليف على أساس الأنشطة كان لابد من وجود طريقه لتفاديها فتم اقتراح استخدام الأرقام الثلاثية الغامضة داخل نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت وذلك من خلال نظام يدعى النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت Fuzzy time driven activity based costing (FTD-ABC) [16].

VII النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت

ونتيجة لظهور بعض الصعوبات والانتقادات التي واجهت نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت كان لابد من وجود طريقه لتفاديها فتم اقتراح استخدام الأرقام الثلاثية الغامضة داخل نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت وذلك من خلال نظام يدعى النظام الضبابي للتكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت Fuzzy time driven activity based costing (FTD-ABC) حيث يتم تطوير إجراءات المنظمة وتنظيمها وتنظيمها جيدا لأداء العمليات الحسابية في إطار السيناريوهات المحتملة والمختلفة بمساعدة تلك النظام المقترح يمكن للمديرين التغلب على الصعوبات المحتملة والمرتبطة بنظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت التقليدي فعلى سبيل المثال: من خلال النظام المقترح يمكن التغلب على شائكة النقص في وجود كلا من مسببات الوقت الدقيقة والموثوق بها فضلا عن النقص في وجود الإجراءات المناسبة لتقدير المتغيرات. ويمكننا أيضا التعامل مع مجموعة متنوعة من الظروف بدأ بالتفاوض ونهاية إلى التفاوض [16].

1.7 النظرية الضبابية Fuzzy set theory

يعتبر Lotfizadeh هو مؤسس المنطق الضبابي. قدم Lotfizadeh المنطق الضبابي كنظام من الأنظمة العملية التي تقترح أساليب مختلفة لدراسة المعارف والعلوم في حاله من الغموض وحالة من اللانطقية. ويمكننا تقسيم المجموعات إلى مجموعات مشتركة ومجموعات غامضة. في العادة انتماء فرد أو عضو لمجموعة ما هو مفهوم مطلق وتام ولا يحتاج إلى أي تفسير. أي إن الفرد أو العضو أما أنه منتمي لمجموعة أو لا فلا يوجد أمر بين ذلك وذلك. ويتم تعريف المجموعات الغامضة مثل المجموعات المنتظمة توجد بينها علاقة ثنائية الاتجاه $A = \{(x, (x)/x \in [0,1])$.

الأرقام الغامضة هي عبارة عن مجموعات غامضة عادية ومحددة. العدد الغامض الثلاثي هو عبارة عن نوع خاص من الأعداد الغامضة ويظهر العدد الغامض الثلاثي كما يلي:

$A = (a_1, a_m, a_2)$. وهنا a_1, a_2 يمثلان مجموعة داعمة $A = [a_1, a_2]$ في نظام العدد الغامض الثلاثي ويعبر a_1 في نظام العدد الغامض الثلاثي عن أقل قيمة ممكنة بينما يعبر a_2 عن أكبر قيمة ممكنة. وتعبر a_m عن القيمة الأكثر احتمالا وتوقع ضمن المجموعة داعمة $A = [a_1, a_2]$.

والسبب في اقتراح الرقم الثلاثي الغامض للتعبير عن معلمات الإدخال في نظام التكاليف على أساس الأنشطة وفقا للوقت سهولة تطبيقه فضلا عن أفضلية عن الأرقام الغامضة الأخرى مثل شبة المنحرف وجرس الأرقام الغامضة. ويعد حساب الرقم الغامض الثلاثي شكل موسع من الحسابات العادية الخاصة فيما يتعلق بكل من الإدارة والتفسير. بالإضافة إلى ذلك، الرقم الغامض الثلاثي يقدم أساس منطقي لقياس المعارف غامضة التي تتعلق بقضايا صنع القرارات [20]. وإجراء العمليات الحسابية بشكل أكثر دقة باستخدام الرقم الغامض الثلاثي لتقدير الوقت وتقليل التنبؤ بمعامل الخطأ وتقليل الخطأ في تقديرات التوقيت، يتم استخدام Delphi fuzzy method في شكل أرقام الثلاثية والتي تستخدم على نطاق واسع في التنبؤ على المدى الطويل.

ويستخدم Delphi fuzzy method للتنبؤ الكلاسيكي على المدى الطويل حيث كانت شركة Rand هي أول من أنشأته في ولاية كاليفورنيا. ويقوم أساس أسلوب Delphi على الأسس التالية:

- 1- يطلب من العلماء تقديم تنبؤاتهم في شكل أصغر قيمة ممكنة وأكبر قيمة ممكنة والقيمة الأكثر تحققا.
- 2- ينبغي تحليل المعلومات المجردة إحصائيا والحصول على متوسطات وينبغي إن يتم إعلان النتائج لعلماء مره أخرى.

[12] Kaplan, R. & Anderson, S. 2007. Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press.

[13] Kaplan, R., Atkinson, A., Matsumura, E. & Young, S. 2012. Management Accounting Information for Decision-Making and Strategy Execution, 6th ed, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458.

[14] Lelkes, A. M. T. (2009). Simplifying Activity-based Costing (Doctoral dissertation, Oklahoma State University).

[15] Levant, Y., & Zimnovitch, H. (2013). Contemporary evolutions in costing methods: Understanding these trends through the use of equivalence methods in France. *Accounting History*, 18(1), 51-75.

[16] Mortaji, S. T. H., Bagherpour, M., & Mazdeh, M. M. (2013). Fuzzy time-driven activity-based costing. *Engineering Management Journal*, 25(3), 63-73.

[17] Neumann, B. R., Gerlach, J. H., Moldauer, E., Finch, M., & Olson, C. (2004). Cost Management Using ABC for IT Activities and Services. *Management Accounting Quarterly*, 6(1).

[18] Özyürek, H., & Dinç, Y. (2014). Time-Driven Activity Based Costing. *International Journal of Business and Management Studies*, 6(1), 97-117.

[19] Prado-Prado, J. C., & García-Arca, J. (2014). *Annals of industrial engineering 2012*. Springer,.

[20] Sarokolaei, M. A., Saviz, M., Moradloo, M. F., & Dahaj, N. S. (2013). Time Driven Activity Based Costing by Using Fuzzy Logics. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 75, 338-345.

[21] Schuhmacher, K., & Burkert, M. (2014, August). Traditional ABC and Time-Driven ABC: An Experimental Investigation. AAA.

[22] Sigüenza Guzmán, L., Van den Abbeele, A., & Cattrysse, D. (2014). Time-driven activity-based costing systems for cataloguing processes: a case study. *The Association Of EUROPEAN Research Libraries*. Vol. 23, no. 3 (2014) 160-186.

يوفر نظام FTD-ABC نتائج أكثر دقة في تقدير تكلفة المنتج او الخدمة عن نظام TD-ABC وذلك نتيجة اعتماده على عملية Delphi fuzzy في تقدير الطاقه العمليه, وتقدير الوقت اللازم لمعاملات كل نشاط ويتم ذلك من خلال الاستعانه بمجموعه من الخبراء لتحديد أقل قيمه والقيمه الأكثر احتمالاً وأعلى قيمه ممكنة لكل تقدير ومن ثم حساب متوسط لتلك القيم وعرضه على الإدارة وفي حاله رفض الإدارة لتلك القيم يتم الرجوع مره أخرى إلى الخبراء وعرض تلك المتوسطات عليهم فضلاً عن أنحرافات تقدير كل خبير عن المتوسط والحصول على تقديرات أخرى منهم وهكذا حتى نصل إلى تقديرات توافق عليها الإدارة وبذلك سيوفر هذا النظام نتائج أكثر دقة من نظام TD-ABC.

IX. الخلاصة

يعد نظام FTD-ABC أكثر دقة في تقدير التكاليف من نظام TD-AB حيث يقوم ذلك النظام بتفادي الانتقادات الموجهة لنظام TD-ABC عن طريق استخدام النظرية الضبابية وتوقع أعلى قيمه والقيمه الأكثر احتمالاً وأقل قيمه لكل من تقدير الطاقه العمليه ووقت كل نشاط

المراجع

أولاً : المراجع العربية :-

[1] سيد، أيمن صابر. 2009. استخدام منهج الوقت الموجه بالتكلفة على أساس النشاط لإدارة التكلفة اللوجستية في ضوء مستجدات الأزمة المالية العالمية. *مجلة الفكر المحاسبي- كلية التجارة -جامعة عين شمس، العدد الأول , المجلد الثالث عشر: 1-73.*

ثانياً: المراجع الأجنبية :-

[1] Adeoti, A. A., & Valverde, R. (2014). Time-Driven Activity Based Costing for the Improvement of IT Service Operations. *International Journal of Business and Management*, 9(1), 109.

[2] Ahmed, A. M. (2009). Developing The Activity Based Costing Through Attribute and Time Driven Costing (A Case Study).

[3] Al-Omiri, M., & Drury, C. (2007). Organizational and behavioral factors influencing the adoption and success of ABC in the UK. *Journal of cost management*, 21(6), 38-48.

[4] Barfield, J., Raiborn, C., & Kinney, M. (2003). *Cost Accounting: Traditions and Innovations*, 5th ed. USA: South-Western.

[5] Bruggeman, W., ANDERSON, S., & Levant, Y. (2005). Modeling logistics costs using Time-Driven ABC: a case in a distribution company. *Universiteit Gent*, September.

[6] Everaert, P., & Bruggeman, W. (2007). Time-driven activity-based costing: exploring the underlying model. *Journal of cost management*, 21(2), 16-20.

[7] Garrison, R., Noreen, E., & Brewer, P. (2012). *Managerial Accounting*. 14th ed, McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York.

[8] Gervais, M., Levant, Y., & Ducrocq, C. (2010). Time-driven activity-based costing (TDABC): An initial appraisal through a longitudinal case study. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 8(2), 1.

[9] Horngren, C., Harrison, W., & Oliver, M. (2012). *Financial & Managerial Accounting*, Pearson Prentice Hall, 3rd ed, New Jersey.

[10] Huynh, T., Gong, G., & Huynh, H. (2014). Suggest Solutions for Diffusion and Implementation of Activity-Based Costing In Vietnam. *Asian Economic and Financial Review*, 4(2), 173.

[11] Kaplan, R. & Anderson, S. 2004. Time-Driven Activity Based Costing, *Harvard Business Review*, 82(11): 131-138.

دوائر المعرفة المصرية: الفرص والتحديات وخيارات المستقبل

أ.د. على عبد الرازق جليبي
أستاذ علم الاجتماع
كلية الآداب- جامعة الإسكندرية
alygalaby@yahoo.com

أمل عادل عبدربه
مدرس مساعد علم الاجتماع
كلية التربية- جامعة الإسكندرية
amal.abdrabo@alexu.edu.eg

هذه الدراسة جزء من رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة، والمسجلة بكلية الآداب- جامعة الإسكندرية بعنوان "الأبعاد الاجتماعية للتنمية القائمة على المعرفة في المجتمع المصري: دراسة تقييمية لعينة من دوائر المعرفة"، ولا يجوز النقل أو الاقتباس منها إلا بإذن كتابي من الباحثة

المعرفة مفهوم شامل ينظر للمعرفة كأساس لتحقيق التنمية والتي تتخذ من تنمية البشر هدف رئيس لها وكوسيلة وغاية لتحقيق التقدم المجتمعي، كما ان هذا المفهوم يعمل علي توسيع الرؤية التنموية حتي لا تقتصر علي المبتكرات التكنولوجية كأساس لتحقيق التنمية، ولكن لتتعداها إلي العمل علي إنتاج المعرفة من خلال الاعتماد علي المعارف المحلية داخل المجتمعات والعمل علي تنميتها وتطويرها باستمرار بما يخدم صالح المجتمع في النهاية [1].

ويقدم الإتحاد العالمي للمناطق التقنية (WTA) تعريفاً متخصصاً لمصطلح باحات العلوم والتكنولوجيا STPs والذي تشير إليه الدراسة باستخدام المصطلح السوسيولوجي "دوائر المعرفة"؛ إذ يعرفها بأنها: كل مشاريع التنمية التي تم تصميمها بهدف دعم الشركات القائمة علي تكتلات المعرفة من أجل تسويق العلوم والتكنولوجيا، كما تهدف باحات العلوم والتكنولوجيا لتطوير وتنمية الإقتصاديات القائمة علي المعرفة من خلال جمع جهود كل من جهود البحث العلمي والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التجارية والصناعية والإستثمارية والعمل علي تركيزها في بؤر متقاربة جغرافياً لتدعيم خطط التنمية العامة للدولة. فالحاضنات التكنولوجية للأعمال تعد المنبر الإقتصادي ونقطة الإنطلاق لمساعدة مشاريع الشركات الناشئة من خلال توفير الموارد اللازمة لنمو وتطوير أعمالهم التجارية والإستثمارية وتأسيس أعمال تجارية ناجحة قائمة علي الإبتكارية وتوظيف رأس المال الماهر وتعمل علي توليد المزيد من فرص العمل وتطوير وتنمية المجتمعات وتنشيط الإقتصاديات المحلية وتسويق التكنولوجيات الحديثة. وأن باحات العلوم والتكنولوجيا تلك تعتمد في نجاحها علي تهيئة المناخ الملائم لجذب المستثمرين، من توفير بنية تحتية متطورة، وخدمات تقنية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات، وخدمات عقارية ومباني مجهزة لتأسيس أعمالهم الإستثمارية القائمة علي الإبتكارية، وتوفير الدعم القانوني والخدمات الإستشارية، ورأس المال الإستثماري والخدمات المالية والمصرفية، وسبل حماية حقوق الملكية الفكرية لكافة براءات الإختراع، وتهيئة مناخ محفز للإستثمار يخلو من التعقيدات البيروقراطية. كما أشار التعريف أن لمصطلح باحات العلوم والتكنولوجيا العديد من المترادفات المتداولة في الدراسات المتخصصة في هذا المجال والتي منها: حاضنات الأعمال التجارية القائمة علي التكنولوجيا Technology Business Incubators، والباحات التكنولوجية Biopark، ومدن العلوم Science Town/ City، والمناطق التقنية Technopolis/ Technopole [2].

كما يمكن تعريف مفهوم التنمية القائمة على المعرفة بوصفه: إستراتيجية تنموية متكاملة تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وتنمية المدن وصولاً إلى مرحلة ما بعد الصناعة، والعمل على تدعيم مشاركة الأمم في اقتصاد المعرفة، وهذا كله في إطار السعي لتحقيق هدفين أساسيين هما تحقيق التنمية البشرية والرخاء الاقتصادي؛ إذ تقوم التنمية البشرية بتطوير رأس المال البشري، في حين يتركز الرخاء الاقتصادي حول أربعة محاور أساسية هي: (المعرفة التقنية بمعنى العمل على زيادة القدرة على الإختراع والإبتكار للمنتجات والخدمات المعرفية، ويدور المحور الثاني- حول السوق المعرفي والذي يعبر عن التغيرات في أدواق

المستخلص- تهدف تلك الورقة البحثية إلى تناول بعض دوائر المعرفة المصرية وبيان دورها في تحقيق التنمية القائمة على المعرفة في المجتمع المصري، من حيث تعريف مفهوم دوائر المعرفة، ونشأتها التاريخية، والفرق بين مفهوم دائرة معرفية وغيره من المفاهيم المشابهة مثل: الوديان التكنولوجية وأقطاب التكنولوجيا وواحات العلوم والتكنولوجيا وغيرها، ثم الإنتقال لتحديد خصائص دوائر المعرفة بشكل عام في التجارب العالمية والمحلية، ثم تناول تجارب دوائر المعرفة المصرية من خلال تحليل رباعي يتضمن تناول عوامل القوة وعوامل الضعف الداخلية إضافة للفرص والتحديات الخارجية التي تواجه تلك الدوائر من حيث سياساتها التنفيذية وخطط إنشائها، وأخيراً طرح خيارات المستقبل لمثل تلك المشروعات فيما يخص تنمية المجتمع المصري، وتقديم مجموعة من التوصيات الختامية والتي تتضمن آليات للتنفيذ، وتعتمد الدراسة منحا منهجياً كفيلاً قائماً على تحليل البيانات الجاهزة كما ينقلها لنا التراث النظري والدراسات السابقة، علاوة على إجراء تحليل رباعي للبيانات الكيفية التي تم التوصل إليها من خلال إجراء عدد من المقابلات المتعمقة وحلقات النقاش الجماعية مع مجموعة من الخبراء والوزراء السابقين والعاملين بالمعرفة في تلك الدوائر وفي مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات بشكل عام.

الكلمات المفتاحية- التنمية القائمة على المعرفة؛ دوائر المعرفة؛ القرية الذكية؛ مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية؛ معهد تكنولوجيا المعلومات؛ مكتبة الإسكندرية

Abstract- In Academia, very few sociological studies addressed the topic of knowledge Precincts (KPs) in Egypt. Thus, this paper studies to what extent different dimensions of the Egyptian knowledge-based development policies are implemented by (4) cases of Egyptian knowledge precincts. The methodology depends on in-depth interviews and focus group discussions with experts in the field of ICT, futuristic and development studies. Our expected findings could reveal new dimensions of knowledge-based development approach and policies after being implemented within the Egyptian context.

Keywords- Knowledge-based Development; Knowledge Precincts; Smart Village; City of Scientific Research and Technological Applications in Burg Al-Arab; Information Technology Institute; Bibliotheca Alexandrina

أولاً: دوائر المعرفة؛ المفهوم والخلفية التاريخية

إختلفت المصطلحات التي تم إطلاقها لتعبر عن ظاهرة دوائر المعرفة؛ فمن خلال إستعراض عدد من الدراسات السابقة نجد أن تلك الدراسات إتمدت مفهوم STPs- Science and Technology Parks، والذي يتم ترجمته إلى أودية العلوم والتكنولوجيا وفي بعض الكتابات يتم ترجمته إلى التجمعات التكنولوجية. كما تناول التراث النظري مسميات أخرى منها علي سبيل المثال: technology parks حدائق التكنولوجيا، research parks التجمعات البحثية، technopole مراكز وأقطاب التكنولوجيا، technology precincts دوائر التكنولوجيا، Sustainable learning villages قري التعلم المستمر، science cities المدن العلوم، والدوائر المجتمعية للمعرفة - Knowledge Community Precincts، وكلها لتعبر عن نفس الظاهرة التي تتناولها الدراسة تحت مظل مفهوم "دوائر المعرفة" Knowledge Precincts، في علم الاجتماع بإعتبار دوائر

نتناول فيما يلي عرض تحليلي لأبرز تجارب الدوائر المعرفية عالمياً وإقليمياً ومصرياً، نستخلص منها أهم الخصائص المميزة لتلك التجاري المعرفية، فيما يلي:

1. خصائص دوائر المعرفة في التجارب العالمية

نلاحظ تركيز تجارب المعرفة في مناطق بعينها تسمى: (دول الاتحاد الأوروبي، ثم أستراليا، يليها أمريكا الشمالية، وبعض الدول الآسيوية لاسيما ماليزيا). لقد قدمت دراسة أسبانية تحليلاً لإقليم الباسك الأسباني بوصفه تكتلاً معرفياً قائماً على تجمع عدد من الشركات التي يعتمد ازدهارها ونماؤها على طبيعة التفاعلات فيما بينها داخل هذا التكتل ذاته، ولقد اعتمد هذا البحث دراسة الحالة بوصفها استراتيجية منهجية. وينظر إلى التكتل cluster، بوصفه نهجاً جمعياً لإدارة المعرفة يفسر طريقة ظهور مثل: هذا التكتل المعرفي عن طريق إقامة شبكة بين المنظمات والكيانات المؤسسية العامة والخاصة: (كالجامعات، وكليات إدارة الأعمال والمدارس التجارية، والاستشاريين في مجال الإدارة، ومختلف أنماط مقدمي الخدمات) والذين ينصب هدفهم الرئيس على تحقيق تحسن إقليمي لمنطقة بعينها، عن طريق إقامة مناطق تعليمية، تهدف إلى البحث عن معارف جديدة عبر عمليات تعلم جمعي بين الشركات المكونة لمثل هذا التكتل، والبحث عن المعرفة وتطويرها ونشرها وتداولها بين أعضاء ذلك التكتل وتبادلها بين أعضاء الشبكة، بوصفها عمليات أساسية تقضي إلى خلق المعرفة ذاتها وتكوينها ثم قبولها بين أعضاء تلك الشبكة، ويكون مقدار تركيز مثل تلك الشبكات وكثافتها دليلاً على انتعاش الاقتصاد الإقليمي ذاته. ويكون معيار التنافس بين التكتلات المعرفية المختلفة قائماً على ما يتوفر من معلومات عن السوق وطبيعة التواصل بين الشركات والتوصل لألية نشر سريعة للمعلومات، ومن ثم ينبغي تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية بالاعتماد على عمليات التعلم المستمر، وجذب المهنيين المحترفين باستمرار، مع الوضع في الاعتبار أهمية التكامل الثقافي وإقامة وحدة ثقافية بين الثقافات المختلفة لهؤلاء المهنيين. خلاصة القول إن إقليم الباسك الأسباني يعتمد أسلوب التكتل بوصفه نهجاً جمعياً لإدارة المعرفة، إذ تقيّد الشركات وتتعلم بشكل أكبر من علاقاتها الخارجية أكثر من بنيتها وهيكلا الداخلي، ويقوم هذا النهج على إقامة شبكة بين الأفراد الذين ينتشرون معاً مجموعة من الأفعال المتعاضدة الداعمة المتبادلة. كما أن الشركات الكبرى بحاجة للانضمام بوصفه جزءاً من نسق الابتكار، ذلك النسق الذي عليه في الوقت ذاته توفير آليات تعزز من دور مثل تلك الشركات الصغرى في تدعيم الابتكار؛ ومن هنا تظهر عملية التعلم بوصفها تركيبة تضم: (إمكانية الوصول للمصادر الخارجية، إضافة إلى التشبيك والتشارك بين الشركات بعضها بعضاً). ثم تأتي عملية التدريب بوصفها نشاطاً قسدياً مخططاً له، عكس عملية التعلم التي تكون عملية عرضية بالأساس تتضمن التعلم عن طريق الممارسة والاستخدام والتشارك [4].

وفي السياق ذاته وتأكيداً لأهمية التقارب الجغرافي لمحاور المناطق المعرفية وتكاملها، تقوم دراسة ألمانية منشورة عام 2006م، على دحض المزاعم القائلة بأن تحولات عصر العولمة إضافة للتطورات التكنولوجية وانخفاض كلفة نقل البيانات والمعلومات والمعرفة بشكل عام، قد قلصت من أهمية الموقع الجغرافي والقرب المكاني للمناطق المعرفية بشكل عام، وتأثر المنطلق النظري للدراسة بفكر كل من: ألفريد فيبر Alfred Weber، وألفريد مارشال Alfred Marshall، والذين أكدا أهمية الفوائد التي تعود على الاقتصاد الجزئي من التجمع الصناعي للشركات؛ إذ تهدف تلك الدراسة إلى إثبات أهمية فكرة التكتل المعرفي Agglomeration، وإثبات ضرورة التراص المكاني collocation لكل من تكتلات المعرفة ومحاورها، وتؤكد الدراسة أن ظهور مجتمعات المعرفة ستعمل على زيادة أهمية العنصر المكاني لتكتلات المعرفة لاسيما مع تزايد الحاجة لتشارك المعرفة ومخرجات عمليات البحوث والتطوير بوصفها عنصراً أساسياً في وضع سياسات تنموية مجدية قابلة للتطبيق والتطور، واعتمدت الدراسة في منهجيتها على المسح والبيانات الثانوية للبحوث السابقة التي أجريت على تجارب عالمية لبعض التكتلات المعرفية في بلدان: (فيتنام، ماليزيا، سنغافورة)، ولقد خرجت الدراسة بنتائج عديدة أهمها أن تشارك المعرفة الضمنية بين التكتلات الصناعية القائمة على المعرفة أو التكتلات الصناعية كثيفة المعرفة Knowledge-intensive industries، يعد عنصراً حاسماً في تطور تلك

المستهلكين واختياراتهم، ثم التمويل المعرفي القائم على القياس المعرفي لمداخلات عمليات الإنتاج ومخرجاتها، وأخيراً المعرفة البشرية والتي تتخذ شكل المهارات وزيادة القدرات الابتكارية)، ومن ثم يتشكل لدينا نموذج اقتصادي يسعى لتحقيق عوائد مالية ضخمة بالاعتماد على المعرفة، وبناء على ما سبق، نلاحظ تكامل الهديين السابقين؛ فزيادة رأس المال البشري والمعرفي سيؤدي بالضرورة لمزيد من الابتكارية والاختراع وزيادة الأعمال، وكلها عوامل تؤثر بالإيجاب. في الإمكانات الاقتصادية، وبالرغم من كفاءة الأهداف السابقة إلا أن عدداً من العلماء عاب على هذا المدخل تأكيده سيادة مبدأ المصلحة التجارية، والذي يعمل على تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي على المستويات الصغرى والكبرى بغض النظر عن الإمكانات البشرية المتاحة.

ولقد رصدت دراسات عدة، أنه رغم التطور التقني الهائل الذي نعيشه الآن، ورغم تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإمكانية الاعتماد بكفاءة وسرعة علي عدد لا متناهي من وسائل الاتصال الحديثة بين الشركات المختلفة والتي زادت من قدرة تلك الشركات علي الوصول للمعرفة بسهولة عبر المؤتمرات باستخدام الفيديو، أو بالاعتماد علي شبكة الإنترنت، أو غرف الدردشة، أو القدرة علي الدخول لبونوك المعلومات المنتشرة علي مستوي العالم، أو حتي إمكانية الاعتماد علي وسائل الاتصال التقليدية مثل الاتصالات الهاتفية، إلا أنه من الملاحظ أن كل وسائل الاتصال هذه لم تؤدي لمزيد من التباعد الجغرافي، بل أن الصناعات المبنية علي المعرفة تميل للتكتل الجغرافي والتقارب المكاني في شكل تكتلات معرفية Clustering، وعناوين محددة جغرافياً Hubs، وهذا رغم نجاح وسائل الاتصال تلك في إقامة صناعات بعينها تعتمد البعد الجغرافي كأساس لها مثل صناعات التعهيد Outsourcing Industries- التي تمثل صناعات تقوم علي الاستعانة بمصادر خارجية عادة ما تكون بشرية تقع خارج الحدود الجغرافية للشركة الأم بهدف تقليل النفقات من خلال الاعتماد علي أيدي عاملة بمرتبات أقل- وجدت تلك الدراسات أن السبب يكمن في أن هناك نوعين مختلفين للمعرفة، الأول: هو المعرفة الضمنية، والثانية: هي المعرفة الصريحة، وأن الأولي هي المحفوظة داخل الذات البشرية والمكتسبة عبر الخبرات الفردية خلال الفعل البشري والتي تضيع بفقدها حاملها أو بانتقاله خارج النطاق الجغرافي للتجمع الصناعي المعتمد عليه سواء بالتقاعد أو بإتباع إجراءات التقشف وتقليل عدد العاملين، في حين أن الثانية تحفظ وتتاح عبر الكتب وبنوك المعلومات ويتاح الدخول إليها بسهولة عبر قواعد البيانات أو عبر غيرها من وسائل الاتصال؛ ومن هنا كان التحدي الأكبر وراء الشركات الصناعية هو في تحويل المعرفة من صورتها الأولي الضمنية الفردية إلي صورتها الثانية المتاحة للجميع، وكان الحل في إنشاء تكتلات معرفية بين الشركات ذات مجال العمل المتقارب أو المعتمدة علي بعضها البعض لإيجاد بيئة تعليمية داخلية بينية بين تلك الشركات لنقل المعرفة الضمنية وتشاركها وتحويلها لمعرفة صريحة، ومن هنا تحولت تلك الشركات إلي منظمات تعليمية ذكية، ومن هنا أيضاً ظهر الفرق بين مصطلحي: (التكتل المعرفي Knowledge Cluster، ومحاور المعرفة Knowledge Hubs)، فالأول: يعبر عن تجمع جغرافي لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملة بنفس القطاع والساعية لمزيد من الدمج وزيادة في القيمة السوقية، وقد يضم هذا التجمع مجموعة من الشركات المترابطة علاوة علي جامعات ومؤسسات بحثية ذات صلة وغيرها من المؤسسات التي تنشأ من الروابط الخارجية عبر تلك الصناعات، في حين يعبر مصطلح محور المعرفة عن السياسات التي تسهل عمليات تشارك ونشر تلك المعرفة الناشئة بين ذلك التكتل الصناعي فالمحاور تمثل نقاط اللقاء واتصال للمعرفة التي يهتم بها ذلك التجمع الصناعي، ويقوم المحور المعرفي بوظائف ثلاث أساسية هي: (توليد المعرفة، ثم نقل المعرفة لمناطق التطبيق، وأخيراً نقل المعرفة لحدود خارجية ولأناس آخرون عبر عمليات التعليم المستمر والتدريب المتواصل) [3].

ثانياً: خصائص دوائر المعرفة بين التجارب العالمية والتجربة المصرية

وترى الدراسة ضرورة العمل على تحويل تلك التفاوتات الديموجرافية لصالح دول المنطقة عن طريق تعزيز التعاون البيئي المشترك وتبادل الخبرات والعمل على تعزيز رأس المال البشري والمعرفي وتنميتها بين تلك الدول، مع تبادلها بالإعتماد على ما توفره الموارد الطبيعية من إمكانات مادية ومالية [7].

وصدرت دراسة عن المجلس الاقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة عام 2009م، تناولت باحات التكنولوجيا وحاضنات الأعمال ومراكز التميز بوصفهن ثلاثة أمثلة لنماذج تنموية وأنشطة صناعية وإستثمارية تجارية، وتناولتها بالعرض والتحليل المقارن بين دول من شمال إفريقيا وجنوبها تمثلت في أربع دول من شمال إفريقيا: (مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب)، وأربع دول من جنوب إفريقيا: (بتسوانا، وجنوب إفريقيا، وموزمبيق، وماريتيوس). وإعتمدت الدراسة في منهجيتها المقارنة على عدد من الأدوات المنهجية تمثلت في إجراء مقابلات شخصية وإجراء إستبانات؛ بهدف إعطاء ملمح عام عن واقع باحات التكنولوجيا وحاضنات الأعمال ومراكز التميز في الدول الثماني من منظور مقارن يعمل على تطوير نموذج تجاري يصلح للإستخدام بوصفها أداة ضمن السياسات العامة للدول الإفريقية يعتمد عليه صناع القرار السياسي في مجال التنمية، وركزت الدراسة جهودها البحثية على أربع باحات تكنولوجية عاملة على مستوى إفريقيا، هي: (واحة الدار البيضاء للتكنولوجيا بالمغرب Casablanca Technopark، واحة الغزلة بتونس Elgazala Park، والقرية الذكية بمصر Smart Village Cairo، ومحور الابتكار بجنوب إفريقيا Innovation Hub). وكان من أبرز النتائج: صدور قرارات إنشاء باحات التكنولوجيا الأربع في الفترة نفسها خلال عام 2000-2001م، وإن تفاوت تاريخ تشغيلها الفعلي فيما بعد. كما تتفاوت مساحة كل مشروع وحجمه بين أكبرهم في القاهرة وأصغرهم بالدار البيضاء، وبالرغم من هذا إستطاعت واحة الدار البيضاء للتكنولوجيا أكبر عدد من الشركات الصناعية؛ إذ تستضيف حوالي (140) شركة، وهذا مقارنة بالقرية الذكية بالقاهرة والتي تستضيف حوالي (100) شركة، في حين باحة جنوب إفريقيا تستضيف حوالي (54) شركة، والأخيرة في تونس تستضيف حوالي (52) شركة تجارية. هذا بالإضافة لأن تلك الباحات الأربع أنشئت في مناطق حضرية بالقرب من المدن الكبرى وعلى طريق متصل بالمطارات الدوليّة، وتخدمهم بنية تحتية للنقل والمواصلات تتيح إتصالهم محليًا ودوليًا، وتعتمد الباحات الأربع على تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات في عملهم، وإن إتجهت القرية الذكية لخدمة أغراض إستثمارية ومعاملات تجارية، في حين تخصصت الباحات الثلاث الأخرى في إنتاج تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات وتطويرها. مثلت واحة الغزلة بتونس المثال الأوحده على بناء باحة تكنولوجية حول مؤسسات تعليمية وتدريبية وبحثية. فإمعاذا واحة الغزلة بتونس المملوكة بشكل كامل للقطاع العام، تمثل الباحات التكنولوجية في كل من مصر والجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا شراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أثر على النسق القانوني والتشريعي لتلك الباحات الثلاث ووزع أصولها المملوكة بين شركات القطاع الخاص العاملة بنطاقها الجغرافي. وأخيرًا، لم يقتصر الأمر على كونهم باحات تكنولوجية فحسب؛ إذ أنشئت حاضنات أعمال ومراكز تميز، وهو الأمر الذي أسهم في توليد فرص عمل، مع المساهمة في تكوين شركات ناشئة لرواد الأعمال من الشباب وخريجي الجامعات في الدول الأربع محل الدراسة. وفي الختام أظهرت الدراسة أن هناك عناصر جذب محددة تشجع الشركات التجارية على إستثمار أموالهم وتوظيفها في مثل تلك الباحات التكنولوجية، أهمها: تنوع الخدمات التي تقدمها مثل تلك الباحات من خدمات مالية مصرفية وتجارية وقانونية وإستشارية وتكنولوجية وتدريبية وإجتماعية وترفيهية، علاوة على جودة البني والمرافق التحتية، وإمكانية الإتصال بشبكة مواصلات تتيح التنقل السريع داخليًا وتسهل الإنتقال الدولي عن طريق مطارات دولية، القرب من حرم جامعي ومؤسسات تعليمية عالية الجودة، هذا بالإضافة للصورة العامة للموقع والمكان وقدرته على جذب الشركات التي تقرر أن نجاحها مرهون بوجودها المكاني ضمن هذا النطاق الحيزي وليس خارجه؛ نتيجة للخدمات المقدمة داخله [8].

الخلاصة مما سبق، تأكيد معظم الدراسات السابقة، إن لم يكن جميعها، إختلاف الأسماء التي أطلقت على المناطق التكنولوجية التي تعمل على توظيف تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات؛ لإنتاج المعرفة في مختلف مجالات المعارف البشرية؛

التكتلات، بل تتجاوز أهميته حاجة تلك التكتلات المعرفية لتطوير تكنولوجيا معلومات لاسيما بها، ومن ثم نجد الدراسة تؤكد أهمية عمليات إدارة المعرفة لتحقيق التنمية المرغوبة، ولقد لاحظت الدراسة رصد عدد من العلماء لظاهرة تركيز المؤسسات المعتمدة بكثافة على المعرفة في المناطق الحضرية، وهو الأمر الذي دفع بعضهم لصك مصطلح جديد لا يزال طور الإنشاء هو مصطلح "مدينة المعرفة Knowledge City" والذي صكه "فرانسيسكو كاريلو Fransisco J. Carrillo" في عام 2006م [5]، كما بنت تلك الدراسة تساؤلها حول السبب وراء تجمع الصناعات القائمة على المعرفة في شكل تكتلات معرفية بدلاً من الإفادة مما يقدمه التطور التكنولوجي في تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات؛ للربط بين المواقع المختلفة على مستوى العالم، عن طريق ملاحظتها لمناطق عالمية عديدة تتجمع بها الصناعات القائمة على الإستخدام المكثف للمعرفة، على سبيل المثال لا الحصر: (وادي السيلكون بالولايات المتحدة، وتكتل حيدر أباد لتكنولوجيا المعلومات بالهند، وكل من منطقة ميونخ التقنية وتكتل Aachen-Bonn-Cologne (ABC) بالمانيا، إضافة لممر الوسائط المتعددة بالمليزيا Multimedia Super Corridor (MSC)، ومنطقة Biopolis بسنغافورة. كما أكدت الدراسة أهمية "الخرائط المعرفية Knowledge mapping" بوصفها أداة تخطيطية يعتمد عليها صانعو القرار ووضعوا السياسات، وتستخدم لتقييم أثر التدابير التنموية في مجالات التعليم والبحث والتنمية والتطوير والإتصالات [6].

2. التجارب العربية والإفريقية والمصرية لدوائر المعرفة

تناولت دراسة صدرت عن "شبكة العلوم والتنمية SciDevNet" عام 2007م، التزايد الملاحظ في عدد الباحات التكنولوجية المنشأة في منطقة الشرق الأوسط منذ مطلع القرن الحادي والعشرين؛ إذ أكدت أن مثل تلك الظاهرة لها بعد إيجابي في تغيير الصورة العقلية لدي الغرب عن دول الشرق الأوسط والمقتصرة على الصورة النمطية للصحراء الفاحلة وقطعان الجمال بوصفها وسيلة إنتقالات أساسية، وأنه على سبيل المثال إستطاعت القرية الذكية القضاء على الحواجز التقليدية بين مجالات البحث والتطوير والإعلام وتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات والمجالات الإستثمارية، وهو الأمر الذي شجع الشركات على إستثمار أموالهم وفتح فروع لشركاتهم داخل القرية الذكية. إلا أن هذا لم يهيئها للوصول لمستويات إنتاج المعرفة المطلوبة عالميًا؛ إذ لا تزال مجرد مناطق تكنولوجية ذات بني تحتية ومرافق تساعد الشركات الكبرى على تسهيل أعمالهم، ولكنها تفتقر إلى التشبيك مع مؤسسات بحثية وعلمية تعمل على إنتاج المعرفة على غرار التجارب العالمية الناجحة في سنغافورة وماليزيا والهند لباحات التكنولوجيا المنتجة للمعرفة، وإعتمدت الدراسة في منهجيتها على إجراء مجموعة من المقابلات الشخصية مع عدد من المخبراء والمتخصصين والعاملين في باحات التكنولوجيا على مستوى عدد من دول الشرق الأوسط مثل: أحمد نعيم- مدير التخطيط والتسويق بالقرية الذكية، وطارق العبادي- مدير مركز مايكروسوفت للإبتكار بمصر، وإليان روبرتس- المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (Qatar Science and Technology Park (QSTP)). وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها فيما يختص بالباحات التكنولوجية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط أنه على الرغم من نجاحها في إنشاء مناطق متخصصة ومهينة لتجميع شركات ونشاطات ذات الإهتمامات والمصالح المشتركة، إلا أن التسارع الكبير في عمليات إنشائها خلال السنوات الأخيرة قد عمل على زيادة التوقعات المنتظرة منها بشكل لا يتلائم مع النتائج المتحققة في الواقع، إلا أن هذا لم يمنع حقيقة أنها نجحت في تحقيق معدلات نمو إقتصادي عالية من دون الحاجة للإعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة كما كان سائدًا وفقًا للمنظور الاقتصادي التقليدي، كما أن تلك الباحات التكنولوجية قد عززت من سبل التعاون المتبادل بين المؤسسات التعليمية ومراكز البحث والتطوير والتدريب، وبين الشركات الصناعية والتجارية وهذا لخدمة هدف عام يتمثل في السعي لإنتاج المعرفة. ولقد نوهت الدراسة إلى إحدى المشكلات التي تواجه باحات التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط والمرتبطة بالخصائص الديموجرافية لدول المنطقة والمتمثلة في التفاوت الواضح بين الدول الغنية بمواردها البشرية ولكنها فقيرة من حيث الموارد الطبيعية مثل: مصر وتركيا، وبين دول الخليج مثل: السعودية وقطر والكويت، الغنية بمواردها البترولية والفقيرة من حيث رأس المال البشري؛

لمختلف أسماء تلك التجارب المعرفية إلا أنها تعنى لدراستنا مفهومًا واحدًا هو دوائر المعرفة. تم تناولها وفقًا لتقسيم جغرافي يضم: التجارب المعرفية العالمية، ثم الإقليمية، وأخيرًا المحلية المصرية. وإطلاقًا من تأكيد أهمية إقامة علاقات تشبيك تدعم مفهوم رأس المال الاجتماعي بين تلك الدوائر، نتناول السجل الدائر بين عدد من الدراسات السوسولوجية حول أبرز تجارب دوائر المعرفة؛ إذ إن بعض تلك الدراسات أكد أهمية التكتل والتقارب الجغرافي بين دوائر المعرفة، وبعضها أكد عكس تلك الفرضية، داعيًا فكرة إقامة علاقات تشبيك عابرة بين دوائر المعرفة بالإعتماد على التطور التقني لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

ثالثًا: دوائر المعرفة المصرية بين الفرص والمخاطر

تعددت وتنوعت الخصائص المميزة لدوائر المعرفة الأربع محل الدراسة: (معهد تكنولوجيا المعلومات- عام 1992م، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب- عام 1993م، مشروع القرية الذكية بالجيزة- عام 2000م، مشروع مكتبة الإسكندرية- عام 2002م)؛ إذ شكلت كل منها وحدة قائمة بذاتها اختلفت خصائصها والظروف المحيطة بها من دائرة إلى أخرى، ويتضح هذا من واقع الدراسة الميدانية والبيانات الكيفية للمقابلات المتعمقة وجماعات النقاش البورية، وأيضًا من واقع الإحصاءات والبيانات الجاهزة (الرؤية/ الرسالة/ قرارات الإنشاء) الخاصة بكل دائرة، كما يأتي:

جدول رقم (1) معهد تكنولوجيا المعلومات- فرع الإسكندرية (الفرص والمخاطر)

نقاط القوة الداخلية	نقاط الضعف الداخلية
1. قيادة مستنيرة ومسئولة committed leadership وملزمة بالنجاح تعتمد مبادرات شخصية للنهوض بمستوى المنتج البشري المتخرج من المعهد (سياسة متابعة الخريجين).	1. عدم تضمن سياسة المعهد إجراء خاص بالتصحيح في حالة ضعف المنتج البشري المتخرج فسياسة المعهد تقتضي متابعة نسب التشغيل فقط.
2. اعتماد مبادرات شخصية لتطوير المعهد وتعديل البرامج التدريبية بالمعهد.	2. إنخفاض نسب التشغيل لخريجي المعهد.
3. وجود سياسة متابعة لنسب التوظيف بين الخريجين.	3. قلة أعداد الكوادر العاملة بالمعهد من العاملين بالمعرفة.
4. العمل على دعم السلوكيات التنظيمية.	4. عدم وجود تعيينات جديدة بالمعهد.
5. العمل على دعم ثقافة العمل الجماعي والإبتكارية.	5. ترك الكوادر العاملة بالمعهد مناصبهم لأعمال أخرى خارجية وفرص عمل أفضل بالخارج.
6. المسؤولية المجتمعية للمعهد تجاه المجتمع في عقد شراكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتدريب الأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم، دعم هيئة الموانئ باحتياجاتها التكنولوجية في الجمارك وغيرها.	6. زيادة الأعباء الإدارية والتنظيمية على العاملين الحاليين بالمعهد.
7. المرونة في التعامل مع الطلاب المتقدمين للمعهد في قبول الأوراق.	7. غياب التنسيق المستمر بين المؤسسة الجامعية والمعهد للتواصل مع الطلاب وحثهم على التقديم لبرامج التدريب المختلفة التي يقدمها المعهد.
8. الاستثمار في رأس المال البشري.	8. ضيق الوقت المتاح لبرامج التدريب بشكل عام.
9. الدعم الحكومي والخلفية التشريعية كأساس لعمل المعهد وتحقيق أهدافه.	9. عدم مشاركة العاملين بالمعرفة بالمعهد في وضع سياسات المعهد، وإن تم يتم بشكل غير رسمي وغير موثوق مجرد إبداء شفهي للأراء.
10. تقديم برامج لدعم الباحثين العاملين بالمؤسسة الجامعية مثل برامج التسويق الإلكتروني Digital Market.	10. إرتفاع نسب المتدربين من الإناث مقارنة بالذكور المتقدمين للمعهد مع عدم تشجيع الأهالي لأى فرص عمل متاحة بالخارج والسفر والورديات المسائية.
الفرص الخارجية	المخاطر الخارجية
1. فرص مستقبلية للتشبيك مع المؤسسة الجامعية ولاسيما مركز تعليم اللغة العربية بكلية الآداب للإعتماد على الطلاب الأجانب في تدريب طلاب المعهد على المحادثة باللغة الإنجليزية.	1. تدهور صناعة التعهيد بشكل عام وتناقص فرص التشغيل بمراكز خدمة العملاء call centers.
2. المساهمة في إقامة مجتمع التعلم المستمر.	2. عدم قيام الجهات الأخرى بأدوارها المنوطة بها في مجال صناعة التعهيد وجذب وتشجيع الإستثمارات في السوق المصري لتوفير فرص عمل لخريجي المعهد ولاسيما هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA.
3. الإستثمار في البشر وصولاً للتنمية الشاملة للمجتمع عن طريق برامج التدريب التحويلي لتغيير مسار خريجي المؤسسة الجامعية وتأهيلهم للحصول على وظائف حقيقية وفرص عمل بسوق تسيطر عليه التنافسية.	3. عدم وجود صناعة تقوم على إستيعاب المنتج البشري المتخرج داخل المجتمع المصري.
4. الفرصة لعقد شراكات ثنائية مستقبلية مع مؤسسات بحثية وعلمية وجامعية متخصصة بالمجتمع المصري مثل الجامعة اليابانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب.	4. تدهور المؤسسة التعليمية المصرية وهو الأمر الذي إنعكس سلبيًا على مستوى الخريج الجامعي المتقدم لبرامج التدريب التحويلي المختلفة بالمعهد.
5. إمكانية التشبيك وعقد شراكات مستقبلية مع شركات عاملة بالدول العربية في مجال صناعة التعهيد.	5. إنخفاض جودة المنتج المتخرج من المؤسسة الجامعية.
	6. سيادة ثقافات الفوضى والغش وعدم تشجيع الإبتكارية بالمجتمع المصري بشكل عام.

7. عدم وضوح الرؤية الإستراتيجية وعدم وضوح الخطوات العملية لتنفيذها.	6. التأكيد على البعد المعياري والقيمي والسعي لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة عن طريق غرس ثقافة العمل الجاد والإجتهد والعمل الجماعي.
8. تنافسية الأسواق والتكلفة العالية للتدريب التقني في مجال تكنولوجيا المعلومات في ظل تغير التكنولوجيا بشكل متسارع.	7. تأكيد فكرة القدوة المجتمعية وغرس القيم الإيجابية لثقافة الابتكارية والإبداع وأهمية البحث العلمي.
9. توقف بعض البرامج التدريبية والمشروعات لإرتباطها بأشخاص بعينهم ومدعومة من قبل أنظمة سياسية زالت (المعهد كان مدعوم بشخص أحمد نظيف).	8. نشر ثقافة النجاح القائمة على تدعيم أهمية الخيال والمعرفة والثقافة والابتكارية.
	9. إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تغير القيم السلوكية والثقافية بالمجتمع المصري وتنمية السلوكيات عن طريق نشر قصص النجاح للعاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات.

جدول رقم (2) مكتبة الإسكندرية (الفرص والمخاطر)

نقاط الضعف الداخلية	نقاط القوة الداخلية
1. ضعف التواصل مع الجماهير لرفع الوعي بدور المكتبة وإنجازاتها والخدمات المتعددة التي تقدمها.	1. إتباع سياسة إتاحة المعرفة مجاناً/تكلفة بسيطة.
2. إقتصار التواصل على أوساط ثقافية محددة وهو الأمر الذي قلل من وضوح تأثير المكتبة على الشارع المصري.	2. دعم محتوى اللغة العربية (تصدير المعرفة المحلية للخارج/ النشر العالمي للمعرفة المصرية).
	3. دعم التراث الحضاري والتاريخي المصري.
	4. مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
	5. مراعاة الجودة العلمية في النشر.
	6. اللامركزية في إستراتيجية المكتبة إدارياً وتشريعياً ومالياً وتبعتها المباشرة لرئيس الجمهورية.
	7. اعتماد أساليب غير تقليدية للدعاية.
	8. التعاون الإداري البيئي بين إدارات ووحدات المكتبة الداخلية.
المخاطر الخارجية	الفرص الخارجية
1. إنحصار رؤية بعض جمهور المترددين على المكتبة بعدها حيز جغرافي ضيق يوفر مجموعة من الكتب (ضيق الرؤية).	1. عقد شراكات مع المؤسسة الجامعية لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المرتبط بعمل المكتبات وتحقيق المخطوطات وغيره.
2. إعطاء إنطباع سيء عن المكتبة نتيجة التعقيدات الأمنية في محيط المكتبة.	2. نشر المعرفة خارج الحيز المكاني للمكتبة (سفارات المعرفة).
	3. دعم التواصل الدولي بعد المكتبة نافذة مصر على العالم ونافذة للعالم على مصر.
	4. عقد شراكات دولية مع دور نشر عالمية وجامعات كبرى دولية.
	5. دعم التشبيك على المستوى الأفريقي (African Network).

جدول رقم (3) شركة تنمية وإدارة القرى الذكية- الجيزة (الفرص والمخاطر)

نقاط الضعف الداخلية	نقاط القوة الداخلية
1. ضعف مصادر التمويل وتناقص الأرباح مع تزايد الأعباء المالية لتسديد حصص القروض المتأخرة (الصعوبات المالية).	1. الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص وعدم سيطرة القطاع الحكومي.
2. مشكلة الدعاية والتسويق.	2. إتاحة الفرصة لتجمع للشركات الإستثمارية في حيز جغرافي واحد.
3. صعوبات مرتبطة بالبيئة السياسية المتغيرة بالمجتمع المصري وإرتباط القرية بأسماء شخصيات سياسية مثل أحمد نظيف.	3. الإنطلاق من رؤية واضحة ومتابعة دورية لمدى التطور والتقدم المتحقق منذ عام 2001 إلى الوقت الحالي 2016 (master plan).
	4. خلق بيئة مشجعة للعمل والإستثمار.
	5. توحيد الشكل الخارجي والطابع المعماري.
	6. تدعيم ثقافة الجمال والنظام والنظافة.
	7. تأكيد عامل المكان والإرتقاء بالخصائص البشرية للعاملين به.
	8. إتباع صارم للقانون بلا محاباة (القانون يطبق على الجميع).
	9. تقديم فرص عمل لتدريب المصريين على أيدي خبراء أجانب عن طريق شركات أجنبية عاملة بمصر.

	10. تقديم خدمات للمجتمع مثل تعزيز ثقافة الإنتماء والحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.
المخاطر الخارجية	الفرص الخارجية
<p>1. تدهور وضعف البنية التحتية التكنولوجية بالمجتمع المصري ككل.</p> <p>2. انفصال الصناعة عن البحث العلمي بالمجتمع المصري.</p> <p>3. الإضطرابات بالبيئة السياسية وتوقف بعض المشروعات والدعم المقدم للقرية لإرتباطها بشخص أحمد نظيف.</p> <p>4. ضعف المنتج المتخرج من المؤسسة التعليمية.</p> <p>5. ضعف العنصر البشري المدرب كيقاً.</p> <p>6. عدم وضوح الرؤية (لا توجد رؤية إستراتيجية واضحة للدولة يتم مشاركتها وتنفيذها بشفافية مع مختلف فئات المواطنين).</p> <p>7. سيادة ثقافات مجتمعية معوقة للتقدم غير مشجعة للإبتكارية.</p> <p>8. سيطرة ثقافة القبح.</p> <p>9. الفساد الإداري والحكومي.</p> <p>10. التدخل الزائد من قبل الحكومة في المشروعات المستقبلية اللاسيما بإدارة القرية الذكية على مستوى المجتمع المصري.</p>	<p>1. إعتبار القرية الذكية مركز إشعاع حضاري مع إمكانية نقل ثقافة وفكر القرية الذكية للمجتمع المصري ككل</p> <p>2. فرص لدعم مبادرات تمكين المرأة والشباب وتشجيع فكر وثقافة ريادات الأعمال.</p> <p>3. تدعيم فكر وثقافة الأقطاب التكنولوجية Technopole.</p> <p>4. دعم فرص إنشاء مراكز التميز centers of excellence وحاضنات الأعمال وأودية العلوم والتكنولوجيا.</p> <p>5. دعم فرص الإستثمار في البشر عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات والمشروعات الناشئة Startups.</p> <p>6. دعم فكر اللامركزية وتوجيه الأنظار لأهمية الإصلاح الإداري.</p> <p>7. التوجه لإصلاح منظومة القوانين والتشريعات المحفزة للإستثمارات ودعم التنافسية.</p>

جدول رقم (4) مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة- الإسكندرية (الفرص والمخاطر)

المواد الخام اللازمة للبحث العلمي.	العلمي بالمدينة لاسيما وبالمجتمع المصري عامة.
3. إختلاف الأسماء بين ما هو موجود بقرارات الإنشاء والسياسات التنفيذية وبين المستخدم من قبل الخبراء العاملين بتلك الدوائر (الخلط بين المفاهيم الأسماء المستخدمة للإشارة لدوائر المعرفة).	3. بدءا إعتقاد مسمى "أودية العلوم والتكنولوجيا" في قانون العلوم الجديد.
4. ضعف فرص التمويل لإنشاء المشروعات وتشغيلها.	4. تعديل الخلفية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات العصر.
5. تدهور مستوى المؤسسة التعليمية وإنخفاض مستوى الخريجين.	5. إتساع الرؤية لإمكانية التحول إلى إقتصاد المعرفة في مجالات التطبيقات التكنولوجية وصناعة السياحة والسينما.
6. عدم توافر رأس مال بشري مدرب للعمل بمجال البحث العلمي.	6. إمكانية التوسع في إنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة على مستوى أفقي.
7. ضعف التعاون بين مؤسسات الصناعة والبحث العلمي.	7. إمكانية زيادة فرص الإستثمار عن طريق إقامة المنطقة الإستثمارية التي تقدم فرص للتشبيك بين المؤسسة البحثية والمؤسسة الصناعية ومؤسسات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
8. عدم وجود صناعات وطنية قوية قائمة بالفعل.	8. فرص لإنشاء حاضنات أعمال ومساندة رواد الأعمال الصغار وأصحاب المشروعات الصناعية الناشئة الصغيرة والمتوسطة.
9. ثقافة المجتمع المعوقة وغير المشجعة للإبتكارية.	9. زيادة الفرص لإرسال الباحثين والخبراء في مجال البحث العلمي للخارج للحصول على التدريب.
10. ضعف قطاعات البحث والتطوير الموجودة بالمصانع.	10. زيادة الفرص للإعتماد على الذات في إنتاج وصناعة التكنولوجيا.
11. فساد نظام الترقيات والتعيينات بالمؤسسات البحثية.	
12. الإتجاه للمشروعات الكبرى ذات العوائد بعيدة المدى.	

نقاط القوة الداخلية	نقاط الضعف الداخلية
1. الإسترشاد بالرؤي القومية والإسياسات العامة للدولة لتحديد السياسة التنفيذية للمدينة.	1. هرم مقلوب (قاعدة إدارية عريضة وعدد قليل من الباحثين في قمة الهرم رغم أن المدينة مدينة بحوث علمية).
2. التعاون الحكومي البيئي على مستوى مختلف الوزارات والهيئات الفاعلة في إدارة المدينة (التشبيك بين القوى الفاعلة الحكومية المختلفة).	2. تشتت القرار بين هيئات حكومية متعددة يتطلب موافقتها قبل إتخاذ خطوات حقيقية (الموافقة على القيام بالمشروعات داخل حيز المدينة تتطلب موافقة جهات حكومية عدة).
3. غزارة الإنتاج العلمي للمدينة في صورة أبحاث علمية تنشر عالميا وبراءات إختراع محلية.	3. ضعف البنية التشريعية الحالية الحاكمة لإنتاج المعرفة والبحوث العلمية.
4. الباحثين العاملين بالمدينة يعدوا كجزء إستراتيجي وسفراء لمصر بالخارج في مختلف الجامعات ومعاهد البحث الدوليّة.	
الفرص الخارجية	المخاطر الخارجية
1. وضوح الرؤية أن المعرفة هي أساس تقدم المجتمعات المعاصرة.	1. الإنفصال بين المفاهيم العلمية المتخصصة وبين الفكر المنطلق منه الخبراء واضعي الإستراتيجيات العامة لمثل تلك الدوائر.
2. الإنتهاء من وضع قانون جديد للعلوم والتكنولوجيا والذي سيعمل على فتح آفاق جديدة ويوفر مزيد من الفرص للبحث	2. قانون المناقصات والمزايدات المعيق لإستيراد

Precincts. Journal of Urban Technology. Volume 23, Issue 1, 2016. PP. 115-146.

[2] World Technopolis Association. "UNESCO-WTA Cooperative Projects". Accessed: 1st August, 2016. <http://www.wtanet.org/ds1_7_6.html?fNum=1>.

[3] Hans-Dieter Evers, Solvay Gerke, Thomas Menkhoff, (2010) "Knowledge clusters and knowledge hubs: designing epistemic landscapes for development". **In:** Journal of Knowledge Management, Vol. 14 Iss: 5, pp.678 – 689.

[4] Angel Arbonies, and Monica Moso (2002). "Basque country: the knowledge cluster". **In:** Journal of Knowledge Management, 2002, Volume: 6 Issue: 4. P. 347.

[5] Please refer to: Francisco Carrillo (2006). Knowledge Cities: Approaches, Experiences, and Perspectives. Elsevier: Butterworth-Heinemann, Editor: Francisco J. Carrillo, ISBN: ISBN-13: 978-0-7506-7941-1

[6] Hans-Dieter Evers, Solvay Gerke, Thomas Menkhoff, (2010). **Op. Cit.** pp.678 – 689.

[7] Waleed al-Shobakky. (2007). "The rise of Middle East technology parks". Science and Development Network. Pp. 1-5. Accessed: 1st August, 2016. <<http://www.scidev.net/global/policy/feature/the-rise-of-middle-east-technology-parks.html>>.

[8] United Nations Economic and Social Council & Economic Commission for Africa. (2009). "Technology Parks, Incubation Centres, Centres of Excellence: Best Practices and Business Model Development in North and Southern Africa". First Session of the Committee on Development Information, Science and Technology (CODIST-I). Addis Ababa, Ethiopia, 28 April – 01 May 2009. PP. 1-18.

[9] Tan Yigitcanlar, KorayVelibeyoglu, Cristina Martinez-Fernandez (2008). **Op. Cit.** P. 11.

[10] جمهورية مصر العربية. البيانات المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية من 2007-2012. الموقع الإلكتروني للموازنة العامة-وزارة المالية. <http://www.mof.gov.eg>

رابعاً: الخيارات المستقبلية لمشاريع دوائر المعرفة في المجتمع المصري

تقوم الدراسة على فرض أنه كلما زاد الاهتمام بإنشاء مؤسسات حاضنة لإنتاج المعرفة (دوائر معرفة) والتي يؤكد عبر سياساتها على رأس المال المعرفي، ورأس المال البنائي، ورأس المال الاجتماعي؛ زادت عوائد السياسات التنموية القائمة على المعرفة والمحددة بالأساس لأطر عمل تلك الدوائر المعرفية مع ضرورة إقامة علاقات تشبيك بين الدوائر المعرفية المختلفة تفعيلاً لأسس التنمية ومبادئها القائمة على المعرفة. بمعنى، أنه كلما زاد الاهتمام بتنمية رأس المال المعرفي والبنائي والاجتماعي وتضمينهم في سياسات دوائر المعرفة، عمل ذلك على تدعيم عمليات التعلم المستدام والتشبيك والتنمكين الاجتماعيين وزيادة جودة الحياة وصولاً إلى مجتمع المعرفة بشكل عام. أي أنه كلما يتحقق ما للمجتمع من قوى بشرية معرفية وبنائية مؤسسية واجتماعية، إزداد الوعي بأهمية مداخل التنمية القائمة على المعرفة في رسم السياسات التنموية للدولة، والتي تربط باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ومن ثم يفعل دورها ومردودها في تحقيق تنمية حقيقية شاملة بالمجتمع، ويحقق مزيد من الاهتمام بتنمية مختلف أنواع رأس المال عامة ورأس المال البشري لاسيما عن طريق عمليات تنموية مستمرة؛ يؤدي كل منها إلى. إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية التنمية بشكل عام، وبشكل خاص بأهمية المعرفة في التنمية، وهو ما يؤهل إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال عالمياً وعربياً، والإفادة منها بما يتوافق مع إمكانيات المجتمع وإحتياجاته، ومراعاة لخصوصيته الثقافية والاجتماعية، الأمر الذي يؤكد أهمية دوائر المعرفة المصرية في إنتاج أدوات المعرفة ونشرها وتوزيعها بما يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية، وينتج فرص متساوية للمواطنين جميعهم لتحقيق التعلم الذاتي المستمر، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم لتحقيق التأهل المستمر لسوق العمل دائم التغيير، وهو الأمر الذي يتطلب القيام بخطوتين متلازمتين، تتمثل الخطوة الأولى في تحديد المعايير العالمية للتنمية القائمة على المعرفة وقياس مدى تحققها على أرض الواقع عن طريق تقييم عدد من الإستراتيجيات القومية للتنمية. ثم وضع تعريف دقيق لدوائر المعرفة وبيان خصائصها يستند لما هو موجود بالأدبيات والتراث النظري المتاح، مع العمل على تحديد الفرق بين مفهوم دوائر المعرفة وغيره من المفاهيم المشابهة؛ ثم البدء في التخطيط للمستقبل فيما يخص المشروعات المشابهة، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: فكرة مشروع وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب، ومشروع القرية الذكية بالمعادي- عام 2006م، وفكرة مشروع القرية الذكية بمدينة العاشر من رمضان، وفكرة مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية- عام 2016م، وفكرة مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء أول مدينة معرفية مصرية والتي تمت الدعوة إليها عن طريق مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري وتنميته، والمنعقد في الفترة من 13-15 مارس عام 2015م، ومشروع وادي التكنولوجيا في سيناء، وأخيراً مشروع وادي التكنولوجيا بالساحل الشمالي)، خاصة وأنه مع مراجعة الموازنة العامة للدولة على مدار السنوات الماضية بدءاً من موازنة عام 2007م وحتى عام 2012م، أوضحت أن هناك سبعة قطاعات أساسية بلغت نسبة مساهمتها في توليد معدل النمو لأكثر من نسبة 80%، كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتل المرتبة الرابعة منها بمعدل نمو بلغ نسبة 10.2% [10]. ومن هنا يأتي دور العلم ولاسيما البحوث السوسولوجية لتقييم ما لدينا بالفعل على أرض الواقع، أملاً في تعظيم الإفادة المجتمعية من تلك المشروعات، وتأكيداً لدورها في تحقيق تنمية حقيقية شاملة مستدامة تنهض بالمجتمع المصري لمصاف الدول المتقدمة.

المراجع

- [1] El-Haggag, Salah M. 2016. "Science and Technology Parks for Sustainable Development". In: Sustainability and Innovation: The Next Global Industrial Revolution. Editor: Salah M. El-Haggag. Cairo: American University in Cairo Press. PP. 335- 353; Sanz, Luis (2003). Science and Technology Parks: Access Doors to the Knowledge Economy for Region and Cities. International Association of Science Parks (IASP). P. 1. Accessed: 13th June 2016. <<http://www.iasp.ws/the-role-of-stps-and-innovation-areas>>, <[http://irandanesh.febpco.com/FileEssay/fanavari-86-11-18-asy\(13\).pdf](http://irandanesh.febpco.com/FileEssay/fanavari-86-11-18-asy(13).pdf)>; Tan Yigitcanlar; Guaralda, Mirko; Taboada, Manuela; Pancholi, Surabhi (2016). Place Making for Knowledge Generation and Innovation: Planning and Branding Brisbane's Knowledge Community

Tutorials

Enterprise systems and Business Technologies in a Connected World

Mohammad Ibraheem Ahmad
IT Researcher

Innovation and massive development in Information Technology is driving nearly all aspects of our lives. Information and Communication Technologies are shaping the digital era. They can be considered as both prospects and challenges for a connected world. Massive data created from these technologies carries opportunities and threatens as well for business in this connected world.

In this tutorial, issues related to Enterprise Systems, overview of a connected world and underlying technologies, and prospects and challenges for business, will be discussed.

Outlines:

- E-world and digital economy
- A connected world: IOT, IOE, Industrial IOT, Industry 4.0
- Enterprise Architecture and Enterprise systems (ERP and Extended ERP - SCM - CRM) in a connected world
- Data and Information Management in a connected world
- Big Data and Cloud technologies - Data Lakes
- Business Intelligence Tools and Analytics
- Prospects for business in a connected world

Tools for a more Effective e-Learning

Esraa Mossalam¹, Hussam Hussein²

¹ETC, ²ITQAN For Smart Solutions

Advancement in technology helped in introducing course development tools that can be used by anyone to create an e-learning course, without any programming or coding knowledge. The learner's experience of accessing e-learning has also evolved. It wasn't so long ago that learners had to first add custom applications and/or download players before they could view course content. E-learning content must be accurately prepared and presented in order to be effective. Instructional techniques should be used creatively to develop an engaging and motivating learning experience.

The tutorial outlines the following points:

- E-Learning definition
- Benefits of eLearning
- How eLearning evolved
- Creating an interactive content
- Factors that make an e-learning project successful

Poster Presentation

Technology Acceptance Models and Theories Contributing to UTAUT

Mohammad Ibraheem Ahmad
IT Researcher

Sixth International Conference on ICT in Our Lives 2016 "IS in a Connected World"
Technology Acceptance Theories and Models Contributing to UTAUT
 Mohammad Ibraheem Ahmad Ibraheem, IT Researcher and Educator, Egyptian Society of Information Systems And Computer Technology (ESISACT) member,
 MSc., Management Accounting Information Systems, Alexandria Univ., Egypt; P.O. Box 17, Amby, Bahig, Bahig, mohammad.ibr@psnet.com

Theory of Planned Behavior (TPB)
 This model is based on the idea that individuals' intentions to perform a behavior are determined by their beliefs about the behavior's consequences and their beliefs about other people's behavior. It is a general theory of human action that can be applied to a wide range of behaviors.

Unified Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior (UTAM-TPB)
 This model is a general theory of human action that can be applied to a wide range of behaviors. It is based on the idea that individuals' intentions to perform a behavior are determined by their beliefs about the behavior's consequences and their beliefs about other people's behavior.

Revised Theory of Planned Behavior (RTPB)
 This model is a general theory of human action that can be applied to a wide range of behaviors. It is based on the idea that individuals' intentions to perform a behavior are determined by their beliefs about the behavior's consequences and their beliefs about other people's behavior.

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
 This model is a general theory of human action that can be applied to a wide range of behaviors. It is based on the idea that individuals' intentions to perform a behavior are determined by their beliefs about the behavior's consequences and their beliefs about other people's behavior.

Theory of Reasoned Action (TRA)
 This model is based on the idea that individuals' intentions to perform a behavior are determined by their beliefs about the behavior's consequences and their beliefs about other people's behavior.

Technology Acceptance Model (TAM)
 This model is based on the idea that individuals' intentions to perform a behavior are determined by their beliefs about the behavior's consequences and their beliefs about other people's behavior.

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
 This model is a general theory of human action that can be applied to a wide range of behaviors. It is based on the idea that individuals' intentions to perform a behavior are determined by their beliefs about the behavior's consequences and their beliefs about other people's behavior.

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
 This model is a general theory of human action that can be applied to a wide range of behaviors. It is based on the idea that individuals' intentions to perform a behavior are determined by their beliefs about the behavior's consequences and their beliefs about other people's behavior.

Technology Acceptance and UTAUT

Numerous researchers examined many factors to specifying main factors that affect system use behavior. These efforts result in Technology Acceptance as surrogate of system use expressed in attitude towards use behavior. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) was introduced by [13] as an accumulation of various research efforts represented in different models and theories of Technology Acceptance which are derived from Social psychology field, concerned with behavioral intention as a possible theoretical foundation for system use determinants. The UTAUT is considered as a trial to unify terminology of variables of different models and theories of Technology Acceptance.

References

1. M. Fishbein and I. Ajzen, "Beliefs, Attitudes, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research," Addison-Wesley, Reading, MA, 1975.
2. I. Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 50, pp. 179-211, 1991.
3. F. Davis, R. Bagozzi, and P. Warshaw, "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models," Management Science, vol. 38, no. 9, pp. 980-993, 1992.
4. D. Compeau, C. Higgins, and S. Huff, "Social Cognitive Theory and Individual Differences in Computing Technology: A Longitudinal Study," MIS Quarterly, vol. 21, no. 2, pp. 149-181, 1997.
5. D. Moore and G. Benbasat, "Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Ease of Use: an Innovation Technology Innovation," Information Systems Research, vol. 3, no. 3, pp. 190-216, 1991.
6. S. Tipton and P. Tull, "Newcomer IT Usage: The Role of Prior Experience," MIS Quarterly, vol. 15, no. 4, pp. 551-570, 1991.
7. S. Tipton and P. Tull, "Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models," Information Systems Research, vol. 3, no. 2, pp. 144-170, 1992.
8. F. Davis, D. R. P. Bagozzi, and P. R. Warshaw, "Beliefs and Attitudes: Mediators in User Acceptance of the Workplace," Journal of Applied Social Psychology, vol. 23, no. 14, pp. 1101-1132, 1993.
9. R. Thompson, C. Higgins, and J. Howell, "Personal Computing: Toward Generalized Models of Beliefs," MIS Quarterly, vol. 15, no. 1, pp. 129-168, 1991.
10. C. Triandis, "Values, Attitudes and Intentional Behavior," in R. H. Hines (ed.), Behavioral Foundations of Marketing, 1978. Boston, MA: Allyn and Bacon, Littleton, University of Minnesota Press, pp. 100-200, 1980.
11. R. M. Rogers and P. F. Shoemaker, "Communication of Innovations: A Cross-Cultural Approach," New York: Free Press, 1971.
12. Donald W. Rogers, Diffusion of Innovations, (5th ed.). The Free Press, New York, 1983.
13. V. Venkatesh, M. Morris, G. Davis, and P. Bagozzi, "User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View," MIS Quarterly, vol. 27, no. 3, pp. 425-478, 2003.

Thank you for your interest in the 6th international conference on ICT in Our Lives.

Hope to have you among us in the coming years.

SPONSORED BY

TERADATA[®]

DELLEMC

SAP
University
Alliances

TECHNICALLY SPONSORED BY

